

*Luciana Aparecida Silva de Azeredo
David da Silva Pereira
Ludmila de Vasconcelos Machado Guimarães
Márcia Aparecida Amador Mascia
Marcio Jean Fialho de Sousa
Patrícia Rodrigues Tanuri Baptista
(organizadores)*

II ENCONTRO INTERINSTITUCIONAL DE PESQUISAS EM ANDAMENTO (II EIPA)

Trabalhos completos - 2024

TRABALHOS COMPLETOS

*II Encontro Interinstitucional de Pesquisas
em Andamento (II EIPA) - 2024*

Nota: Todos/as os/as autores/as são responsáveis pela redação e revisão crítica do conteúdo intelectual do texto, pela versão final publicada e por todos os aspectos legais e científicos relacionados à exatidão e à integridade do estudo.

Texto fixado conforme as regras do novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa (Decreto Legislativo n.º 54. de 1995).

Editor responsável: Vinícius Leite da Silva

Preparação: Luiza Fernanda Diniz Figueiredo

Diagramação: Myllena Caroline de Sousa Santos e Vinícius Leite da Silva

Alunos do Bacharelado em Letras - Tecnologias de Edição do CEFET-MG

E56

Encontro Interinstitucional de Pesquisas em Andamento (IEPA)
II Encontro Interinstitucional de Pesquisas em Andamento (II
IEPA): trabalhos completos. 06 de setembro de 2024. – [Belo
Horizonte]: CEFET-MG, 2025.

341 p. : il.

Evento bianual, on-line e gratuito.

ISBN 978-65-87888-40-8

DOI: 10.5281/zenodo.18848410

1. Educação-Aspectos políticos. 2. Ensino. 3. Literatura.

CDD: 379

EIPA II

Comissão organizadora

Profa. Dra. Luciana Aparecida Silva de Azeredo
(PPGET / CEFET-MG) (PRESIDENTE)

Prof. Dr. David da Silva Pereira
(PPGEN / UTFPR-CP)

Profa. Dra. Ludmila de Vasconcelos Machado Guimarães
(PPGA / CEFET-MG)

Profa. Dra. Márcia Aparecida Amador Mascia
(PPGE / USF)

Prof. Dr. Marcio Jean Fialho de Sousa
(UFVJM / PPGL-Unimontes)

Profa. Dra. Patrícia Rodrigues Tanuri Baptista
(POSLING / CEFET-MG)

Comissão científica

Profa. Dra. Patrícia Rodrigues Tanuri Baptista
(CEFET-MG) (PRESIDENTE)

Prof. Dr. David da Silva Pereira
(PPGEN / UTFPR-CP)

Profa. Dra. Márcia Aparecida Amador Mascia
(USF)

Profa. Dra. Silvana Dias Cardoso Pereira
(SEMED-C. Procópio PR)

Prof. Dr. Roberto Bondarik
(PPGEN / UTFPR-CP)

Doutoranda Bruna do Nascimento Magalhães
(CEFET-MG)

Doutoranda Eliane Ferreira dos Santos
(USF)

Doutoranda Nídia Gizelli de O. Fernandes
(USF)

Prof. Me. Marcelo Stein de Lima Sousa
(DALIC-UTFPR-CT)

Profa. Dra. Cláudia Mara de Souza
(CEFET-MG)

Prof. Dr. Luiz Antônio Ribeiro
(CEFET-MG)

Profa. Dra. Natália Moreira Tosatti
(CEFET-MG)

Prof. Dr. Gláucio Geraldo Moura Fernandes
(CEFET-MG)

Doutorando Glauber Heitor Sampaio
(CEFET-MG / UNICAMP)

Profa. Dra. Maria Amélia Assis Nader Bartholomeu
(GPEFE / USF)

Prof. Dr. Wagner Ernesto Jonas Franco
(SME Vinhedo-SP)

Prof. Dr. Luiz Carlos Gonçalves Lopes
(CEFET-MG)

Prof. Dr. Guilherme Lentz da Silveira Monteiro
(CEFET-MG)

Prof. Dr. Antônio Wagner Rocha Veloso
(Unimontes)

Profa. Dra. Alba Valéria Niza Silva
(Unimontes)

Profa. Dra. Rosilene Aparecida Froes Santos
(Unimontes)

Profa. Dra. Rita de Cássia Silva Dionísio Santos
(Unimontes)

Doutorando Bruno Lutianny Fagundes Monção
(UFU)

Profa. Dra. Mariana Jafet Cestari
(CEFET-MG)

Prof. Dr. José de Souza Muniz Jr.
(CEFET-MG)

Prof. Dr. Antônio Augusto Braico Andrade
(CEFET-MG)

Comissão de apoio técnico e editorial

Profa. Dra. Ludmila de Vasconcelos Machado Guimarães
(CEFET-MG) (PRESIDENTE)

Mestranda Alícia Teodoro da Silva
(POSLING / CEFET-MG)

Mestranda Débora Gonçalves Durães
(PPGL / Unimontes)

Mestranda Adrieli da Silva Custódio
(PPGEN / UTFPR)

Mestrando Glauco Douglas Moreira
(PPGET / CEFET-MG)

Mestranda Jandira de Fátima G. Forni
(PPGE / USF)

Mestranda Jéssica Mayara Machado Santos
(PPGEN / UTFPR)

Mestranda Jêssyka Silva Cardoso
(PPGL / Unimontes)

Mestranda Kamille Gomes Chaves de Oliveira
(PPGET / CEFET-MG)

Mestranda Laís Camargo de Barros
(PPGET / CEFET-MG)

Mestrando Lucas Paulo Golin Xavier do Nascimento
(PPGEN / UTFPR)

Mestranda Mônica de Jesus Souza
(PPGL / Unimontes)

Mestranda Paula Dell'Anhol Daniel
(PPGEN / UTFPR-CP)

Mestranda Rejane Borja
(POSLING / CEFET-MG)

Mestrando Rômulo Rodrigo de França Patrício
(PPGEN / UTFPR)

Graduanda Laurení da Silva Carvalho
(LETRAS / CEFET-MG)

Graduando Matheus Fonseca
(ENG. MECÂNICA / CEFET-MG)

Graduando Natália de Paula Araújo
(LETRAS / CEFET-MG)

Graduando Vinícius Leite da Silva
(LETRAS / CEFET-MG)

Realização

Grupo de Estudos Discurso e Subjetividade
na Educação Profissional e Tecnológica
(GEDS-EPT / CEFET-MG)

Programa de Educação Tutorial de Administração
(PET-ADM / CEFET-MG)

Grupo de Pesquisa Estudos Foucaultianos e Educação
(USF / GPEFE)

Grupo de Pesquisa Observatório de Políticas Públicas
(GPOPP-UTFPR-CP)

Grupo de Pesquisa Teolinda Gersão
(UFVJM / PPGL-EL UNIMONTES)

Núcleo de Estudos Organizacionais e
Sociedade e Subjetividade
(NOSS / CEFET-MG)

Apoio

Diretoria de Extensão e
Desenvolvimento Comunitário
(DEDC / CEFET-MG)

Centro Federal de Educação
Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....14

PALESTRAS: ABERTURA E ENCERRAMENTO....16

Relatos da participação em grupos de pesquisa colaborativos e a experiência da pesquisa “A Condição Docente e a Prática pedagógica na condição docente de professor(a)s da Rede Estadual de Minas Gerais”, de Simone Grace de Paula (UFVJM/RMPE).....17

Abordagem discursiva sobre abusos sexuais cometidos por sacerdotes católicos à luz da análise foucaultiana, de Izabelle Diniz da Silva (GIEF-UEM) e Pedro Navarro (UEM/CNPq).....44

EDUCAÇÃO.....69

Neoliberalismo e relações de poder-saber na educação paulista / Neoliberalism and power-knowledge relations in São Paulo’s education, de Laís Camargo de Barros (CEFET-MG) e Luciana Aparecida Silva de Azeredo (CEFET-MG).....70

A construção da identidade docente em memoriais de professores bacharéis da educação profissional e tec-

nológica / The construction of the teaching identity in memoirs of bachelor teachers in the professional and technological education, de Silvânia Aparecida de Freitas Souza (CEFET-MG).....92

A constituição da identidade profissional docente na educação profissional e tecnológica: uma revisão bibliográfica / The constitution of professional teacher identity in professional and technological education: a bibliographical review, de Eliane Silvestre Oliveira (CEFET-MG) e Raquel Quirino (CEFET-MG).....118

ENSINO.....143

Oficina temática no ensino interdisciplinar de química: produção de embutidos no ensino médio integrado / Thematic workshop in interdisciplinary chemistry teaching: production of embedded integrated high school, de Flávia Fernandes Santos Pavanelli (PROFQUI-UEL) e Angélica Cristina Rivelini-Silva (PPGEN / UTFPR-AP)..144

O ensino de física com Arduino, uma proposta interdisciplinar e significativa / Teaching physics with Arduino, an interdisciplinary and significant proposal, de Paula Dell' Anhól Daniel (PPGEN-UTFPR) e David da Silva Pereira (PPGEN / UTFPR-CP).....164

Ações para multiplicar o ensino de libras com pessoas egressas do magistério no norte pioneiro do Paraná por meio de videoconferência / Actions to multiply the teaching of libras with people who have graduate teaching in the pioneer north of Paraná through videoconference, de Vanessa C. Ariza (PPGEN-UTFPR), David da Silva Pereira (PPGEN / UTFPR-CP) e Roberto Bondarik (PPGEN / UTFPR-CP).....186

Prática inclusiva de jogos para a alfabetização de crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade: metodologia ativa como possibilidade / Inclusive practice of games for literacy of children with attention deficit and hyperactivity disorder: active methodology as a possibility, de Adrieli da Silva Custódio (PPGEN-UTFPR), David da Silva Pereira (PPGEN / UTFPR-CP) e Roberto Bondarik (PPGEN / UTFPR-CP).....206

A contribuição da educação de jovens e adultos nos ambientes de privação de liberdade para a ressocialização / The contribution of young people and adult education in environments of deprivation of freedom to resocialization, de Lucas Paulo Golin Xavier do Nascimento (PPGEN-UTFPR), David da Silva Pereira (PPGEN / UTFPR-CP) e Carlos Roberto da Silveira (USF).....232

LITERATURA.....256

Representações da cultura surda: uma análise da obra “Mãos ao Vento”, de Sylvia Lia Grespan Neves, / Representations of Deaf Culture: an analysis of the book "Mãos ao Vento", by Sylvia Lia Grespan Neves, de Débora Anísia Gonçalves Durães (Unimontes) e Marcio Jean Fialho de Sousa (UFVJM/Unimontes).....257

A escrita feminina e o desvelar das multifaceas da mulher em “Prantos amores e outros desvarios”, de Teolinda Gersão / La escritura femenina y el desvelar de las múltiples facetas de la mujer en llantos, “Amores y otros desvarios”, de Teolinda Gersão, de Jêssyka Silva Cardoso (Unimontes) e Marcio Jean Fialho de Sousa (UFVJM/Unimontes).....283

Contextos políticos e sociais na obra literária de Teolinda Gersão / Political and social contexts in the literary work of Teolinda Gersão, de Mônica de Jesus Soares Souza (UNIMONTES) e Antônio Wagner Veloso Rocha (UNIMONTES).....304

Autores e autoras: minibiografias.....329

APRESENTAÇÃO

O Encontro Interinstitucional de Pesquisas em Andamento (EIPA) é um evento bianual, em sua segunda edição em 2024, que se realiza remotamente e congrega o compartilhamento de pesquisas em andamento nos cursos de graduação e de pós-graduação de suas 4 (quatro) instituições organizadoras, assim como também de outras instituições de ensino.

Seu caráter interinstitucional é algo que o distingue de outros eventos, uma vez que foi idealizado e realizado por diferentes Grupos de Pesquisa de diferentes instituições: Grupo de Estudos Discurso e Subjetividade na Educação Profissional e Tecnológica (GEDS-EPT), Núcleo de Estudos Organizacionais Sociedade e Subjetividade (NOSS) e Programa de Educação Tutorial de Administração (PET-ADM) do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG); Estudos foucaultianos e Educação da Universidade São Francisco (USF); Observatório de Políticas Públicas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR); e Teolinda Gersão da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) e da Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES).

Este caderno reúne, além dos trabalhos completos selecionados pela Comissão Científica, dentre os aceitos e apresentados no II EIPA, realizado em 2024; textos gentilmente enviados pelos palestrantes Profa. Dra. Simone Grace de Paula (UFVJM) e Prof. Dr. Pedro Navarro (UEM); os resumos expandidos aceitos e apresentados no evento.

Este e-book, assim como o evento, foi organizado em 4 (quatro) Eixos Temáticos: Educação, Ensino, Literatura e Políticas Públicas. Os textos que o compõem abordam temáticas diversificadas, pertinentes e atuais, alguns, inclusive, versam sobre temas de relevância social, pouco explorados na área acadêmica, e se destacam por apresentar grande potencial para contribuições significativas ao campo dos estudos em que se inserem, assim como para novas pesquisas, seja pela relevância do tema, seja pelo compromisso demonstrado com o arcabouço teórico.

Dessa forma, este e-book vem coroar nossos esforços na busca de alcançar o objetivo *sine qua non* deste Evento, a saber: fomentar o intercâmbio entre os pesquisadores e pesquisadoras, contribuindo para sua trajetória na pesquisa e promovendo uma ampla participação da comunidade acadêmica por meio de debates acadêmicos enriquecedores e de troca colaborativa e empática.

Gostaríamos de expressar nossa gratidão a todas as pessoas que contribuíram para a realização deste Evento, especialmente, a todos que integraram as Comissões Organizadora, Científica, Técnica e Editorial, assim como aos/às palestrantes, apresentadores(as) e ouvintes.

Que este e-book seja uma plataforma frutífera para o compartilhamento de novas pesquisas!

Boa leitura a todos e a todas!
Organizadores

PALESTRAS

ABERTURA E ENCERRAMENTO

RELATOS DA PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS DE PESQUISA COLABORATIVOS E A EXPERIÊNCIA DA PESQUISA “A CONDIÇÃO DOCENTE E A PRÁTICA PEDAGÓGICA NA CONDIÇÃO DOCENTE DE PROFESSOR(A)S DA REDE ESTADUAL DE MINAS GERAIS”

Simone Grace de Paula (UFVJM/RMPE)

1. Introdução

O objetivo deste texto é apresentar, em linhas gerais, a participação como membro da Rede Mineira de Pesquisa em Educação (RMPE), membro do Grupo de Pesquisa sobre Condição e Formação Docente (PRODOC) da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (FaE/UFVJM), relatando a experiência na pesquisa realizada sobre a Condição Docente dos professores e das professoras da Rede Estadual de Educação de Minas Gerais (REE-MG) e a prática pedagógica na condição docente de professor(a)s da REE-MG.

Primeiramente, faremos um breve histórico do surgimento da Rede Mineira de Pesquisa em Educação (RMPE) e do Grupo de Pesquisa sobre a Condição e Formação Docente (PRODOC). Abordaremos a organização, o funcionamento e a composição dos grupos.

Apresentaremos a pesquisa *Estado do Conhecimento sobre a Condição Docente na/da Rede Estadual de Educação de Minas Gerais*, coordenada pelo professor Dr. Júlio Emílio Diniz-Pereira (FaE/UFMG), que envolveu pesquisadores de várias instituições de Ensino Superior do Brasil.

Por fim, apresentaremos a pesquisa *A prática pedagógica na condição docente de professores e professoras na/da Rede Estadual de Educação de Minas Gerais*. A pesquisa, realizada pelo subgrupo Prática Pedagógica, foi coordenada pela Profa. Dra. Samira Zaidan (FaE/UFMG), e teve como objetivo compreender a relação da prática pedagógica com a condição docente dos professores e professoras da Rede Estadual de Educação de Minas Gerais (REE-MG).

2. A experiência de participação em pesquisas colaborativas em redes interinstitucionais

Nesta seção, apresentamos a participação em grupos de pesquisas Rede Mineira de Pesquisa em Educação e no Grupo de Pesquisa sobre a Condição e Formação Docente (PRODOC) da FaE/UFMG.

2.1 A Rede Mineira de Pesquisadores em Educação (RMPE)

O professor Dr. Luciano Faria Mendes¹ (FaE/UFMG) incentivou a criação de uma rede mineira de pesquisa aos coordenadores de programas de pós-graduação

¹O professor Luciano Mendes tornou-se o padrinho da RMPE.

Strictu Sensu de Minas Gerais para facilitar a concorrência aos editais de fomento, em 2021, quando a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG) lançou um edital de pesquisa Universidade/Educação Básica. Desse modo, a Rede Mineira de Pesquisadores e Pesquisadoras em Educação (RMPE) foi criada em 2021, por iniciativa de professores pesquisadores e professoras pesquisadoras dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu de universidades mineiras³.

A primeira coordenação foi feita pela profa. Dra. Ana Cristina Lage, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), que trabalhava na mesma linha de pesquisa do referido professor na Pós-Graduação Lato Sensu Educação e Inclusão Social da FaE/UFMG. A segunda gestão da RMPE está sendo realizada pela professora Dra. Margareth Diniz, da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).

A RMPE é interinstitucional e se propõe a contribuir com a educação básica no estado de Minas Gerais. Contribuição realizada por meio do desenvolvimento de pesquisas, de extensão universitária e de ensino em diálogo com professores, profissionais e servidores/as das escolas públicas e comunidades com vistas a contribuir com uma educação pública mais justa e igualitária.

A rede de pesquisadores e pesquisadoras mineiros

²Universidade Federal do Ouro Preto (UFOP); Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM); Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES); Universidade Federal de Viçosa (UFV); Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET-MG).

remete a um esforço colaborativo com meta comum, partilha de conhecimentos, de metodologias de pesquisa, de resultados e/ou produtos com responsabilidade compartilhada. A organização e o funcionamento da RMPE, bem como o planejamento, o acompanhamento e a avaliação das atividades desenvolvidas são realizados em reuniões mensais via *Google Meet*, o que permite a formação de uma comunidade virtual.

A RMPE realiza projetos de pesquisa na busca de se aproximar das diferentes realidades do Estado de Minas Gerais, visto que a localização geográfica das universidades que compõem a rede propicia olhares diversos dos pesquisadores e das pesquisadoras sobre as situações educacionais dos municípios de abrangência da instituição de ensino superior (IES). Nesse sentido, busca-se a produção de conhecimento amplo e profundo a respeito da realidade educacional mineira, o que permite apreender diversas demandas para a formação de professores, ao aprimoramento do trabalho nas salas de aula e nas escolas em busca de melhoria da qualidade social do ensino público em Minas Gerais.

A participação desta pesquisadora na RMPE ocorreu a partir de março de 2024 por convite de colegas do Grupo de Pesquisa sobre a Condição e Formação de Professores (PRODOC), devido à experiência como profissional e pesquisadora e ao interesse pela educação básica em Minas Gerais. Essa breve experiência tem gerado interações com profissionais de outras instituições e tem proporcionado oportunidades de realização de planejamentos conjuntos, pesquisas colaborativas, publicações e seminários. A rede proporciona vivência de relações horizontais, abertas e dialógicas.

Nesse sentido, a RMPE tem sido constituída em consonância com a conceituação do Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq “redes de pesquisa visam impulsionar a criação do conhecimento e o processo de inovação resultantes do intercâmbio de informações” (2000, p.1). É uma rede recente e já se mostra articulada e produtiva.

2.2 O Grupo de Pesquisa sobre a Condição e a Formação de Professores (PRODOC) da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Na segunda metade dos anos 1990, vivíamos no Brasil um convite institucional de criação de grupos de pesquisa, possivelmente uma política para maior articulação de pesquisas, quando docentes universitários concorreram ao edital lançado pela Fundação de Amparo da UFMG. À época, o professor visitante na FaE/UFMG, Dr. Fernando Hernandez³, da Universidade de Barcelona, havia incentivado a criação de um grupo de estudos e pesquisas sobre a formação de professores, explicitando uma preocupação de ver que a temática, até então, não estava devidamente contemplada. Tal ideia veio ao encontro de professores que já se encontravam envolvidos com a temática. Os fundadores do Grupo de Pesquisa sobre a Profissão Docente - PRODOC foram os professores: Anna Maria Salgueiro, Eustáquia Salvadora de Sou-

³O motivo de tal sugestão foram os trabalhos realizados por ele na FaE/UFMG, na Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PMBH), dentre outros espaços, nos quais se discutia os projetos de trabalho e o currículo escolar.

za, Júlio Emílio Pereira-Diniz e Samira Zaidan. Ao iniciarem os trabalhos no PRODOC, convidaram estudantes do mestrado e doutorado para compor o grupo.

À época, 1997, eu era professora da UEMG, trabalhava com o primeiro curso de Formação de Professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, em nível superior, na FaE/UEMG; e também na Prefeitura Municipal de Betim, como pedagoga, e participei da assessoria prestada pelo professor Dr. Fernando Hernandez à formação docente. Nos anos 2000, participei de uma atividade acadêmica com o prof. Dr. Fernando Hernandez na qual conversamos sobre a formação de professores; e ele pediu à professora Samira Zaidan que me incluísse no grupo de pesquisa PRODOC. A inclusão de novos membros, geralmente, estudantes da Pós-Graduação em Educação e Inclusão da FaE/UFMG e a permanência deles após a conclusão do mestrado, tornou o PRODOC um grupo de pesquisa interinstitucional⁴ e que estabelecia diálogo próximo entre a universidade e a escola básica, visto que alguns membros, mestrandos e doutorandos, também eram professore(a)s da Escola Básica.

Em 2006, o PRODOC, com a entrada da Professora Inês de Castro Assunção Teixeira, teve um novo registro e passou a ser denominado Núcleo de Pesquisa sobre a Condição Em 2006, o PRODOC, com a entrada da Professora Inês

⁴Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG), Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Instituto Federal de Ouro Preto, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), Rede Municipal de Ensino de Betim, Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte.

de Castro Assunção Teixeira, teve um novo registro e passou a ser denominado Núcleo de Pesquisa sobre a Condição e Formação Docente. O grupo desenvolve estudos e pesquisas sobre a formação de professor(a)s em seus variados aspectos. A condição docente é uma das temáticas que abrangem a docência. O grupo tem por objetivo a pesquisa sobre a condição docente e a formação de professores em todos os níveis de ensino. Essa temática se desdobra em várias questões, dimensões e categorias de análise, como nos mostra o professor Júlio Emílio Diniz :

[...] as/os professoras/es como sujeitos socioculturais; o cotidiano de vida e trabalho; dimensões e processualidades da condição de professora/professor; vidas, experiências e histórias da/o professora/professor; questões da subjetividade; os tempos docentes, a materialidade e registros simbólicos na condição e no trabalho docentes; corporeidade, temporalidades, gênero e ciclos de vida no exercício do magistério; a questão étnico-racial na docência; a questão geracional e intergeracional na sala de aula e na docência; tempos, espaços e processos da formação de professoras/es; multiculturalismo e interculturalismo no exercício da docência. A escola e a sala de aula como espaços socioculturais e as relações docentes-discentes. Processos de construção de identidades docentes: continuidades e rupturas. Significações/ressignificações, emoções e sentimentos da docência e das/os docentes sobre sua vida e seu trabalho. Dificuldades e problemas vividos pelas/os professoras/es no exercício do magistério na contemporaneidade. As/os docentes e as áreas de conhecimentos e de pesquisa. Os conteúdos disciplinares

como mediação na prática e a construção curricular. As/os docentes e a educação infantil, fundamental, média, de jovens e adultos, e superior: sujeitos, cotidianos, representações, saberes e práticas. As/os professoras/es de escolas do campo: sujeitos, cotidianos, representações, saberes e práticas. A mediação da terra nas relações docentes-discentes nas escolas do campo. Trabalho e imagens da docência em gerações de professoras/es. Elementos de heterogeneidade na categoria social dos professores. Práticas pedagógicas de professoras/es. Educação, docência e cinema (Diniz-Pereira, 2018, p. 68).

A abordagem dessas temáticas remete à percepção e conceptualização do grupo em relação à formação de professores, à docência e a condição docente de forma ampliada, crítica e política. O estudo de temáticas relacionadas à condição docente e à formação de professores em suas variadas dimensões, nos seus vinte e oito anos de existência, tem resultado em contribuições relevantes para o conhecimento da realidade educacional de Minas Gerais e no Brasil, e foi divulgado por meio de publicações, seminários, realização de eventos.

3. A Pesquisa sobre o Estado do Conhecimento sobre a Condição Docente de professores/as na/da Rede Estadual de Minas Gerais.

Nesta seção, abordaremos uma pesquisa recentemente concluída pelo PRODOC, em 2023, sobre a condição docente de professores e professoras da Rede Estadual de Mi-

nas Gerais, com o objetivo central analisar a produção acadêmica de uma década (2008-2018). No processo de desenvolvimento da pesquisa durante o levantamento das dissertações e teses sobre ou da REE-MG houve um agrupamento em torno das temáticas que envolvem as diversas dimensões/aspectos da condição docente - entre estes agrupamentos está o da prática pedagógica. Na segunda parte desta seção, abordaremos a pesquisa desenvolvida pelo agrupamento prática pedagógica.

4.1 O Estado do Conhecimento sobre a condição docente de professoras e de professores da Rede Estadual de Educação de Minas Gerais.

Em 2017, o PRODOC submeteu uma proposta de pesquisa ao Edital FAPEMIG 01/2017, demanda universal, cujo título original era “O que sabemos e o que não sabemos sobre a condição docente de professoras/es da Rede Estadual de Minas Gerais? Esta proposta de pesquisa foi coordenada pelo professor Dr. Júlio Emílio Diniz-Pereira (Fae/UFMG). O principal objetivo deste estudo coletivo do tipo estado do conhecimento foi analisar uma década de produção acadêmica (2008-2018) sobre a condição docente de professoras/es da Rede Estadual de Minas Gerais (REE-MG) e sistematizar o que sabemos e o que não sabemos sobre a temática no Estado. (Diniz-Pereira, 2024). Durante o desenvolvimento da pesquisa, seu nome foi alterado para o *Estado do Conhecimento sobre a Condição Docente de professores/as na/da Rede Estadual de Minas Gerais*.

De forma bastante resumida, podemos dizer que compreendemos a condição docente assim como defini-

do pelo sociólogo argentino Emílio Tenti Fanfani: “um ‘estado’ do processo de construção social do ofício docente” (2000, p.1). Esse conceito tem um enorme potencial para assumir um significado integrador das diferentes dimensões da profissão docente. Para Tenti Fanfani, “quando se quer estudar a condição docente, deve-se incluir no objeto certas dimensões de sua subjetividade, tais como as percepções, representações, valorações, opiniões, expectativas, etc.” (Fanfani, 2000, p.1.). Ele nos esclarece que:

Pero no solo las políticas de reformas afectaron el trabajo y la identidad de los docentes, yá que todo lo que sucede en la sociedad “se siente” em las aulas, desde las transformaciones em los modos de producción y de distribución de las riquezas hasta los cambios em el reparto de poder entre los gêneros y las generaciones, los cambios em las configuraciones familiares y las innovaciones culturales (Fanfani, 2007. p. 17).

A condição docente possui uma dimensão subjetiva e, outra, dimensão objetiva que considera a carreira docente, formação profissional, o tipo de vínculo de trabalho, salários, estatuto jurídico e legal, local de exercício profissional, dentre outros aspectos, ou seja, as condições de trabalho. Fez-se necessário investigar as dimensões objetivas e subjetivas da condição docente dos professores da Rede Estadual de Minas Gerais, tanto para a compreensão do fenômeno educativo quanto para a qualidade social da educação mineira.

A pesquisa sobre a condição docente foi realizada pelo coletivo do Prodoc e, metodologicamente, pode ser denominada como estado do conhecimento. As pesquisas tipo estado do conhecimento são utilizadas para a identificação, o registro, a categorização, a sistematização e a análise das produções acadêmicas em determinado período de tempo. (Morosini, Fernandes, 2014). Esse tipo de pesquisa permite mapear a temática, apontando subtemas passíveis de maior aprofundamento, congruências e dissonâncias, fragilidades para o campo de pesquisa.

A equipe de pesquisa definiu os descritores que orientaram a busca pelas produções acadêmicas e, a seguir, as duplas, os trios e os quartetos de pesquisadores que compunham a equipe de pesquisa realizaram o levantamento de teses e dissertações, defendidas entre 2008 e 2018 em programas brasileiros de pós graduação stricto sensu. A seleção dos trabalhos foi feita pela identificação dos descritores: professores e professoras da REE-MG; docência em Minas Gerais; condição docente; trabalho docente; profissão e profissionalismo docentes; formação inicial e continuada de professores/as da REE-MG; identidade docente; socialização docente; atuação docente; práticas pedagógicas de professores/as da REE-MG. Esses trabalhos teriam que estar relacionados à Rede Estadual de Educação de Minas Gerais ou no título, ou no resumo ou nas palavras-chave ou no resumo. Essa busca resultou em 201 trabalhos (178 dissertações de mestrado e 23 teses de doutorado). Criou-se um banco de dados com informações detalhadas de cada um dos trabalhos selecionados.

O segundo passo foi a construção de uma ficha com informações que orientavam a inclusão/exclusão dos trabalhos para um refinamento da produção acadêmica identificada com o intuito de definir o *corpus* da pesquisa. Após a análise dos resumos feitas pelas duplas, trios, quartetos de pesquisadores do PRODOC, foi realizado um agrupamento das teses e dissertações pelo coordenador da pesquisa e a bolsista de iniciação científica. A produção analisada foi agrupada em várias temáticas⁵, dentre elas a prática pedagógica.

Após a sistematização da leitura dos resumos de todos os trabalhos pelos pequenos agrupamentos e a discussão deles em Seminário organizado pelo coordenador, definiu-se a distribuição final das teses e dissertações por agrupamentos. O coordenador da pesquisa, Prof. Dr. Júlio Emílio Pereira-Diniz e a bolsista de iniciação científica fizeram uma definição dos trabalhos com prioridade de leitura [1] e prioridade [2]. Na etapa, realizou-se a leitura de todos os trabalhos de prioridade [1] que foram lidos na íntegra, observando-se uma chave de leitura construída coletivamente. Essa categorização foi enviada aos peque-

⁵Administração e gestão escolar; alfabetização e letramento; arte e educação; avaliação educacional; carreira e remuneração docente; educação de jovens e adultos; educação do campo; educação e tecnologias; educação em ciências; educação inclusiva/educação especial; educação matemática; ensino de... (educação física, ensino religioso, filosofia, geografia, história, língua portuguesa, línguas estrangeiras, sociologia); evasão escolar; financiamento da educação; formação de professores/as (inicial e continuada); identidade docente; prática docente/ política educacional; profissão docente; relações étnico-raciais; e trabalho docente (saúde dos/das trabalhadores em educação; sindicalismo docente). Porém, algumas dessas temáticas não foi possível contar com a contribuição voluntária de pesquisadores para leitura, análise e produção de relatório.

nos agrupamentos, para a sistematização e análise da produção acadêmica de cada subtemática. A produção da síntese foi orientada, dentre outros aspectos, pelos seguintes eixos: fundamentação teórica, objetivos, questões problemáticas, metodologias, principais resultados e dimensões da condição docente identificadas. Finalizada a etapa de sistematização escrita, os agrupamentos fizeram a leitura coletiva das sínteses nas quais foram identificadas convergências e divergências em relação às linhas teóricas, metodologias, achados das pesquisas. Esse trabalho resultou na produção coletiva de cada agrupamento que compunham o coletivo de pesquisadores, dentre eles, o agrupamento da prática pedagógica.

3.2 A pesquisa sobre a prática pedagógica⁶ na condição docente de professores da Rede Estadual de Minas Gerais

Esta investigação é uma das temáticas da pesquisa sobre Estado do Conhecimento sobre a Condição Docente na/da Rede Estadual de Educação de Minas Gerais. A pesquisa realizada pelo subgrupo Prática Pedagógica foi coordenada pela Profa. Dra. Samira Zaidan (FaE/UFMG), e teve como objetivo compreender a relação da prática pedagógica com a condição docente dos professores e professoras da Rede Estadual de Educação de Minas Gerais (REE-MG).

O agrupamento “prática pedagógica e condição docente” desenvolveu os trabalhos por meio de uma pes-

⁶O agrupamento Prática Pedagógica foi composto pelas professoras: Samira Zaidan, Ana Lúcia Faria Azevedo; Andréa Schmitz Boccia e Simone Grace de Paula.

quisa bibliográfica. Foi realizada a análise de seis dissertações de mestrado, realizadas nos anos 2000 a 2010, elaboradas em programas de universidades mineiras públicas e privadas em programas de pós-graduação *stricto sensu* do Brasil, entre os anos 2000 a 2010.

As produções acadêmicas que couberam ao agrupamento “prática pedagógica e condição docente” foram: Araújo, 2009; Deus, 2009; Lopes, 2015; Santos, 2008; Silva, 2014; Souza, 2010. São trabalhos de pesquisadores em mestrados, sendo a maioria constituída de profissionais da própria Rede Estadual. As escolas que se constituíram como *locus* das pesquisas estão localizadas em regiões urbanas e periféricas de cidades em distintas regiões de Minas Gerais: Pirapora, Montes Claros, São João del Rei, Vespasiano, Uberlândia e Belo Horizonte.

A análise integral dos seis dissertações de mestrado buscou, primeiramente, identificar a produção por meio de alguns dados. Feita a identificação dos trabalhos, buscou-se sintetizar e analisar: a) quais as principais temáticas privilegiadas nas pesquisas; b) as metodologias e os instrumentos de coleta de dados⁷; c) o que se pode inferir em relação à condição docente de professoras/es da Rede Estadual de Educação de Minas Gerais.

As pesquisadoras que compunham o agrupamento prática pedagógica tiveram como referência teórica a abordagem histórico-crítica ou dialética, na qual a “rea-

⁷O ano da pesquisa; instituição em que foi desenvolvida; região mineira pesquisada; etapa do ensino básico pesquisada; contexto de elaboração da pesquisa; sujeitos participantes; local da pesquisa de campo, quando for o caso.

lidade é concebida como totalidade concreta, como um todo que possui sua própria estrutura, que desenvolve, que vai criando”. Considerou-se a complexidade da prática pedagógica, nela presente “unidade entre teoria e prática” (Caldeira e Zaidan, 2010, p. 2).

A prática docente se realiza dentro de um espaço social específico, as instituições escolares, que é o contexto cotidiano do trabalho dos profissionais da educação, e por sujeitos, por pessoas “que organizam sua própria vida e trabalho dentro das possibilidades que dão as condições materiais de cada escola” (Rockwell e Mercado, 1988, p. 68). Nessa conceitualização se consideram algumas dimensões da prática docente, tais como os recursos físicos como condições materiais de trabalho, as condições de trabalho, a organização do tempo e espaço escolares, as prioridades de trabalho que resultam das negações cotidianas entre autoridades, professores e alunos.

A prática pedagógica pode ser situada no âmbito do “fazer docente”, o que se articula ao “ser docente” - quem o professor é, suas experiências e formação repercutem diretamente em seu fazer, as suas escolhas didático-metodológica, às suas interações com estudantes, pais, dirigentes e comunidade escolar.

A ideia aqui defendida é que a prática pedagógica, como prática histórico e social, é influenciada por aspectos mais amplos e globalizantes como os processos culturais, econômicos, sociais e políticos Caldeira (1998). Os professores como sujeitos sociais constroem a sua prática ao longo de sua história pessoal e profissional.

Assim, podemos entender que as crenças, os desejos, a cultura, a experiência dos profissionais interferem na compreensão, na interpretação dos conceitos e na prática deles. As ações dos educadores nos espaços escolares e em salas de aula estão enraizadas em quem são e como percebem o mundo. Esse aspecto pode ser mais bem compreendido ao não perdermos de vista que

muito do ensino está enraizado em quem nós somos e como percebemos o mundo (...). Então voltamos nossa atenção às crenças e entendimentos dos professores, e como entender a relação entre esses entendimentos e as práticas, atuais ou prováveis (Zeichner, 1992, p. 45).

A prática pode ser compreendida em três dimensões constitutivas: a condição material da escola, que pode ser fator limitador ou possibilitador do trabalho do educador; as dimensões históricas que dão sentido para esta prática e a podem explicar; os processos de produção e/ou de apropriação dos saberes que a constituem nos seus momentos de continuidade ou de ruptura (Caldeira, 1998).

Nesse sentido, a condição docente está intrinsecamente relacionada à prática docente, na visão de Fanfani representa e identifica a visão do grupo até agora:

A docência existe como realidade objetiva (pessoas que ganham sua vida ensinando em instituições escolares oficiais ou reconhecidas pelo Estado). Pode-se estudar suas características tais como gênero, idade, antiguidade, títulos que possuem, estado civil, renda, bens

que possuem etc. Mas, além de possuírem esses atributos, existem também como sujeitos capazes de dar um significado ao que são e ao que fazem. Por isso, quando se quer estudar a “condição docente”, deve-se incluir, no objeto, também, certas dimensões de sua subjetividade, tais como as percepções, representações, valorações, opiniões, expectativas etc (Fanfani, 2010, p. 2).

Em nossos estudos, percebemos que a prática pedagógica é um elemento constitutivo da condição docente, com ela o(a) profissional se insere no contexto formativo em todos os níveis da educação, em relações com o(a)s educando(a)s, com seus pares, com direções e comunidade. Contudo, a condição de trabalho é que define a relação primeira que o(a) profissional estabelece com a instituição formadora, seus deveres e direitos, suas possibilidades e dificuldades, seu salário e apoio à saúde, à formação e ao seu ir e vir cotidiano.

O que nos dizem os trabalhos analisados? As seis dissertações que compõem o corpus deste estudo foram realizadas em programas de pós-graduação nas seguintes instituições de ensino superior: UnB, UFSJ, PUC-MG, CEFET-MG, UFU e UFMG. Todas elas têm como participantes da pesquisa os professores e as professoras dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. As metodologias de pesquisa utilizadas pelas pesquisadoras foram: a pesquisa-ação, o estudo de caso, a pesquisa bibliográfica e a análise documental. Os seus desdobramentos ocorreram em observações práticas com registros escritos, gravações, fotografias e filmagens de escolas e

especificamente de aulas; constituição de grupo focal; realização de entrevistas individuais ou coletivas, também uma roda de conversa; aplicação de questionários.

As dissertações analisadas revelam que houve uma validação pelo professor ou professora participante da pesquisa de sua própria prática pedagógica no processo de desenvolvimento da pesquisa na escola tanto no sentido de favorecer uma melhor compreensão das temáticas tratadas como no sentido do reconhecimento e da valorização de tais práticas. Nas dissertações de Deus (2009), Lopes (2015) e Santos (2008), a própria pesquisa é citada como tendo possibilitado ampliação da autoestima do professor ou da professora envolvida e a consolidação de saberes dos docentes.

A pesquisa realizada por Lopes (2025) apresenta os jogos como metodologia inovadora em contraposição ao ensino tradicional. Explicita o potencial dos jogos no desenvolvimento de habilidades cognitivas, motoras e sociais de estudantes do ensino fundamental da REE-MG. A pesquisadora mostra o empenho da professora para inovar suas aulas por meio dos jogos e sua satisfação em relação aos resultados alcançados, especialmente com as aprendizagens e a participação dos estudantes nas atividades. Ao longo da pesquisa é demonstrada a centralidade da relação professor-aluno na prática docente, mediada pelo conhecimento.

Souza (2010) estudou a implantação da proposta de reforma curricular no ensino de Ciências, apresentada pela Secretaria Estadual de Educação de MG. Ela observou convergências nas práticas de professoras de Ciên-

cias que implantaram a nova proposta curricular e uma maior diversificação das estratégias de ensino. Houve uma mudança nas práticas que podem ser relacionadas à participação fundamental das professoras na elaboração da proposta. Pode-se observar, ainda, que a formação acadêmica inicial e continuada contribuiu para o planejamento de uma prática pedagógica mais diversificada e progressista. Além dos aspectos apontados, ocorreram desdobramento das propostas de ensino e se identificou vários fatores que interferiram nas práticas, apontando para sua complexidade.

O trabalho desenvolvido por Santos (2008) a respeito da prática de uma professora bem-sucedida revela alguns aspectos que podem ser favorecedores da condição docente. Uma dimensão fundamental é a autonomia docente que pode se manifestar nas escolhas curriculares alinhadas com o perfil e as necessidades específicas de aprendizagem dos/das estudantes de sua sala de aula e, também, para selecionar recursos (livros, jogos e outros suportes/portadores de textos) para exercer sua ação educativa.

A rede de ensino e a escola propiciam condições de tempo favoráveis à reflexão individual e coletiva referentes à prática, discussões sobre os projetos pedagógicos desenvolvidos também favoreceram o sucesso do processo ensino-aprendizagem. As oportunidades formativas nas quais a professora tem oportunidades de refletir sobre seu saber-fazer em sala de aula e cria espaços de trabalhos coletivos nos quais ocorrem relações de apoio, solidariedade e ação conjunta com a finalidade de promoção de aprendizagem de todos os estudantes.

O compromisso político da comunidade escolar com a educação dos estudantes em diversas ações. Entre elas, pode proporcionar um número menor de alunos em sala para maior acompanhamento escolar, possibilitando o estabelecimento de relações afetivas entre discentes e docentes, e entre as famílias e escola. Incentivar a criatividade por meio da elaboração de projetos, feiras, campeonatos, atividades culturais e artísticas nas quais criam-se novas formas de conhecer, articuladas às reais necessidades da comunidade. Essas ações podem motivar o envolvimento e participação ativa de todos.

A pesquisadora Deus (2009), ao analisar as práticas pedagógicas no cotidiano de uma escola pública estadual localizada em uma região de periferia da grande Belo Horizonte, observa a predominância de práticas tradicionais e, simultaneamente, movimentos de mudança por meio de relações de colegialidade entre os docentes, ou seja, ajuda mútua no enfrentamento dos desafios cotidianos. As condições de trabalho por vezes adversas não impedem as ações educativas dos/das docentes, que buscam firmemente a promoção das aprendizagens das crianças, o ensino e a aprendizagem de valores, a atenção às sensações e sensibilidades dos estudantes. Os docentes mobilizam diversos elementos, como a apresentação de uma metodologia diferenciada, o envolvimento emocional promovendo relações afetivas e de compartilhamento, a utilização de recursos chamativos e explicativos. Essa vivência profissional traz contornos à construção da identidade profissional das professoras.

A pesquisa de Araújo (2009) discorre a respeito do desenvolvimento de competência docentes em relação

ao desenvolvimento de projetos educativos na escola. As competências descritas estão relacionadas às condições de trabalho proporcionadas pela rede ou escola e algumas competências da professora ou do professor. Em relação às condições de trabalho na rede e/ou escola identificou-se que a cultura da escola para o desenvolvimento da metodologia de projetos; o apoio da equipe diretiva da escola no processo de realização dos projetos de trabalho; o número de estudantes facilita e/ou dificulta a realização de projetos; o envolvimento dos estudantes no processo de realização dos projetos; a postura dialógica entre professores e estudantes; as relações democráticas entre conhecimento/estudante e professor; a participação dos pais no processo de aprendizagem dos filhos e das filhas e a formação em serviço dos professores iniciantes sobre a metodologia de projetos. Essas condições foram parcialmente encontradas nos estudos da pesquisadora na Rede Estadual de Ensino.

Em alguns projetos de escola ou de parte dela envolvendo práticas investigativas (como os projetos de trabalho, na perspectiva da pedagogia de projetos) desafia-se o docente a uma prática em que a pergunta vale mais que a resposta, na qual instigar à participação vale mais que transmitir conhecimentos. A condição docente tem sido cada vez mais desafiada a práticas investigativas, a utilizar tecnologias e a tratar de temas sociais. Em suma, o trabalho com projetos de escola ou a pedagogia de projeto requer uma mudança cultural, curricular e de perspectiva pedagógica que visa à democratização do conhecimento no espaço escolar. Na contramão dessa perspectiva têm-se presenciado a imposição curricular e a exigência de competência mensuráveis em avaliações externas.

A pesquisa de Silva (2008) nos revela aspectos da docência e da condição docente no Ensino Médio. O trabalho docente está fortemente pressionado pelos processos sociais seletivos caracterizados pelo acesso ao Ensino Superior pelos estudantes. Tanto do ponto de vista do formador quanto do educando, a pesquisa apresenta elementos no sentido de uma condição docente subjugada a processos seletivos como referência central da formação proposta, enquanto as questões próprias da idade de formação ou do nível de ensino em questão estão em segundo plano. Apresentam-se novas exigências para a docência: extensiva jornada de trabalho, baixos salários, cumprimento de propostas curriculares oficiais, pouco espaço para diálogo com os alunos, poucas oportunidades/pouco tempo para contextualização do conhecimento, pressionam o trabalho docente. Concomitantemente às exigências de subsidiar os estudantes e as estudantes na aprovação em processos seletivos está a necessidade de inserção no mercado de trabalho.

4. Considerações finais

A participação na Rede Mineira de Pesquisa em Educação e no PRODOC, ambos espaços científicos e/ou acadêmicos, possibilitou aprendizagens como docente e como pesquisadora, estudos e reflexões sobre as temáticas pesquisadas, suas metodologias de pesquisa, a construção colaborativa de conhecimento científico, os processos de publicação e divulgação científica, financiamento e a criação de laços de amizade entre os membros.

Verificou-se que ambos os grupos de pesquisa foram criados como respostas a editais que incentivaram a

criação de grupos de pesquisa e/ou redes de pesquisadores e pesquisadoras e aconteceu dentro de critérios científicos e/ou acadêmicos, formativos para ampliar possibilidades de financiamento de pesquisas e as publicações coletivas.

A pesquisa do coletivo de pesquisadores do PRODOC sobre a condição docente aprofunda o debate acadêmico sobre os aspectos objetivos e subjetivos que envolvem essas dimensões. A condição docente está em constante movimento, dependente de um complexo de fatores da sociedade, das políticas educacionais e de financiamento, da vida profissional e pessoal do próprio docente.

A pesquisa do agrupamento prática pedagógica mostrou vários aspectos da relação entre práticas e condição docente. Dentre eles, as relações entre estudantes e professores, entre professores e família, entre a escola e as políticas educacionais governamentais. Revelou que as ações e práticas pedagógicas que proporcionam resultados positivos são fatores de valorização da docência, da educação, dos estudantes, dos pais e da comunidade do entorno da escola.

Os estudos apontaram para o trabalho coletivo no espaço escolar nas situações de formação de grupos de trabalho por área, por interesse em um trabalho específico ou mesmo amizade. Essas práticas colaborativas são realizadas em situações específicas, por exemplo, no desenvolvendo projetos que vieram da Secretaria de Educação de Minas Gerais, ou desenvolvimento de ações educativas ou projetos da própria escola ou do coletivo de docente.

Todos esses trabalhos contribuem para o senso de colegialidade entre os professores e as professoras e fortalecem as mudanças requeridas. As experiências relatadas nesses trabalhos revelaram que a prática pedagógica realizada coletivamente é importante tanto para socialização, a troca de ideias sobre planejamento e materiais a serem utilizados, para refletir sobre as dificuldades que surgem no processo, para a busca de alternativas de resolução quanto para a construção de si, a valorização pessoal e profissional e o fortalecimento do coletivo por meio do reconhecimento do trabalho do outro.

A temática da formação docente emerge nas dissertações analisadas. Os/as participantes das pesquisas realizadas relatam as contribuições da formação inicial para subsidiar a prática docente. A formação em serviço de professores e professoras se realiza por meio da análise das experiências de práticas em sala de aula, com reflexões e estudos teóricos que fundamentam as análises. Nesses casos, são realizadas análises de dificuldades de aprendizagem e de ensino, estudos sobre inclusão, dentre outros. A formação em serviço se diferencia da formação continuada por meio de cursos formais que, por vezes, não dialogam com a realidade escolar. Há considerações sobre as contribuições da formação inicial e para a construção de saberes docentes.

Os estudos revelaram que as relações trabalhistas estabelecidas na REE-MG mostram a desvalorização da educação e de seus profissionais nos últimos governos. Alguns aspectos são os baixos salários, os contratos temporários de profissionais, a ausência de projetos que atendam às

demandas específicas da comunidade escolar e local, além do excesso de exigência por resultados que, por vezes, se mostram contraditórios. Foi possível verificar que as condições não ideais de trabalho dos professores e professoras parecem ser movidos pela esperança de promoverem a educação de qualidade social para as crianças, os adolescentes e os jovens mineiros enquanto atuam pela melhoria de sua condição docente.

Referências

ARAÚJO, M. de Castro Miranda. Competências do professor para o trabalho com projetos de forma eficaz. Dissertação. Mestrado em Educação Tecnológica do CEFET MG, Orientador Dácio Guimarães de Moura. Belo Horizonte, 2009.

CALDEIRA, Anna Maria Salgueiro e ZAIDAN, Samira. Sobre o conceito de prática pedagógica. Em PRODOC: 20 anos de pesquisa sobre a profissão, a formação e a condição docente. DINIZ-PEREIRA, Júlio Emílio; DINIZ, Margaret e SOUZA, João Valdir Alves de (organizadores). Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2017.

CALDEIRA, Ana Maria S. Saber docente y práctica cotidiana: um estúdio etnográfico. Barcelona: Ediciones Octaedro, 1998.

DEUS, Alessandra Fernandes de. Práticas pedagógicas no cotidiano de uma turma de 5ª série: sentido pessoal, significado social e alienação. Dissertação. Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC-MG. Orientadora: Anna Maria Salgueiro Caldeira. Belo Horizonte, 2009.

DINIZ PEREIRA, J. E. Prodoc: 20 anos de pesquisas sobre a profissão, a formação e a condição docentes. *Formação Docente – Revista Brasileira de Pesquisa sobre Formação de Professores*, [S. l.], v. 10, n. 18, p. 67–74, 2018. DOI: 10.31639/rbpfp.v10i18.181. Disponível em: <https://www.revformacaodocente.com.br/index.php/rbpfp/article/view/181>. Acesso em: 2 jan. 2025.

FANFANI, Emilio Tenti. Condição docente. Verbetes. Em OLIVEIRA, D.A.; DUARTE, A.M.C.; VIEIRA, L.M.F., *Dicionário: trabalho, profissão e condição docente*. Belo Horizonte: UFMG, Faculdade de Educação, 2010. Consultado em janeiro de 2025. <https://gestrado.net.br/verbetes/condicao-docente/>

FANFANI, Emílio Tenti. *La condición docente: análisis comparada de la Argentina, Brasil, Peru y Uruguay*. Buenos Aires: Siglo XXI Editora Argentina, 2007. 324p.

LOPES, Érica Lucas. “Oficina do jogo” no ensino fundamental: potencial pedagógico da brincadeira. Dissertação. Programa de Pós-graduação da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Orientação Antônio Villar Marques de Sá. Brasília, 2015.

MINISTÉRIO DE CIENCIA E TECNOLOGIA. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Glossário. Rede de Pesquisa. Link <https://lattes.cnpq.br/web/dgp/glossario>. Acesso em: 2 jan.2025.

MOROSINI, M. C., & FERNANDES, C. M. B. (2014). Estado do Conhecimento: conceitos, finalidades e interlocuções. *Educação Por Escrito*, 5(2), 154–164. <https://doi.org/10.15448/2179-8435.2014.2.18875>

ROCKWELL, Elisie y MERCADO, Ruty. La práctica docente y la formación de maestros. México, Investigación en la Escuela, nº 4, 1988, pp. 67-78.

SANTOS, Maricéa do Sacramento. Reflexões e práticas de uma professora bem-sucedida. Dissertação. Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de São João del Rey. Orientador: Carlos Henrique de Souza Gerken. São João del Rey, MG, 2008.

SILVA, Rosa Maria Segalla. Vestibular, programa de aprofundamento de estudos e a prática do professor de Química em Minas Gerais: percepções, análises e reflexões. Dissertação. Programa de Pós-Graduação em Química, Mestrado do Instituto de Química da Universidade Federal de Uberlândia. Orientador: Dr. Guimes Rodrigues Filho. Uberlândia, MG, 2014.

SOUZA, Maria Antônia de. Prática pedagógica, conceito, características e inquietações. IV Encontro Ibero-americano de Coletivos Escolares e Redes de Professores que fazem Investigação na sua Escola. Lajeado, na UNIVATES – Centro Universitário. https://cirandar.furg.br/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=29

SOUZA, Vanúbia Emanuelle de. A proposta curricular de Ciências de Minas Gerais e as práticas docentes. Dissertação. Programa de Pós-Graduação em Educação: conhecimento e inclusão social. Orientadora: Carmem Maria De Caro Martins, Faculdade de Educação, UFMG, 2010.

TEIXEIRA, I. A. C. Da condição docente: primeiras aproximações teóricas. Educação e Sociedade, v. 28, Campinas, SP, 2007. Disponível em www.cedes.unicamp.br.

ABORDAGEM DISCURSIVA SOBRE ABUSOS SEXUAIS COMETIDOS POR SACERDOTES CATÓLICOS À LUZ DA ANÁLISE FOUCAULTIANA

Izabelle Diniz da Silva (GIEF-UEM)
Pedro Navarro (UEM/CNPq)

1. Introdução

Neste capítulo, recorreremos à abordagem teórico-metodológica da análise foucaultiana de discursos para compreender como foram discursivizados os casos de abuso sexual envolvendo sacerdotes católicos¹. O chamado método arqueogenealógico oferece um conjunto de conceitos, métodos e possibilidades analíticas que podem ser mobilizados, conforme a necessidade da pesquisa. Entretanto, se a teoria se torna excessivamente flexível, sem critérios claros de uso, há o risco de uma aplicação indiscriminada dos conceitos, o que poderia levar a interpretações arbitrárias. Foucault (2008) nos

¹O capítulo faz um recorte de uma pesquisa mais abrangente, cujos resultados foram apresentados na forma de dissertação de mestrado em letras, intitulada “O Abuso Sexual Cometido por Padres Agressores como Acontecimento no Relatório CIASE: Embates entre Relações de Poder e Vontade de Verdade”, desenvolvida por Izabelle Diniz da Silva., no Programa de Pós-Graduação em Letras (PLE) da Universidade Estadual de Maringá (UEM).

alerta para esse perigo, ao discutir como os conceitos podem ser reconfigurados para a descrição de diferentes formações discursivas, mas sempre seguindo certas regularidades internas. Diante disso, somos constantemente levados a interrogar: como fazer análise de discursos a partir dos encaminhamentos deixados por Michel Foucault?

Partindo do enunciado como acontecimento, este não se reduz apenas à sua materialidade linguística ou ao seu significado imediato, visto que é constituído por uma dimensão histórica e social que ressoa além do momento em que foi proferido. O que foi dito pode ser esquecido momentaneamente, mas é capaz de ressurgir e ser ressignificado em outras condições de possibilidades históricas. Em relação ao nosso objeto de discurso e sua reverberação no que ficou conhecido como a crise de abusos sexuais envolvendo a Igreja Católica², os casos foram documentados em diversas partes do mundo e têm sido alvo de investigações jornalísticas, acadêmicas e judiciais há décadas. Mesmo que um caso isolado pareça pequeno, ele se insere em um contexto histórico maior, permitindo compreender o funcionamento do discurso

²Sobre os casos de violência, mencionamos a produção do longa-metragem *Spotlight: Segredos Revelados*, produzido no ano de 2015, pelo diretor Tom McCarthy. Trata-se de um drama baseado em fatos reais que acompanha a equipe de jornalistas investigativos do *The Boston Globe* na descoberta de um grande escândalo de abuso sexual infantil cometido por padres católicos e acobertado pela Arquidiocese de Boston. Liderados pelo editor Marty Baron, os repórteres da seção *Spotlight* desvendam um esquema de décadas, no qual a Igreja transferia padres agressores em vez de puni-los. Conforme a investigação avança, eles enfrentam a resistência da instituição e a dimensão do encobrimento.

como sendo uma prática discursiva marcada por uma dispersão enunciativa, pois o sujeito ocupa diferentes posições, e por uma descontinuidade entre o arquivo³ (Possenti, 2006) sobre o abuso sexual e a vontade verdade sobre ele e as configurações enunciativas heterogêneas.

Dada a dimensão desse arquivo relativo a abusos e violências contra menores e vulneráveis, fizemos um recorte desse acontecimento, com atenção voltada para o relatório francês da Comissão Independente sobre Abusos Sexuais na França (CIASE) que, em 2021, investigou abusos sexuais cometidos por clérigos católicos. Com base nesse material, mobilizamos determinados elementos da “formação discursiva” (FD), juntamente com a ideia de “condições de possibilidade” e do conceito de discurso como “prática discursiva” (Foucault, 2008), mediante os quais destacamos um conjunto de séries enunciativas (SEs) com vistas a compreender como os enunciados do CIASE descrevem os casos de abuso, fazendo emergir desta prática uma rede de poder-saber que tece a maneira como a sociedade posiciona-se diante de crimes dessa natureza. Mobilizar aspectos da formação discursiva, tal como apresentados por Foucault, é um caminho para identificar regularidades, tensões e deslocamentos nos modos como esses abusos são descritos, justificados ou denunciados, colocando em jogo as condições de possibilidades históricas e institucionais que permitiram sua emergência e legitimação.

A abordagem foucaultiana nos permite verificar que os discursos não são neutros ou naturais, mas sim cons-

³O arquivo é constituído por uma teia de enunciados, estes possuem relações entre si e nessa rede existem certas funcionalidades regulares que dão existência a uma formação discursiva.

truções históricas movidas por relações de poder, não por menos, a análise dos enunciados deve mapear os caminhos pelos quais um dado objeto ganha estatuto de verdade, quais discursos se tornam predominantes, enquanto outros são interditados. O método arqueogenealógico ancora, pois, uma descrição das regras que estruturam um campo discursivo; a identificação das suas tensões; e a compreensão dos processos pelos quais determinados discursos emergem, se transformam ou desaparecem.

A análise das SEs selecionadas do relatório francês, respaldada pelo campo teórico, rapidamente explanado, nos dá a conhecer como o abuso sexual é posto em discurso na sociedade, o que implicou investigar suas regras de formação, por meio de elementos que orbitam em torno do conceito de FD, para dele extrair não todas as suas especificidades, mas as que nos dessem respaldo para lidar com as regras de formação do objeto em questão. Assim, a FD foi, parcialmente, explorada com o propósito de salientarmos aspectos discursivos das regras e das condições que delimitam o que pode ser dito em um domínio de conhecimento específico. O conceito nos permitiu compreender como certos discursos sobre a violência em pauta são produzidos, legitimados e mantidos, em um campo de discurso específico da Igreja Católica e da sociedade, em geral.

2. Formação discursiva e o objeto de conhecimento: abuso sexual sacerdotal

A violência sexual cometida por sacerdotes católicos ainda é considerada um tabu, quando a temática

passa a ser assunto na esfera pública. Ao tomar proporções mundiais e ser considerada um fenômeno sistêmico, a expectativa criada é que a instituição venha a público para se sensibilizar com as vítimas e não para proteger os agressores sexuais⁴. Tal fato parece ser plausível, entretanto, isso não aconteceu com a instituição Católica, tanto é que foi necessário que uma comissão independente fosse constituída para analisar o que estava acontecendo na igreja.

O Relatório CIASE é uma resposta direta ao longo silêncio que cercava a violência sexual cometida, principalmente por padres, diáconos e membros de ordens religiosas. Este silêncio não era apenas dos perpetradores e da instituição que encobriam os crimes, mas também representava a ausência de voz das vítimas que, por muitos anos, ficaram sem um meio seguro e legitimado para falar sobre suas experiências e procurar justiça. A necessidade de romper esse silêncio levou à criação de organizações de apoio, à publicação de livros, à produção de filmes e ao renovado interesse da mídia pelo assunto, culminando, dessa forma, na produção do relatório já citado.

A análise dos enunciados é realizada por meio da identificação das regras que regem a produção, circula-

⁴Adotamos o termo **agressor sexual** para nos referirmos a sacerdotes que cometeram violência sexual, distinguindo-o de "pedófilo", que remete a uma parafilia específica. A literatura acadêmica frequentemente usa os termos como sinônimos, o que pode levar a simplificações analíticas. Essa distinção permite uma abordagem mais precisa do fenômeno e evita enquadramentos patológicos generalizantes (La Parole Libérée, 2021; Libório; Castro, 2010).

ção e legitimação dos discursos em um determinado contexto histórico e social. A FD, pelo fato de ser um conceito norteador da análise foucaultiana, permite compreender como um conjunto de discursos se organiza, estabelecendo regras que delimitam o que pode ser dito, por quem e em que circunstâncias. Uma FD define o campo de enunciação de um discurso e regula sua circulação, criando um sistema de dispersão de enunciados. Em outras palavras, não há discursos isolados, mas funcionando em redes discursivas que compartilham condições semelhantes de emergência. Segundo Foucault, uma FD se define

no caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade (uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, transformações), diremos, por convenção, que se trata de uma formação discursiva (Foucault, 2008, p. 43).

Conjunto de regras e condições que determinam o que pode ser dito em um determinado domínio de conhecimento, em um certo período (Foucault, 2008), uma FD é o que define os limites e as possibilidades do discurso, estabelecendo o que é considerado verdadeiro, relevante e racional em uma área específica do saber. Navarro (2020) complementa que, na FD, é destacada a importância das condições históricas e sociais na produção de discursos e na constituição de saberes. Na análise

discursiva, é necessário, segundo Foucault, “fazer uma descrição dos acontecimentos discursivos com objetivo de buscar as unidades que aí se formam” (Foucault, 2008, p. 30). Navarro (2020) observa que, ao abordar as formações discursivas, os pesquisadores devem se concentrar na dispersão e na regularidade dos discursos, analisando como determinados objetos, sujeitos e conceitos são formados, transformados e operacionalizados nas práticas discursivas específicas. Isso implica um deslocamento da atenção dos conteúdos expressos para as condições e regras que possibilitam a emergência e a circulação de discursos em diferentes contextos sociais, econômicos e institucionais.

Para tanto, é necessário:

Inicialmente demarcar as superfícies primeiras de sua emergência: mostrar onde podem surgir, para que possam, em seguida, ser designadas e analisadas essas diferenças individuais que, segundo os graus de racionalização, os códigos conceituais e os tipos de teoria, vão receber a qualificação de doença, alienação, anomalia, demência, neurose ou psicose, degenerescência etc. Essas superfícies de emergência não são as mesmas nas diferentes sociedades, em diferentes épocas e nas diferentes formas de discurso (Foucault, 2008, p. 48).

É importante identificar os contextos iniciais nos quais as diferenças individuais começam a ser notadas e classificadas, segundo padrões de racionalização e teorias específicas. Foucault (2008) afirma que essa compreensão permite analisar os mecanismos de poder e

estruturas de conhecimento que definem o que é considerado normal ou anormal, saudável ou doentio, postulado esse que auxilia na compreensão de como os objetos são construídos social e historicamente, o modo como a vontade de verdade é construída em práticas médicas, políticas sociais e na organização da sociedade. Logo, as superfícies de emergência do discurso variam de acordo com as sociedades, épocas e formas de discurso.

Isso posto, os acontecimentos discursivos que levaram à criação do Relatório CIASE são multifacetados, indicando haver uma combinação complexa de fatores sociais, legais e institucionais que culminaram na necessidade de abordar a violência sexual na Igreja Católica. Além disso, sua criação foi impulsionada por uma série de demandas relacionadas tanto ao efeito de transparência quanto à violência sexual na Igreja Católica, que ganham destaque na mídia e na opinião pública de vários países. No contexto do relatório, a ação determinada das vítimas dessa violência foi crucial para a formação da comissão. Esse movimento foi parte de um esforço maior, observado internacionalmente, para enfrentar e entender a magnitude e as consequências da violência sexual.

Ao levantar as condições de possibilidade para criação do relatório, constatamos que, inicialmente, a CIASE enfrentou desafios significativos, como fazer-se conhecer pelas vítimas ou testemunhas e incitar essas pessoas a falarem, mesmo sob anonimato. Esses desafios foram agravados por questões práticas, como a identificação de arquivos relevantes e a navegação pelas restrições

impostas pela pandemia da covid-19, como podemos constatar nas SEs a seguir:

SE 01 – Desafios práticos e metodológicos

“A CIASE se esforçou, durante o período limitado de sua missão, para atender às expectativas das vítimas em conjunto com os bispos e superiores maiores dos institutos religiosos.” p. 66.

Fonte: Sauv (2021).

SE 02 – Dificuldades na promoo da visibilidade e autonomia das unidades de escuta:

“O grau de visibilidade varia muito de uma diocese para outra e, alm da comunicao no lanamento das Unidades de Escuta em 2016, parece que pouca publicidade adicional foi dada a elas.” p. 67.

Fonte: Sauv (2021).

SE 03 – Solicitao de testemunhos e estudos sociodemogrficos:

“Iniciou com um apelo por testemunhos em 3 de junho de 2019, resultando em 6.471 contatos. Este processo

incluiu 3.652 entrevistas telefônicas, 2.459 e-mails e 360 cartas processadas pela equipe da France Victims. Um questionário online anônimo gerenciado pela IFOP (Institut français d'opinion publique) foi enviado a esses contatos, com o objetivo de agregar informações à análise do Inserm, sob a direção de Nathalie Bajos. A pesquisa geral da população ocorreu online entre 25 de novembro de 2020 e 28 de janeiro de 2021, com uma amostra de cotas de 28.010 pessoas com 18 anos ou mais, também gerenciada pela IFOP.” p. 17.

Fonte: Sauvé (2021).

Levando em conta que as condições de possibilidade dizem respeito aos conjuntos de normas, instituições, práticas discursivas e não discursivas que tornam possível a emergência e a existência de objetos de conhecimento, discursos e práticas em um determinado domínio ou época (Foucault, 2008), o que pode ser pensado, dito e feito é estabelecido pelos limites e pelos campos de possibilidade para o conhecimento e a ação. Nas SEs destacadas, podemos observar o efeito do poder no formato de normas, instituições, práticas discursivas e não discursivas que permitiram a emergência e a existência desse relatório dentro do contexto específico da Igreja Católica e da sociedade. Assim, no levantamento dessas condições de emergência, destacamos não apenas o que está, expressamente, dito ou feito, mas também as estruturas subjacentes que tornam essas ações possíveis e significativas. As SEs em tela oferecem um panorama dessas condições multifacetadas que moldaram a criação e a execução do relatório.

No caso da SE 01, a escolha lexical de “esforçou” e a expressão do objetivo da ação “para atender às expectativas” dão a dimensão do que foi feito pelos sujeitos que assinam o relatório, ou seja, a dimensão da prática discursiva em exercício, pois o enunciado extraído informa que houve um esforço para equilibrar as expectativas das vítimas com as necessidades institucionais da Igreja. As condições de possibilidade aqui incluem a pressão pública para transparência e justiça, bem como a capacidade institucional e metodológica de abordar essas questões complexas em um tempo limitado. O desafio aqui é a tensão entre a necessidade de uma abordagem sistemática e as limitações práticas, sublinhando a vontade de criar um discurso, supostamente baseado em evidências sólidas.

Já na SE 02 ocorrem variações na capacidade de diferentes dioceses de promover espaços para ouvir as vítimas, as diferenças institucionais e locais dentro da Igreja. As condições aqui envolvem tanto a vontade política e institucional quanto os recursos disponíveis para tornar essas unidades eficazes e conhecidas. Esta SE aponta para a luta em tornar visíveis as verdades das experiências das vítimas dentro das estruturas institucionais da Igreja. Uma vontade de verdade que visa amplificar vozes marginalizadas, enfrentando obstáculos na promoção dessa visibilidade.

No que está enunciado na SE 03, podemos constatar a mobilização de vítimas e a resposta da sociedade por meio da participação na pesquisa. Escavar as condições de possibilidade e o campo de emergência dos acontecimentos inclui levar em conta a existência de plataformas tecnológicas para coleta de dados e a disposição da sociedade em reconhecer e abordar a violência sexual na Igreja. A coleta de testemunhos e a realização de pesquisas sociodemográficas representam um esfor-

ço para quantificar e qualificar a extensão da violência sexual, movendo essas verdades do reino do silêncio e do tabu para o discurso público, uma vez que no “tabu do objeto, ritual da circunstância, direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala: temos aí o jogo de três tipos de interdições que se cruzam, se reforçam ou se compensam” (Foucault, 1996, p. 9), formando uma rede complexa e heterogênea de discursos. Assim, deparamo-nos com a produção do conhecimento sobre os abusos sexuais cometidos por membros do clero e os diferentes métodos utilizados para constituir esse saber, como podemos observar nas SEs a seguir:

SE 04 – Pesquisa arquivística e sócio-histórica:

“Conduzida por uma equipe da École Pratique des Hautes Études (EPHE), sob a direção de Philippe Portier, esta pesquisa foi baseada em cinco tipos de material fonte. Incluiu respostas a um questionário enviado a todos os bispos e superiores maiores das instituições afiliadas à CORREF, arquivos centralizados da Igreja da França, incluindo 31 dioceses e 15 institutos, além de arquivos públicos obtidos por meio de derrogações legais, como os do Ministério da Justiça e da Gendarmerie Nationale.” p. 18.

Fonte: Sauvé (2021).

SE 05 – Entrevistas com membros do clero que cometeram agressões sexuais:

“Realizadas sob a direção de Philippe Portier, incluíram entrevistas com dez padres e um diácono que entraram

em contato direto com a CIASE em resposta ao apelo aos bispos e superiores maiores lançado pela Comissão. Além disso, Florence Thibaut conduziu o estudo da análise da personalidade e relatórios psiquiátricos contidos em 35 arquivos judiciais de eclesiásticos condenados por crimes dentro do escopo da investigação da Comissão”. p. 18.

Fonte: Sauv (2021).

Na SE 04, a produo de conhecimento sobre os abusos sexuais cometidos por membros do clero  mediada por instituies e documentos reconhecidos como fontes legtimas. Alm disso, so mencionados a anlise da cobertura miditica e o discurso pblico sobre a violncia sexual na Igreja, indicando como a percepo pblica e o debate foram moldados ao longo do tempo. As condies de possibilidade aqui incluem as prticas jornalsticas, a liberdade de imprensa e o interesse pblico em questes de abuso sexual. A SE em questo salienta que a produo do conhecimento sobre os abusos sexuais na Igreja se d por meio de um sistema de controle que delimita quem pode acessar determinadas informaes, como elas podem ser interpretadas e quais discursos podem ser reconhecidos como legtimos. Tendo em vista que, segundo Foucault (1996. p. 9), “no se tem o direito de dizer tudo, que no se pode falar de tudo em qualquer circunstncia, que qualquer um, enfim, no pode falar de qualquer coisa”, esse processo refora a ideia de que os arquivos no so meros repositrios neutros de dados, mas espaos onde se negociam poder e

verdade, configurando um campo de disputas, regulado por condições históricas e institucionais que determinam quem pode falar, como deve falar e qual saber será aceito como verdadeiro.

Na SE 05, materializa-se a disposição de alguns membros do clero em discutir suas ações, bem como o esforço para entender os aspectos psicológicos e institucionais que permitiram que esses abusos ocorressem. As condições de emergência para a irrupção desse acontecimento envolvem a pressão pública para responsabilização, bem como um ambiente que permitiu, até certo ponto, a reflexão e o reconhecimento dos abusos pela própria Igreja. Engajar-se diretamente com os perpetradores para coletar suas perspectivas desafia o binarismo simples de vítima-perpetrador, explorando as complexidades psicológicas e institucionais que moldam a violência. Essa SE evidência uma vontade de abranger todas as dimensões da verdade sobre o abuso sexual.

Por meio desses métodos, a CIASE empenha-se em estabelecer uma compreensão detalhada e baseada em evidências da extensão e natureza da violência sexual. Essas atividades representam uma abordagem discursiva que transcende a análise de conteúdo isolado, pois tem como foco de interesse as regras que fomentaram as condições de possibilidade para a criação do Relatório CIASE. Podemos incluir, como parte integrante dessa FD, um conjunto complexo de fatores sociais, culturais, institucionais e tecnológicos que permitiram não apenas a identificação e a discussão da violência sexual na Igreja Católica, mas também a emergência de um discurso e

uma prática voltados para a transparência, justiça e reforma.

3. Práticas discursivas e condições de possibilidades

As condições de possibilidade estão ligadas ao conceito de discurso como prática discursiva, vista como sistemas de regras que regem a produção dos enunciados em determinado domínio do saber. Essas regras incluem as regularidades discursivas, ou seja, os padrões de formulação dos discursos, os modos como os enunciados se articulam e a forma como certos objetos do conhecimento são construídos ao longo do tempo. Como já exposto, Foucault (2008) afirma a existência de condições históricas específicas que regulam quais discursos podem emergir, quais são marginalizados e quais se tornam dominantes, e isso se aplica tanto à ciência quanto ao direito, à medicina, à psicologia, entre outras áreas. Dessa forma, a análise discursiva requer a identificação dessas condições, ou seja, os contextos que permitem que certos enunciados ganhem visibilidade e reconhecimento. No Relatório CIASE, as condições de possibilidade para a emergência do discurso sobre abuso sexual incluem fatores, tais como: a pressão de vítimas e ativistas por transparência e justiça; a amplificação do tema na mídia internacional; a mudança na percepção social sobre crimes sexuais e impunidade e a resposta da Igreja diante da crescente crise de credibilidade. Dessa maneira, ao investigar as condições de possibilidade, a análise discursiva se detém na compreensão dos mecanismos que sustentam um discurso e das relações de poder que o impulsionam.

Tratando das condições de possibilidade internas ao relatório, chamamos a atenção para os acontecimentos discursivos que levaram à criação de um ambiente propí-

cio para a emergência e perpetuação da violência sexual, em que mecanismos de poder e conhecimento operavam para definir o que era considerado aceitável ou não pela instituição. Trata-se da cultura de silêncio e do segredo, obtida por meio do testemunho das vítimas, das estruturas de poder hierárquicas e das normas sociais e religiosas, como podemos evidenciar nas SEs a seguir:

SE 06 – Testemunho de Bruno (Audiência nº 39)

“Nós que passamos por isso nos encontramos em uma situação onde tentamos falar, mas ninguém acreditaria em nós: 'É a Igreja que você está falando, isso não faz sentido' ou em uma situação onde não podíamos falar. Acho que seria um grande avanço se as pessoas pudessem nos dizer hoje com sinceridade real: Nós ouvimos vocês” p. 205.

Fonte: Sauv (2021).

SE 07 – Testemunho de Nicolas (Audiência nº 82):

“O que a Igreja pode fazer? Com relao s vtimas... nada. Uma carta pessoal do papa que o papa envia uma nota para todas as vtimas identificadas que ele pede desculpas em nome da Igreja da qual ele  o chefe. Hoje, eu no sou mais um catlico praticante. Minha esposa foi batizada pouco depois de nos conhecermos, mas ela se distanciou muito desde que contei minha histria para ela. Estamos muito irritados com a igreja.” p. 300.

Fonte: Sauv (2021).

No caso da cultura de silêncio e segredo, como exposto nas SEs 06 e 07, o relatório destaca uma prática institucional, na qual o silêncio e o segredo funcionavam como mecanismos institucionais que priorizavam a proteção da imagem da Igreja, levando a uma prática generalizada de negação e ocultação da violência sexual. Isso contribui significativamente para perpetuar a violência, dificultando a exposição dos casos e a obtenção de justiça para as vítimas, não apenas em termos dos abusos que foram permitidos a continuar, mas também no impacto duradouro sobre a fé e o bem-estar emocional das vítimas.

Na SE 06, o sujeito que enuncia fornece um testemunho que destaca a dificuldade de falar sobre os abusos sofridos, em um contexto de silenciamento e descrédito. Tal aspecto está reforçado no uso que é feito da locução verbal “tentamos falar”, que dá visibilidade a um esforço para expressar uma dor que parece não ter valor de verdade. Em termos de relação de poder exercida sobre essa vítima, o expediente linguístico encapsula a tentativa fracassada ou não completada de denunciar o abuso sofrido, o que é reforçado pela conclusão desanimadora, expressa em “mas ninguém acreditaria em nós”. A relação entre tentar dizer algo e saber que não será ouvido ou levado a sério deflagra o nível de desamparo em que a vítima se encontra, o que reforça o poder da igreja sobre o corpo de quem sofre a agressão. Na continuidade desse relato, a vítima diz: “É a Igreja que você está falando, isso não faz sentido”. Isso põe à mostra que o poder da instituição é usado como argumento para descreditar e calar as vítimas.

O testemunho contido na SE 07 retrata vividamente essa cultura de silêncio e segredo. O sujeito que enuncia relata como era óbvio para muitos o que estava acontecendo nos acampamentos dos escoteiros, nos quais um adulto montava sua tenda longe das outras, sugerindo que atos impróprios estavam sendo cometidos longe dos olhos dos outros. Além disso, o sujeito expressa seu desgosto e desilusão com a Igreja, após sua experiência, mencionando como sua fé e a de sua esposa foram afetadas: "Hoje não sou mais um católico praticante... Estamos muito irritados com a igreja". A reação da Igreja aos abusos e o impacto subsequente nas vidas das vítimas ilustram a profundidade do trauma causado pela cultura de silêncio e pela inação institucional. Essa cultura de silêncio, no entanto, não é um fenômeno isolado, pois encontra respaldo em uma estrutura de poder rigidamente hierárquica, que define e orienta as decisões institucionais da Igreja.

SE 08 – Estruturas de poder hierárquicas:

“A concepção hierárquica da Igreja Católica era, claro, não uma descoberta inesperada para a Comissão. Ao contrário, é simplesmente um aspecto do problema... aqui, a tarefa da Comissão é analisar as contribuições do Concílio Vaticano II (1962-1965) e - já que agora é uma questão de olhar para o futuro - a compreensão e orientação do Papa Francisco dos ensinamentos do Concílio sobre governança para a Igreja de hoje e de amanhã” p.130.

Fonte: Sauv (2021).

SE 09 – Controle transversal da caridade:

“O terceiro meio de controle transversal identificado pelo Inserm, usado pelo clero e sua hierarquia em particular para evitar escândalos em nome do 'interesse nacional da Igreja', é baseado no princípio da caridade.” p. 133.

Fonte: Sauvé (2021).

Nas SE 08 e 09, a Comissão volta a ser o sujeito enunciador que expõe como as normas sociais e religiosas regem a sexualidade e o papel da autoridade religiosa na sociedade, funcionando como uma superfície de emergência de práticas abusivas justificadas ou minimizadas como pecados, em vez de crimes, seguindo a lógica interna da Igreja, fato esse que permitiu que tais práticas não fossem, de fato, reconhecidas como crimes. A SE 08 inscreve-se em uma FD que visa explicar a permanência da hierarquia eclesiástica como um fator estruturante da Igreja. Esse discurso só é possível porque a instituição católica se constituiu historicamente a partir de uma estrutura de poder verticalizada, na qual a autoridade dos líderes religiosos se sobrepõe às vozes das vítimas e à exigência de responsabilização. A hierarquia funciona, assim, como uma condição de possibilidade para que certos discursos sejam legitimados e outros silenciados. A referência ao Concílio Vaticano II e à governança do Papa Francisco indica uma tentativa de captura do discurso pelo poder eclesiástico, se levarmos em conta um deslocamento, ainda que sutil, na maneira como a Igreja se posiciona diante dessas questões.

O fato de não ser “uma descoberta inesperada” ratifica a existência e o impacto dessa hierarquia. Instituir o agressor como sendo “a concepção hierárquica da Igreja Católica” é um mecanismo importante na verdade que se procura visibilizar, visto que deixa de individualizar este ou aquele algoz para tornar generalizante o polo de poder opressor, e isso é uma forma de responsabilização de todo um corpo eclesiástico, com seus códigos e sistemas de rarefação dos discursos.

No que concerne ao chamado “princípio de caridade”, a SE 09 expõe um meio específico de controle utilizado pelo clero para evitar escândalos, fundamentando-se em uma regra que, na prática, contradiz um acúmulo de enunciados que compõe a historicidade do significante “caridade”, no seio católico. Não por menos, a Comissão chama de “controle transversal” o método de controle que atravessa várias camadas da organização, indicando a perversidade e a sistematicidade desse mecanismo.

Do ponto de vista do poder que se exerce e é explicitado pela Comissão, a exploração do princípio da caridade para evitar escândalos é exemplo de como as normas religiosas e sociais facilitam a emergência de abusos. A autoridade eclesiástica, encarada como um ato de caridade e serviço, cria um ponto cego para o “abuso de serviço”, ou seja, de poder. Os abusos perpetrados sob o pretexto de atos caritativos exemplificam como a estrutura de poder da Igreja, junto com a distância social e espacial entre o benfeitor e o beneficiário, facilita o abuso sexual e dificulta a resistência ou denúncia por parte

das vítimas. Essas dinâmicas mostram como as normas sociais e religiosas, ao definir a sexualidade e o papel da autoridade religiosa, contribuem para uma cultura que permite que abusos sejam cometidos e ocultados, em conformidade com a lógica interna da Igreja.

A análise dessas condições de possibilidade nos permite compreender como a cultura de silêncio, os mecanismos de poder e as estruturas hierárquicas não apenas permitiram que tais abusos ocorressem, mas também como foram instrumentalizados para ocultá-los, protegendo os perpetradores e a instituição em detrimento das vítimas. Nessa tarefa de identificar e analisar as condições de possibilidade, é possível constatar quais mecanismos de poder e jogos de verdade permitiram que o abuso persistisse.

Nas SE, identificamos alguns elementos discursivos sobre o abuso sexual na Igreja. Damos ênfase às condições de enunciabilidade que contribuem para estruturar e legitimar a discussão sobre a violência sexual. Essa abordagem é importante para entendermos como determinados discursos sobre o abuso sexual são construídos, legitimados e mantidos por segmentos da Igreja Católica. Em contraposição, o relatório, ao dar destaque a essa dinastia de poder-saber, permite que outras condições de possibilidade sejam instituídas, como formas de conhecimento sobre a existência de práticas abusivas, bem como sobre ações para preveni-las e repará-las.

O relatório CIASE emerge como um campo de batalha no qual a vontade de verdade é constantemente negociada, disputada e reformulada. O poder, nesse contexto, se constitui como uma relação dinâmica e não

simplesmente como uma estrutura fixa ou um instrumento de repressão (Foucault, 2018). O jogo de poder-saber em exercício no relatório atua como uma força que desestabiliza esse silêncio, assim como reorganiza as condições de possibilidade dos discursos sobre o abuso clerical. O relatório se insere nesse jogo de forças, desafiando a hegemonia da Igreja na produção dos discursos sobre abuso e questionando os próprios mecanismos que garantiram a manutenção dessa estrutura de poder ao longo do tempo.

4. Considerações finais

A partir da análise do Relatório CIASE, conduzida sob a perspectiva foucaultiana, constatamos que a formação discursiva sobre o abuso sexual cometido por sacerdotes católicos é marcada por um jogo complexo de poder e saber. A materialidade discursiva não se limita à denúncia dos fatos, mas também às condições históricas e institucionais que possibilitaram tanto a emergência dos abusos quanto sua sistemática ocultação ao longo das décadas. O silenciamento das vítimas, a proteção institucional dos agressores e a demora na resposta da Igreja são elementos que configuram uma rede discursiva sustentada por mecanismos de exclusão, justificação e regulação da verdade.

A articulação feita entre elementos do método arqueogenealógico e o CIASE possibilitou identificar as regularidades e as rupturas nos discursos sobre os abusos sexuais na Igreja Católica. A análise das SEs permitiu

compreender não apenas o conteúdo do discurso, mas também as regras implícitas que determinam sua produção, circulação e aceitação. A emergência de uma discursividade por meio do Relatório CIASE é uma tentativa de romper com a tradição de silenciamento e espaço para a produção de relações de poder centradas na experiência das vítimas.

A cultura do segredo, a estrutura hierárquica da Igreja e o controle discursivo exercido em nome da caridade foram identificados como dispositivos fundamentais para a manutenção do status quo. No entanto, é notável que a pressão social, a investigação jornalística e os movimentos de vítimas e defensores dos direitos humanos têm tensionado essa dinâmica, permitindo que novas condições de possibilidade sejam instauradas. A produção do conhecimento sobre os abusos sexuais no clero, por meio de testemunhos, pesquisas acadêmicas e investigações independentes, contribui para desestabilizar as estruturas que, por muito tempo, garantiram a impunidade dos agressores.

Dessa forma, a análise empreendida reforça a importância de compreender os discursos não apenas como expressão de ideias, mas como práticas que configuram realidades e relações de poder, visto que toda e qualquer produção de linguagem é atravessada por relações de poder. Dada essa premissa, a análise dos enunciados foi direcionada para dar visibilidade ao modo como as verdades são produzidas, quais discursos se tornam dominantes, ao mesmo tempo que outros sofrem interdições. Nessa tarefa, partir de elementos constituintes da

FD e das condições de possibilidade garantiu um mapeamento das regras que estruturam um campo discursivo, a identificação de suas tensões e compreensão dos processos pelos quais determinados discursos emergem, se modificam ou desaparecem.

Do ponto de vista de seu alcance social, a arqueogenologia apresenta-se como um instrumento metodológico para que sejam investigados os modos pelos quais o discurso sobre o abuso sexual sacerdotal foi produzido, reproduzido e contestado ao longo do tempo. Essa abordagem discursiva, tal como adiantado no título deste capítulo, é uma ferramenta de resistência, na medida em que nos insere em uma luta constante pela justiça e pela prevenção de novos abusos, o que passa, necessariamente, pela transformação das condições discursivas que sustentam a violência institucionalizada. Dito de outra forma, a análise foucaultiana de discursos, ao sustentar a descrição enunciativa das estruturas de poder que possibilitaram os crimes relatados no CIASE, é uma ferramenta de intervenção no social, no sentido de contribuir para uma política de transparência, de responsabilização dos criminosos e de proteção das vítimas.

5. Referências

CIASE – COMISSÃO INDEPENDENTE SOBRE ABUSOS SEXUAIS NA IGREJA. Relatório Final da Comissão Independente Francesa sobre Abuso Sexual na Igreja Católica. Rio Grande do Sul: Unisinos, 2020.

FOUCAULT, M. Arqueologia do Saber. 7. ed. São Paulo, SP: Forense Universitária, 2008.

FOUCAULT, M. A Ordem do Discurso. 3. ed. São Paulo, SP: Edições Loyola, 1996.

FOUCAULT, M. Microfísica do Poder. São Paulo, SP: Paz e Terra, 2018.

LA PAROLE LIBÉRÉE. Marianne, n'entends-tu pas tes enfants pleurer? Violences sexuelles sur mineurs? Français, Les éditions du Cerf, 2021.

LIBÓRIO, R. M. C.; CASTRO, B. M. Abuso, exploração sexual e pedofilia: as intrincadas relações entre os conceitos e o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. In: UNGARETTI, M. A. (org.). Criança e Adolescente: Direitos, Sexualidades e Reprodução. São Paulo: ABPM, 2010. p. 19-42.

NAVARRO, Pedro. Estudos discursivos foucaultianos: questões de método para análise de discursos. MOARA—Revista Eletrônica do Programa de Pós-Graduação em Letras ISSN: 0104-0944, v. 1, n. 57, p. 08-33, 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufpa.br/index.php/moara/article/view/9682>. Acesso em: 10 abr. 2023.

SAUVÉ, J.-M. et al. Sexual Violence in the Catholic Church France 1950–2020: Final Report French Independent Commission on Sexual Abuse in the Catholic Church (CIA-SE). France: Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise, 2021.

EDUCAÇÃO

TRABALHOS COMPLETOS

NEOLIBERALISMO E RELAÇÕES DE PODER-SABER NA EDUCAÇÃO PAULISTA

Laís Camargo de Barros (CEFET-MG)

Luciana Aparecida Silva de Azeredo (CEFET-MG)

Resumo

Esta pesquisa, parte de uma dissertação em andamento, explora os impactos da política neoliberal nas reformas e modificações no campo da educação brasileira, especificamente na EPT. Utilizando uma abordagem qualitativa e procedimentos técnicos de pesquisa bibliográfica e documental, o estudo se fundamenta em uma perspectiva pós-crítica e nos estudos discursivos foucaultianos. A pesquisa investiga como práticas discursivas, influenciadas por relações de poder, moldam o contexto educacional. Através de uma análise inicial, identificamos que a educação no Brasil tem sido constantemente atacada por discursos, movimentos, projetos de lei e leis aprovadas, como o projeto Escola sem Partido, discussões sobre ideologia de gênero, *kits gay*, intolerância a Paulo Freire, reforma do ensino médio em curso, utilização de materiais didáticos preparados por Inteligência Artificial, defesa do *homeschooling*, leilões de escolas públicas e redução do orçamento constitucional para a Educação. Esses elementos evidenciam a crescente influência da agenda neoliberal sobre a educação, transformando-a em um campo de disputa de interesses econômicos e

políticos. A pesquisa busca problematizar esses reflexos, destacando como a racionalidade neoliberal impõe novas dinâmicas e desafios ao sistema educacional brasileiro, tornando-o cada vez mais submisso às demandas do mercado e menos orientado para o desenvolvimento crítico e emancipatório dos estudantes.

Palavras-chave

Cultura Surda. Literatura Surda. *Mãos ao Vento*.

NEOLIBERALISM AND POWER- -KNOWLEDGE RELATIONS IN SÃO PAULO'S EDUCATION

Abstract

This research, part of an ongoing dissertation, explores the impacts of neoliberal policy on reforms and transformations within the Brazilian educational field, with a particular focus on Professional and Technological Education (EPT). Employing a qualitative approach and utilizing bibliographic and documentary research methods, the study is grounded in a post-critical perspective and Foucauldian discourse analysis. It investigates how discursive practices, shaped by power relations, influence the educational context. Preliminary analysis reveals that Brazilian education has been consistently targeted by discourse, movements, bills, and enacted laws, such as the Escola sem Partido project, debates on gender ideology, “gay kits,” intolerance towards Paulo Freire, ongoing

high school reforms, the use of AI-generated educational materials, advocacy for homeschooling, public school auctions, and budget cuts for education. These elements illustrate the growing influence of the neoliberal agenda on education, turning it into a battleground for economic and political interests. This research aims to critically examine these effects, highlighting how neoliberal rationality imposes new dynamics and challenges on the Brazilian educational system, increasingly subordinating it to market demands and distancing it from fostering students' critical and emancipatory development.

Keywords

Education. Neoliberalism. Power-Knowledge Relations.

1. Introdução

Vivemos um contexto político, econômico e social regido por um modelo econômico capitalista neoliberal que nos atravessa como sujeitos (Costa, 2009). No campo educacional, observam-se os reflexos da política neoliberal que vêm impulsionando as principais modificações e reformas no campo da educação brasileira, uma vez que a educação passa a ser medida pelo interesse do capital. Dessa forma, as diretrizes que orientam as políticas educacionais vêm seguindo uma lógica econômica voltada para a manutenção da racionalidade neoliberal e em conformidade com a ordem estabelecida pelas grandes potências internacionais (Arroyo, 2013).

A educação tem sofrido ataques constantes por meio de discursos, movimentos, projetos de leis e, até mesmo, de leis aprovadas com efeitos vigentes, como

por exemplo, o projeto de Lei Escola sem Partido¹, a discussão sobre ideologia de gênero, os chamados “*kits gay*”, intolerância a Paulo Freire, reforma do ensino médio em curso, aulas e materiais didáticos preparados por inteligência artificial² e ministradas a partir de plataformas na Internet; defesa do *Homeschooling*³; leilões de escolas públicas⁴, redução do orçamento constitucional para Educação, entre tantos outros.

Como é possível perceber, não se trata de um discurso novo, Foucault (1978-1979) em *Nascimento da Biopolítica*, de acordo com Costa (2009) já problematizava sobre as formas do neoliberalismo, sobretudo em suas versões alemã e norte-americana, que resultaram em seus estudos sobre *Teoria do Capital Humano*⁵.

Isso porque a linguagem é muito mais do que uma simples comunicação de informações, existindo muito mais além do dizer e do não dizer, ou seja, nas estruturas

¹Projeto de Lei Escola sem Partido visa restringir a liberdade de ensino dos professores, impondo uma exigência de neutralidade ideológica, política e religiosa. Seus defensores argumentam que há doutrinação e propaganda política nas escolas, e que a medida é necessária para combater esses supostos problemas (Guilherme; Picoli, 2018).

²<https://oglobo.globo.com/politica/noticia/2024/04/17/governo-tarcisio-anuncia-uso-de-ia-na-producao-de-aulas-no-ensino-medio-e-fundamental.ghtml>.

³Educação domiciliar, na qual os pais são responsáveis por educar seus filhos em casa, sem a necessidade de frequentar uma escola (Barbosa, 2016).

⁴<https://sismuc.org.br/2024/06/05/venda-das-escolas-publicas-do-parana-e-aprovada-e-sancionada-pelo-governador-ratinho-junior/>

⁵Um dos avanços teóricos mais relevantes da Escola de Chicago, especialmente devido à influência dos estudos de Schultz e Stigler, é a teoria do Capital Humano.

de silêncio podem existir relações de saber/poder que reforçam as hegemonias existentes e impedem narrativas ou discursos que possam desafiar o *status quo* (Gregolin, 2016).

Nesse sentido, a pesquisa, recorte de uma dissertação em andamento, tem como objetivo observar e problematizar os reflexos da política neoliberal que vêm impulsionando as principais modificações e reformas no campo da educação brasileira, uma vez que a educação passa a ser medida pelo interesse do capital, com um olhar voltado ao estado de São Paulo. Assim, a fim de situar o/a leitor/a, a pesquisa é dividida em dois movimentos, num primeiro, abordaremos a governamentalidade neoliberal e, no segundo, o governo de São Paulo.

Por problematizar, entende-se um processo de questionamento profundo e contínuo das pressuposições, práticas e discursos que moldam a realidade social e, no caso da pesquisa, educacional. Ao invés de buscar verdades absolutas ou soluções definitivas, colocamos “em xeque nossas verdades” (Paraíso, 2021, p.19), por meio de um movimento de zigue-zague sobre o que está sendo investigado “e aquilo que já foi produzido sobre ele, para aí estranhar, questionar, desconfiar” (Paraíso, 2021, p. 19), ou seja, a preocupação é desestabilizar certezas e abrir caminho para novas interpretações, observações e reflexões sobre o tema.

2. Governamentalidade neoliberal

Optou-se pelos estudos discursivos foucaultianos pelo fato de estes oferecem uma lente teórico-metodológica importante, uma vez que compreendem que as práticas discursivas não são neutras, mas estão imbuídas de relações de poder que influenciam quem pode falar,

o que pode ser dito e como certas verdades são estabelecidas.

Contudo, cabe esclarecer que optamos por Michel Foucault, tendo em mente que, muito embora suas obras sejam vastas, ele não tratou de todos assuntos, sobretudo os relativos ao acirramento do neoliberalismo, pois “não só ele morreu antes de tais problemas e modismos aparecerem como, sobretudo, seu radar estava dirigido para outras questões” (Veiga-Neto 2021, p. 262). Contudo, por meio dele, é possível problematizar o presente e as novas estratégias de poder.

É importante dizer que essa pesquisa se inspira na abordagem pós-crítica, que tem premissas e pressupostos fundamentais para a condução. De acordo com Paraíso (2021, p.34), é o que “nos deixa guiar pelas novas maneiras de compreender”. Assim, partimos de concepções, como a de que “a verdade é uma invenção, uma criação” (Paraíso, 2021, p. 29); que os discursos possuem uma função produtiva; que é necessário levar em consideração as práticas vividas pelo sujeito, uma vez que elas são o solo em que ele é formado; e que existem relações de poder de diferentes tipos, seja de raça, idade, gênero, entre outros (Paraíso, 2021).

Em “Ordem do discurso”, Foucault (1996, p. 8-9) constata que o discurso é controlado e têm por função “conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório” ou seja, não existe neutralidades, de modo que existem discursos que controlam a produção e aplicação do próprio discurso, por estarem ligados com o desejo e com o poder (Foucault, 1996).

Ademais, a autor advoga que as condições políticas e as econômicas de existência formam os sujeitos, no sentido de que seriam “o solo em que se formam o sujeito, os domínios de saber e as relações com a verdade” (Foucault, 2002, p. 27). Em “Vigiar e punir”, Foucault examina o poder que é exercido sobre os indivíduos em / por prisões, escolas, fábricas e quartéis e, percebe que as relações de poder têm influência direta sobre o corpo e, portanto, estão vinculadas ao campo político, uma vez que “o marcam, o dirigem, o supliciam, sujeitam-no a trabalhos” (Foucault, 1987, p.31). Isso ele denomina de “tecnologia do corpo”, (im)posta pelos aparelhos de Estado, “alguma maneira de uma microfísica do poder” (Foucault, 1987, p. 29).

Justamente em “Microfísica do Poder”, especificamente no capítulo V, em que ele trata sobre o nascimento da medicina moderna, Foucault (1979) afirma que o capitalismo socializou o corpo enquanto força de trabalho e que o controle e regulação da população começa pelo corpo, com o corpo e não tão somente pela ideologia, sendo o corpo uma realidade biopolítica e a medicina, uma estratégia para alcançar os objetivos.

Então, o que se percebe é que o “poder penetrou no corpo” e ao mesmo tempo “encontra-se exposto no próprio corpo” (Foucault, 1979, p. 146). Inclusive, ele se pergunta qual seria o investimento necessário no corpo em uma sociedade capitalista, uma vez que por um tempo acreditou-se que deveria ser regido por terríveis regimes disciplinares. Porém, a partir dos anos 70, percebeu-se que essa disciplina podia ser um pouco mais tênue e ser

posta em funcionamento através de regimes políticos, de aparelhos ou por instituições (Foucault, 1979).

Nesse sentido, tem-se que o poder disciplinar é o primeiro nível do que ele chamou de biopolítica, de modo que se tem duas séries:

a série corpo – organismo – disciplina – instituições; e a série população – processos biológicos – mecanismos reguladores – Estado. Um conjunto orgânico institucional: a organodisciplina da instituição, se vocês quiserem, e, de outro lado, um conjunto biológico e estatal: a biorregulamentação pelo Estado (Foucault, 2002, p. 298).

Em outras palavras, pela biopolítica, percebe-se um descolamento do indivíduo para o coletivo, no sentido de o Estado ter estratégias ou ferramentas de gerenciamento/regulamentação da vida e dos processos biológicos do ser humano, de modo que, como condição para essa regulação, as pessoas já precisariam estar disciplinadas, o que está intrinsecamente ligada ao conceito de governamentalidade (Foucault, 1979).

Foucault (2008a, p. 135) concebe que a “arte de governar, no fundo, só podia se realizar, se refletir, adquirir e multiplicar suas dimensões em período de expansão”. Dessa forma, pode-se dizer que:

O mercantilismo é de fato a primeira racionalização do exercício do poder como prática do governo; é de fato a primeira vez que começa a se constituir um saber do Estado capaz de ser utilizado para as táticas do governo (Foucault, 2008a, p.136).

No que diz respeito às múltiplas táticas de governo, Foucault chama esse processo de governamentalidade e, afirma que, “foi, apesar de tudo, o fenômeno que permitiu ao Estado sobreviver” (2008a, p.145). Essa palavra governamentalidade é um neologismo, ou seja, uma palavra criada por Foucault com a junção de governo e mentalidade para ressaltar a “interdependência entre o exercício do governo (práticas) e as mentalidades que sustentam tais práticas” (Fimyar, 2009, p. 38). Em outras palavras, pode-se dizer que é empenho de “criar sujeitos governáveis através de várias técnicas desenvolvidas de controle, normalização e moldagem das condutas das pessoas” (Fimyar, 2009, p. 38).

Para Veiga-Neto (2000), a governamentalidade neoliberal funciona em dois movimentos que se complementam, quais sejam, o jogo da cidade, em que o foco é na governamentalidade da população e o jogo do pastor em que o indivíduo é estimulado a pensar como um empreendedor. Em uma sociedade neoliberal, ocorre o retorno do *homo oeconomicus*⁶, contudo não no sentido clássico, isto é, a busca não era por uma sociedade submetida à ideia de troca e venda ou de mercadoria, e sim, por uma sociedade empresarial em que o verdadeiro sujeito econômico é a empresa e, isso, somente é possível por meio do Estado de Direito, onde há leis que regulam os comportamentos das pessoas e, ao mesmo tempo, multiplicam a necessidade de leis e normas, tornando

⁶Significa em uma tradução literal do latim Homem Econômico. É o homem empresa, o homem empreendedor, “como empreendedor de si mesmo” (Foucault, 2008c, p. 311).

o serviço público onipresente (Foucault, 2008b).

De acordo com Azeredo (2019, p. 97) a noção de governamentalidade é proposta por Foucault em dois eixos: o primeiro, “como técnicas usadas para transformar o indivíduo em um elemento de significância para o Estado”; e o segundo, como “técnicas de dominação exercidas sobre os outros e as técnicas de si”. Nesse sentido, essa forma de governo “é também uma economia” e a vida dos sujeitos torna-se objeto em que os “diversos tipos de polícia, como a da saúde, da religião, das ciências [...]” (Azeredo, 2019, p. 100-101).

Nesse sentido, é impossível pensar no liberalismo clássico e o neoliberalismo como se fossem a mesma coisa ou como se fossem uma continuação linear do outro. Pelo contrário, aconteceu uma ruptura entre os dois, de modo que “promovem concepções distintas do mercado, de seu lugar na sociedade – e o mais importante, da relação entre a racionalidade econômica e o Estado” (Lagasnerie, 2013, p.45-46). O liberalismo clássico, por exemplo, tinha como modelo econômico o *laissez-faire* e o modelo político “vigia noturno”⁷ (Brow, 2019, p.77). Em outras palavras, seria uma “forma de agir bem como uma forma de não agir, um tipo de atividade permissiva” (Azeredo, 2019, p.102).

De acordo com o Foucault (2008c, p.182), o neoliberalismo vai se situar “sob o signo de uma vigilância, de uma atividade, de uma intervenção permanente”. Embora, o neoliberalismo não tenha uma definição exata, é possível dizer que as suas “ideias, as instituições, as polí-

⁷ Termo difundido na Inglaterra pela Escola de Manchester e na França para se referir a uma visão estreita das funções governamentais atreladas a manutenção da ordem (Dardot, Laval, 2014).

ticas, a racionalidade política, juntamente com a sua criação, a financeirização, provavelmente moldaram a história mundial recente” (Brow, 2019, p.28). A expressão “neoliberalismo” foi utilizada em 1938, no Colóquio Walter Lippamann, que mais tarde se chamaria Sociedade Mont Pèlerin, lançando uma base de políticos-intelectuais (Brow, 2019).

O que acontece é uma reprogramação da governamentalidade liberal, uma reformatação do liberalismo que tem como finalidade modificar a estrutura de maneira discreta e forte ao mesmo tempo, “o que se procura obter não é uma sociedade submetida ao efeito-mercadoria, é uma sociedade submetida à dinâmica concorrencial” (Foucault, 2008, p. 201), assim o *homo oeconomicus* que se pretende é o homem da empresa e da produção. Isso significa que o modelo empresa estaria em todas as relações, generalizado no social, nas micro relações, dentro de uma casa, em relação a comunidade, a vizinhança, entre outros, “como modelo de subjetivação” (Dardot, Laval, 2014, p. 15).

É importante dizer que quando falamos no neoliberalismo, não estamos falando do capitalismo, uma vez que também não são a mesma coisa. Isso porque, “há um só capitalismo, um capitalismo que é definido, precisamente, pela lógica única e necessária da sua economia” (Foucault, 2008, p. 227) e é nesse momento de transição ou recapitulação do capitalismo que surge o Estado de Direito que responderá formalizando as ações do governo “como um prestador de regras para um jogo econômico em que os únicos parceiros e os únicos agen-

tes reais devem ser os indivíduos ou digamos, se preferirem, as empresas” (Foucault, 2008, 238). Essa nova forma de governar as condutas que Foucault chamará de governamentalidade neoliberal (Costa, 2009).

A racionalidade neoliberal “produz o sujeito de que necessita ordenando os meios de governá-lo para que ele se conduza realmente como uma entidade em competição e que, por isso, deve maximizar seus resultados, expondo-se a riscos” (Dardot, Laval, 2014, p. 323). Em outras palavras, não se trata apenas da condução do governo ou das instituições em relação aos indivíduos, embora isso aconteça, mas é, sobretudo, a relação de si, do autogerenciamento, do autoempreendedorismo (Dardot, Laval, 2014).

Assim, há uma valorização do empreendedorismo por essa racionalidade neoliberal, no qual o próprio mercado é “um processo de formação de si” (Dardot, Laval, 2014, p. 144-145), porque todo sujeito tem algo de empreendedor dentro de si, a função do mercado é liberar e estimular, de modo que seu sucesso ou seu fracasso nessa empreitada dependem de si, ou seja, é “uma relação de si para si mesmo”. Então, o que se vê é um sujeito que procura de toda forma maximizar o seu capital humano, num processo de “valorização do eu” (Dardot, Laval, 2014 p. 329), de modo que cada empresa deve gerir seu capital. É importante dizer que essa ideia empreendedora se manifesta de diversas formas, inclusive pela Educação.

Um dos casos que Dardot e Laval (2014, p. 218) mencionam em relação à educação envolve uma política pro-

posta por Friedman em resposta à degradação do setor público educacional nos Estados Unidos. Ele sugeriu “um sistema de concorrência entre os estabelecimentos escolares baseado no cheque-educação”, que, em essência, consistia em financiar diretamente as famílias, em vez das escolas. Com esse recurso, que representaria o custo médio da escolaridade, as famílias poderiam escolher onde matricular seus filhos. Nesse exemplo, concordamos com Dardot e Laval (2014) ao afirmarem que esse sistema tinha dois objetivos principais: primeiro, transformar a relação entre aluno e escola em uma relação de consumo; e segundo, introduzir a concorrência entre as escolas.

Com base nessas considerações sobre a governamentalidade neoliberal, abordaremos alguns recortes midiáticos referentes à educação no governo de São Paulo, incluindo a nomeação do Secretário da Educação Renato Feber, a escolha de materiais didáticos com erros e discursos que defendem o uso de inteligência artificial na criação de conteúdos educacionais.

3. Governo de São Paulo

O Governador Tarcísio Freitas foi eleito em São Paulo em 2023, mas antes disso fez parte da administração pública federal nos governos de Dilma Rousseff e Michel Temer, mas foi a partir de 2016 que passou a exercer um papel de maior destaque no governo federal, sendo nomeado secretário de coordenação do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), onde ficou até 2018, tendo como responsabilidade conduzir o processo de privatiza-

ções, concessões e desestatizações de ativos do governo. Com Bolsonaro se elegendo a presidente, Tarcísio foi nomeado ministro da Infraestrutura⁸. Em seu plano de governo, Tarcísio afirma que “não há nada que resista ao resultado” (Republicanos, p. 5).

Em seu governo no Estado de São Paulo, nomeou para o cargo de Secretário da Educação Renato Feber que, segundo Braga (2023), possui um livro denominado *Carregando o Elefante – Como transformar o Brasil no país mais rico do mundo*, alinhado à racionalidade neoliberal, cuja ideia norteadora é a privatização de todas as escolas.

Em 2023, esse mesmo Governador, decidiu suspender e negar o recebimento dos livros didáticos do Ministério da Educação⁹. Em uma entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, de acordo com Braga (2023), o Secretário da Educação afirmou que o livro tradicional sairia para dar lugar às tecnologias.

É interessante perceber também o que Thuillier (1989 *apud* Auler, 2011), afirmou ser uma das tendências da tecnocracia, isto é, dessa forma de entender a política, o social, com base na supremacia dos técnicos e do conhecimento científico. Compreende-se, a serviço

⁸Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/perfil/tarcisio-de-freitas/>

⁹O Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) avalia e disponibiliza regularmente obras didáticas, pedagógicas, literárias e outros materiais de apoio à prática educativa de forma gratuita para as escolas públicas de educação básica das redes federal, estaduais, municipais e distrital, além das instituições de educação infantil comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o Poder Público.

de uma lógica capitalista, que todo problema da humanidade é resolvido com progresso tecnológico, como se fosse uma solução simples e fácil de ser resolvida por esses experts.

Para ajudar a compreender melhor, Auler exemplifica (2011, p. 77) essa concepção de tecnocracia, observando as soluções adotadas em nome da segurança social, qual seja: “muros cada vez mais altos, cercas eletrificadas, alarmes, circuitos internos de TV”. Dito de outro modo, é como se os aparatos tecnológicos fossem nos salvar da violência. O que ele demonstra é que as pessoas ficam preocupadas, de forma individual, sobre sua segurança e não problematizam o que de fato deveria ser discutido no coletivo.

Essa desarticulação do coletivo é uma das estratégias de governamentalidade. Essa estratégia não se limita à simples divisão de grupos, mas sim a um processo mais sutil de atomização social, na qual os indivíduos são incentivados a buscar seu próprio interesse em detrimento do bem comum, o que não apenas enfraquece a capacidade de resistência dos grupos marginalizados, mas também reforça a hegemonia do poder ao fragmentar a base coletiva de ação e organização política (Foucault, 2008b).

No campo educacional, percebe-se essa concepção técnica sendo “empurrada goela abaixo” e não é de hoje. Nas estruturas curriculares, é possível observar essa valorização desses discursos tecnocráticos, que supostamente atendem os interesses sociais, universais, mas, na verdade, visam favorecer os interesses privados, sendo conduzidos e estruturados por esses especialistas (Auler, 2011).

Cumpra mencionar que os materiais distribuídos pelo governo de São Paulo continham erros nos slides das disciplinas de História e Ciências. Entre os erros, um dos slides afirmava que Dom Pedro II havia assinado a Lei Áurea em 1888, abolindo a escravidão, porém essa medida foi assinada pela Princesa Isabel (Palhares, 2023).

Mais uma vez, esses discursos não são novos. Existe algo chamado memória discursiva que vai dando condições de produção/emergência para o que está sendo dito, ou seja, “já ditos por alguém, em algum lugar, em outros momentos, mesmo muito distantes, têm um efeito sobre o que aquela faixa diz” (Orlandi, 2009, p. 31).

Existe um projeto chamado Parceria Público-Privada (PPP) que surgiu no governo de João Doria, ex-governador e ex-prefeito da cidade, anterior ao governo de Tarcísio Freitas, que planeja realizar até o final de 2024, 13 leilões de escolas, segundo site oficial¹⁰. Os discursos presentes nesses projetos são de salvação do setor educacional, ressaltando que uma gestão gerencial/empresarial é a ideal ou o melhor caminho para que as escolas públicas tenham bom desempenho (Ball, 2013).

Acontece que esses discursos de que a escola terá um bom desempenho ou que melhorará a qualidade dos serviços são perigosos, uma vez que os números podem ser manipulados. Nessa lógica, quanto melhores forem os resultados, maior será o preço da educação e maiores serão os lucros obtidos. Isso reflete uma governamentalidade mencionada por Foucault, na qual “a educação,

¹⁰<https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/entenda-como-ficam-ensino-e-zeladoria-das-escolas-em-sp-com-a-ppp-para-novas-unidades/>

pais e crianças são consumidores; professores e administradores são produtores” (Friedman, 1980, p. 157).

De acordo com Costa (2009, p.178), “trata-se de uma governamentalidade que busca programar estrategicamente as atividades e os comportamentos dos indivíduos”, funcionando como uma grande engrenagem que dá ensejo a políticas públicas educacionais fundadas na cultura do empreendedorismo, fazendo do empreendedorismo “uma visão de mundo” (Costa, 2009, p. 181). A educação, nessa perspectiva, “passa a ser entendida como um investimento em capital humano individual que habilita as pessoas para a competição pelos empregos disponíveis” (Saviani, 2013, p. 430).

Foucault (1996, p. 17) ao falar sobre a vontade de verdade, pertencente ao sistema de exclusão, percebe que existem mecanismos que controlam os discursos como a “como a pedagogia, e claro, sistema dos livros, da edição, das bibliotecas” e, principalmente, “pelo como o saber é aplicado em uma sociedade, como é valorizado, distribuído”, se caracterizando como um projeto político questões como e qual saber e de que modo será redistribuído.

Em 2024, o mesmo governo, avalia utilizar Inteligência Artificial para montar aulas e materiais didáticos para rede pública do estado de São Paulo (Krawczyk; Jacomini, 2024), o que a nosso ver, de certo modo, sinaliza para a negação e o silenciamento de conhecimentos advindos dos professores/as e gestores/as que atuam na própria rede e dos autores/as de materiais didáticos, dos avaliadores dos materiais didáticos disponibilizados pelo PNLD, entre outros.

Então, nota-se algo que Veiga-Neto (2021, p.262) já constatou: “uma escolarização historicamente deficiente”. Acontece que essa deficiência não é por acaso, está imbricada aos conceitos mencionados sobre poder, governamentalidade e neoliberalismo, sendo uma educação “elitista, facilitadora, superficial, aligeirada, desigual e excludente” (Veiga-Neto; Silva, 2021, p. 262) que simplesmente mantém o *status quo* e estimula a competição desenfreada e ideias meritocráticas. Mas é claro que, não é uma tarefa simples se afastar dessas concepções e, muito menos, um exercício que deve ser feito tão somente pela educação, muito embora seja imprescindível o seu papel para efetivá-lo (Veiga-Neto; Silva, 2021).

4. Considerações

Esta pesquisa, como recorte de uma dissertação em andamento, buscou observar e problematizar os reflexos da política neoliberal sobre a educação brasileira, especificamente no Estado de São Paulo.

Em nossos gestos analíticos iniciais, foi possível perceber os reflexos da política neoliberal que vêm impulsionando as principais modificações e reformas no campo da educação brasileira, uma vez que a educação passa a ser medida pelo interesse do capital. O que se percebe, em suma, é que o sistema educacional é político e, portanto, pode manter o status quo ou modificar os discursos “com os saberes e poderes que estes trazem consigo” (Foucault, 1996, p. 44).

Para estudos futuros, pretende-se aprofundar nas práticas neoliberais, investigando seus impactos e conexões com outros fenômenos, especialmente o negacio-

nismo científico, bem como as estratégias de ocultação e silenciamento de vozes relevantes para a/na educação.

5. Referências

ARROYO, Miguel G. Currículo, Território em disputa. 5 ed. Petrópolis, RJ; Vozes, 2013.

AULER, Décio. CTS e Educação Científica: Desafios, Tendências e Resultados de Pesquisa. Editora Unb, 2011.

AZEREDO, Luciana Aparecida Silva. O docente do ensino superior e o cuidado (de Si): entre os modos de objetivação e de subjetivação na contemporaneidade. Jundiaí: Edições Brasil, 2019.

BALL, Stephen. Novos Estados, nova governança e nova política educacional. *In*: Apple, Michael; Ball, Stephen J.; Gandin, Luís Armando (Orgs.). Sociologia da educação: análise internacional. Porto Alegre: Penso, 2013.

BARBOSA, Luciane Muniz Ribeiro. Homeschooling no Brasil: Ampliação do direito à educação ou via de privatização? V Seminário de Educação Brasileira, 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbedu/a/cVXvMDSmnVHHFs3SF6kTsyB/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 25 de maio de 2024.

BRAGA, Luana dos Santos. O Desmonte da Educação Pública no governo de Tarcísio de Freitas. Fórum Social Mundial de Saúde e Seguridade Social, 2023. Dispo-

nível em: <https://www.fsmsss.org/post/o-desmonte-da-educa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica-no-des-governo-tarc%C3%ADsio-de-freitas>. Acesso em: 25 de maio de 2024.

BROW, Wendy. Nas ruínas do neoliberalismo. Traduzido por Mario A. Marino, Eduardo Altheman C. Santos, São Paulo: Editora Filosófica Politeia, 2019.

COSTAS, Sylvio de Sousa Gadelha. Governamentalidade Neoliberal, Teoria do Capital Humano e Empreendedorismo. *Educação & Realidade*, 2009.

DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal. Tradução de Mariana Echalar. Boi tempo, Coleção Estado de Sítio, 2014.

FIMYAR, Olena. Governamentalidade como Ferramenta Conceitual na Pesquisa de Políticas Educacionais. *Educação & Realidade*, v. 34(2): 35-56 mai/ago 2009.

FOUCAULT, Michel. Segurança, território, população. 1ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008a.

FOUCAULT, Michel. Nascimento da biopolítica: curso dado no Collège de France (1978-1979). Edição estabelecida por Michel Senellart; sob a direção de François Ewald e Alessandro Fontana; tradução Eduardo Brandão; revisão da tradução Claudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2008b.

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Tradução de Raquel Ramallete. Petrópolis: Vozes, 1987. 288p.

FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Tradução de Roberto Machado. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979.

FOUCAULT, Michel. A Ordem do Discurso. Tradução Laura Fraga de Almeida Sampaio. Edição de texto: Marcos Jost Marcionílio. Edições Loyola, São Paulo -SP, 1996.

FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Tradução: Roberto Cabral de Melo Machado e Eduardo Jardim Morais. Editora NAU, Rio de Janeiro, 2002.

FRIEDMAN, M. Free to choose: a personal statement. Nova Iorque: Harcourt, 1980.

GREGOLIN, Maria do Rosário Valencise. O dispositivo escolar republicano na paisagem das cidades brasileiras: enunciados, visibilidades, subjetividades. MOARA – Revista Eletrônica do Programa de Pós-Graduação em Letras ISSN: 0104-0944, [S.l.], n. 43, p. 06-25, mar. 2016. ISSN 0104-0944. Disponível em: <https://periodicos.ufpa.br/index.php/moara/article/view/2633/3782>. Acesso em: 25 de maio de 2024.

PALHARES, Isabela. Além de vídeo do MBL gestão Tarcísio usa texto do Brasil paralelo em material didático. Folha de São Paulo, São Paulo. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2023/09/mesmo-apos-revisao-material-didatico-do-governo-tarcisio-continua-com-erros.shtml>. Acesso em: 25 de maio de 2024.

PARAÍSO, Marlucy Alves. Metodologias de pesquisas pós-críticas em Educação. Dogmar Estermann Meyey, Marlucy Alves Paraíso (organizadoras). – 3d. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2021.

REPUBLICANOS. Planodegoverno2023-2026. São Paulo: Governo do Estado de São Paulo, 2023. Disponível em: https://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2022/BR/SP/546/candidatos/909026/5_1660082556447.pdf. Acesso em: 25 de maio de 2024.

SAVIANI, Dermeval. O neoprodutivismo e suas variantes: neoescolanovismo, neoconstrutivismo, neotecnicismo (1991-2001). *In*: _____. História das ideias pedagógicas no Brasil. 4. ed. Campinas/SP: Autores Associados, 2013. (Coleção memória da educação). p. 425-442.

VEIGA-NETO, Alfredo; SILVA, Mozart Linhares da. Educação e estudos foucaultianos: uma entrevista com Alfredo Veiga-Neto. Reflexão e Ação, Santa Cruz do Sul, v. 29, n. 1, p. 254-263, jan. 2021. ISSN 1982-9949. Acesso em: 25 de maio de 2024. doi: <http://dx.doi.org/10.17058/rea.v29i1.16074>

VEIGA-NETO, A. Educação e governamentalidade neoliberal: novos dispositivos, novas subjetividades. *In*: CASTELO BRANCO, G.; PORTOCARRERO, V. (Org.). Retratos de Foucault. Rio de Janeiro: Nau, 2000.

A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOCENTE EM MEMORIAIS DE PROFESSORES BACHARÉIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Silvânia Aparecida de Freitas Souza (CEFET-MG)

Resumo

Neste projeto pretende-se investigar a emergência da identidade docente dos professores bacharéis na Educação Profissional e Tecnológica, a partir da leitura dos memoriais que eles construíram quando pleitearam se tornar titulares em suas carreiras na rede federal de ensino. A análise dos memoriais será realizada sob a ótica da abordagem bakhtiniana de gêneros, com foco na identificação dos gêneros discursivos presentes nos textos e como eles contribuíram para a construção da identidade docente dos autores. Neste sentido, serão exploradas as narrativas de experiências e formação profissional, bem como a linguagem utilizada pelos professores para se referirem à profissão docente. Se necessário, serão realizadas entrevistas com os professores no decorrer da pesquisa como forma de contribuir na resposta à questão de pesquisa. A pesquisa examinará a Identidade Docente à luz das concepções de Maurice Tardif. Esse interesse se origina do fato de que os professores de áreas técnicas são, originalmente, bacharéis que optam pela docência

em algum momento da vida. A justificativa para este projeto está ligada à importância de compreender a expressão da identidade desses professores projetando luz sobre essa questão. Pretende-se verificar em que momento de suas trajetórias eles se sentem professores, dentre outras questões subjacentes à problemática principal. Adicionalmente, busca-se contribuir no desenvolvimento contínuo dos professores e do currículo; na melhoria da qualidade da educação e de políticas institucionais para esse grupo; no fortalecimento e no engajamento em práticas pedagógicas que impactem positivamente na qualidade do ensino e na preparação dos futuros profissionais capacitados anualmente por estes docentes.

Palavras-chave

Identidade Docente. Memorial. Gêneros do Discurso. Educação Profissional; Professor Bacharel.

THE CONSTRUCTION OF THE TEACHING IDENTITY IN MEMOIRS OF BACHELOR TEACHERS IN THE PROFESSIONAL AND TECHNOLOGICAL EDUCATION

Abstract

This research project intends to investigate the emergence of the teaching identity of bachelors in professio-

nal and Technological Education from reading the memoirs these professionals wrote when applying for tenure positions in their careers in the federal education system. The analysis of memoirs will be based off Bakhtin's speech genres, focusing on identifying the disursive genres present in the texts and how they contributed to building the authors' teaching identity. Hence, the narrative of professional experiences, as well as the speech used to refer to the teaching profession, will be explored. If necessary, interviews with teachers will be conducted to contribute to answering the research's main focus. The project will examine the Teaching Identity in light of Maurice Tardif's conceptions. This interest stems from the fact that most technical teachers are originally bachelors who choose teaching at some point in their lives. The rationale for this project is linked to the importance of profoundly understanding how these teachers' identity is built, delving further in this question. Thereby, the intention is to verify at what point in their trajectories they feel like teachers, among other issues underlying the main problem. Furthermore, the research aims to contribute to the ongoing development of teachers and the curriculum; to improving educational quality and institutional policies for this group; to strengthening and engaging in pedagogical practices that positively impact the quality of teaching and the training of future professionals who graduate under these teachers each year.

Keywords

Teaching Identity. Memoirs. Speech Genres. Professional Education. Bachelor Teacher.

1. Aproximações primeiras e necessárias

A temática deste trabalho gira em torno da identidade de professores bacharéis no contexto da educação profissional e tecnológica de uma instituição federal brasileira. A premissa central é que a concepção de identidade compreende as experiências, emoções, valores, perspectivas e histórias pessoais, construídas sócio historicamente, que nutrem cada educador tanto dentro quanto fora da sala de aula. Esses fatores não apenas influenciam a maneira como os professores ensinam, mas também moldam o processo de aprendizagem e engajamento dos alunos.

Partindo deste pressuposto, a identidade docente refere-se a um conjunto complexo e plural, umbilicalmente ligados às experiências, saberes e valores que definem quando um sujeito se torna, ou se sente professor, revelados ou não no memorial. Essa identidade, que começa quando esse sujeito experiencia sua condição de aluno, vai sendo forjada ao longo da sua jornada de vida acadêmica. Essas muitas experiências fornecem pistas valiosas sobre as motivações e aspirações que direcionam a carreira docente, sendo possível compreender melhor os valores, crenças e paixões que impulsionam o professor em sua trajetória profissional (Tardif, 2014; Nóvoa, 2008; Dubar, 2005).

De maneira ímpar, Maurice Tardif (2000), em seu trabalho seminal, “Saberes Docentes: Teoria e Prática”, concebe a identidade docente além da mera ideia de habilidades e conhecimentos técnicos, definindo-a como

um conjunto abrangente de aptidões basilares que englobam os Saberes Disciplinares, Pedagógicos, Curriculares, Experienciais, Relacionais e Éticos.

Cada um desses saberes dizem respeito ao domínio verticalizado da área de atuação do professor, a saber: os Saberes Pedagógicos ensejam a maestria em métodos e estratégias de ensino e aprendizagem, os Saberes Curriculares expressam a compreensão dos currículos e das políticas educacionais, os Saberes Experienciais, versam sobre as vivências e reflexões do professor em sua prática docente, os Saberes Relacionais, remontam à capacidade de estabelecer relações interpessoais positivas com alunos, colegas e comunidade escolar e os Saberes Éticos, denotam a postura ética e profissional do professor, norteando suas ações (Tardif, 2000).

Por conseguinte, e a rigor, o princípio ordenador da identidade docente, como um mosaico cambiante, multicolorido e multifacetado, revela a riqueza e a complexidade desta profissão. Cada peça do mosaico representa um elemento fundamental que forja a identidade do professor, desde suas trajetórias de vida e saberes até seus valores, concepções pedagógicas e relações interpessoais. Tudo isso considerando, obviamente, o contexto social e cultural no qual está inserido.

Seguindo sobre a identidade profissional dos professores, Garcia, Hypólito e Vieira (2005, p. 54-55) compreendem-na como:

(...) uma construção social marcada por múltiplos fatores que interagem entre si, resultando numa série de representações que os docentes

fazem de si mesmos e de suas funções, estabelecendo, consciente ou inconscientemente, negociações das quais certamente fazem parte de suas histórias de vida, suas condições concretas de trabalho, o imaginário recorrente acerca dessa profissão (...).

Derivo então destas leituras que a identidade docente é um construto complexo, influenciado por uma multiplicidade de fatores, desde o contexto social até as experiências pessoais. É necessário destacar, no entanto, que políticas públicas brasileiras de formação de professores, em geral, adotam abordagens simplificadas e imediatistas, desconsiderando essa complexidade. Essa negligência, aliada a desafios como condições de trabalho precárias contribui para uma crise de identidade entre os professores, afetando diretamente a qualidade do ensino e também a sua saúde física e emocional. Por ora, essa é uma questão que ficará em stand by e voltará, ou não, a depender dos achados da imersão no *corpus*.

Paralelamente, e com o rigor que este trabalho enseja, o arcabouço teórico para responder ao memorial enquanto *corpus* analítico, é a concepção bakhtiniana de Dialogismo, que considera a linguagem como meio fundamental na interação social. O ponto de partida, neste contexto, será a reflexão sobre o funcionamento socio-comunicativo do gênero do discurso memorial, com destaque para a correlação existente entre os elementos de sua organização, as condições de produção (as circunstâncias de enunciação) e os sujeitos sociais participantes da interação discursiva. Nas palavras de Bakhtin, “o dis-

curso só pode existir de fato na forma de enunciações concretas de determinados falantes, sujeitos do discurso” (2006, p. 2). E ainda, o uso da língua advém do enunciado, que por sua vez, “é a unidade real da comunicação discursiva” (Bakhtin, 2003, p. 269). Isso posto, percebo que não são as unidades da língua que são dialógicas, mas os enunciados.

As unidades da língua são os sons, as palavras e as orações, enquanto os enunciados são as unidades reais de comunicação. As primeiras são repetíveis. Com efeito, um som como /p/, uma palavra como “irmão”, uma oração como “É preciso ser forte” é repetida milhares e milhares de vezes. No entanto, os enunciados são irrepetíveis, uma vez que são acontecimentos únicos, cada vez tendo um acento, uma apreciação, uma entonação própria.” (Fiorin, 2011. p. 19)

Ainda conforme Fiorin (2011, p.19), a análise bakhtiniana da linguagem revela que o enunciado não é uma unidade autônoma, mas sim um nó em uma rede de relações dialógicas. Ao produzir um discurso, o sujeito inevitavelmente se apropria e transforma discursos alheios, estabelecendo um diálogo intertextual que constitui a essência da linguagem. “O real apresenta-se para nós sempre semioticamente, ou seja, linguisticamente”.

Entretanto, é preciso ressaltar que o Dialogismo não é limitado à linguagem falada ou escrita, uma vez que transcende esse marco se manifestando de maneira diversa e plural, indo além do discurso, passando por uma obra literária, um poema ou um memorial, por exemplo.

Qualquer que seja seu formato, a linguagem se manifesta em textos em diversos formatos e expressa enunciados que contribuem para a riqueza e a complexidade da comunicação humana. O Dialogismo é uma qualidade inerente ao enunciado concreto: “o falante não é um Adão Bíblico, só relacionado com objetos virgens ainda não nomeados, aos quais dá nome pela primeira vez” (Bakhtin, 2006, p. 61)

Equivale dizer que compreensão da linguagem é um processo cambiante e interativo. Ao ouvir alguém, estamos não apenas decodificando as palavras, mas também construindo significados a partir delas. Essa construção ativa nos leva a responder, de alguma forma, à fala do outro, tornando-nos parte de um diálogo contínuo. “Toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza ativamente responsiva; toda compreensão é prehe de resposta, e nessa ou naquela forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante” (Bakhtin, 2006, p. 2). Ao afirmar que “a linguagem só vive na comunicação dialógica daqueles que a usam”, o pensador russo nos convida a enxergar a linguagem como um fenômeno social e dinâmico (Bakhtin, 2011, p. 209).

Desta forma, esta perspectiva é crucial para a análise dos memoriais, pois nos permite compreender como as identidades docentes são construídas em um constante diálogo com outros discursos. Os memoriais, nesse sentido, são mais do que simples relatos; são registros de uma trajetória marcada por interações e influências diversas. Dito de outra forma, o diálogo é a própria essência da experiência humana. Ele não se limita à troca

de palavras, mas envolve uma complexa interação de ideias, valores e perspectivas, modelando a nossa compreensão do mundo.

A linguagem só vive na comunicação dialógica daqueles que a usam. É precisamente essa comunicação dialógica que constitui o verdadeiro campo da vida da linguagem. Toda a vida da linguagem, seja qual for o seu campo de emprego (a linguagem cotidiana, a prática, a científica, a artística, etc.), está impregnada de relações dialógicas. (Bakhtin, 2011, p. 209)

Coaduno com Fiorin (2011, p. 18) que “no dialogismo incessante, o ser humano encontra o espaço de sua liberdade e de seu inacabamento”. Isso nos leva a refletir acerca da capacidade do ser humano de se transformar, aprendendo com os outros e consigo mesmo, sob o apágnio de sua imperfeição. Ao refletir sobre a natureza dialógica da linguagem e deste inacabamento, o autor afirma com Bakhtin, que todo enunciado é construído a partir de outros, em um processo de interação constante com diferentes vozes e perspectivas.

Essa dinâmica não significa, no entanto, que o sujeito esteja completamente submetido aos discursos sociais. Ao contrário, o dialogismo é o espaço onde a subjetividade se constitui, permitindo que o indivíduo se aproprie da linguagem e a transforme, criando novos sentidos e significados. Concluo, com os autores que, ao dialogar, o ser humano não apenas se expressa, mas também se transforma, em um processo contínuo de construção identitária.

Conforme dito, temos como objeto fundante desta pesquisa, o memorial enquanto gênero de discurso compondo o seu *corpus*. A partir de escritas autobiográficas da trajetória da vida acadêmica, formadas por etapas de transição estatutária e identitárias, esperamos é que podemos ter acesso ao mundo acadêmico pelos olhares de seus protagonistas uma vez que quem narra sua própria história é construto e construtor. Ou seja, é fruto de sua história na mesma medida em que é sujeito ativo na construção de si. Essa premissa ressalta, além do caráter dialético do processo de escrita de si mesmo, o protagonismo do sujeito. A pessoa que narra sua própria história não é apenas alguém que fornece informações, mas sim alguém que interpreta sua própria existência, ao mediar a sua vida com autorreflexão.

o gênero em questão circunstância modos de dizer o mundo docente. Ele coloca em cena e encena saberes discursivamente construídos e desconstruídos pelo sujeito professor diante do processo formativo [...] o gênero memorial exerce um papel preponderante na configuração de objetos de discurso concernentes à prática docente. Ele traz à tona respostas da relação do sujeito professor consigo, com o outro e com sua formação e, portanto, acarreta implicações que devem ser consideradas para a tomada como compreendido o discurso docente que emerge sob os parâmetros das especificidades do referido gênero. (Ribeiro, 2008).

Ou como no dizer de Melo (2021), quem escreve memoriais “lavram a própria vida”. Em suas reflexões, o

autor convida à reflexão sobre a relação da memória e a existência, tendo como apanágio o significado. Ele reflete acerca do verbo lavrar, como quem revolve a existência de um narrador, que é por natureza, um “trabalhador de si mesmo”. O autor pressupõe esse atributo em três tempos simultâneos: o das coisas futuras, o das coisas passadas e o das coisas presentes. Baseia-se em Ricoeur (1994) e Bergson (2006) criando um movimento singular de ir e vir no tempo vivido daquele que narra a sua trajetória.

Tendo trabalhado com jovens leitores do sertão potiguar, que têm seus discursos analisados a partir dos caminhos sinuosos da memória, Mello (2021) defendeu que narramos o que lembramos porque o fazemos a partir de uma situação que alguém nos convida a lembrar, ou porque outros nos animam a lembrar. E ainda que não lembramos o que foi vivido por nós de maneira exata porque refazemos as nossas experiências de ontem com o repertório que temos hoje. ‘A memória não é sonho, é trabalho’, complementa com Bosi (1987)

A formação profissional dos educadores é marcada pela interação entre tempo e espaço, o que pode tornar o conceito de cronotopo de Bakhtin fundamental para compreender suas trajetórias. Ao longo de suas vidas, os educadores vivenciam experiências que moldam suas identidades profissionais e suas práticas pedagógicas. Nesse sentido, a escrita emerge como uma ferramenta poderosa para refletir sobre essas experiências e construir um conhecimento mais profundo sobre si mesmos e sobre a profissão. Essa é uma possibilidade que se des-

cortina e que será checada uma vez que “o entendimento dos enunciados passa por contemplar o seu ‘cronotopo’, seu lugar e tempo de produção (Maciel, 2024, p. 150).

Nesse sentido, o cronotopo pode ser mais uma categoria a enriquecer uma análise bakhtiniana da linguagem, pois permite ver como os enunciados são marcados pelos espaços e tempos dos diálogos que tecem. Propomos, assim, a possibilidade de observar o cronotopo em dois aspectos: a) na organização interior do enunciado, na medida em que cada gênero discursivo pode equacionar em seu interior o tempo-espaço de modo singular; b) nas relações dos autores e interlocutores com os enunciados, pois essas relações são marcadas pelos tempos e espaços das interações discursivas (Maciel, 2024, p. 152).

Prado e Soligo (2005, p.2) destacam a importância da escrita como um instrumento para a reflexão sobre a identidade profissional, a sistematização de saberes e o desenvolvimento intelectual. Os autores defendem o memorial como um gênero textual privilegiado para que os educadores registrem suas trajetórias, desafios e conquistas. Ao escrever seus memoriais, os educadores não apenas preservam suas histórias, mas também contribuem para a construção de um campo de conhecimento sobre a educação, inspirando e orientando novas gerações de profissionais. Na obra “Escrever é Fazer História: Revelações Subversões Superações”, os autores apresentam uma reflexão sobre a leitura e a escrita, sob a égide de cinco perspectivas: a escrita enquanto instru-

mento para refletir sobre quem somos, o exercício da capacidade de escrever e pensar, a sistematização dos saberes e conhecimentos construídos e o uso da escrita favorecendo o desenvolvimento intelectual e a afirmação profissional. Seguindo essa temática defendem o memorial como “um gênero textual privilegiado para que os educadores – enfrentando o desafio de assumir a palavra e tornar públicas as suas opiniões, as suas inquietações, as suas experiências e as suas memórias – escrevam sobre o processo de formação e a prática profissional.”

Ao valorizar as histórias individuais, reconhecemos a complexidade e a riqueza da experiência humana e compreendemos que a história não é apenas um conjunto de fatos, mas sim uma construção coletiva e dinâmica: “a história é feita com o tempo, com a experiência do homem, com suas histórias, com suas memórias” (Prado; Soligo, 2005, p. 1).

Como dito anteriormente, a concepção de dialogismo de Bakhtin apresenta-se como um importante perspectiva acerca do dinamismo e funcionamento da linguagem. No coração de sua teoria encontra-se a tese de que a linguagem é essencialmente dialógica, ou seja, a linguagem constitui-se de um espaço em que múltiplas vozes e perspectivas interagem e se entrelaçam. Tal perspectiva acarreta implicações significativas na análise dos gêneros do discurso, incluindo o gênero do discurso memorial.

Analogamente, o fundamento basilar da interação dialógica estabelece que a alteridade, ou seja, a presen-

ça do outro no discurso, é uma parte essencial da consciência humana e da forma como nos expressamos. No processo de interação, compreendemos a importância da alteridade, pois é por meio das palavras e perspectivas dos outros que percebemos o mundo à nossa volta, conforme explicado por Bakhtin (2006, p. 299):

[...] em qualquer enunciado, quando estudado com mais profundidade em situações concretas de comunicação discursiva, descobrimos toda uma série de palavras do outro semi-latentes e latentes, de diferentes graus de alteridade. Por isso o enunciado é representado por ecos como que distantes e mal percebidos das alternâncias dos sujeitos do discurso e pelas tonalidades dialógicas, enfraquecidas ao extremo pelos limites dos enunciados, totalmente permeáveis à expressão do autor (Bakhtin, 2006, p. 299).

Ao produzirmos discursos, não somos os criadores originais, mas sim intermediários que dialogam e debatem com os discursos existentes em nossa sociedade e cultura. Nosso discurso reflete o discurso de outrem, ou seja, incorporamos e transformamos as palavras dos outros, atribuindo-lhes novos significados e tonalidades. Os discursos estão em constante movimento e se transformam no curso da interação. Sob essa ótica, o significado de um discurso nunca é definitivo; a interpretação é infinita. A evolução de um diálogo oferece uma possibilidade contínua de trazer à tona sentidos cristalizados em nossa memória que, ao serem retomados, são ressignificados dentro de novos contextos sociocomunicativos.

Enquanto manifestações sócio-histórico-culturais, a linguagem, assim como os gêneros, não pode ser concebida isoladamente das atividades sociais humanas. Bakhtin (2006, p. 279) conceitua gêneros do discurso como “tipos relativamente estáveis de enunciados” produzidos por cada esfera de utilização da língua. Esses enunciados são determinados pelas especificidades e objetivos de cada domínio discursivo, devendo ser considerado para tal o conteúdo temático; o estilo verbal, ou seja, recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais; e a construção composicional. Para esse filósofo da linguagem, a natureza humana é essencialmente social; já a linguagem, por ser ideológica, caracteriza-se pelo constante jogo de oposições que engendra o cenário social no qual o homem se insere. Importante ressaltar que as manifestações discursivas, verbais e não verbais, são marcadas pela heterogeneidade. Cada esfera de comunicação mantém um repertório de gêneros discursivos que se diferenciam e se ampliam na medida em que ela se desenvolve e se complexifica. Para o filósofo:

Cada esfera conhece seus gêneros, apropriados à sua especificidade, aos quais correspondem determinados estilos. Uma dada função (científica, técnica, ideológica, oficial, cotidiana) e dadas condições específicas para cada uma das esferas da comunicação verbal, geram um dado gênero, ou seja, um dado tipo de enunciado, relativamente estável do ponto de vista temático, composicional e estilístico (Bakhtin, 2006, p. 283-284).

Segundo Rojo (2005, p. 197) citado Ribeiro e Souza (2022), as esferas comunicativas se dividem em dois

grandes estratos: as relacionadas ao cotidiano (familiares, comunitárias, etc.) e as dos sistemas ideológicos constituídos (da moral social, da ciência, da arte, da religião, da política, da imprensa, etc.). Essa autora destaca o papel dos interagentes de uma esfera de comunicação e os lugares sociais que ocupam:

Em cada uma destas esferas comunicativas, os parceiros da enunciação podem ocupar determinados lugares sociais – e não outros – e estabelecer certas relações hierárquicas e interpessoais – e não outras; selecionar e abordar certos temas – e não outros; adotar certas finalidades ou intenções comunicativas – e não outras, a partir de apreciações valorativas sobre o tema e sobre a parceria (Rojo, 2005, p. 197).

A existência de várias esferas de comunicação requer que os usuários da língua a utilizem de maneiras distintas a fim de atingirem propósitos comunicativos específicos. Isso explica a enorme quantidade de gêneros do discurso que se concretizam nas diferentes situações de uso da linguagem, assim como a complexidade dos mesmos. A esfera da comunicação científica e acadêmica, na qual circula o gênero memorial, por exemplo, envolve o uso de uma linguagem caracterizada pela precisão, objetividade e uso de terminologia técnica específica. Os textos acadêmicos e científicos buscam comunicar informações de forma clara e rigorosa.

Quando aplicamos essa perspectiva nos memoriais acadêmicos, observamos que eles não são simples documentos individuais que registram experiências e eventos pessoais, mas também gêneros do discurso moldados

pela cultura, pelas normas acadêmicas e pelos valores institucionais. Esse gênero não apenas compartilha experiências e histórias pessoais de seu autor, mas também vem eivado de intencionalidades e dialoga com as expectativas da comunidade acadêmica e os critérios de avaliação da instituição. Nesse sentido, o dialogismo bakhtiniano é fundamental para que se considere como diferentes vozes e perspectivas se manifestam nos memoriais. Além disso, o dialogismo nos memoriais se estende à interação entre o autor e seu público, que muitas vezes inclui comitês de avaliação. O autor do memorial precisa levar em consideração as expectativas de seus leitores e construir seu texto de forma a dialogar com suas preocupações e critérios de avaliação.

Passeggi (2008, p. 106) define os memoriais acadêmicos como “escritas de si elaboradas por professores e pesquisadores para fins de concurso público, ingresso ou ascensão funcional na carreira docente ou outras funções em instituições de ensino superior e de pesquisa”. Trata-se, portanto, de uma narrativa autobiográfica, de natureza auto reflexiva, em que o autor, normalmente docentes universitários, reflete sobre o seu percurso de formação profissional e acadêmica, que será objeto de avaliação por uma banca de examinadores.

Antonio Novoa (2002, p. 27) observa que ao refletirem e registrarem suas próprias vidas, os professores enfrentam o desafio de “reconstruir o conhecimento profissional por meio de reflexões práticas e deliberadas”. Por se constituírem simultaneamente como sujeitos e objetos de formação, os professores devem ser capazes de em-

preender uma análise e autoanálise. Isso porque o conhecimento profissional transcende um conjunto de conhecimentos e habilidades, aplicando-se também em situações educacionais específicas, que requerem uma “análise interpretativa dos eventos no contexto em que ocorrem e nas complexas interações que os envolvem” (p. 41).

De acordo com Passeggi (2006) o memorial revela como o ato de escrever desempenha um papel crucial na formação do seu autor enquanto professor. À medida que narra suas experiências, ele é desafiado a revisitar suas perspectivas, crenças, valores e a formação de sua identidade profissional ao longo de sua jornada. Suas trajetórias profissionais se entrelaçam com suas histórias pessoais moldadas pelo contexto sócio-histórico e também com a história das instituições em que trabalha ou trabalhou. A abordagem do dialogismo bakhtiniano nos ajuda a entender os memoriais acadêmicos como gêneros do discurso moldados por interações sociais, culturais e acadêmicas. Eles não são simplesmente relatos individuais, mas sim produtos de diálogo constante entre o autor, suas influências culturais e seu público. Essa perspectiva enriquece nossa compreensão dos memoriais como formas complexas de expressão e comunicação.

Essa complexidade pode ser melhor compreendida a partir da apreensão das partes constitutivas desse gênero, quais sejam o conteúdo temático, a forma composicional e o estilo. Quanto ao conteúdo temático do memorial acadêmico, cumpre destacar sua principal finalidade comunicativa, que é a narrativa da trajetória

profissional e acadêmica do autor. Isso inclui detalhes sobre sua formação acadêmica, experiência profissional, atividades de pesquisa, estabelecimento de identidade profissional, contribuições para a instituição e desenvolvimento de sua carreira. Mas também é importante destacar uma característica distintiva, que é a ênfase na autoavaliação e na reflexão crítica. Os autores são incentivados a analisar suas realizações, desafios superados e metas futuras, demonstrando uma compreensão profunda de seu próprio desenvolvimento.

No que diz respeito à estrutura composicional, o memorial acadêmico apresenta uma estrutura específica, geralmente composta de seções como Introdução, Formação Acadêmica, Experiência Profissional, Atividades de Pesquisa, Atividades de Extensão, Contribuições para a Instituição e Conclusão. Essa estrutura fornece organização e clareza ao texto. As informações devem conter evidências sólidas, como certificados, diplomas, trabalhos publicados, relatórios de pesquisa, entre outros documentos. Esses documentos ratificam suas realizações e contribuições.

Já os aspectos estilísticos configuram-se pela formalidade linguística; clareza, objetividade e coerência no tratamento da informação; estilo reflexivo, que evidencie as lições aprendidas ao longo da trajetória acadêmica e profissional; rigorosa observação às convenções de citação e referência acadêmica.

Importante atentar-se para o fato de que esses elementos em sua complexidade contribuem para o funcionamento social, dialógico e dinâmico do gênero. Reforça-se o papel dos interaguintes no evento discursivo, visto

que os enunciados se constituem de réplica, o que garante o diálogo entre eles e põe em evidência o conceito de dialogismo, como princípio constitutivo da linguagem:

[...] todo discurso concreto (enunciação) encontra aquele objeto para o qual está voltado, sempre, por assim dizer, desacreditado, contestado, avaliado, envolvido por sua névoa escura ou, pelo contrário, iluminado pelos discursos de outrem que já falaram sobre ele. O objeto está amarrado e penetrado por ideias gerais, por pontos de vista, por apreciações de outros e por entonações. Orientado para o seu objeto, o discurso penetra neste meio dialogicamente perturbado e tenso de discursos de outrem, de julgamentos e de entonações. Ele se entrelaça com eles em interações complexas, fundindo-se com uns, isolando-se de outros, cruzando com terceiros; e tudo isso pode formar substancialmente o discurso, penetrar em todos os seus estratos semânticos, tornar complexa a sua expressão, influenciar todo o seu aspecto estilístico (Bakhtin, 1993, p. 86).

Entretanto, conforme observa Sartori (2008, p.55), não podemos reduzir o dialogismo à presença física de dois participantes em interação, tampouco à sua dimensão social. O princípio do dialogismo compreende tanto a abordagem social quanto à denominada de constitutiva, inerente ao próprio dizer. Isso se explica pelo fato de o interlocutor manifestar-se já nas palavras do locutor, que, ao instaurar o discurso, deverá levar em conta neste as futuras réplicas daquele a quem se dirige. Além disso, é importante ressaltar ainda com essa autora, o pre-

ceito bakhtiniano de que toda palavra comporta enunciados antecedentes tanto do próprio autor quanto de outrem, que vão garantir o caráter sócio-histórico e ideológico do discurso.

2. Caminhos possíveis

A justificativa para este projeto reside na importância, e na necessidade, de compreender mais profundamente como se dá a expressão da identidade dos professores bacharéis na rede federal de ensino por meio de seus memoriais. Nesse sentido, espero projetar luz sobre o entendimento acadêmico quanto à identidade docente, a partir de perspectivas que possam contribuir para a formação de professores, para o desenvolvimento curricular, para a melhoria da qualidade da educação e atuar diretamente em políticas institucionais que visem o desenvolvimento profissional dos professores bacharéis de uma escola de educação profissional.

Dentre as muitas estratégias existentes, optei pelo memorial porque ele me permite aproximar e conhecer aspectos da realidade dos sujeitos da pesquisa. O memorial ainda atualiza o passado com as perspectivas do presente, pois traz de volta o que foi vivido, só que com o filtro sociocultural do presente. Esse conceito é significativo, pois reconhece a subjetividade e singularidade das narrativas, ao mesmo tempo em que valida a influência do ambiente social e das dinâmicas culturais sobre o narrador e sua comunidade no ato de contar sua história (Melo, 2021).

Cada narrativa revela como o narrador foi moldado e reinterpretado dentro dos contextos sociais em que viveu e a partir dos quais ele lembra. Caminhar por estas palavras causam um misto de estranhamento e emoção: é estranhamento porque é espanto, no sentido mais aristotélico, uma vez que revela a memória de uma forma não desejada, qual seja, o tempo vivido jamais será acessado tal qual aconteceu. É suspiro, creio, porque trata a memória como “o meio onde se deu a vivência, assim como o solo é o meio sutil no qual as antigas cidades estão soterradas” (Benjamin *apud* Mello, 2021).

Outro pressuposto importante na escolha do Memorial, encontro em Passeggi et al (2011) quando evocam, com pertinência, a análise de Foucault (2006) acerca da máxima délfica “conhece-te a ti mesmo”, entrelaçando-a com a necessidade da cultura *14 de si*, formação de si, tratando a autobiografia como algo capaz de dar sentido à vida, a si mesmo e à própria escrita, que significa ir além da narrativa de uma trajetória. E ainda com Delory-Momberger (2008) que diz: “trata-se de uma hermenêutica prática para dar sentido à vida (*bios*), a si mesmo (*auto*) e à própria escrita (*grafia*).” Para ser sustentáculo da imersão no corpus analítico, proponho a análise de um gênero discursivo pois esse se apresenta como um importante recurso para dar visibilidade à construção dos significados que representam nossa experiência do mundo, foco primordial da Metafunção Ideacional.

Esse gênero, de caráter confessional, abre espaço para a expressão da identidade do informante, por constituir um reflexo das experiências estudantis, desafios, valores e perspectivas para o futuro. Melo (2021) defende

ainda que narramos o que lembramos porque o fazemos a partir de uma situação que alguém nos convida a lembrar, ou porque outros nos animam a lembrar. Ele é categórico ao dizer que não lembramos o que foi vivido por nós de maneira exata porque refazemos as nossas experiências de ontem com o repertório que temos hoje. Concluo, a partir do autor, que lembrar não é um ato solitário.

Destacado o meu foco de pesquisa, registro que a investigação se dará a partir da seguinte questão: como se processa a construção da identidade docente em memoriais acadêmicos redigidos por professores bacharéis da rede federal de educação profissional, pleiteantes de progressão na carreira a professor titular, desde que essa progressão foi implantada na instituição?

O imbricamento da fundamentação teórica aos dados empíricos torna-se relevante para a compreensão de como as experiências individuais, interações sociais e influências culturais se mesclam e fazem emergir a identidade docente em servidores de áreas técnicas com formação em nível de bacharelado, o que implica em habilidades específicas, que migraram para a docência através de comprovação obtida por meio de concurso público. É comum que professores de áreas técnicas tenham trajetórias profissionais que se iniciaram em outras áreas. Muitas vezes, bacharéis em diversas disciplinas decidem trilhar o caminho da docência, impulsionados por diferentes motivos pessoais e profissionais.

Considerando ainda que os profissionais da educação desenvolvem uma expressiva bagagem de experiências, crenças e valores que influenciam diretamente a

maneira como eles ministram aulas, interagem com os alunos e moldam o ambiente de aprendizagem, o enfrentamento destas reflexões, e a todas que porventura derivarem dessas questões primogênicas, precisam ser acolhidas no universo deste trabalho.

Assim, o objetivos enquanto olhares que guiam caminhos a serem traçados e trilhados, passam por investigar a emergência da identidade docente nos memoriais acadêmicos de professores bacharéis da educação profissional, que buscam a progressão como professor titular e se desdobram em selecionar as estratégias discursivas e os mecanismos linguísticos presentes na superfície do texto, considerando como esses elementos evidenciam a identidade do autor; examinar as experiências acadêmicas, projetos de pesquisa, orientações, publicações e outras realizações destacadas nos memoriais dos professores, identificando como esses elementos são moldados por fatores subjetivos; investigar as motivações e valores pessoais que os levaram a optarem pela docência em vez de atuarem como profissionais na área técnica de formação; refletir sobre a construção da identidade do docente e a situação do profissional no campo da educação, a partir de itens e expressões lexicais selecionadas no gênero em análise.

Na expectativa de cumprimento das expectativas traçadas até aqui, despeço-me com a frase “eis-me aqui, não poderia fazer de outra maneira.”¹¹

¹¹Essa frase é uma adaptação da forma como Martin Lutero se apresentou à Dieta de Worms, em 1521. Sem a pretensão de me equiparar à envergadura de Lutero, ou tatuar minha vida com qualquer verdade dogmática, uso essa expressão porque ela materializa para mim que eu não consegui fazer de outra maneira.

3. Referências

BAKHTIN, M. Estética da Criação Verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1993.

BAKHTIN, M. Os gêneros do discurso: enunciado, unidade da comunicação verbal. *In*: BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. Tradução Maria Ermantina Galvão Pereira. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

DUBAR, Claude. A socialização: construção das identidades sociais e profissionais. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

FIORIN, José Luiz. Introdução ao Pensamento de Bakhtin. 2.ed. São Paulo: Contexto, 2018.

GARCIA, Maria M A; HYPOLITO, Álvaro M; VIEIRA, Jarbas S. As identidades docentes como fabricação de docência. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 1, p. 45-56, jan./abr. 2005

MACIEL, Lucas V de C. Bakhtin. Doze Conceitos Fundamentais. [recurso eletrônico] São Carlos: Ed.do Autor, 2024.

MELO, André Magri Ribeiro de. Os trabalhos da memória: lavrar a própria vida. *In*: Educação e Experiência: Nar-

rativas em Múltiplos Contextos. EDUFRN. Natal. 1ª ed. p. 74-94, 2021.

NÓVOA, António. Para uma formação de professores construída dentro da profissão. *Revista de Educación*, Espanha, v.1, n. 350, 2009.

PASSEGGI, Maria da Conceição. As duas faces do memorial acadêmico. *Odisséia: Revista do Programa da Pós-Graduação em Estudos da Linguagem*, Natal, 2006.

PRADO, Guilherme do Val Toledo; SOLIGO, Rosaura (organizadores.). *Porque escrever é fazer história: revelações, subversões e superações*. Prefácio Rui Canário. Campinas, SP: Graf. FE, 2005, 384 p.

RIBEIRO, Luiz A; Souza, Cláudia M. Considerações sobre pesquisa e gêneros discursivos para a educação básica. *In: Linguagem em Discurso*. UNISUL. SC, 2021.

TARDIF, Maurice. *Saberes docentes: teoria e prática*. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2000.

TARDIF, Maurice. *Saberes docentes e formação profissional*. 17.ed. Petrópolis: Vozes, 2014.

A CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL DOCENTE NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Eliane Silvestre Oliveira (CEFET-MG)

Raquel Quirino (CEFET-MG)

Resumo

O presente trabalho compõe uma pesquisa de doutorado em andamento em fase de revisão de literatura e estruturação do referencial teórico, na qual propõe-se analisar a partir da perspectiva e das trajetórias pessoal e profissional, como se dá a constituição da identidade profissional docente dos professores que lecionam disciplinas técnicas na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) em uma instituição federal. O artigo consiste em apresentar a etapa inicial de um levantamento do estado da arte sobre identidade profissional docente na EPT. Foi realizada uma busca no Portal de Periódicos Scielo Brasil. Como resultado final da busca para a seleção dos artigos seguiu-se como critério a relação direta do assunto do artigo com o objeto dessa pesquisa, a constituição da identidade profissional docente, sobretudo na EPT. A aplicação desses critérios de exclusão levou à seleção de 14 artigos, tendo como objetivo compreender se estes abrangeriam a EPT, sendo que destes dez artigos

foram excluídos por não se aproximarem da pesquisa aqui proposta. Dos quatro artigos selecionados dois apresentam uma conceituação abrangente de identidade profissional docente e apenas dois apresentam a discussão no contexto da EPT, sendo estes escolhidos para um aprofundamento.

Palavras-chave

Identidade. Identidade Profissional. Identidade Profissional Docente. EPT.

THE CONSTITUTION OF PROFESSIONAL TEACHER IDENTITY IN PROFESSIONAL AND TECHNOLOGICAL EDUCATION: A BIBLIOGRAPHICAL REVIEW

Abstract

This work is part of ongoing doctoral research in the literature review and structuring of the theoretical framework phase, in which it is proposed to analyze, from the perspective and personal and professional trajectories, how teachers' professional teaching identity is constituted. who teach technical subjects in Professional and Technological Education (EPT) at a federal institution. The article consists of presenting the initial stage of a state-of-the-art survey on professional teaching identity in EPT. A search was carried out on the Scielo Brasil Periodicals Portal. As a final result of the search for the se-

lection of articles, the criterion was the direct relationship between the subject of the article and the object of this research, the constitution of the teaching professional identity, especially in EPT. The application of these exclusion criteria led to the selection of 14 articles, with the aim of understanding whether they would cover EPT, of which ten articles were excluded because they did not come close to the research proposed here. Of the four articles selected, two present a comprehensive conceptualization of professional teaching identity and only two present the discussion in the context of EPT, these being chosen for in-depth analysis.

Keywords

Identity. Professional Identity. Teaching Professional Identity. EPT.

1. Contextualização

Este estudo é parte de uma pesquisa de doutorado em andamento, na qual propõe-se analisar a partir da perspectiva e das trajetórias pessoal e profissional, como se dá a constituição da identidade profissional docente dos professores que lecionam disciplinas técnicas na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) em uma instituição federal. Para alcançar o objetivo da pesquisa pretende-se utilizar a pesquisa qualitativa, com método de abordagem dialético. Os métodos de procedimentos para a coleta de dados são a análise documental para levantamento de dados dos professores que atuam nesse segmento e a história de vida. Para a sistematização, categorização e discussão dos materiais

e dados coletados será utilizado o procedimento de Análise Crítica do Discurso (ACD) na perspectiva de Fairclough (2001). Como aporte teórico pretende-se analisar os dados, à luz da teoria de Dubar (1997).

Souza e Benites (2021), destacam que apesar das muitas mudanças, e principalmente dos retrocessos, a Educação Profissional Tecnológica (EPT) ganhou destaque, sobretudo a partir do ano de 2008. Isso se deu, segundo esses autores, com a promulgação da Lei nº 11.982 de 29 de dezembro de 2008, já que a referida legislação instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, a chamada política expansionista (Souza; Benites, 2021).

Diante dessas mudanças políticas, econômicas e estruturais um outro ponto merece destaque: a formação docente para atuação na EPT, que é referenciada por alguns autores como sendo desde então emergencial e cheia de rupturas. O debate acerca dessa temática, dentre outras reflexões, destaca que:

Revisitar a história das políticas de formação docente para a EPT possibilita reconhecer que elas são determinadas por programas efêmeros e imediatistas, com o intuito de suprir a falta de professores qualificados, licenciados ou egressos de cursos de formação especial para professores, para exercer a docência no ensino técnico (Da Silva Lampe *et al.*, 2021, p. 714).

Assim, para esses autores a lacuna de formação perpassa aspectos que não focaram questões importan-

tes como por exemplo “a travessia para a politecnia, a compreensão do mundo do trabalho, a emancipação do trabalhador e que nunca se fundaram em uma bandeira de Estado, apesar de algumas tentativas” (Da Silva Lampe *et al.*, 2021, p. 715). E ainda, destacam, em uma perspectiva mais contemporânea, que os autores chamam de “descortinação” existir uma grande necessidade de “promoção do fortalecimento da identidade profissional dos professores por meio de políticas de formação, valorização e carreira docente, que levem à diminuição da grande heterogeneidade desse professorado” (Da Silva Lampe *et al.*, 2021, p. 715), o que os autores consideram como “fator que dificulta seu processo de profissionalização” (Da Silva Lampe *et al.*, 2021, p. 715).

Para além dessa discussão, ainda é preciso levar em consideração o sentido que o professor atribui a sua profissão. Portanto, se faz necessário apresentar: como o professor se vê como docente? Como esse professor enxerga e descreve suas insatisfações com a carreira? Quais são seus ideais na profissão? Qual a relação da identidade constituída pelo docente com sua atuação profissional? E a partir desses relatos, explicitar a constituição da identidade profissional docente, desde a formação até a atuação, sobretudo na EPT, e quais fatores interferem ou não nessa constituição identitária.

Assim, a proposta desse artigo é apresentar parte da revisão bibliográfica que está sendo estruturada e que irá compor a tese de doutorado nesse contexto.

2. Tecendo alguns conceitos

Identidade

Estudos sobre identidade são apresentados em várias perspectivas e por vários campos, tais como a antropologia, a psicologia social e crítica, a filosofia e a sociologia. Em específico, neste estudo, optou-se por utilizar os estudos advindos da sociologia.

Zygmunt Bauman, sociólogo polonês aborda o tema a partir da conceituação de Modernidade Líquida. Nas palavras de Faria e Souza (2011), para Bauman (2001):

as identidades comumente referem-se às comunidades como sendo as entidades que as definem. Existem dois tipos de comunidades: as de vida e destino, nas quais os membros vivem juntos em uma ligação absoluta, e as comunidades de ideias, formadas por uma variedade de princípios. A questão da identidade só se põe nas comunidades do segundo tipo, onde há a presença de diferentes ideias e, por isso, também a crença na necessidade de escolhas contínuas (Faria; Souza, 2011, on-line).

Portanto, para o autor existem infinitas identidades que estão à escolha e outras que ainda estão por ser inventadas (Bauman, 2001).

Claude Dubar (1997), sociólogo francês apresenta o foco na identidade do trabalho. Faria e Souza (2011) afirmam que o autor:

concebe identidade como resultado do processo de socialização, que compreende o cruzamento dos processos relacionais (ou seja, o

sujeito é analisado pelo outro dentro dos sistemas de ação nos quais os sujeitos estão inseridos) e biográficos (que tratam da história, habilidades e projetos da pessoa) (Faria; Souza, 2011, on-line).

Dessa forma, a identidade deve ser considerada a partir do processo de socialização, e vista dentro da relação com o outro, já que a identidade para si não tem como se separar da identidade para o outro, havendo uma correlação intrínseca entre ambas (Faria; Souza, 2011). Ainda, para Dubar (1997), as formas identitárias, termo utilizado pelo autor para se referir às várias identidades que o indivíduo pode assumir durante sua trajetória, passam por um processo de tensão. Essa tensão está entre “o que esperam que o sujeito assuma e seja e o desejo do próprio sujeito em ser e assumir determinadas identidades” (Faria; Souza, 2011, p. 37). Para esses autores:

Dubar (1997) sintetiza a constituição das formas identitárias a partir da ocorrência de dois processos: o relacional e o biográfico. O primeiro diz respeito à identidade para o outro, em que as transações assumem um caráter mais objetivo e genérico; enquanto o biográfico corresponde à identidade para si, cujas transações são mais subjetivas, e compreende as identidades herdadas e identidades visadas. Desse modo, os processos relacional e biográfico concorrem para a produção das identidades (Faria; Souza, 2011, p.37).

Outro sociólogo, que estuda o conceito, especificamente como identidade cultural na perspectiva da pós-

-modernidade é Stuart Hall (2006). Faria e Souza (2011) destacam que o autor:

apresenta o conceito do que denomina “identidades culturais” como aspectos de nossas identidades que surgem de nosso “pertencimento” a culturas étnicas, raciais, linguísticas, religiosas e, acima de tudo, nacionais. O autor entende que as condições atuais da sociedade estão “fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade que, no passado, nos tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais” (Faria; Souza, 2011, p.37).

Já Anthony Giddens (2002), apresenta o conceito de identidade explorado a partir da modernidade, sendo definida como uma narrativa reflexiva do eu e aparece no contexto de uma leitura do impacto causado pelas transformações da modernidade, na experiência individual, como uma articulação, portanto, entre a experiência subjetiva e os modos de organização social.

Qurino e outros (2024, online) destacam que apesar das várias conceituações e perspectivas possíveis para se definir a categoria identidade, nota-se uma convergência nessas teorias. Sobretudo dada a ênfase no processo de construção das identidades, como um processo dinâmico constituído a partir das “interações sociais e experiências pessoais”.

Cabe destaque aqui o conceito apresentado pelas autoras a partir de Dubar (2005) que:

define a identidade como um produto da socialização, enfatizando os processos relacio-

nais e biográficos e sugere que a identidade é construída por meio das interações sociais e das experiências pessoais ao longo da vida. Introduce a ideia de “identidade para o outro” e “identidade para si”, ressaltando a tensão entre como somos percebidos pelos outros e como nos percebemos. Essa dualidade é crucial para entender a construção identitária, uma vez que a identidade é constantemente negociada entre essas duas perspectivas (Quirino *et al*, 2024, on-line).

Ainda, as autoras mencionam a presença de uma crise identitária causada pela modernidade e a pós-modernidade, já que há “uma fluidez e fragmentação das identidades, conferindo-lhes uma instabilidade, a partir das influências das instituições sociais e da cultura, trazendo uma necessidade de constante renegociação da identidade em resposta às mudanças sociais (Quirino *et al.*, 2024, on-line).

Identidade Profissional e Identidade Profissional Docente

Para conceituação de Identidade Profissional e Identidade Profissional Docente apresenta-se como base a revisão bibliográfica sobre tais conceitos realizada por Quirino e outros (2024). As autoras discorrem a partir de Silva, Machado e Moreira (2020) que definem a identidade profissional como um mecanismo de auto percepção que busca capturar um senso coletivo no trabalho, refletindo o engajamento e o investimento dos indivíduos na construção de suas trajetórias profissionais. Essa identidade é influenciada por processos de

socialização e interações no ambiente de trabalho, resultando em uma construção contínua e dinâmica. Além disso, ela ultrapassa barreiras e cenários de atuação, envolvendo motivação, identificação social e subjetividade (Qurino *et.al.*, 2024).

Ainda, as autoras salientam os estudos de Dubar (2005), sobre as “formas identitárias” que se referem às diferentes maneiras pelas quais os indivíduos constroem e expressam suas identidades, influenciadas por relações sociais, contextos de trabalho e experiências pessoais. Portanto, segundo Dubar (2005), essas formas são dinâmicas e resultam de interações sociais, refletindo tanto a identidade para si (como o indivíduo se vê) quanto a identidade para o outro (como é percebido pelos outros). Essa abordagem enfatiza a fluidez e a multiplicidade das identidades, reconhecendo que elas são moldadas por fatores culturais, sociais e históricos (Qurino *et.al.*, 2024).

Sobre a Identidade Profissional Docente, as mesmas autoras conceituam a partir de Nóvoa (2009) como um processo contínuo de desenvolvimento que integra teoria e prática, permitindo aos professores uma compreensão profunda de sua profissão. Ele enfatiza que a formação inicial e continuada é fundamental para a construção dessa identidade, que é influenciada pelo contexto escolar, políticas educacionais e a cultura da comunidade profissional, destacando a importância da reflexão crítica e da autonomia profissional na formação da identidade docente (Qurino *et.al.*, 2024).

Para Quirino e outros (2024):

A partir dos estudos de Dubar (2005), na Sociologia das Profissões, depreende-se que a identidade docente refere-se a um conjunto de “formas identitárias”, que resultam de uma variedade de processos de socialização dos docentes, nos quais ocorrem transações entre uma “identidade para si” (que o sujeito se atribui a si mesmo numa tensão entre o real e o ideal) e uma “identidade atribuída” (os “mandatos” que os outros e a cultura atribuem ao sujeito) (Garcia, 2010, p.1) (Quirino *et al*, 2024, on-line).

Assim, a partir dos vários autores mencionados no levantamento bibliográfico, evidencia-se que a identidade profissional docente é influenciada por fatores sociais e contextuais, como as políticas educacionais, as condições socioeconômicas e culturais da comunidade escolar, e as interações com alunos, famílias e colegas. Essas influências moldam a percepção que os professores têm de si mesmos e de seu papel na educação, afetando sua prática pedagógica e seu senso de pertencimento à comunidade escolar. Além disso, o contexto histórico e político em que os educadores estão inseridos também impacta a valorização e a desvalorização da profissão, refletindo diretamente na construção de sua identidade profissional (Quirino *et al*, 2024).

3. Critérios de escolha para a primeira etapa de levantamento bibliográfico no Portal de Periódicos Scielo

Para esse levantamento bibliográfico foi consultado o Portal de Periódicos Scielo Brasil no período de maio

de 2024 a agosto do mesmo ano. A busca por artigos científicos foi realizada sem nenhum recorte temporal, delimitando apenas a área temática, Ciências Humanas, o idioma, português, o tipo de literatura, apenas artigos. Para a busca utilizou-se primeiramente o descritor Identidade, com retorno de 2.082 artigos. Ao refinar a busca com o operador booleano “AND” utilizou-se: Identidade “AND” Profissional, obtendo-se um resultado de 246 artigos, ao associar Identidade “AND” Profissional “AND” Docente o retorno foi de 55 artigos.

Em seguida, realizou-se a pesquisa bibliográfica manual, com a leitura de todos os títulos, palavras-chave e resumos dos 55 artigos selecionados na Etapa 1, ainda, para a seleção dos artigos seguiu-se como critério a relação direta do assunto do artigo com o objeto dessa pesquisa, a constituição da identidade profissional docente, sobretudo na EPT. A aplicação desses critérios de exclusão levou à seleção de 14 artigos, tendo como objetivo compreender se estes abrangeriam a EPT, sendo que destes dez artigos foram excluídos por não se aproximarem da pesquisa aqui proposta. Dos quatro artigos selecionados dois apresentam uma conceituação abrangente de identidade profissional docente e apenas dois apresentaram a discussão no contexto da EPT, sendo estes escolhidos para um aprofundamento.

Esses dados são apresentados na próxima seção do presente estudo, caracterizando os resultados do mesmo.

4. Apresentação dos resultados de pesquisa análise do artigo: “Desafio da docência na Educação Profissional e Tecnológica nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia do Brasil”

O artigo intitulado “Desafio da docência na Educação Profissional e Tecnológica nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia do Brasil” foi publicado por Pasqualli; Viella; Vieira; no ano de 2023 e teve como objetivo identificar, nas narrativas de professores licenciados e não licenciados, respostas para questões propostas previamente, a saber: “(a) Há diferenças entre atuar na EPT e em outras modalidades de ensino? Quais são essas diferenças? e, (b) Quais os principais desafios enfrentados na docência da EPT? Quais recursos são utilizados para enfrentá-los?” (Pasqualli; Viella; Vieira; 2023, p. 5).

Quanto à metodologia do estudo, os autores utilizaram a abordagem qualitativa-narrativa, a partir de uma pesquisa bibliográfica e documental que utilizou estudos de autores e pesquisadores nacionais e estrangeiros que tratam da temática. Para a pesquisa de campo os dados foram coletados a partir da narrativa-qualitativa de 25 professores de EPT em 04 Institutos Federais (IFs) das regiões Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil. Para analisar as narrativas foi utilizada a Análise Textual Discursiva (ATD). Quanto aos resultados, estes foram apresentados a partir de duas categorias “a) desafio de construir o conhecimento pedagógico do conteúdo para a EPT e, b) desafio de constituir a identidade docente da EPT nos IFs?” (Pasqualli; Viella; Vieira; 2023, p. 5). Assim, os autores apresentam os resultados das entrevistas a partir de metatextos, elaborados pós ATD.

A priori Pasqualli, Viella e Vieira (2023), destacaram que no quesito desafio os professores licenciados men-

cionaram, dentre outros fatores pontos que merecem destaque, visto que dialogam com a proposta da tese em andamento. Assim quanto aos desafios, os professores responderam: “Criar identidade de EPT. Cursos de licenciatura não discutem EPT. Compreender o que é a EPT. Falta capacitação para atuar na EPT. Integração curricular. Formação continuada para a EPT e não apenas capacitação para a iniciação à docência na EPT” (Pasqualli; Viella; Vieira; 2023, p. 7). Quanto aos professores não licenciados as respostas também contemplam especificidades relativas à prática e a formação para atuar na EPT: “Relacionar teoria e prática”. Constituir-se professor sem formação pedagógica e conhecimento da EPT. Entender a função social do professor EPT. Ausência de método de ensino. Falta de formação pedagógica”. (Pasqualli; Viella; Vieira; 2023, p. 7). Nota-se, portanto, que há uma necessidade de formação específica para a EPT nas narrativas desses professores, o que corrobora com os estudos de Da Silva Lampe et al., 2021, quando esses autores mencionam a necessidade de formação de professores de forma a constituir uma identidade profissional docente para a EPT.

Já na apresentação dos resultados de categorização os autores definiram duas categorias fundamentais e um núcleo fundante, a saber:

1: Desafio de construir o conhecimento pedagógico do conteúdo para a EPT.

Nessa categoria os autores compilaram que “as narrativas docentes destacam aspectos que vão ao encontro da necessidade de que sejam construídos conhecimentos pedagógicos do conteúdo para a docência na

EPT” (Pasqualli; Viella; Vieira; 2023, p. 10). Ainda, ao analisar as narrativas a partir das referências teóricas e pesquisas utilizadas no estudo, os autores destacam também “é possível perceber que das dificuldades e desafios postos no exercício da docência, especialmente aqueles relacionados com as questões teórico-metodológicas, sobressaem elementos que sinalizam o anúncio de um processo de construção de identidade docente na EPT, que vai se constituindo” (Pasqualli; Viella; Vieira; 2023, p. 12).

2: Desafio de constituir a identidade docente da EPT

As autoras destacam que a segunda categoria elencada aparece de forma contundente nas narrativas, demonstrando não haver uma identidade profissional docente por parte de muitos professores, destacando-se assim na pesquisa alguns trechos narrativos dos sujeitos de pesquisa:

Nos IFs, não há, uma identidade [...] principalmente em relação ao próprio corpo docente e outros profissionais da educação. Os docentes ainda [...] não se reconhecem como professores de um processo educacional que é muito mais amplo que a formação para o vestibular ou que a preparação de um técnico para determinadas tarefas” (PL5). “[...] entender todo o projeto que é ser um professor de EPT, sua função social ao trabalhar com as classes menos favorecidas e construir um lugar de pertencimento efetivo” (PL12) (Pasqualli; Viella; Vieira; 2023, p. 13).

Nesse ponto os autores recorreram às pesquisas de Nóvoa (1992) salientando o conceito de identidade

como um lugar de construção de ser e estar na profissão, sobretudo a reflexão sobre o seu fazer docente.

3: Núcleo Fundante da pesquisa: importância da formação para a docência em EPT

As narrativas nesse sentido, segundo os autores, apontaram aspectos da formação inicial, como aquela que não aborda as especificidades da EPT; os Programas Especiais de Formação Pedagógica Docente como aqueles que apresentam um diferencial para a prática de professores bacharéis ou tecnólogos; e por último a formação continuada, cabendo destaque, visto que foi a mais mencionada pelos participantes, que destacaram a necessidade de desenvolver estratégias próprias e condizentes com as especificidades da EPT (Pasqualli; Viella; Vieira; 2023).

Pasqualli, Viella; e Vieira (2023) concluem ao retomarem os objetivos do estudo que a atuação na EPT carrega diferenças notáveis quando se compara as outras modalidades. E não há como deixar de tratar da questão identitária envolta nesse contexto. Destacam também que a diversidade de localização regional dos IFs por si só já traz muitas especificidades de atuação para o docente. Também deve ser considerado, nas palavras das autoras, quando o assunto é formação pedagógica e a identidade docente as variantes que os catálogos de ofertas de cursos nos IFs propõem, sejam elas “com o processo produtivo, com o ser humano, com o ambiente e a sociedade como elementos que devem também ser contemplados no processo formativo” (Pasqualli; Viella; Vieira; 2023, p. 16).

Ainda, para os autores o processo de construção identitária é dinâmico e depende do conhecimento do contexto, do conteúdo, do aluno e outros fatores que poderão interferir diretamente nessa construção. E esse processo é renovado diariamente e é permeado pelas relações da identidade coletiva que se constrói.

5. Apresentação dos resultados de pesquisa do artigo: “Saberes, identidades, autonomia na cultura docente da educação profissional e tecnológica”

O segundo estudo utilizado aqui neste artigo de revisão bibliográfica foi realizado por Fartes e Santos (2011) intitulado “Saberes, identidades, autonomia na cultura docente da educação profissional e tecnológica” e discute a formação dos professores da EPT no Brasil na perspectiva de construção de uma cultura profissional, uma vez que houve mudanças advindas da aprovação de políticas públicas para essa modalidade. As autoras destacam que “as reflexões neste artigo partem do princípio de que é nas “formas identitárias” (Dubar, 2005) “reflexivas e coletivas” (Giddens, 1997a), implicadas no espaço das relações sociais e da “construção de sentidos em contexto de trabalho, por via da intersubjetividade” (Caria, 2007) que a cultura profissional docente se expressa” (Fartes; Santos, 2011, p. 379-380).

Assim, a proposta de discussão das autoras perpassa por três pontos, um primeiro que pretende tratar da docência na EPT, considerado as especificidades da formação e as diferenças quando se relaciona às outras

modalidades de ensino; um segundo ponto que considera como um desafio de formação as exigências pelas quais a EPT passa, já que está mais diretamente exposta às exigências dos setores produtivos e das alterações políticas curriculares e sobretudo, “além do que uma boa parcela de seus docentes, por ter formação superior nas áreas técnicas, não se identifica como professor, além de não trazer em sua bagagem curricular os aportes necessários à reflexão pedagógica” (Fartes; Santos, 2011, p.379); e um terceiro ponto que trata da diversificação docente, “constituído por graduados (bacharéis e/ou tecnólogos) originários de áreas técnicas, sem formação para o magistério, e por licenciados para disciplinas da educação básica sem a formação que lhes permita articular as relações entre o mundo do trabalho e a educação profissional” (Fartes; Santos, 2011, p.379). Para avançar na discussão, as autoras estruturaram o artigo em quatro teses com o foco nos professores da Educação Profissional e Tecnológica:

A primeira tese põe em destaque os dilemas e paradoxos vividos por esses profissionais: Um primeiro paradoxo indica que a profissão docente na EPT, tem origem em especialistas de outras áreas que entraram na docência como uma alternativa à carreira original, além do prestígio de serem professores nas Instituições Federais de Ensino. Mesmo sendo parte de uma instituição de ensino, esses profissionais, em sua maioria, não se tornaram educadores de fato, formando assim um grupo de especialistas em áreas tecnocientíficas, que muitas das vezes não se identificam com a função pedagó-

gica, apesar de estarem profissionalmente ligados a ela (Fartes; Santos, 2011).

Outro paradoxo enfrentado pelos professores da Educação Profissional, segundo Fartes e Santos (2011) é que, embora sejam selecionados por seu profundo conhecimento em uma área especializada, são imediatamente exigidos a atuar na docência, uma atividade para a qual, na maioria das vezes, não tem formação ou preparação. Isso revela tanto o desconhecimento das especificidades do trabalho docente quanto a desvalorização do conhecimento pedagógico, ideais que segundo as autoras, estão presentes de maneira explícita ou implícita nas instituições.

Ao apresentar esses paradoxos as autoras destacam que diante de tais especificidades surgem “novas relações com os saberes, o que, por sua vez, se traduz em processos de reconfigurações identitárias e questionamentos feitos à autonomia docente, com inevitáveis implicações em relação à sua cultura profissional” (Fartes; Santos, 2011, p. 385).

Sobre a segunda tese, que aborda a identidade docente, nesse tipo de curso como uma categoria histórica e culturalmente situada, é apresentado pelas autoras o conceito de identidade profissional a partir de autores como Caria (2007), Giddens (1997;1997a); Hall, (1999) e Agier (2001). Em síntese, destacam que a noção de identidade se constitui como “um jogo de processos identitários e mutáveis” (Hall, 1999; Agier, 2001)”, em que os sujeitos tem escolhas dentre os vários esquemas que são apresentados em constante tensão, em que as ações os-

cilam em “identidades para si, com as identidades para o outro”. Dessa forma, “o homem não tem “uma identidade fixa, essencial ou permanente” (Hall, 1999, p. 12), mas há diferentes contextos e situações em que suas identidades se transformam a partir das interpelações sofridas por ele” (Fartes; Santos, 2011, p.387).

Ainda, sobre a conceituação de identidade, as autoras explanam sobre os estudos de Castells (2002), que relaciona identidade e atributo cultural, em que a compreensão está ligada a “um conjunto de atributos culturais inter-relacionados, que por sua vez constituem fontes de significados para os próprios sujeitos” (Fartes; Santos, 2011, p. 387). Dessa forma acontece um processo de individuação no qual “o sujeito empreende em suas relações com os outros indivíduos e as instituições em um contexto marcado por relações de poder” (Fartes; Santos, 2011, p. 387). Apresenta-se, segundo Castells (2002) uma distinção entre três formas e origens de construção de identidades:

1. identidade legitimadora: trazida pelas instituições dominantes da sociedade no intuito de expandir e racionalizar sua dominação em relação aos atores sociais;
2. identidade de resistência: construída por sujeitos e grupos sociais que, encontrando-se em posições de desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela lógica prevalente de dominação, podem lutar e resistir aos princípios reinantes nas instituições sociais;
3. identidade de projeto: produzida a partir do momento em que os sujeitos sociais, utilizando-se de qualquer tipo de material cultural ao seu alcance, constroem uma nova identidade capaz de redefinir sua posição na sociedade. (Fartes; Santos, 2011, p. 387).

A partir desse entendimento essas autoras destacam os estudos de Dubar (2005), salientando que o autor afirma que, “as identidades, no seu conjunto, refletem a estrutura social, ao mesmo tempo em que reagem sobre ela, conservando-a ou a transformando, sendo a determinação do seu significado uma escolha de natureza pessoal e subjetiva” (Fartes; Santos, 2011, p. 388), ao que o autor chama de “identidades em movimento”. Portanto, em síntese, para as autoras, a construção identitária profissional perpassa por representações de si e de suas práticas pedagógicas, que são sempre ligadas a história de vida desses docentes.

A terceira tese discute os saberes docentes na perspectiva da experiência profissional, a partir de autores como Dewey (1976) sobre a experiência ou “hábito”; Bourdieu (1999) destacando os saberes docentes como “capital cultural” e Dubet (1994), como experiência ou representação do mundo vivido. Estudos de Tardif (2002) sobre os saberes docentes também são apresentados pelas autoras, afirmando que “a formação profissional e os saberes que constituem a prática docente supõem o conhecimento do conjunto dos saberes mobilizados e utilizados pelos professores em todas as suas tarefas, construídos num processo dinâmico, contínuo e plural, que se estabelece na diferença e no contraste” (Fartes; Santos, 2011, p. 392).

Por fim, a quarta tese discute a autonomia dos professores diante do desenvolvimento científico e tecnológico e das regulações do modelo gerencial das instituições de ensino, na qual as autoras destacam a partir

de Habermas (1987) utilizando a expressão “projeto de modernidade” em que “à medida que a racionalidade técnico-instrumental alcança as esferas institucionais da sociedade, ocorre um processo de subtração da autonomia das próprias instituições educacionais e de seus atores, professores e gestores” (Fartes; Santos, 2011, p. 394).

Assim destacam que:

É por meio da reflexividade da vida social moderna, examinada e renovada à luz da informação sobre essas próprias práticas (Giddens, 1991), que os docentes da EPT (re)constroem as identidades, saberes e cultura profissionais, num processo de interação simbolicamente mediado (Habermas, 1987), no interior de dilemas e paradoxos com os quais se defrontam no atual contexto sócio-histórico e político (Fartes; Santos, 2011, p. 395).

No entanto, Fartes e Santos (2011, p. 392) defendem que “é possível conceber um sentido autônomo na docência em EPT, na acepção ética da constituição dos sujeitos, em meio às regulações das políticas educacionais e demandas dos setores produtivos fundadas na racionalidade instrumental do trabalho”.

6. Algumas considerações

Este estudo apresenta-se como uma etapa inicial de um levantamento bibliográfico, que está em andamento para a elaboração de uma tese que tem como objeto de estudo a constituição da identidade profissio-

nal docente na EPT. Assim, o levantamento aqui apresentado permitiu explorar contribuições importantes sobre a abordagem de identidade profissional docente na EPT. A partir da análise dos dois artigos percebeu-se que tratar da modalidade EPT requer um aprofundamento que contemple aspectos teóricos e das singularidades dos sujeitos envolvidos.

Compreender o processo de constituição da identidade, sobretudo da identidade profissional docente no contexto da EPT, requer em um primeiro momento uma análise em profundidade sobre o conceito de identidade cunhado por diferentes autores, identificando as mudanças políticas e sociais advindas do processo de socialização do indivíduo. Ainda, para além desses fatores, a profissão docente carrega significados e se constrói nas relações dos professores com seus pares e à luz das demandas que o “ser professor” exigem. Nesse sentido explorar a formação dos professores bem como as suas trajetórias pessoais aliadas às diferentes teorias sobre identidade profissional docente possibilitarão uma compreensão mais sólida da constituição da identidade docente dos professores que atuam na EPT em disciplinas técnicas na instituição que será investigada.

Assim, apontamos para as próximas etapas de levantamento da presente pesquisa, a busca em outras bases, que já estão sendo realizadas, objetivando ampliar nosso campo de exploração a fim de aprofundar as questões que emergem desta temática.

7. Referências

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.

DA SILVA LAMPE, Luís Roberto et al. Formação para a docência na educação profissional e tecnológica: desafios históricos e perspectivas. Revista Thema, v. 19, n. 3, p. 705720, 2021.

DUBAR, Claude. A socialização: construção das identidades sociais e profissionais. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

FARIA, Ederson de; SOUZA, Vera Lúcia Trevisan de. Sobre o conceito de identidade: apropriações em estudos sobre formação de professores. Psicologia Escolar e Educacional, v. 15, p. 35-42, 2011.

FARTES, Vera; SANTOS, Adriana Paula Q. Oliveira. Saberes, identidades, autonomia na cultura docente da educação profissional e tecnológica. Cadernos de Pesquisa, v. 41, n. 143, p. 376-401, 2011.

GIDDENS, Anthony. Modernidade e Identidade. Rio de Janeiro: Zahar, 2002.

HALL, Stuart. A Identidade Cultural na Pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.

QUIRINO, R.; PINHEIRO, A.; SILVESTRE, E.; HERCULANO, G. Q. Identity, professional identity and teacher identity: Theoretical-conceptual notes. Seven Editora, [S. l.], p. 1067–1082, 2024. Disponível em: <https://sevenpublicacoes.com.br/editora/article/view/4742>. Acesso em: 25 oct. 2024.

PASQUALLI, Roberta; VIELLA, Maria dos Anjos Lopes; VIEIRA, Josimar de Aparecido. Desafio da docência na Educação Profissional e Tecnológica nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia do Brasil. *Educar em Revista*, v. 39, p. e73172, 2023.

SOUZA, Everton de; BENITES, Larissa. Educação profissional e tecnológica no Brasil: uma história de avanços e retrocessos. *Revista Cocar, Belém*, v. 15 n. 32, p. 1-19, 2021.

ENSINO

TRABALHOS COMPLETOS

OFICINA TEMÁTICA NO ENSINO INTERDISCIPLINAR DE QUÍMICA: PRODUÇÃO DE EMBUTIDOS NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO

Flávia Fernandes Santos Pavanelli (PROFQUI-UEL)
Angélica Cristina Rivelini-Silva (PPGEN / UTFPR-AP)

Resumo

Analizando a falta de interesse e envolvimento dos alunos de um Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Agropecuária nas disciplinas da área de ciências e exatas, este trabalho teve como objetivo a aplicação e discussão de uma Oficina Temática envolvendo as disciplinas de Química e de Processamento de Produtos Agropecuários, valendo-se da interdisciplinaridade a fim de provocar a aprendizagem e proporcionar a alfabetização científica, abordando com os alunos a utilização de sais de cura em alimentos embutidos e a influência desse consumo para a saúde. A proposta foi possibilitar o despertar do interesse do aluno para o entendimento das reações químicas envolvidas no processo de cura e defumação da carne suína, evidenciando como conceitos de química estão correlacionados com os assuntos de seu futuro cotidiano profissional e pessoal. Com o intuito de proporcionar a participação efetiva do indivíduo nas atividades, a proposta pode contribuir para sua alfabetização científica, auxiliando na construção de uma

sociedade que possua habilidades e conhecimentos químicos sobre os fenômenos que ocorrem no cotidiano, evocando o desenvolvimento de atividades que proporcionem o desenvolvimento de um indivíduo que seja construtor de seu próprio conhecimento e que o faça de maneira significativa. Esse tipo de ensino traz condições para que isso aconteça, sendo potencializado quando abordado de maneira contextualizada e interdisciplinar, evidenciando como a alfabetização científica pode proporcionar essa construção.

Palavras-chave

Interdisciplinaridade. Oficina temática. Alfabetização científica.

**THEMATIC WORKSHOP IN
INTERDISCIPLINARY CHEMISTRY
TEACHING: PRODUCTION OF EMBEDDED
INTEGRATED HIGH SCHOOL**

Flávia Fernandes Santos Pavanelli (PROFQUI-UEL)
Angélica Cristina Rivelini-Silva (PPGEN -UTFPR)

Abstract

Analyzing the lack of interest and involvement of high school students with Professional Agricultural Technician Qualification in science and exact science disciplines, this work aimed to implement and discuss a Thematic

Workshop involving the Chemistry and Processing disciplines of Agricultural Products, using interdisciplinarity in order to provoke learning and provide scientific literacy, discussing with students the use of curing salts in processed foods and the influence of this consumption on health. The proposal was to awaken the student's interest in understanding the chemical reactions involved in the curing and smoking process of pork, highlighting how chemistry concepts are correlated with the topics of their future professional and personal daily lives. With the aim of providing effective participation by the individual in activities, the proposal can contribute to their scientific literacy, helping to build a society that has chemical skills and knowledge about the phenomena that occur in everyday life, evoking the development of activities that provide the development of an individual who builds their own knowledge and does so in a meaningful way. This type of teaching provides conditions for this to happen, being enhanced when approached in a contextualized and interdisciplinary way, highlighting how scientific literacy can provide this construction.

Keywords

Interdisciplinarity. Thematic Workshop. Scientific Literacy.

1. Introdução

Atuante como coordenadora de curso e professora da disciplina de Química no Ensino Médio, com Habilitação Profissional de Técnica em Agropecuária, que rece-

bo questionamentos e insatisfações dos professores em relação ao desinteresse dos alunos, em geral, pela área das ciências e exatas, visto que os alunos não veem relação da sua formação profissional com essa área tão importante.

Os alunos, por sua vez, dizem que o desinteresse é provocado pois não imaginam quando e onde vão usar os conteúdos apresentados ao longo do desenvolvimento do componente curricular de Química em suas atividades cotidianas pessoais e profissionais.

Muitos relacionam esse desinteresse ao fato de não compreenderem os fenômenos, abstratos e apresentados sem contextualização, dificultando ainda mais a correlação com o cotidiano. Outros possuem dificuldades com cálculos e acreditam simplesmente em não ter afinidade com tal área de conhecimento.

No ensino de química, esses questionamentos tornam-se cada vez mais evidentes, especialmente quando se lida com a educação de adolescentes em um ensino médio integrado a uma formação técnica, na maioria das vezes, os estudantes percebem esses conhecimentos como fragmentados em relação a sua futura formação profissional.

Isto posto, o ensino de química deve possibilitar ao aluno a interpretação e compreensão da simbologia e das transformações químicas que ocorrem no mundo, não deve ser apenas uma disciplina que traz conceitos que devem ser memorizados e sim conhecimentos que podem ser interpretados e utilizados para compreensão dos fenômenos.

Uma alternativa para tal ensino pode ser o processo de alfabetização científica (AC), ele deve acontecer tanto dentro quanto fora do espaço escolar, possibilitando que o indivíduo se aproprie dos saberes, termos e conceitos científicos e promova criticidade e posicionamentos em circunstâncias que abordem tais conceitos já estudados, proporcionando o processo de emancipação e intervenção social (Marques e Marandino 2018).

Possibilitar que o indivíduo participe de atividades que possam o letrar cientificamente contribui para a construção de uma sociedade com habilidades e conhecimentos sobre fenômenos cotidianos que envolvem conceitos químicos. Dessa maneira, abordagens que proporcionem o alfabetizar científico do indivíduo se faz considerável, tornando-o construtor de seu próprio conhecimento (Sasseron, 2015).

Para Silva (2017) o ensino de ciências deve oferecer entendimento de conteúdos e métodos, estabelecendo condições para que o estudante se posicione frente a situações cotidianas, produzindo significação para o estudo e entendimento da disciplina, proporcionando a relação dos conteúdos de química com aspectos da sua vida profissional e pessoal, tornando o estudo mais atrativo, possibilitando maiores contribuições para a sua formação.

No decorrer do desenvolvimento da Oficina Temática os alunos puderam verificar como é feito o processo de cura e defumação de carne suína, possibilitando condições para que houvesse discussões futuras com os par-

ticipantes, de como as transformações químicas aconteceram ao longo de todas as etapas do processo e como o consumo de embutidos pode influenciar na saúde dos indivíduos.

Para o Instituto Nacional do Câncer (INCA) qualquer consumo de carne que tenha sido processada pode aumentar a chance de desenvolvimento de câncer, isso porque as substâncias provenientes da fumaça em caso de defumação ou os conservantes adicionais, tais como, nitratos e nitritos. Porém, o processo de cura tem como objetivo produzir alimentos livres de agentes biológicos que provocam alterações impossibilitando o consumo destes de maneira segura, sendo assim, o uso de conservantes é frequentemente realizado.

Nitrato e nitrito são aditivos alimentares regularmente utilizados no processamento de produtos cárneos, protegendo a carne contra ações bacterianas, tais como, inibindo o crescimento da *Clostridium botulinum* (Iamarino, *et. al.* 2015). O consumo desses aditivos alimentares é palco de grandes e infundáveis discussões, que apesar dos benefícios na conservação dos alimentos podem ser prejudiciais à saúde do consumidor.

Nessa direção, o objetivo desse artigo é analisar o processo de alfabetização científica na aplicação de uma Oficina Temática sobre as transformações químicas no processo de defumação de embutidos para alunos do curso técnico integrado em Agropecuária, além de discutir com esses alunos a influência que o consumo de embutidos pode ter na saúde.

2. Fundamentação

A interdisciplinaridade é uma prática que demanda a interação entre duas ou mais disciplinas, proporcionando um processo de ensino e aprendizagem, promovendo autonomia aos estudantes (Nascimento, e *et. al.*, 2020). Ainda segundo Nascimento, e *et. al.* (2020) “A interdisciplinaridade ocorre na medida em que o conhecimento passa a ser integrado, favorecendo o estabelecimento de relações entre conhecimentos e promovendo diálogo entre as partes, direcionando ao todo”.

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96 e atualizações) “o ensino médio deve garantir a formação do educando preparando-o para o exercício de sua formação profissional técnica, havendo integralização entre a carga horária do ensino médio e da educação profissional” (Brasil, 1996, p. 14), nesta perspectiva a oficina temática desenvolvida integrou o componente curricular de química e o componente curricular de processamento de produtos agropecuários, possibilitando a aproximação entre os conteúdos e os respectivos componentes curriculares.

Considerando os currículos dos componentes curriculares e de cursos, é apreciável que na formação profissional haja a integração entre as disciplinas, trabalhar de maneira interdisciplinar provoca um conhecimento integral, criando a interdependência entre as diversas disciplinas, “Na interdisciplinaridade escolar as noções, finalidades, habilidades e técnicas visam favorecer, sobretudo, o processo de aprendizagem respeitando os saberes dos alunos e sua integração” (Fazenda, 2015, p. 12).

Vale ressaltar que a interdisciplinaridade na educação profissional exige competências às formas de intervenção e condições que favorecem o desempenho da proposta, nesse contexto, o desenvolvimento dessas competências requer a integração dos diferentes saberes teóricos, práticos e didáticos. Considerando essa abordagem, o ato profissional, constituído por diferentes saberes desenvolvidos pelos professores não se limita a conhecimentos disciplinares (Fazenda, 2015).

Ensinar ciências deve ser uma ação que vai além de cumprir o cronograma do componente curricular com conhecimentos organizados e seriados, no ensino de ciências é preciso provocar a transformação da sociedade, a construção de conhecimento sobre os fenômenos que ocorrem e como influenciam em nossas vidas (Sasseron, 2015).

Alfabetizar cientificamente um indivíduo é proporcionar que ele seja capaz não só de interpretar símbolos, fórmulas ou termos, mas também de promover o integral entendimento de modo que este passe a se apropriar dos conteúdos e usá-lo nas tomadas de decisões do dia a dia.

É desejável que os alunos participantes da pesquisa não só entendam os processos da produção de linguiça, cura e defumação de carne suína, mas que também entenda as reações químicas envolvidas, que como futuros técnicos em agropecuária os mesmos possam posicionar-se nos processos de produção, interferindo nas quantidades corretas de sais de cura que deve ser adicionado, ou a temperatura regulada do processo de defumação, seguindo não somente uma receita pronta, mas aplicando os conhecimentos adquiridos sobre tal.

Importante destacar que, ao ensinar ciências da natureza é preciso que se ensine como perceber o mundo, como usar os conhecimentos de maneira crítica e fundamentada. Sendo assim, a proposta da pesquisa é proporcionar uma aprendizagem que faça sentido aos alunos em questão, que esses possam não apenas aplicar os ensinamentos para possíveis vivências futuras, mas que também saibam aplicar criticamente as informações adquiridas ao longo de sua vida.

Desenvolver uma oficina temática possibilita que os educandos envolvidos relacionem o que é abstrato com a prática realizada na oficina, o que proporciona um processo de ensino aprendizagem reflexivo e estimula o pensar crítico e colaborativo, já que diversas das atividades desenvolvidas são realizadas em pares ou grupos (Dill, 2018).

É fundamental considerar que a organização da oficina temática é essencial para o sucesso de seu desenvolvimento, no entanto, essa organização deve ser flexível, pois ao longo da oficina é necessário adaptá-la à realidade dos participantes. O primeiro momento de uma oficina corresponde a fase de planejamento, ainda na fase inicial é imprescindível a recepção dos participantes, pois é nesse momento que ocorre a assimilação e a elaboração efetiva de conhecimento pelos indivíduos envolvidos no processo (Sousa, 2022).

Para Silva (2019), a elaboração de uma oficina temática deve ser baseada em três importantes aspectos: sentir, pensar e agir. O trabalhar com oficinas temáticas possibilita o desenvolvimento de temas que fazem parte

do cotidiano dos sujeitos, impulsionando a participação destes, a troca de experiências, e propiciando a criação significativa de conhecimentos (Silva, 2019).

A proposta de trabalhar com a Oficina Temática integrando conceitos de uma disciplina técnica com uma disciplina da base comum curricular vai além de abordar apenas conceitos teóricos, mas sim, abordar conceitos que compõem o cotidiano do aluno, que está na sua vivência, possibilitando que o mesmo se posicione frente a situações diversas.

Produtos curados e/ou embutidos são produtos que passam por processo de manuseio e adição de conservantes, causando alterações no alimentos, alterações essas que melhoram as características desses produtos, mas que incluem a incorporação de substâncias que podem ser prejudiciais a saúde do consumidor.

Os embutidos contêm aditivos químicos como nitratos e nitritos, utilizados para prolongar a vida dos alimentos, preservar a cor e evitar a proliferação de bactérias, no entanto quando ingeridos podem ser convertidos em compostos N-nitrosos que são cancerígenos (Santos e Costa, 2021). Estudos vinculam a frequente ingestão desses aditivos ao aumento de risco ao câncer, em especial o colorretal, como indicado pela Organização Mundial da Saúde (Prodieta Medical Nutrition, 2017).

Além do risco do câncer, os aditivos presentes nos embutidos podem impactar a saúde cardiovascular, o consumo elevado de sódio, comum nesses alimentos, está relacionado à hipertensão, um fator de risco para doenças cardíacas. A combinação de sal e conservantes

também pode contribuir para o desenvolvimento de doenças inflamatórias, aumentando o risco de problemas crônicos de saúde (Prodieta Medical Nutrition, 2017).

3. Metodologia

A pesquisa foi realizada a partir da abordagem qualitativa, com a observação de aula prática no componente curricular de processamento de produtos agropecuários, no desenvolvimento de conteúdo do componente curricular química envolvidos no processo de defumação de carne suína. A pesquisadora e professora de química da turma participou da aula prática junto com os alunos pesquisados e o professor parceiro, proporcionando o desenvolvimento e abordagem interdisciplinar. Realizar uma pesquisa qualitativa oferece vasta possibilidade de interpretações, observações e análises, tornando-se mais desafiadora quando os pesquisadores precisam “manter em suspenso seus eventuais pressupostos políticos e comprometimentos teóricos” (Yin, 2016, p. 46). Como professora e pesquisadora afirmo que foi, de fato, uma das minhas maiores dificuldades durante a investigação, pois em diversas situações o que era evidente ou interessante para mim poderia não corresponder às percepções dos participantes da Oficina.

A fim de levantar conhecimentos prévios dos alunos sobre os conceitos que seriam abordados após a realização da aula prática de cura e defumação da carne suína, inicialmente aplicou-se um questionário online, composto por oito questões.

A atividade prática foi realizada no laboratório de processamento de carnes da unidade escolar, acompanhada pela professora pesquisadora, pelos alunos do segundo ano do ensino médio com habilitação profissional de técnico em agropecuária e pelo professor colaborador. O resumo do procedimento metodológico pode ser observado na Figura 1.

Figura 1 – Procedimento metodológico.

Fonte: Própria Autora.

Após a finalização do processo de defumação a professora pesquisadora estudou com os alunos quais foram as alterações químicas ocorridas no processo de defumação, quais reações são provocadas pela utilização dos sais de cura, as estruturas moléculas desses sais, e quais são as suas funções no processo de cura da carne, como que ocorrem as interações e como as mudanças químicas acontecem no decorrer do processo, os concei-

tos envolvidos, os modos de conservação e armazenamento, o prazo de validade, e como a química e a ciência em geral estão relacionadas com a formação técnica desses alunos.

Todos os procedimentos foram pensados e organizados previamente, considerando os imprevistos e as futuras intervenções dos participantes com seus conhecimentos e vivências relacionados ao assunto discutido.

Para encerrar as discussões sobre as concepções químicas e obter dados, resultados, análises e conclusão, a pesquisadora aplicou um questionário por meio de um formulário online, constituído com questões que serviram como parâmetro de aprendizagem.

4. Resultados

A partir das atividades realizadas foi possível integrar o componente curricular de química, pertencente à base nacional comum curricular, com o componente de processamento de produtos agropecuários, uma disciplina técnica do curso de ensino médio com habilitação profissional de técnico em agropecuária.

Essa abordagem destaca a presença da ciência na formação de futuros profissionais e cidadãos, ressaltando a importância da alfabetização científica para a vida, para os processos agropecuários e para o desenvolvimento profissional dos participantes. Além disso, proporcionar novas perspectivas aos estudantes, desmistificando o ensino e evidenciando a química no cotidiano.

Na etapa inicial do trabalho, quando questionados sobre o processo de cura e defumação da carne os alu-

nos responderam, em sua grande maioria, que as transformações que ocorriam eram de natureza química, como evidenciado na resposta do aluno A04 “sim, pois a carne ela vai precisar de um processo químico para mudar de cor”, porém não sabiam explicar as reações, utilizaram dialogados rasos, apenas afirmavam que havia uma mudança na característica cor e odor da carne, tivemos ainda alunos que alegaram ocorrer apenas mudanças físicas, “não, porque a cura é com água e sal, então não tem alteração química” afirmando o aluno A03.

Durante uma discussão sobre os passos que foram desenvolvidos ao longo das atividades práticas no desenvolvimento da oficina temática os alunos foram acrescentando informações das quais foram somadas aos seus conhecimentos prévios, nesse momento percebeu-se que os alunos tinham dúvidas sobre a composição dos sais de cura, o que realmente eram os sais de cura, e a relação entre o consumo de embutidos e o surgimento de câncer.

O aluno A13 disse “professora eu fiquei com receio na hora da prática em tocar nos sais de cura porque já havia ouvido falar que o nitrito e nitrato é tão cancerígeno que a gente não pode nem deixar pegar em nossa mão, que se tocar a pele queima na hora” a partir dessa fala pode-se perceber a falta de esclarecimento sobre tal composto, imagina não poder tocar em algo mas adicioná-lo em um alimento e depois disso passar a consumi-lo.

A partir dessas falas é possível perceber que os alunos possuíam conhecimentos superficiais sobre o assunto, conhecimentos estes que muitos ouviram falar ou

que achavam, sem punho científico e sem fundamentação para defender a sua opinião.

Nessa perspectiva que o presente trabalho atua, tendo como objetivo alfabetizar cientificamente os jovens participantes, a fim desses desenvolver sua criticidade. Com base nessa informação é possível observar que os alunos não haviam associado a composição do sal de cura, muitos acreditavam que era composto apenas de nitrato e nitrito de sódio, explicando então que o sal de cura, na verdade, era uma mistura que inclui além dos nitratos e nitritos também tem, e em maior proporção o cloreto de sódio.

A RDC 272 de 14 de março de 2019 estabelece os aditivos alimentares autorizados para uso em carnes e produtos cárneos, a quantidade de conservadores como nitrito de sódio não pode ultrapassar de 0,015g/100g de carne, e nitrato de sódio não pode passar de 0,03g/100g de carne sendo que a soma de ambos ou mais, se houver, não pode ser maior que o valor de 0,015g/100g, expressa como nitrito de sódio. Os sais de cura utilizado na prática era composto por 90% de cloreto de sódio, 6% de nitrato de sódio e 4% de nitrito de sódio.

Na etapa final do trabalho, com a mesma indagação, depois da aplicação da Oficina Temática os alunos, na maior parte, afirmaram que houve uma reação química e explicaram que a reação ocorreu por conta da adição dos sais de cura e a temperatura aplicada no processo de defumação, abordando as reações que ocorreram no nível microscópico dos processos envolvidos, evidenciando os conceitos trabalhados ao longa da Oficina Temáti-

ca. Alguns alunos ainda acrescentaram sobre a conservação da carne e do aumento da sua durabilidade e vida de prateleira.

O aluno A31 relata sobre as reações que ocorrem, que: “Química também, porque o sal de cura acaba que é uma reação química na carne”, não conseguindo explicar integralmente como que isso aconteceu. Vale ressaltar também que alguns alunos ainda trouxeram relatos rasos, mesmo depois da execução da Oficina temática, talvez seja por conta da duração rápida da Oficina ou por não possuírem conhecimentos químicos prévios que seriam facilitadores para a compreensão, tais como as diferentes ligações químicas, e reações químicas, ou ainda por possuírem lacunas de aprendizagem.

A aluna A20 relata que: “Porque o nitrito age como um agente oxidante da mioglobina (faz parte dos tecidos de toda carne) e com isso acontece uma reação química que muda a tonalidade da carne em vários tons” evidenciando a relação dos conceitos apresentados durante o desenvolvimento da oficina temática.

Segundo Gomes *et al.*, (2021, p. 2) “cabe ao professor buscar subsídios para tornar os conteúdos ensinados mais próximos da realidade que o aluno está inserido”, esses comentários indicam que os alunos compreenderam as transformações ocorridas durante o processo de cura da carne suína, bem como as alterações químicas provocadas pela adição dos sais de cura.

5. Considerações finais

A oficina temática é uma metodologia que pode ser utilizada com eficiência para que o processo de alfabetização científica ocorra, diferente do ensino tradicional, tendo como objetivo proporcionar um ensino que torne o aluno protagonista e construtor de seu próprio conhecimento.

O desenvolvimento da oficina temática mostrou como a ciência constitui a vida desses futuros profissionais e cidadãos, que precisam ser alfabetizados cientificamente, mostrando o quanto a ciência está presente no cotidiano e como ela é importante para o desenvolvimento da vida, dos processos agropecuários e o desenvolvimento profissional desses.

Proporcionando novas perspectivas aos estudantes, evidenciando a presença da química dentro do seu cotidiano, na criação e desenvolvimento do universo, assim como em todos os fenômenos que ocorrem nele, seja de grandes ou pequenas proporções, como o fato de defumar uma carne.

Além disso, a partir do desenvolvimento da Oficina Temática foi possível apresentar aos participantes que o consumo exagerado de alimentos curados e/ou embutidos podem ser prejudiciais a saúde, sendo assim, é imprescindível que como futuros profissionais da área os mesmos tenham esse conhecimento para que atuantes nesses processos podem atentar-se aos regulamentos e quantidades seguras adicionadas.

Em qualquer processo de ensino aprendizagem, a responsabilidade atribuída ao professor é significativa e

evidente, frequentemente o fracasso do processo é imputado ao profissional, sendo esse alvo de críticas. A educação é cada vez mais desafiadora, alunos dispersos, conectados em aparelhos eletrônicos e desconectados da aula, tornando a abordagem tradicional menos eficaz cada vez mais.

Para o professor, formado em um modelo tradicional e conteudista é difícil conceber novas estratégias de ensino, sem contar a sobrecarga e acúmulo de atividades desse profissional, nesse contexto, a pesquisa desenvolvida, propondo uma oficina temática, traz uma proposta que pode ser aplicada e/ou adaptada em outras escolas, mas também que pode servir de inspiração para a criação de novos trabalhos.

6. Referências

BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 272, de 14 de março de 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer - INCA. Carnes Processadas. Mai, 2022. Disponível em: < <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/causas-e-prevencao-do-cancer/alimentacao/carnes-processadas> > acesso em 10 de out de 2024.

DILL, D. R. Oficinas Pedagógicas Para a Formação Contínua de Professores em Triunfo - RS. Santa Maria: UFSM,

2018. Programa de Pós-Graduação em Mestrado Profissional em Ensino de História, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2018.

FAZENDA, I. C. A. et al. Interdisciplinaridade / Grupo de Estudos e Pesquisa em Interdisciplinaridade (GEPI) – Educação: Currículo – Linha de Pesquisa: Interdisciplinaridade – v. 1, n. 6- especial (abril. 2015) – São Paulo: PUC/SP, 2015.

GOMES, Milena Vieira.; LUZ, Fernando Albuquerque.; YAMAGUCHI, Klenicy Kazumy de Lima. O Ensino de Química e a Contextualização Amazônica nos Livros Didáticos do Ensino Médio. RECIMA 21 - Revista Científica Multidisciplinar - ISSN 2675-6218, v. 2, n. 6, 2021.

IAMARINO, L. Z.; OLIVEIRA, M. C.; ANTUNES, M. M.; OLIVEIRA, M.; RODRIGUES, R. O.; ZANIN, C. I. C. B.; SCHIMILLE, M.; LIMA, A. A. Nitratos e Nitritos em Produtos Carnes Enlatados E\Ou Embutidos. UniSepe. Gestão em Foco, ed.07, p. 246 – 251, 2015.

MARQUES, A. C. T. L.; MARANDINO, M. Alfabetização Científica, Criança e Espaços de Educação não Formal: Diálogos Possíveis. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 44, p. 1-19, 2018. Doi: <https://doi.org/10.1590/S1678-4634201712170831>.

NASCIMENTO, N. G.; PEREIRA, L.L.; SHAW, G. S. L. Conceitos de Interdisciplinaridade em Pesquisas Publicadas na Área de Ensino e Educação (2009-2018). Revista Alexandria de Educação em Ciência e Tecnologia. Florianópolis, v. 13, n. 2, p. 143-165. Nov. 2020.

PRODIET MEDICAL NUTRITION. O Consumo de Embutidos e o Risco de Câncer. Mar, 2017. Disponível em: <

<https://prodietnutrition.com/blog/o-consumo-de-embutidos-e-o-risco-de-cancer/>> acesso em 14 de out de 2024.

SASSERON, L. H. Alfabetização Científica, Ensino Por Investigação e Argumentação: Relações Entre Ciências da Natureza e Escola. Revista Ensaio, Belo Horizonte, v.17 n. especial, p. 49-67, nov. 2015.

SANTOS, A.S.; COSTA, G. C. Câncer Colorretal: o Risco dos Alimentos Embutidos. A Beneficência Portuguesa de São Paulo. Mai, 2021. Disponível em: < <https://www.bp.org.br/artigo/cancer-colorretal-o-risco-dos-alimentos-embutidos> > acesso em 14 de out de 2024.

SILVA, I. Alfabetização científica e a Gestão de Resíduos Sólidos. Compartilhando uma experiência para elaborar Momentos de Formação. Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática. FURB - Blumenau, SC, 2017.

SILVA, S. Manual para Estruturação de Oficina Pedagógica. Programa de Pós-Graduação Criatividade e Inovação em Metodologias de Ensino Superior do Núcleo de Inovação em Tecnologias Aplicadas a Ensino e Extensão. Universidade Federal do Pará, Belém, 2019.

SOUSA, S. R. C.T.; MEDEIROS, T. C.; SANTOS, F. J. S. O Papel das Oficinas Didáticas na Formação do Professor de Geografia. Revista Equador (UFPI), vol. 11, nº 1, 2022, p. 19-34.

YIN, Robert K. Pesquisa Qualitativa do Início ao Fim. Porto Alegre, RS: Editora Penso, 2016.

O ENSINO DE FÍSICA COM ARDUINO, UMA PROPOSTA INTERDISCIPLINAR E SIGNIFICATIVA

Paula Dell' Anhól Daniel (PPGEN-UTFPR)
David da Silva Pereira (PPGEN / UTFPR-CP)

Resumo

Trata-se de uma investigação sobre uma proposta de interdisciplinaridade entre a Robótica e a Astronomia no Ensino Médio, em um colégio do Estado do Paraná; a integração dessas disciplinas intensificará o conhecimento, proporcionará um ambiente de aprendizagem envolvente e eficaz, no qual os conceitos científicos e tecnológicos poderão ser observados a partir da prática e explorados em conjunto; a Robótica alia-se à Astronomia para oferecer um envolvimento fascinante na construção de uma maquete, que simula, em tempo real, o sistema solar, e, em especial, as fases da lua. Para isso, utilizar-se-á a tecnologia Arduino, que desenvolverá, nos alunos, a capacidade de compreensão profunda dos ciclos lunares, assim como a programação dos circuitos e trabalho em equipe. Objetiva-se a aprendizagem significativa por meio da prática e observação do experimento, o qual estimulará a curiosidade científica e o interesse pela tecnologia. A metodologia de ensino será baseada em projetos, em especial experimentos de baixo custo,

pois objetiva-se construir o experimento para ser acessível e replicado facilmente e com poucos recursos, para tanto, parte-se de autores como David Ausubel, Marco Antônio Moreira, Schwarza, Rafael Henrique dos Reis Santos e John Nussey . Espera-se que se desenvolva, nos alunos, a compreensão profunda de como e por que acontecem as fases lunares, ao mesmo tempo que compreendem a programação e a eletrônica que servirá para esse e tantos outros projetos, afloram nos alunos a capacidade de trabalhar em equipe, a colaboração e a prática de experimentação.

Palavras-chave

Astronomia. Arduino. Aprendizagem significativa.

TEACHING PHYSICS WITH ARDUINO, AN INTERDISCIPLINARY AND SIGNIFICANT PROPOSAL

Abstract

This is an investigation into an interdisciplinarity proposal between Robotics and Astronomy in High School, in a school in the State of Paraná; the integration of these disciplines will intensify knowledge, provide an engaging and effective learning environment, in which scientific and technological concepts can be observed through practice and explored together; Robotics combines with Astronomy to offer a fascinating involvement in the cons-

truction of a model, which simulates, in real time, the solar system, and, in particular, the phases of the moon. For this, Arduino technology will be used, which will develop students' ability to deeply understand lunar cycles, as well as circuit programming and teamwork. The objective is meaningful learning through practice and observation of the experiment, which will stimulate scientific curiosity and interest in technology. The teaching methodology will be based on projects, especially low-cost experiments, as the objective is to build the experiment to be accessible and replicated easily and with few resources, for this purpose, it is based on authors such as David Ausubel, Marco Antônio Moreira, Schwarza, Rafael Henrique dos Reis Santos and John Nussey. It is expected that students will develop a deep understanding of how and why lunar phases occur, at the same time that they understand the programming and electronics that will be used for this and many other projects, and the ability to work in team, collaboration and the practice of experimentation.

Keywords

Astronomy. Arduino. Meaningful learning.

1. Introdução

Nos últimos anos, tem havido um interesse crescente em intensificar o ensino-aprendizagem com a utilização metodologias diferenciadas, tão importantes para a assimilação de conceitos.

A educação básica é um processo importantíssimo e fundamental na formação dos indivíduos, promove o desenvolvimento essencial para a vida em sociedade. Diante da importância na assimilação dos conhecimentos apresentados no decorrer da educação básica aos alunos e tendo conhecimento da diversidade de alunos, cada um com suas diferenças, necessitando de diferentes estilos de ensino, exige dos educadores e equipe pedagógica a adoção de metodologias diferenciadas; tais metodologias buscam promover um ambiente confortável para uma aprendizagem mais eficaz.

O avanço tecnológico desafia os educadores, pois os alunos estão inseridos nesse meio e isso se torna um atrativo para eles, faz-se necessário uma reavaliação das práticas pedagógicas, trabalhar com a tecnologia a favor dos educadores facilita o ensino-aprendizagem. Nesse cenário, as metodologias diferenciadas, tecnológicas ou não, emergem de forma eficaz, prendendo a atenção dos alunos, permitindo que cada um construa seu conhecimento significativamente.

O ensino da Física na educação básica é essencial no processo de aprendizagem dos estudantes, pois os mesmos aprofundam seus conhecimentos sobre fenômenos que os cercam; desenvolve o pensamento crítico e científico, estimula o raciocínio lógico e a resolução de problemas. O maior obstáculo aos professores de física na educação básica é a escassez de recursos pedagógicos e laboratório apropriado para que os alunos entendam determinados conceitos na prática, o que facilitaria muito o ensino-aprendizagem, pois tudo que se pode visualizar e manusear é entendido mais facilmente.

Outro fator importante no ensino-aprendizagem de física é o de que a sociedade, no decorrer dos anos, já caracterizou a disciplina como algo muito difícil de ser aprendido e fora do seu cotidiano, o que mais se ouve dos alunos no início do ano letivo é para que estudar e onde será utilizado, nesse momento percebe-se a surpresa de alguns alunos por começarem a entender que a disciplina em questão faz parte de seu cotidiano, e é responsável por inúmeros fenômenos já observados.

Para que o ensino de física na educação básica seja aprimorado, é necessário que não apenas os professores utilizem metodologias diversas, mas também os representantes da educação percebam a necessidade de investir em escolas para que essa prática seja normalizada e frequentemente utilizada.

No ensino de Física, em especial a Astronomia no Ensino Médio, não é muito abrangente e deixa lacunas; um dentre os conceitos de Astronomia é o entendimento do sistema solar, já trabalhados nos anos finais do ensino fundamental, na disciplina de Ciências, mas, percebe-se que os alunos não relacionam e não compreendem de fato como isso acontece e por que a lua tem diferentes fases; a partir dessa observação, houve o interesse em unir teoria e prática, pois sabe-se que uma das metodologias significativas para o ensino-aprendizagem é a prática de experimentos.

A tecnologia ganhou espaço nas escolas públicas estaduais do Paraná, com a implementação da disciplina de Robótica como componente curricular do novo ensino médio abriu-se “portas” para a interdisciplinaridade a partir de projetos tecnológicos.

Experimentos de baixo custo, no ensino da Física, são comumente trabalhados e têm uma importante contribuição para o aprendizado dos alunos. Dentre os equipamentos tecnológicos de baixo custo, está o Arduino, principal componente trabalhado nos projetos de Robótica, pois é uma plataforma de prototipagem eletrônica muito fácil de programar, utilizada tanto em projetos simples como em projetos mais complexos.

Portanto, objetiva-se a aprendizagem significativa dos alunos, enquanto há a interdisciplinaridade de Robótica e Astronomia. Para tanto, haverá a construção de um projeto, estilo maquete, que simula, em tempo real, as fases lunares de determinado local por meio das coordenadas geográficas. Utilizar-se-á, como elemento principal, a tecnologia Arduino, que favorece assim o ensino e proporciona uma aprendizagem divertida e prazerosa.

2. Desenvolvimento

A relação de ensino-aprendizagem aprimora-se e é “aprofundada” por meio de metodologias diferenciadas, que buscam ampliar e facilitar a compreensão dos alunos em determinados conteúdos, mas ainda há carência dessas experiências no Ensino de Física, segundo Moreira (2018, p. 83) “[...] ensina-se Física como se essa fosse um vasto conjunto de fórmulas e respostas corretas, cada problema está ligado a uma fórmula e para cada pergunta, existe uma resposta correta” (Moreira, 2018, p. 83).

Por mais que haja a inserção de novas metodologias de ensino, as aulas de Física, no ensino médio, limitam-se, em sua maioria, em aulas expositivas e, nem sem-

pre, dialogadas, o que proporciona uma aprendizagem mecânica. A preocupação, nesse cenário, resume-se, muitas vezes, em aprender para as avaliações, sem se preocupar com a importância do conteúdo em questão para o cotidiano, como já dizia Moreira (2018, p. 83), ao afirmar que ” [...] terminados testes e exames, conteúdos esmaecem na estrutura cognitiva dos alunos. Infelizmente, isso integra a cultura que pode se identificar por meio da expressão “conteúdos passados, conteúdos esquecidos.” (Moreira, 2018, p. 83).

Paulo Freire aborda em um de seus livros uma reflexão muito importante sobre o ensino, ele diz que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção” (Freire, 2023, p. 47); essa reflexão deixa claro a importância de trazer metodologias complementares ao ensino tradicional, colocando o aluno para refletir , criando possibilidades para o mesmo construir seus conhecimentos.

A Astronomia é um ramo da Física pouco explorado no currículo da disciplina, mas muito importante. Fenômenos astronômicos podem ser vistos a olho nu e isso fascina quem os observa. Segundo Schwarza, (2018, p. 9) “o espaço já nos fascinava em uma época em que não fazíamos ideia do que ele era e como funcionam; as luzes, no céu, inspiram histórias que tentavam explicar sua beleza e seus mistérios” (Schwarza, 2018, p. 9).

Muitos estudos e observações fizeram-nos chegar ao que se conhece hoje, mas não é suficiente, “[...] já conquistamos a Lua, mas a nossa curiosidade nos levará além, pois é de nossa natureza tentar compreender a realidade que nos cerca [...]” (Schwarza, 2018, p. 10).

O sistema solar é encantador, em especial a lua, observa-se a lua em suas diferentes fases com tanta beleza, mas dificilmente questiona-se como ela se “transforma” e o que está por trás desse espetáculo da natureza. Muitas confusões são feitas sobre a lua, uma bem comum é de pensar que as nuvens podem estar dificultando a visibilidade total do observador, assim percebe-se a importância de proporcionar o conhecimento ao maior número possível de pessoas. Uma das possibilidades disponíveis e acessíveis aos educadores são os experimentos, ainda mais acessível são os de baixo custo.

Com a prática de experimentos o professor transforma a sala de aula em um ambiente dinâmico, cria possibilidades de questionamentos, curiosidades, surpresas e até mesmo a negação, em que o aluno não acredita, e pede para que seja feito novamente, possibilitando assim uma maior interação, um aprendizado “leve”, em que o aluno não perceba que o tempo passou, a aula acabou e deixou um “gostinho de quero mais”.

A experimentação exige do aluno uma atenção maior, aproxima o conteúdo abordado da vivência dele. Para Santos:

O desenvolvimento de atividades experimentais é de grande importância no ambiente educacional, pois favorece o sucesso no processo de ensino e agrega valores ao indivíduo perante a sociedade, tais como: saber trabalhar em equipe, construir um conceito derivado de várias ideias e respeito ao próximo [...]. (Santos, 2017, p. 3).

A prática de experimentos é bastante utilizada no Ensino de Física, porém, visto que a maioria das escolas

públicas não possuem laboratórios equipados com dispositivos e materiais necessários, esses experimentos são simples e realizados na maioria das vezes em sala de aula, o que não é um obstáculo e nem um problema para a aprendizagem, pois um experimento simples realizado em sala pode ser até mais eficaz do que uma aula tradicional (que não os utiliza), mas, diante do cenário educacional e do avanço da tecnologia na atualidade, sabe-se que há um atrativo e uma facilidade de manuseio dessas tecnologias pelos alunos.

O Arduino é uma das tecnologias utilizadas em projetos escolares, sua facilidade de acesso e programação se tornam fundamentais neste auxílio educacional, assim como o baixo custo, sua capacidade não se limita. Nussey explica que:

O Arduino é uma pequena placa de circuito que tem um potencial gigantesco. Pode ser utilizada para fazer piscar um sinal de código morse usando um único diodo emissor de luz (LED) ou para controlar todas as luzes de um prédio, dependendo da distância em que você está. As capacidades do Arduino estão limitadas somente pela sua imaginação (Nussey, 2019, p. 1).

Nussey (2019) afirma ainda que o Arduino é “uma tecnologia que facilita a compreensão e o uso tecnológico da atualidade” (Nussey 2019, p. 1).

Monk destaca o baixo custo do Arduino ao afirmar que:

As placas Arduino de interface oferecem uma tecnologia de baixo custo que pode ser usada

facilmente para criar projetos baseados em microcontrolador. Com um pouco de eletrônica, você poderá fazer todo tipo de coisa usando seu Arduino, desde controlar as lâmpadas de uma instalação de arte até gerenciar a energia elétrica fornecida por um sistema de energia solar (Monk, 2017, p. XV).

A facilidade de manuseio do Arduino e orientações são destacadas por Monk, (2017), que afirma que o Arduino:

[...] permite a ligação com um computador, além de contar com um conjunto de pinos de conexão, que torna possível a ligação de dispositivos eletrônicos externos, como motores, relés, sensores luminosos, diodos a laser, alto falantes, microfones e outros. Os Arduinos podem ser energizados pelo computador através de um cabo USB, por uma bateria de 9V ou por uma fonte de alimentação. Eles podem ser controlados diretamente pelo computador, ou então podem ser programados primeiro pelo computador e em seguida desconectados, permitindo assim que trabalhem independentemente do computador (Monk, 2017, p. XV).

Diante da importância dessa ferramenta tecnológica na experimentação, acredita-se que sua utilização para explicação das fases lunares trará resultados satisfatórios para aprendizagem significativa dos alunos. De acordo com Ausubel *apud* Moreira, (2011, p. 13) “Aprendizagem significativa é aquela em que ideias expressas simbolicamente interagem de maneira substantiva e não-arbitrária com aquilo que o aprendiz já sabe”.

(Ausubel *apud* Moreira, 2011 p. 13). Assim a mesma “se caracteriza pelas interações entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos”. (Ausubel *apud* Moreira, 2011, 14).

Entende-se por conhecimentos prévios tudo aquilo que o aluno já sabe, seja por experiências vividas ou por outros aprendizados anteriores. Tais conhecimentos prévios são caracterizados, de acordo com Ausubel, por subsunçores ou ideia-âncora.

Para Ausubel *apud* Moreira, (2011):

[...] subsunçor é o nome que se dá a um conhecimento específico, existente na estrutura de conhecimentos do indivíduo, que permite dar significados a um novo conhecimento que lhe é apresentado ou por ele descoberto [...]. (Ausubel *apud* Moreira, 2011 p. 14) .

À medida que os alunos vão aperfeiçoando seus conhecimentos “ progressivamente, o subsunçor vai ficando mais estável, mais diferenciado, mais rico em significados, podendo cada vez mais facilitar novos aprendizados”. (Ausubel *apud* Moreira, 2011 p 15). Assim, conseqüentemente, quanto mais aperfeiçoados e com mais significados, os subsunçores se tornam cada vez mais capazes de ser ideia-âncora.

Espera-se que em uma aprendizagem significativa o aluno não esqueça o conteúdo aprendido, mas mesmo em uma aprendizagem significativa há um esquecimento temporário, como Ausubel *apud* Moreira, 2011, explica que:

[...] Na medida em que um subsunçor não é frequentemente utilizado, ocorre essa inevitá-

vel obliteração, essa perda de discriminação entre significados. É um processo normal do funcionamento cognitivo, um esquecimento, mas em se tratando de aprendizagem significativa, a reaprendizagem é possível e relativamente rápida. (Ausubel *apud* Moreira, 2011 p. 17).

Portanto, de acordo com Ausubel *apud* Moreira (2011), a aprendizagem significativa não é o conhecimento que nunca se esquece, mas é natural a obliteração, se o esquecimento for total, a ponto de não se lembrar nada sobre o assunto, como se nunca tivesse existido essa aprendizagem, então provavelmente essa aprendizagem foi mecânica e não significativa.

3. Detalhamento do projeto

O projeto em andamento está na fase de análise pelo comitê de ética; após obter autorização será iniciado o processo de aplicação.

A metodologia para a realização desta pesquisa seguirá um processo estruturado, visando alcançar o objetivo geral de proporcionar a aprendizagem significativa dos alunos dos 1º e 2º anos do Ensino Médio com a interdisciplinaridade de Robótica a Astronomia na explicação do sistema solar e as fases da lua com a observação do experimento, que será uma maquete funcionando em tempo real com a utilização da tecnologia Arduino.

A metodologia se configura uma pesquisa de campo, por se tratar de uma investigação direta com os alu-

nos que aprenderão sobre as fases da lua com o projeto construído.

Será aplicado um questionário inicial impresso para que os alunos participantes respondam sobre seus conhecimentos prévios das fases da lua e funcionamento do sistema solar. Neste primeiro momento, esses questionários serão arquivados e ao final do processo de aprendizagem responderão novamente o mesmo questionário, uma nova impressão será feita a fim de analisar o desenvolvimento do conteúdo estudado, pois os questionários serão comparados identificando assim uma possível evolução de aprendizagem.

É importante ressaltar que nenhum participante será identificado, apenas os pesquisadores terão acesso a informações sobre os mesmos, no detalhamento dos resultados serão apenas citados por letras do alfabeto, garantindo assim o anonimato dos participantes.

O projeto foi rigorosamente analisado para que sua aplicação possa ser intercalada com as aulas do trimestre dos alunos, como uma forma de complementação e não algo aleatório que esteja fora do contexto da grade curricular do Estado. Assim, para o 1º ano na disciplina de Física o projeto será implementado juntamente com as explicações dos conteúdos já previstos anteriormente no planejamento do professor, com aulas teóricas, expositivas, dialogadas e com observações da construção do experimento, o qual terá o nome escolhido pelos alunos participantes. Já para o 2º ano em que a disciplina de aplicação é a Física I (Robótica) as aulas serão expositivas, dialogadas e práticas, pois construirão a “maquete” com a professora utilizando todas as aulas do planeja-

mento do Estado em que vem aprendendo desde o 1º trimestre os componentes, sua importância e utilização.

A interdisciplinaridade proporcionará ao 1º ano um primeiro contato e preparação para a Robótica, assim como para o 2º ano será o aprimoramento de seus conhecimentos de Física durante a elaboração do circuito e preparação para a disciplina de Energia e Astronomia que cursarão no próximo ano letivo. O planejamento das disciplinas não será alterado, a pesquisa ocorrerá no horário de aula dos alunos sem prejuízo ao ensino-aprendizagem dos conteúdos da grade, mas como uma complementação.

Não haverá, em hipótese alguma a obrigatoriedade de participação e respostas aos questionários, os alunos terão a livre escolha de participação ou não na pesquisa.

Como a pesquisa se encontra na fase inicial, aguardando a autorização pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), não há muito o que expor nesta apresentação, por este motivo apenas o questionário será anexado ao final do artigo (anexo I).

Sabe-se que, como toda pesquisa sofrerá alterações no decorrer do processo, essa também poderá seguir como o planejamento inicial e ir sendo moldada ao longo dos encontros, e é isso o que a tornará única, serão as surpresas e os imprevistos que construirão sua “identidade”. O mais importante é que o estudo proposto possa colaborar para o aprendizado de inúmeros alunos e para a prática de tantos outros professores.

4. Considerações

Portanto, espera-se que o aluno construa seu conhecimento a partir de observações e manuseio do ex-

perimento, que será o produto educacional desenvolvido para utilização em sala de aula como meio de proporcionar a aprendizagem significativa dos alunos na interdisciplinaridade de Robótica e Astronomia; que relacione e entenda em seu cotidiano posições e movimentos dos astros, dos quais originam as diferentes fases lunares.

Assim, a relação de ensino-aprendizagem contará com o auxílio do Arduino para o funcionamento do projeto, pois acredita-se que a utilização do Arduino como ferramenta tecnológica para o funcionamento do circuito trará resultados positivos, pois, com o projeto, o aluno poderá ter uma visão mais próxima da realidade, já que o experimento funcionará em tempo sincronizado, poderá observar, entender, manusear e obterá uma compreensão ampla do sistema e seu comportamento.

Tendo em vista os aspectos apresentados, a investigação contará com ampla pesquisa bibliográfica e com a construção minuciosa do experimento, que será exposto também em sua finalização, com esquema de montagem e programação para reprodução.

Dessa forma, pode-se dizer que a aprendizagem será bidirecional, pois o ensino-aprendizagem não acontece apenas para o aluno, mas também para o professor. Diante disso, espera-se que a partir das observações durante os encontros e processo de ensino, aprimorar-me-ei das metodologias necessárias para alcançar o objetivo final, que é a aprendizagem significativa dos alunos, do mesmo modo que aprofundar-me-ei nos conteúdos astronômicos, robóticos e o mais esperado, que é o processo cognitivo no qual o sujeito da aprendizagem realiza e

pelo qual desenvolve competências e habilidades. Por fim, uma autoavaliação para reflexão de futuras práticas pedagógicas, que possa ajustar estratégias de ensino e aprendizagem eficaz.

5. Referências

FREIRE, P. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa* / Paulo Freire - 77ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2023.

MONK, S. *Programação com Arduino: começando com sketches* / Simon Monk; tradução: Anatólio Laschuk. - 2. ed. - Porto Alegre: Bookman, 2017.

MOREIRA, M. A. *Aprendizagem significativa: a teoria e textos complementares*. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2011.

MOREIRA, M. A. Ensino de Física no século XXI: desafios e equívocos. *Revista do Professor de Física, Brasília*, vol.2, n.3, 2018. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/rpf/article/download/19959/18380/>. Acesso em: 16 Jun. 2024.

NUSSEY, J. *Arduino Para Leigos*; traduzido por Cibelle Ravaglia. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019.

SANTOS, R. H. R. *O ensino de Física por meio de experimentos com materiais do lixo eletrônico* [manuscrito] / Rafael Henrique dos Reis Santos – 2017. ix, 98 f.: il.

SCHWARZA. *Do átomo ao buraco negro: para descomplicar a astronomia*. São Paulo: Planeta do Brasil, 2018.

Anexo I

Roteiro de questões :

Física / Física I

Data: ___ / ___ / ___

Professor(a):

Aluno (A, B, C, ... Z) - 1º ano _____

Aluno (A, B, C, ... Z) - 2º ano _____

1. O que é rotação?

- a) O movimento de um corpo ao redor de um ponto fixo em seu interior.
- b) O movimento de um corpo ao redor de um ponto fixo fora dele.
- c) O movimento de um corpo ao redor de outro corpo.
- d) O movimento de um corpo ao redor da Terra.

2. O que é translação?

- a) O movimento de rotação de um corpo ao redor de seu próprio eixo.
- b) O movimento de um corpo ao redor de outro corpo.
- c) O movimento de um corpo ao redor do Sol.
- d) O movimento de um corpo ao redor de um ponto fixo em seu interior.

3. Quantas horas dura um dia na Terra, que é definido pelo tempo que leva para a Terra completar uma rotação em torno de seu eixo?

- a) 12 horas.
- b) 24 horas.
- c) 48 horas.
- d) 72 horas.

4. Quantos dias leva a Terra para completar uma translação ao redor do Sol?

- a) 30 dias.
- b) 90 dias.
- c) 365,25 dias.
- d) 24 horas.

5. Qual é a principal consequência da rotação da Terra?

- a) A formação das estações do ano.
- b) A variação da distância entre a Terra e o Sol.
- c) A alternância entre dia e noite.
- d) A variação na gravidade da Terra.

6. O que causa as fases da Lua?

- a) A sombra da Terra projetada na Lua.
- b) A variação na distância da Lua à Terra.
- c) A forma como a luz do Sol ilumina a Lua enquanto ela orbita a Terra.
- d) O movimento da Terra ao redor do Sol.

7. Durante qual fase da Lua a Lua está entre o Sol e a Terra?

- a) Lua Nova.
- b) Lua Crescente.
- c) Lua Cheia.
- d) Quarto Minguante.

8. Como a órbita da Lua em torno da Terra influencia suas fases?

- a) A Lua orbita a Terra a cada 24 horas, causando fases diferentes ao longo do dia.
- b) A Lua orbita a Terra em 29,5 dias, o que faz com que as fases mudem gradualmente.
- c) A Lua permanece em uma posição fixa em relação à Terra e o Sol, sem causar fases.
- d) A Lua muda de fase dependendo da distância da Terra ao Sol.

9. Em que fase da Lua ocorre um eclipse lunar?

- a) Lua Nova.
- b) Lua Crescente.
- c) Lua Cheia.
- d) Quarto Crescente.

10. O que é um eclipse solar?

- a) Quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, bloqueando total ou parcialmente a luz do Sol.
- b) Quando a Terra passa entre o Sol e a Lua, projetando uma sombra sobre a Lua.
- c) Quando a Lua está totalmente iluminada pelo Sol.
- d) Quando a Terra está no ponto mais distante do Sol.

11. Durante qual fase da Lua a Lua é visível apenas como uma pequena faixacrescente no céu?

- a) Lua Cheia.
- b) Lua Nova.
- c) Lua Crescente.
- d) Lua Minguante.

12. O que acontece durante a fase da Lua Nova em termos de visibilidade da Lua?

- a) A Lua está totalmente iluminada e visível da Terra.
- b) A Lua está parcialmente visível, com uma forma crescente.
- c) A Lua está entre o Sol e a Terra, tornando-a invisível da Terra.
- d) A Lua está visível apenas parcialmente, com uma forma minguante.

13. O que caracteriza a fase da lua crescente?

- a) A lua está totalmente iluminada e visível da Terra.
- b) A lua está entre o sol e a Terra, não visível da Terra.
- c) A lua está parcialmente iluminada, com uma forma crescente visível do lado direito.
- d) A lua está visível parcialmente, com uma forma minguante.

14. Qual é a característica principal da lua cheia?

- a) A lua está totalmente iluminada e visível da Terra.
- b) A lua está entre o sol e a Terra, não visível da Terra.
- c) A lua está parcialmente iluminada, com uma forma crescente.
- d) A lua está visível apenas parcialmente, com uma forma minguante.

15. Durante a fase da lua minguante, o que se observa?

- a) A lua está totalmente iluminada e visível da Terra.
- b) A lua está entre o sol e a Terra, não visível da Terra.
- c) A lua está parcialmente iluminada, com uma forma minguante visível do lado direito.
- d) A lua está visível parcialmente, com uma forma crescente.

16. O que distingue a fase da lua quarto crescente?

- a) A lua está totalmente iluminada e visível da Terra.
- b) A lua está entre o sol e a Terra, não visível da Terra.
- c) A lua está parcialmente iluminada, com uma forma crescente, mostrando metade da sua superfície.
- d) A lua está visível apenas parcialmente, com uma forma minguante.

17. Qual é a característica principal da lua quarto minguante?

- a) A lua está totalmente iluminada e visível da Terra.
- b) A lua está entre o sol e a Terra, não visível da Terra.
- c) A lua está parcialmente iluminada, com uma forma minguante, mostrando metade da sua superfície.
- d) A lua está visível apenas parcialmente, com uma forma crescente.

18. Durante a fase da lua nova, qual é a posição da Lua em relação à Terra e ao Sol?

- a) A Lua está entre a Terra e o Sol.
- b) A Lua está oposta à Terra em relação ao Sol.
- c) A Lua está a 90 graus em relação à linha Terra-Sol.
- d) A Lua está a 180 graus em relação à linha Terra-Sol.

19. Na fase da lua cheia, qual é a posição da Lua em relação à Terra e ao Sol?

- a) A Lua está entre a Terra e o Sol.
- b) A Lua está oposta à Terra em relação ao Sol.
- c) A Lua está a 90 graus em relação à linha Terra-Sol.
- d) A Lua está a 180 graus em relação à linha Terra-Sol.

20. Durante o quarto crescente, qual é a posição da Lua em relação à Terra e ao Sol?

- a) A Lua está entre a Terra e o Sol.
- b) A Lua está oposta à Terra em relação ao Sol.
- c) A Lua está a 90 graus a leste da linha Terra-Sol.
- d) A Lua está a 90 graus a oeste da linha Terra-Sol.

21. Durante o quarto minguante, qual é a posição da Lua em relação à Terra e ao Sol?

- a) A Lua está entre a Terra e o Sol.
- b) A Lua está oposta à Terra em relação ao Sol.
- c) A Lua está a 90 graus a leste da linha Terra-Sol.
- d) A Lua está a 90 graus a oeste da linha Terra-Sol.

22. Qual é o ângulo formado pela Lua, Terra e Sol durante a fase da lua crescente?

- a) 0 graus.
- b) 90 graus.
- c) 180 graus.
- d) 270 graus.

23. Qual é o ângulo formado pela Lua, Terra e Sol durante a fase da lua minguante?

- a) 0 graus.
- b) 90 graus.
- c) 180 graus.
- d) 270 graus.

AÇÕES PARA MULTIPLICAR O ENSINO DE LIBRAS COM PESSOAS EGRESSAS DO MAGISTÉRIO NO NORTE PIONEIRO DO PARANÁ POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA

Vanessa Cristina Ariza (PPGEN-UTFPR)
David da Silva Pereira (PPGEN / UTFPR-CP)
Roberto Bondarik (PPGEN / UTFPR-CP)

Resumo

Em princípio essa pesquisa pretende ampliar os fluentes na Língua Brasileira de Sinais (Libras) nos diversos ambientes sociais, para que as pessoas surdas se sintam incluídas, elas frequentam todos os espaços: escolas, hospitais, farmácias, supermercados, entre outros, no entanto não existem pessoas preparadas para se comunicar. Como problema então delimitou-se em pensar: Como multiplicar a aprendizagem e o emprego da Libras na sociedade por meio de videoconferência? Esta investigação tem por objetivo multiplicar o ensino da Libras com egressas do magistério por meio de uma formação, esta, visa aprofundar o ensino desta Língua para uma multiplicação. Iniciou-se com entrevistas individuais, essas receberam os convites por e-mail com a ementa. Foram realizados sete encontros por meio da plataforma *Google Meet* e o oitavo foi presencial, pois sentiu-se a

necessidade de finalizar presencialmente, preenchendo assim lacunas que ficaram dos encontros à distância, nesse dia em que as egressas estiveram presencialmente foi aplicado o questionário final, para comparar as respostas na entrevista inicial com as ideias amadurecidas no decorrer dos encontros. Esses encontros que tiveram como intuito inicial uma formação transformou-se em uma “comunidade colaborativa”, devido a riqueza nas contribuições das participantes, os dados coletados nessa investigação foram tratados utilizando a análise dos conteúdos e assim chegando nos principais resultados, de modo a contribuir efetivamente dentro da sociedade, fazendo com que mais pessoas ouvintes consigam se comunicar com as pessoas surdas.

Palavras-chave

Libras. Multiplicação. Egressas do Magistério.

ACTIONS TO MULTIPLY THE TEACHING OF LIBRAS WITH PEOPLE WHO HAVE GRADUATE TEACHING IN THE PIONEER NORTH OF PARANA THROUGH VIDEO-CONFERENCE

Abstract

Initially this research aims to increase the number of people fluent in the Brazilian Sign Language (Libras) in different social environments, so that deaf people feel in-

cluded, they attend all spaces: schools, hospitals, pharmacies, supermarkets, among others, however they do not there are people prepared to communicate. As a problem, it was limited to thinking: How to multiply the learning and use of Libras in society through videoconferencing? This investigation aims to multiply the teaching of Libras with teaching graduates through training, which aims to dupen the teaching of this language for multiplication. This research is considered mixed, as it integrates quantitative and qualitative methods. Starting from the training experience in a Secondary Level Technical-Professional Course that trains teachers (Teaching), the graduates demonstrated an interest in continuing contact with the language through continued training, through this learning, it becomes possible to expand the communication between deaf and hearing people who are in the areas where these graduates work. To this end, we began with individual interviews, which recived invitations by email with the syllabus. Seven meetings were held through the *Google Meet* platform and the eighth was in person, as the need to conclude in person was felt, thus filling in gaps left over from the distance meetings. On that day when the graduates were in person, the final questionnaire was administered, to compare the answers in the initial interview with the ideas developed during the meetings. These meetings, which had the initial purpose of training, turned into a “collaborative community”, due to the richness of the participants’ contributions, the data collected in this investigation were treated using content analysis and thus arriving at

the main results, in order to contribute effectively within society, making more hearing people able to communicate with deaf people.

Keywords

Libras. Teaching Graduates. Multiplication

1. Introdução

A pesquisa traz uma formação de Língua Brasileira de Sinais (Libras) com egressas do Curso Técnico-Profissional de Nível Médio em Magistério do Norte Pioneiro do Paraná por meio de videoconferência. Os encontros temáticos foram realizados pela ferramenta tecnológica *Google Meet*, por videoconferência, foram sete encontros com duas horas e meia cada. Nestes, as participantes fizeram exercícios de Libras e, também, por meio de videoconferência para mais uma pessoa ouvinte. O último encontro com as participantes foi presencial.

O emprego do *Google Meet* deve-se à possibilidade de foco, atenção, concentração, oportunidade de participação a distância, além de colocar o aprendiz para demonstrar aos participantes o que ele sabe fazer, possibilita esse giro de função, além de proporcionar a flexibilidade no horário dos encontros, tornando possível que mais ouvintes se interessem em aprender a Libras, ampliando a possibilidade de comunicação entre surdos e ouvintes.

Para ser considerada pessoa com surdez segundo Luchese (2017), p. 69): “A surdez é uma condição que

se manifesta com diferentes graus, desde perdas auditivas mais leves até a surdez profunda, e pode ocorrer em apenas um ouvido ou nos dois.”

A pessoa surda utiliza para se comunicar a c, que é uma forma de comunicação gesto visual, no qual, utiliza-se das mãos e expressões faciais, para compor os sinais, formando assim a Língua Brasileira de Sinais, com todos os seus parâmetros e norma que contém, nas demais línguas.

Com essa pesquisa pensou-se em ações para multiplicar a Libras na sociedade, de modo que as pessoas surdas tenham acessibilidade na comunicação. O meio rápido e eficaz que essa multiplicação aconteça foi estudada por meio da plataforma *Google Meet*, com uma formação continuada com as egressas do Magistério. Essa formação se transformou em encontros, que tiveram uma contribuição significativa. Foi pensando em modo diferente de dialogar, e analisando quais as possibilidades que a plataforma *Google Meet* proporciona os encontros.

Esses encontros aconteceram de maneira informal, cujo o qual a professora é professora apenas inicialmente, depois as participantes se igualam tornando o Processo Educativo Tecnológico enriquecedor, transformando-o em um processo colaborativo, como as comunidades de práticas, pois todas as envolvidas nessa formação tinham o mesmo interesse, que é expandir a comunicação em Libras entre pessoas surdas e ouvintes.

Tem-se como objetivo geral: multiplicar o ensino de Libras na sociedade utilizando como meio facilitador as

videoconferências. Como objetivos específicos: aperfeiçoar o emprego de Libras com egressas do Magistério; problematizar os meios possíveis para ampliar o emprego correto da Libras na sociedade; promover uma aprendizagem efetiva com as egressas; utilizar ações que contribuam para o processo de multiplicação da Libras em vários lugares da sociedade.

Com essa pesquisa pensou-se em ações para multiplicar a Libras na sociedade, de modo que as pessoas surdas tenham acessibilidade na comunicação. O meio rápido e eficaz para que essa multiplicação aconteça foi estudado por meio da plataforma *Google Meet*, com uma formação continuada com as egressas do Magistério. Essa formação transformou-se em encontros que tiveram uma contribuição significativa. Foi pensado em modo diferente de dialogar e analisado quais as possibilidades que a plataforma *Google Meet* proporciona nos encontros.

Os encontros por meio da videoconferência proporcionaram foco, atenção, concentração naquela pessoa que está realizando os sinais, além de permitir uma inversão de papéis, que é colocar o aprendente para demonstrar ao professor e aos demais companheiros que ali se encontram logados o que ela sabe fazer a partir dos encontros.

Esse processo acontece de maneira informal, no qual a professora é professora apenas inicialmente. Depois, as participantes igualam-se tornando o Processo Educativo Tecnológico (PET) enriquecedor, transformando-o em um processo colaborativo - como as comunida-

des de prática, pois todas as envolvidas nessa formação tinham o mesmo interesse: o de expandir a comunicação em Libras entre pessoas surdas e ouvintes.

Durante o período dos encontros, as participantes praticaram o exercício da multiplicação com mais uma pessoa cada uma, utilizando a ferramenta Google Meet como instrumento multiplicador. Após as sete sessões pela plataforma citada anteriormente, agendamos nosso encontro presencial, onde foram realizados o preenchimento dos questionários, para comparação final dos dados que foram tratados por meio da análise textual discursiva dos conteúdos.

Os encontros que eram para ser apenas uma formação, tomaram uma proporção diferente. As participantes tiveram tanto interesse quanto à pesquisadora em expandir o ensino de Libras, e esse interesse acarretou um engajamento.

As participações, a cada sessão do *Meet*, acrescentavam dentro da proposta do dia com experiências ou percepções. Elas estavam focadas em contribuir e multiplicar cada vez mais a Libras na sociedade, propondo-se, até mesmo após os encontros, a continuarem o trabalho dentro dos ambientes que estavam inseridos.

Com toda essa riqueza, a formação acabou transformando-se em uma comunidade de prática (Cop). A autora Vieira (2006, p. 5) coloca que “A aprendizagem deriva do envolvimento em uma Cop é baseada na troca de experiências, construção de significados compartilhados, observação, discussão e reflexões sobre um determinado objeto.” O nosso objeto é a Libras e o de-

sejo que mais pessoas ouvintes tenham conhecimento, para que os surdos se sintam incluídos na sociedade. Silva (2013) reforça que:

[...] ao compartilhar suas práticas pedagógicas e ao interagir com outros professores em uma ação retrospectiva, o professor poderá avaliar as experiências vivenciadas e reconstruir conhecimentos de forma coletiva na comunidade prática (Silva, 2013, p. 46).

Os encontros pautaram-se em um bem para a sociedade, não pensando em benefícios próprios. A empatia que abarrotou esses encontros levou uma simples formação e aprimoramento a um elo que pretende continuar independentemente de um título ou de um certificado com carga horária.

A plataforma *Google Meet* proporcionará essa contínua conectividade, podendo prosseguir no propósito que é explicado

[...] como um agrupamento de professores e pesquisadores que, independentemente do espaço físico e localização geográfica, se reúnem para compartilhar uns com os outros interesses acadêmicos, políticos, culturais em prol de se obter novas habilidades pessoais e profissionais, na tentativa de superar os desafios ou problemas que emergem do conteúdo de atuação (Silva, 2013, p. 47).

Comungando com a ideia da autora, independentemente da localização, a plataforma *Google Meet* permitirá que os encontros aconteçam e que não se perca

algo que foi construído por meio dessa, inicialmente, formação, para o aprimoramento da Libras.

No desejo de expandir a Libras, pensou-se então em um processo educativo tecnológico que atingisse muitas pessoas, objetivando com ele aperfeiçoar o ensino de Libras com alunas egressas do curso técnico do Magistério, que cursaram durante a pandemia (anos de dois mil e vinte e dois mil e vinte e um) e que tiveram a experiência de participar das aulas via *Google Meet*.

Essas turmas eram muito participativas e interessadas e quando lhes foi passada, por meio dos conteúdos, a História dos surdos, o interesse pela Língua cresceu ainda mais. As aulas pelo *Google Meet* foram muito produtivas. Foi possível aprender até interpretação de músicas, pois o foco era total, as câmeras sempre abertas, a realização dos sinais de maneira individual e a imprescindível empatia pela pessoa surda. Esse interesse será apresentado com mais detalhes no capítulo quatro.

Para facilitar o acesso a formação, foi utilizada a Plataforma *Google Meet*, pois por meio desta, é possível envolver pessoas de diferentes localidades.

De acordo com o autor:

O uso das tecnologias, educacionais (computador, tablete, smartphone, internet, plataformas digitais) no ensino, fascina os alunos e reconfigura o papel do professor que necessita se adaptar ao novo e compreender que já não é o único portador ou transmissor do conhecimento, mas sim um mediador, no qual o aluno é o protagonista no processo de ensino e aprendizagem (Nascimento, 2021, p.10).

Outro ponto importante é a acessibilidade: Sebastian (2017) relata que: “se a reunião é muito importante ou se algum integrante da equipe não conseguiu participar, você pode gravar a reunião e torná-la acessível para todos assistirem posteriormente. É só usar o recurso de gravar- disponível apenas para usuários de planos corporativos”.

As participações em cada sessão do *Meet* acrescentavam dentro à proposta do dia, com experiências ou percepções, elas estavam focadas em contribuir e multiplicar cada vez mais a LIBRAS na sociedade, se propondo até mesmo após nossos encontros, continuarem o trabalho dentro dos ambientes que estão inseridas.

Com toda essa riqueza, a formação acabou se transformando em uma comunidade de prática (Cop), a autora Vieira (2006, p. 5) contribui dizendo: “A aprendizagem deriva do envolvimento em uma Cop é baseada na troca de experiências, construção de significados compartilhados, observações, discussões e reflexões sobre um determinado objeto”. O nosso objeto é Libras, o desejo que mais pessoas ouvintes tenham conhecimento, para que os surdos se sintam incluídos na sociedade.

Durante os encontros foram construídos pela participante figurinhas, com ela mesma realizando os sinais, entre um encontro e outro, foram analisadas e, uma outra tentativa de confecção de material como forma antecipada de estudo dos sinais foram Graphics Interchange Format (*gifs*), que significa Formato do Intercâmbio Gráfico.

Analisando entre as figurinhas e os *gifs* percebeu-se que os gifs proporcionam maior visibilidade com um

campo visual maior. Também foram gravados vídeos, o que não foi aprovado pelas participantes, pois esse para ser visto precisa ser carregado. Era preciso que elas analisassem cada proposta, pois esse seria o material utilizado por elas para multiplicação com seus convidados. Por fim ficou decidido que os *gifs* eram os mais adequados, pois com um click poderia ver quantas vezes fossem necessárias, conseguindo assim gravar o movimento do sinal apresentado.

2. Metodologia

Essa pesquisa é classificada como mista, pois é analisada de forma qualitativa. Entretanto, os números se fazem necessários para demonstrar a quantidade de pessoas participantes dessa cadeia de aprendizagem de Libras, sendo assim, também, quantitativa. De acordo com Batista e Magalhães (2021) a metodologia mista integra os métodos qualitativos e quantitativos, pois uma complementa a outra, no caso dessa pesquisa que mede quantidade de pessoas para a multiplicação e qualidade na análise dos dados obtidos.

Foi desenvolvido um Processo Educativo Tecnológico (PET), cuja proposta principal era a de uma formação continuada, conforme citado acima, na qual as egressas do Magistério participaram de sete encontros pela plataforma *Google Meet* e no último - o oitavo - de maneira presencial.

Utilizou-se como metodologia de pesquisa a observação participante que, de acordo com Correa (2009, p.

2), “É dinâmica e envolvente e o investigador é simultaneamente instrumento na recolha de dados e na sua interpretação (...)”. No decorrer das atividades, a pesquisadora observou o desenvolvimento e interesse das participantes, contribuindo ativamente no processo. Devido à riqueza dessa contribuição, ao analisar os dados percebeu-se que a formação tomou outra proporção, transformando-se em comunidades práticas, devido ao engajamento, interesse e colaboração que os encontros proporcionaram.

Para registrar esses momentos foram utilizados como técnicas a aplicação de entrevistas, questionário final e gravações durante os encontros. Pensando em uma metodologia para registrar as ações realizadas durante a pesquisa, foi feito uso de anotações em diário de campo, explicado por Batista e Magalhães (2021) como:

As observações descritivas buscam evidenciar: a descrição espaço físico, o retrato dos sujeitos, a descrição de atividades, os relatos dos acontecimentos, o comportamento do observador, as visões de mundo do observado (Batista; Magalhães, 2021, p. 254).

Muitas foram as riquezas de contribuições coletadas nesses encontros. Foi analisado cada detalhe, passo a passo da gravação dos encontros - esses que foram transformados em um diário de campo. Cada técnica utilizada foi analisada pela análise dos conteúdos também chamada de AC, que de acordo com Batista e Ma-

galhões (2021, p. 291), “durante a realização da AC, um processo muito importante é o de elaboração dos indicadores, ou unidades de sentido, que podem ser palavras ou um conjunto de palavras que nortearão o pesquisador durante a busca das informações contidas no texto”. A análise dos conteúdos é uma técnica de análise utilizada para compor o texto que está, em pedaços, costuma-se dizer que é como se fosse uma colcha de retalhos, cujo o qual você vai pegando os retalhos e construindo um único texto, com todas as informações coletadas durante a pesquisa.

Esta investigação teve resultados satisfatórios, mas foi realmente densa a análise dos materiais coletados. Bardin (1977, p. 216) expõe que “[...] o conjunto dos mecanismos formais que produzem um dado tipo de discurso, em determinadas circunstâncias ou condições de produção.” Cada fala, cada gravação, cada escrita nos questionários foi difundida e comparada utilizando os fundamentos teóricos estudados no decorrer desta investigação.

A pesquisa aponta como ineditismo o resgate na formação de alunas egressas do Magistério para aprimorar sua formação continuada na Libras, de modo a contribuir para a multiplicação dessa língua por meio de videoconferências. Isso porque quando as pessoas se tornam egressas, começam a caminhar em direções de interesses próprios. Com essa pesquisa, o retorno a uma formação com um interesse comum resgatou egressas que já se formaram do curso do Magistério para o aprofundamento nos estudos da Libras.

Nos espaços educacionais, ou mesmo sociais, as pessoas surdas encontram dificuldades de acessibilidade devido às pessoas não saberem a Língua de Sinais. A pretensão desta pesquisa é trazer uma formação de Libras com egressas do Magistério no Norte Pioneiro por meio de videoconferência. Os encontros temáticos foram realizados pela ferramenta tecnológica *Google Meet*, por videoconferência. Realizou-se sete encontros com duas horas e meia de duração cada e quinze minutos de intervalo.

Nesses, as participantes fizeram exercícios de Libras também por meio de quatro videoconferências para um participante ouvinte. O emprego do *Google Meet* deve-se à possibilidade de foco, atenção e concentração quando realiza os sinais na videoconferência, além de colocar o aprendiz para demonstrar aos participantes o que ele sabe fazer (possibilita esse giro de função), e de proporcionar a flexibilidade nos horários, tornando possível que mais ouvintes se interessem em aprender a Libras, possibilitando a comunicação entre surdos e ouvintes.

É de suma importância para a sociedade multiplicar as pessoas que dominam a Libras na sociedade, tornando os ambientes acessíveis às pessoas surdas.

A pesquisa traz uma formação de Libras com egressas do Magistério no Norte Pioneiro do Paraná por meio de videoconferência. Essas egressas, conforme relatado anteriormente, foram alunas da pesquisadora durante o período pandêmico e demonstraram interesse pela Libras mesmo após a conclusão do curso do Magistério.

Os encontros temáticos foram realizados pela ferramenta tecnológica *Google Meet*, por videoconferên-

cia. Foram sete encontros com duas horas e meia cada e quinze minutos de intervalo. Neles, as participantes fizeram exercícios de Libras para um participante ouvinte, também por meio de quatro videoconferências. O último encontro, após o exercício com a presente pesquisadora, fez-se presencial.

O emprego do *Google Meet* deve-se à possibilidade de foco, atenção e concentração quando realiza os sinais na videoconferência, além de colocar o aprendiz para demonstrar aos participantes o que ele sabe fazer (possibilita esse giro de função), e proporciona, também, a flexibilidade nos horários, tornando possível que mais ouvintes se interessem em aprender a Libras, possibilitando a comunicação entre surdos e ouvintes.

A partir dessa formação continuada da qual participaram, as participantes problematizaram formas de multiplicação da Libras na sociedade, com base nos exercícios ofertados e praticados por elas durante os encontros.

No encontro final, foi possível ouvi-las presencialmente acerca desse processo. Cada uma teve uma experiência diferente, com o mesmo propósito. Algumas conseguiram compreender os sinais rapidamente, outras tiveram dificuldade nos movimentos com os dedos, pois a coordenação não foi muito desenvolvida na infância, pois alegaram ter entrado direto no primeiro ano, pulando as etapas necessárias para a agilidade nos movimentos.

Porém, todas conseguiram multiplicar a Libras pela mesma plataforma que foi ofertada para o aperfeiçoamento com as egressas. No último encontro, as participantes preencheram um questionário anonimamente para sua contribuição, sendo possível concluir a eficácia

da videoconferência como instrumento para a multiplicação do ensino de Libras.

Alguns exemplos das imagens apresentadas no Processo Educativo Tecnológico (PET).

Figura 5 – Apontador

Figura 6 – Lápis

Fonte: A autora (2024) aplicativo *Sticker.ly*.

Figura 7 – Biscoito ou bolacha

Fonte: A autora (2024), aplicativo *WhatsApp*.

Figura 12 – Vídeo dos meses do ano e dias da semana

Fonte: A autora (2024), aplicativo *CapCut*.

Frutas:

Figura 13 – Mexerica

Figura 14 – Pitaya

Fonte: A autora (2024), aplicativo *WhatsApp*.

Cores:

Figura 15 – Amarelo

Figura 16 – Rosa

Fonte: A autora (2024), aplicativo *WhatsApp*.

3. Considerações finais

Em virtude dos fatos relatados, foi possível constatar que a plataforma *Google Meet* pode sim ser um instrumento eficaz para multiplicar o ensino da Libras, pois essa plataforma permite acesso às videoconferências. Por meio dela, é possível obter foco em quem faz o sinal, repetição dos sinais por meio do outro, além de proporcionar a flexibilidade nos horários e a facilidade de não precisar se deslocar até um determinado local.

A análise dos dados, entrevistas, gravação dos encontros e questionário final foi tratada por meio da análise discursiva dos conteúdos, utilizando como referência Bardin, a técnica de análise do discurso.

Os encontros foram riquíssimos, funcionando como uma “comunidade de práticas”, não se tratou apenas de

uma simples formação com um começo, meio e fim, mas de trocas de experiência, que pretendem continuar multiplicando o ensino da Libras.

A empatia com o outro e o interesse são os pontos cruciais para que esse Processo Tecnológico tenha efeito, esse olhar que vai além de uma carga horária, ou de um certificado, é um interesse pessoal, comum a todas as participantes, que deseja que a sociedade seja inclusiva para os surdos. Que eles tenham nos espaços sociais pessoas que os compreendam e consigam se comunicar.

A importância dessa investigação está em: constituir uma comunidade de aprendizagens fundada na afetividade e na alteridade; propor exercícios fundamentais que articulam as aprendizagens e promovam a inclusão de nós mesmos no mundo dos surdos. Reunir condições para fazer emergir naturalmente observações preciosas sobre esse percurso de aprendizagens; exercer uma liderança multiplicadora de empatia e cidadania; possibilitar a ampliação de perspectivas profissionais, educadoras e inclusivas em sentido amplo.

Essa pesquisa foi apenas o ponto de partida, nos tornamos uma equipe e pretendemos multiplicar nossos conhecimentos na Língua de Sinais em todos os campos, para que os professores sejam nossos aliados nessa multiplicação constante, tornando os estudantes desde cedo bilíngues, tendo a Libras como sua segunda Língua.

4. Referências

BARDIN, L. *Análise de Conteúdo*. Lisboa: Edições 70, 1977.

LUCHESE, A. *Políticas e a educação de surdos no Brasil*. Indaiá: UNIASSELVI, 2017.

NASCIMENTO, F.L. O Ensino Remoto: o uso do Google Meet na pandemia da covid-19. *Boletim de Conjuntura (BOCA)*, 2021. Disponível em: <https://revista.ioles.com.br/boca/index.php/revista/article/view/374>. Acesso em 25 set. 2023.

SEBASTIAN, V. Google Meet: entenda como funciona e a importância para equipes digitais. *QI Network*. Disponível: <https://blog.qinetwork.com.br/google-meet-entenda-como-funciona/>. Acesso em 25 set. 2023.

VIEIRA, N.S. O papel das comunidades de prática na aprendizagem organizacional. *SEGeT*, 2014, 2012, 2016. Disponível em: https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos06/557_Artigo%20final%20de%20aprendizagem%20Seget.pdf. Acesso em 01 dez. 2023.

PRÁTICA INCLUSIVA DE JOGOS PARA A ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE: METODOLOGIA ATIVA COMO POSSIBILIDADE

Adrieli da Silva Custódio (PPGEN-UTFPR)
David da Silva Pereira (PPGEN / UTFPR-CP)
Roberto Bondarik (PPGEN / UTFPR-CP)

Resumo

Trata-se de uma investigação sobre a alfabetização de crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). Em vista a problemática, como as ferramentas lúdicas podem favorecer na alfabetização de alunos com Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Diante dessa problemática, o estudo tem como objetivo geral analisar e refletir o efeito da metodologia ativa como possibilidade na alfabetização. Como objetivos específicos, se analisará quais as metodologias utilizadas pelos professores para alfabetizar tais alunos, assim como é possível desenvolver práticas de ensino através de jogos para a alfabetização de tais alunos. Para tanto, como metodologia parte-se da revisão bibliográfica e de campo, sendo feita em oito etapas e desenvolvido um jogo educacional, utilizando a metodologia ativa. Faz parte da revisão bibliográfica sobre o assunto com autores como Albuquerque e Almeida (2022);

Alves e Teixeira (2022); Andrade e Vasconcelos (2018); Assunção e Silva (2020) e entre outros. Para alicerçar a investigação que também contará com uma pesquisa de campo para coletar entrevistas com professores, realizar avaliações diagnósticas com os alunos e que procurará analisar o desenvolvimento dos alunos com TDAH a partir da aplicação de ferramenta lúdica para a alfabetização. Espera-se que a presente pesquisa ajude por meio de um conjunto de jogos ampliar a interação para o auxílio pedagógico no processo de alfabetização, utilizando a metodologia ativa e as ferramentas lúdicas, de forma que incentive os alunos a aprender de forma autônoma e participativa, envolvendo-o na aprendizagem por investigação, por descoberta ou resolução de problemas.

Palavras-chave

Educação. TDAH. Inclusão. Alfabetização. Metodologia ativa.

INCLUSIVE PRACTICE OF GAMES FOR LITERACY OF CHILDREN WITH ATTENTION DEFICIT AND HYPERACTIVITY DISORDER: ACTIVE METHODOLOGY AS A POSSIBILITY

Abstract

This is an investigation into the literacy of children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). In view

of the problem, how can playful tools favor the literacy of students with attention deficit hyperactivity disorder? In view of this problem, the study's general objective is to analyze and reflect on the effect of active methodology as a possibility in literacy. As specific objectives, it will analyze the methodologies used by teachers to teach literacy to these students, as well as how it is possible to develop teaching practices using games to teach literacy to these students. To this end, the methodology is based on a bibliographical and field review, which is carried out in eight stages and an educational game is developed using the active methodology. The bibliographic review on the subject includes authors such as Albuquerque and Almeida (2022); Alves and Teixeira (2022); Andrade and Vasconcelos (2018); Assunção and Silva (2020) and others. The research will also include field research to collect interviews with teachers, carry out diagnostic assessments with students and analyze the development of students with ADHD using a playful tool for literacy. It is hoped that this research will help, through a set of games, to expand interaction for pedagogical assistance in the literacy process, using active methodology and playful tools, in a way that encourages students to learn in an autonomous and participatory way, involving them in learning through investigation, discovery or problem solving.

Keywords

Education. ADHD. Inclusion. Literacy. Active methodology.

1. Introdução

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um distúrbio neurobiológico que provoca acontecimentos na área psíquica do indivíduo, é definido como um transtorno do neurodesenvolvimento. O seu surgimento acontece desde a gravidez, mas é identificado na infância, por volta dos 6 anos de idade, durante a maturação do córtex frontal, é comum ser identificado quando prejudica o aproveitamento escolar (*American Psychiatric Association, 2014, p.68*). Para uma criança com esse transtorno é necessário a inclusão delas nas atividades e brincadeiras. A inclusão se dá na mudança das escolas para torná-las mais responsivas às necessidades de todas as crianças e ajudando todos os professores a aceitarem a responsabilidade quanto à aprendizagem de todas as crianças.

As crianças com TDAH apresentam dificuldade em manter-se concentrada e isso prejudica a absorção de informações necessárias para a alfabetização. Além disso, podem ter dificuldade em processar mentalmente as informações, o que impossibilita a retenção do conhecimento.

A alfabetização é o aprimoramento do entendimento da escrita, e a compreensão dos conceitos ortográficos. Já, o letramento é o uso da leitura e da escrita em todos os contextos sociais. Todavia, a alfabetização e o letramento estão interligados, pois a criança associa as vivências do uso a leitura e escrita nas práticas sociais.

Dessa forma, a metodologia ativa é uma forma de auxiliar na alfabetização, onde buscam olhar a partir de

outra perspectiva o ensinar e o aprender, permitindo a interação e que o estudante seja consciente da aprendizagem.

Diante da realidade das salas de aula, observa-se que as crianças com TDAH têm dificuldade de concentração e na alfabetização. A justificativa se dá pelas observações do dia a dia da sala de aula. Para a aprendizagem da alfabetização, é preciso prestar atenção. Dessa forma, a pesquisa tem como inquietação a seguinte questão: Como as ferramentas lúdicas podem favorecer na alfabetização de alunos com Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade?

A investigação tem como objetivo geral analisar e refletir o efeito da metodologia ativa como possibilidade na alfabetização. Como objetivos específicos, se analisará quais as metodologias utilizadas pelos professores para alfabetizar tais alunos, assim como é possível desenvolver práticas de ensino através de jogos para a alfabetização de tais alunos.

Para tanto, a metodologia utilizada neste estudo é de cunho qualitativo. Será uma pesquisa bibliográfica e de campo. Utilizaremos os seguintes procedimentos metodológicos, inicialmente uma revisão literária com autores que discutem essas temáticas e documentos oficiais que norteiam a inclusão de crianças com TDAH, de forma a utilizar diferentes palavras-chave relacionadas e com recorte temporal de 2019 a 2024. Sucederão de análises de produções científicas publicadas em forma de artigos e dissertações, no Catálogo na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), Portal de Periódicos Coordenação de Aperfeiçoamento de Pes-

soal de Nível Superior (CAPES) e na *Plataforma Scientific Electronic Library Online* (SCIELO).

Para elaboração desse curso foram feitas oito etapas. Na primeira, serão estudados mais especificamente sobre o TDAH e a alfabetização. Na segunda, será analisada pelo Comitê de Ética em pesquisa. Na terceira, será feito uma entrevista semiestruturada com os professores da Educação Básica municipal de Cornélio Procopio, para investigar o TDAH e suas dificuldades de alfabetização na sala de aula. Na quarta, será feita uma sondagem do nível de alfabetização das crianças com TDAH. Na quinta, será desenvolvido o jogo manipulável de acordo com as necessidades feitas na sondagem. Na sexta, serão aplicados esse conjunto de jogos educacionais. Na sétima, será feito uma segunda sondagem diagnóstica para avaliar o nível de alfabetização das crianças com TDAH, avanços ou fracassos desse produto educacional tecnológico. Por fim, na oitava, será feita uma segunda entrevista com os professores para avaliar quais são as vantagens e desvantagens do material aplicado.

QUADRO PROGRAMÁTICO

Quadro 1 - Conteúdo programático para oficina de Formação continuada.

ETAPAS	DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
1ª etapa	Revisão de literatura
2ª etapa	Análise do Comitê de Ética

3ª etapa	Primeira entrevista com os professores
4ª etapa	Sondagem do nível de alfabetização das crianças com TDAH
5ª etapa	Desenvolvimento do jogo manipulável
6ª etapa	Aplicação do produto educacional tecnológico
7ª etapa	Reavaliação do nível de alfabetização das crianças com TDAH
8ª etapa	Segunda entrevista com os professores e conclusão

Fonte: elaboração própria (2024)

2. Desenvolvimento

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um distúrbio neurobiológico, complexo e multifatorial que tem sintomas diversificados (Carvalho, 2022, p. 2).

Em 1798, Alexander Crichton, escreveu livros de literatura com relatos de crianças agitadas, desorganizadas, distraídas, agressivas e com falta de atenção, investigando como regular essas características (Silva; 2011, p. 191).

Em 1902, George Frederic Still, a investigou mais a fundo esse transtorno. Ele descreveu algumas crianças como: impulsivas, imediatistas, e não capazes de sustentar a atenção. Essas descrições foram relatadas por pais e

professores (Albuquerque; Almeida; Carvalho; Ferreira; Jagobucci; Pereira; Pereira; Souza; Triches; 2022, p. 4).

A história oficial do transtorno afirma que o pediatra Still (1902) comenta sobre um defeito de controle moral aparecido no King 's College Hospital. Sobre Burkley (1997) a história afirma que esse descreve que o princípio da patologia está no defeito da função inibitória da vontade, que se desdobra de diversas formas interferindo na vontade, na moral e no autocontrole. (Albuquerque; Almeida; Carvalho; Ferreira; Jagobucci; Pereira; Pereira; Souza; Triches; 2022; p. 6).

Segundo o DSM- 5 (*American Psychiatric Association*, 2014, p. 68), documento que atualmente está em vigor, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, por estar desde o nascimento e permanece por toda a vida da pessoa, está definido em níveis prejudiciais de desatenção e desorganização (envolvendo a incapacidade de permanecer em uma tarefa, perda de materiais e prazos); hiperatividade ou impulsividade (atividades excessivas, inquietação, agitação, intromissão em atividades de outros e incapacidade de aguardar);

[...] é um distúrbio prevalente na infância e adolescência, cujo diagnóstico requer anamnese detalhada e exame físico completo, uso de escalas comportamentais e a consideração plena do diagnóstico diferencial. O tratamento multidisciplinar e multifatorial do transtorno visa à modificação comportamental e reorganização individual, objetivando o desempenho funcional satisfatório em todos os ambientes sociais (Andrade; Vasconcelos, 2018, p. 64).

Como aponta o DSM-5 (*American Psychiatric Association*, 2014, p.62) os principais fatores que causam o indivíduo ter o TDAH são: nascimento prematuro, hereditariedade, substâncias ingeridas na gravidez, sofrimento fetal e exposição a chumbo. O DSM-5 (*American Psychiatric Association*, 2014, p.60), A quinta edição deste manual apresenta três tipos de TDAH, são eles:

314.01 (F90.2) Apresentação combinada: Se tanto o Critério A1 (desatenção) quanto o Critério A2 (hiperatividade-impulsividade) são preenchidos nos últimos 6 meses.

314.00 (F90.0) Apresentação predominantemente desatenta: Se o Critério A1 (desatenção) é preenchido, mas o Critério A2 (hiperatividade-impulsividade) não é preenchido nos últimos 6 meses.

314.01 (F90.1) Apresentação predominantemente hiperativa/impulsiva: Se o Critério A2 (hiperatividade-impulsividade) é preenchido, e o Critério A1 (desatenção) não é preenchido nos últimos 6 meses (*American Psychiatric Association*, 2014; p. 60).

Além disso, também são classificados em leve, moderado e grave.

Leve: Poucos sintomas, se algum, estão presentes além daqueles necessários para fazer o diagnóstico, e os sintomas resultam em não mais do que pequenos prejuízos no funcionamento social ou profissional.

Moderada: Sintomas ou prejuízo funcional entre “leve” e “grave” estão presentes.

Grave: Muitos sintomas além daqueles necessários para fazer o diagnóstico estão presentes, ou vários sintomas particularmente graves

estão presentes, ou os sintomas podem resultar em prejuízo acentuado no funcionamento social ou profissional (*American Psychiatric Association*, 2014; p. 60).

A Educação Escolar é aquela que é realizada em um sistema escolar de ensino, ou seja, na escola. A Emenda Constitucional 59 (2009, p.1) prevê a universalização do atendimento também na Educação Infantil e no Ensino Médio, ao ampliar a obrigatoriedade aos alunos entre quatro e 17 anos.

Art. 208.

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (NR)

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.” (NR) (acrescido pela Emenda Constitucional n. 59, de 2009).

Como bem sabemos a Educação é um direito de todos, como mostra na Constituição Federal de 1988 (p. 1), no artigo 208:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009) (Vide Emenda Constitu-

cional nº 59, de 2009)

(Revogado)

II - Progressiva universalização do ensino médio gratuito; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996)

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

IV - Educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

V - Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

VI - Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009).

Nas palavras da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, 1996, p.1) a educação básica é obrigatória dos 4 aos 17 anos de idade e aos quatro anos as crianças deve estar obriagtoriamnete matriculadas na pré-escola (Atualmente Infantil quatro nas Escolas Munucipais).

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

Art. 30. A educação infantil será oferecida em:
I – Creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade;

II – Pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.
(LDB; 1996; p. 22).

De acordo com Mittler (2003, p. 16), a inclusão não diz respeito a colocar as crianças nas escolas regulares, mas sim mudar as escolas para torná-las mais responsivas às necessidades de todas as crianças; diz respeito a ajudar todos os professores a aceitarem a responsabilidade quanto à aprendizagem de todas as crianças nas suas escolas e prepará-los para ensinarem aquelas crianças que estão atual e correntemente excluídas das escolas por qualquer razão.

Na educação especial, o discurso da inclusão foi ajustado com flexibilizações curriculares que tinham correlação com uma lógica de diferentes serviços que poderiam ser ofertados pelas redes de ensino. Estava dada uma indicação de inclusão escolar para os estudantes da educação especial, mas não uma política de indução à matrícula na classe comum, numa convivência de diferentes serviços para diferentes condições humanas, contemplando as organizações privadas e assistenciais (privatização) e sem ampliação de investimentos nas redes de ensino (Garcia; 2021; p.13).

Assim, o professor tem o papel de ensinar os conhecimentos científicos e ensinar além das lições. Bem como quebrar a ideia de que a deficiência traz limitações e impedem de aprender ou se desenvolver socialmente e intelectualmente (Rodrigues, 2001, p.7). Podem ser desenvolvidas adaptações pedagógicas nos

meios físicos, ambientais e materiais para esse indivíduo; possibilitando a comunicação, interação e socialização com necessidades educacionais especiais com a comunidade escolar formar como pessoas capazes de produzir saberes e ações, conscientes de seu papel social e político (Romão, 2018, p. 63).

[...] traduzir o novo processo pedagógico em curso, elucidar a quem ele serve, explicar suas contradições e, com base nas condições concretas dadas, promover as necessárias articulações para construir coletivamente alternativas que ponham a educação a serviço do desenvolvimento de relações verdadeiramente democráticas (Kuenzer; 1999, p. 166).

Segundo Matos (2012, p. 135), os docentes, na convivência com a diversidade, necessitam desenvolver habilidades interpessoais, para aprenderem formas de: intensificar trocas sociais e melhorar a qualidade da sua relação com os alunos com deficiência, alta habilidades/superdotação e transtornos globais do desenvolvimento; preparar os colegas para o respeito e a convivência com a diferença; lidar com o preconceito dos colegas; assegurar igualdade de direitos e deveres em classe respeitando as diferenças; trabalhar colaborativamente com a cuidadora e lidar com as famílias de alunos com e sem deficiências.

As crianças trazem consigo suas experiências e vivências, mesmo anteriormente a entrada na escola; seja por meio da família ou no meio social. E, antes de ser alfabetizada, ela já tem contato com as letras e nú-

meros; por meio das mídias, imprensa, rádio ou desenhos.

Os conhecimentos prévios podem ser considerados como produto das concepções de mundo da criança, formuladas a partir das interações que ela estabelece com o meio de forma sensorial, afetiva e cognitiva, ou, ainda, como resultado de crenças culturais e que, na grande maioria das vezes, são de difícil substituição por um novo conhecimento (Teixeira, Sobral, 2010, p. 669).

Espera-se que uma criança seja alfabetizada ao frequentar os anos iniciais do ensino fundamental, entretanto, muitas crianças com TDAH apresentam dificuldades por não prestar atenção.

Para Chagas (2022, p. 2), a alfabetização é o aprimoramento do entendimento da escrita, e a compreensão dos conceitos ortográficos, que propicia a autonomia para os alunos lerem e escreverem. Ou seja, a alfabetização é composta pelo letramento em dados, pelo letramento em algoritmos, e pelo letramento em modelos, que correspondem às formas como ela raciocina.

Já o letramento é além do que saber ler e escrever, os indivíduos fazem o uso da leitura e da escrita em todos os contextos sociais. Ou seja, é a capacidade de usar a leitura e a escrita de forma competente e contextualizada, de acordo com o contexto social em que a pessoa está inserida.

O letramento é inserir a criança no universo letrado, esse percurso não surge apenas na esco-

la, mas começa no momento em que os indivíduos passam a interagir na sociedade, quando os pais ou responsáveis lêem algo para as crianças, quando alguém ao seu redor escreve algo, no momento em que o aluno observa determinados rótulos, ao tentar ler escritas a sua volta, e entre outros aspectos (Chagas, 2022, p. 2).

Nas palavras de Galvão (2020, p. 159), a alfabetização precisa estar vinculada às ações do dia a dia, da leitura e produção de textos, com o objetivo de os educandos desfrutarem da aprendizagem significativa em relação a aspectos da notação alfabética e linguagem. Vale ressaltar que a alfabetização e o letramento estão interligados.

Dissociar alfabetização de letramento é um equívoco porque, no quadro das atuais concepções psicológicas, linguísticas e psicolinguísticas de leitura e escrita, a entrada da criança no mundo da escrita se dá simultaneamente por esses dois processos: pela aquisição do sistema convencional de escrita – a alfabetização, e pelo desenvolvimento de habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a língua escrita – o letramento. Não são processos independentes, mas interdependentes, e indissociáveis: a alfabetização se desenvolve no contexto de e por meio de práticas sociais de leitura e de escrita, isto é, através de atividades de letramento, e este, por sua vez, só pode desenvolver-se no contexto dos e por meio da aprendizagem das relações fonema/grafema, isto é, em dependência da alfabetização (Soares, 2004, p. 3).

Atualmente, é empregado, ainda, o ensino tradicional para a alfabetização. De acordo com Silva e Moura

(2020, p.196), a escola e o mundo mudaram. Assim como, os estudantes também modificaram. Dessa forma, os professores não podem continuar os mesmos, eles devem mudar, se atualizarmos também e criar uma conscientização no ensino.

As Metodologias ativas, são uma forma dos professores se atualizarem e criarem contatos com os alunos nas construções do conhecimento, sendo uma renovação para inovação no ensino. Isto é, são estratégias de ensino para incentivar os alunos a aprender de forma autônoma e participativa. Ela tem o objetivo de projetar nos estudantes a capacidade de se colocar como agente que desenvolva o protagonismo na conquista da própria aprendizagem, buscando encontrar soluções para um problema ou situações que incentivem a construção de meios para mostrar alternativas que unem conhecimentos e estratégias para se chegar a uma aprendizagem (Silva, Moura, 2020, p. 8).

As metodologias ativas consistem em possibilidades pedagógicas que colocam o foco do processo de ensino-aprendizagem no aprendiz, envolvendo-o na aprendizagem por investigação, por descoberta ou resolução de problemas. Criando situações de aprendizagem cujo os aprendizes possam pensar, fazer coisas e conceituar o que fazem, construir conhecimentos sobre os conteúdos abordados nas atividades que realizam, além de desenvolverem a capacidade crítica, refletir sobre as práticas que realizam, interagirem com professores e colegas e estudar valores e atitudes pessoais (Assunção, Silva, 2020, p.3).

Ainda, para Dumont, Carvalho e Neves (2016), a metodologia ativa é como um recurso de instrução;

[...] metodologias de ensino que envolvem os alunos em atividades diferenciadas, isto é, que envolvem vários aspectos e maneiras de ensino a fim de desenvolver habilidades diversificadas. Mais precisamente quer tornar o aluno mais ativo e proativo, comunicativo, investigador [...]. (Dumont; Carvalho; Neves, 2016, p. 109).

A Metodologia ativa inicia das situações reais, realizando estimulando a pensar além a ter iniciativa de baterem e serem responsáveis pela construção da sua aprendizagem. Alguns modelos de metodologias ativas são a aprendizagem baseada em problemas (Urias; Azevedo, 2017, p.2).

As metodologias ativas buscam olhar a partir de outra perspectiva o ensinar e o aprender e, apesar de parecer algo muito recente, especialmente no Brasil, a obra de Emílio de Jean Jacques Rousseau (1712-1778) evidencia os primeiros indícios da utilização dessas metodologias em um tratado sobre filosofia e educação, no qual a experiência é tida como mais importante que a teoria (Lara; Luchesi; Santos; 2022; p. 12).

A utilização desses métodos permite que o aluno seja consciente da aprendizagem, seja capaz de apresentar questionamentos relevantes e pensar de forma crítica. O professor não perde a sua função com a metodologia ativa e não pode ser substituído pela tecnologia. A diferença é que no modelo de ensino tradicional, ele é a fonte principal do conhecimento e os alunos são recep-

tores passivos. Já, na metodologia ativa, o docente cria oportunidades para que os estudantes possam construir seu próprio conhecimento e desenvolver habilidades, competências e encoraja-os.

Nas metodologias ativas, o professor atua como facilitador no processo de ensino-aprendizagem. Suas funções são as de provocar, construir, compreender e refletir, junto com o aluno, para orientar, direcionar e transformar a sua realidade. O aluno, em contrapartida, é o centro do processo, deve ter uma postura ativa, trabalhar com a autoaprendizagem, curiosidade, pesquisa e tomada de decisões, bem como gozar de autonomia e reflexão para que desenvolva uma atitude crítica e construtiva que o prepare à prática profissional (Lara; Luchesi; Santos; 2022; p. 12).

O docente, que usa essas metodologias como abordagem pedagógica, compreende a construção do conhecimento dos alunos, com um processo de aprender a aprender, onde eles buscam por respostas às questões-problema e por conteúdo.

No contexto atual, as crianças têm muito interesse em jogos. As crianças com TDAH cansam muito rápido em algumas atividades, como de escrita e cópia. Por meio de ferramentas tecnológicas, podem ser desenvolvidas formas da criança com TDAH se alfabetizar através de jogos.

Trabalhando o desenvolvimento ao longo do caminho da criança, pode adquirir através do jogo e da brincadeira, a sua personalidade e se

descobrir. Vale lembrar que quando se brinca naturalmente, o corpo se expressa de forma espontânea, mostrando a maneira de como reagir a tal momento, no que poderá estar passando, se há problemas pessoais e participação durante alguma atividade (Caroline; 2021; p.2).

Os jogos na educação são ferramentas que incentivam o aprendizado e o engajamento, e podem ajudar a desenvolver a imaginação, a concentração, o raciocínio lógico e as habilidades motoras e a inclusão social. Ademais, estimulam a curiosidade, a iniciativa e a autoconfiança.

No ambiente educacional, o jogo educativo tem a finalidade de proporcionar integração, diversão, cooperação e tornar o ensino e a aprendizagem eficazes (Kishimoto; 2021).

Portanto, é indiscutível argumentar que as normas dos jogos ajudam a criança desenvolver-se e ter autonomia em suas decisões. Com essas atitudes de forma agradável e aquisição do saber são consequências desse ato. Buscando estratégias para facilitar o ensino aprendizagem de forma segura e hábil, é um período específico onde todos passam desenvolver suas atividades cognitivas. (Alves, Teixeira, 2022, p.3).

Os jogos desenvolvem a ludicidade e exploram a imaginação. Segundo Luckesi (2000, p.3), a ludicidade é a experimentação interna da integridade e plenitude por parte do sujeito. Para ensinar ludicamente, é necessário que o responsável ou educador necessita cuidar-se

emocionalmente, de modo que as habilidades adquiridas pela criança seja uma aprendizagem significativa.

Na atividade lúdica, o que mais importa é o momento vivido, o processo, as experiências, as sensações, a atenção focada, o grau de satisfação obtido e não apenas o resultado de quem a vivencia. Conforme a intensidade e o grau de percepção da experiência lúdica vivida, tal experiência leva ao encontro consigo mesmo e com o outro, ao desenvolvimento da fantasia e do imaginário, a viver momentos de ressignificação e mais intensa e apurada, de percepção autoconhecimento e reconhecimento do outro, de cuidar de si e poder olhar para o outro e reconhecê-lo. Enfim, são momentos de vida intensos e significativos (Moraes, 2014, p.64)

A aplicação de jogos físicos no ambiente escolar pode contribuir diretamente no desempenho favorável ao ensino e aprendizagem do aluno, despertando o interesse e estimulando o desenvolvimento de habilidades tais como o raciocínio lógico, propondo desafios a serem alcançados e, principalmente, ensinando enquanto se diverte.

3. Considerações

Procuramos, dentro da delimitação do estudo, responder à seguinte pergunta: Como as ferramentas lúdicas podem favorecer na alfabetização de alunos com Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Frente ao exposto, este estudo extraiu alguns apontamentos

sobre o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, alfabetização, letramento, metodologia ativa e jogos.

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um transtorno do neurodesenvolvimento, por estar desde o nascimento e permanece por toda a vida da pessoa, está definido em níveis prejudiciais de desatenção e desorganização, hiperatividade ou impulsividade. (*American Psychiatric Association, DSM- 5, 2014*). Alexander Crichton e George Frederic Still foram importantes autores que contribuíram para o princípio da descoberta dos sintomas desse transtorno. Existem três tipos de TDAH (*American Psychiatric Association, DSM-5, 2014*): apresentação combinada, apresentação predominantemente desatenta e apresentação predominantemente hiperativa/impulsiva.

A inclusão é muito importante para a aprendizagem das crianças, pois cada criança possui uma firma de aprender ou tem transtornos de aprendizagem. A inclusão é compreender que cada estudante e o docente necessita, na medida do possível, atender às necessidades de todas as crianças e auxiliar professores a aceitarem a responsabilidade quanto à aprendizagem de todos os alunos.

A alfabetização e o letramento estão associados. A alfabetização é o conjunto de técnicas e os procedimentos habilidades necessárias para a prática de leitura e da escrita. O letramento é a imersão da criança no universo letrado, esse percurso não surge apenas na escola, mas começa no momento em que os indivíduos passam a interagir na sociedade.

A metodologia ativa são estratégias de ensino para incentivar os alunos a aprender de forma autônoma e participativa, são possibilidades pedagógicas que colocam o foco do processo de ensino-aprendizagem no aprendiz, envolvendo-o na aprendizagem por investigação, por descoberta ou resolução de problemas. Nesta metodologia, o professor tem a função de provocar, construir, compreender e refletir, junto com o aluno, para orientar, direcionar e transformar a sua realidade. Já o estudante, deve ter uma postura ativa, trabalhar com a autoaprendizagem, curiosidade, pesquisa e tomada de decisões.

Percebemos que as crianças têm inclinações para jogos. Os jogos proporcionam a brincadeira, interação, diversão e cooperação e adquire uma aprendizagem mais prazerosa

Vale ressaltar que a pesquisa está em andamento. Entretanto, espera-se que por meio da metodologia ativa e ferramentas lúdicas as crianças possam desenvolver melhor a compreensão da alfabetização e letramento. Permitindo recordar o momento vivido, o processo, as experiências, as sensações, a atenção focada, o grau de satisfação obtido e não apenas o resultado de quem a vivencia. Ainda, exploram a imaginação, ajudando no desenvolvimento das atividades cognitivas.

4. Referências

ALBUQUERQUE, Léia Flauzina da Silva; ALMEIDA, Luciana Menezes de; CARVALHO, Aline dos Santos Moreira de; FERREIRA, Liliane Musumeci; JAGOBUCCI, Lucélia Aparecida; PEREIRA, Erika dos Santos; PEREIRA, Ingrid

dos Santos; SOUTO, Pacifico Ferraz; SOUZA, Karla de Lourdes Antunes; TRICHES, Jean Carlos. A História do TDAH - Evolução. Research, Society and Development. V 11. n. 2. 2022.

ALVES, Mariana Silva; TEIXEIRA, Verônica Rejane Lima. A Importância da Ludicidade no Processo de Alfabetização e Letramento nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Revista Psicologia. V.16, N. 63. 2022.

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais [recurso eletrônico]: DSM-5; tradução: Maria Inês Corrêa Nascimento ... et al.]; revisão técnica: Aristides Volpato Cordioli ... [et al.]. – 5. ed. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre : Artmed, 2014.

ANDRADE, Paula Faria Souza Mussi de; VASCONCELOS, Marcio Moacyr. Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Resid Pediatr., v. 8, n. 1, 2018.

ASSUNÇÃO, Bárbara Gomes. SILVA, Josineide Teotonia da. METODOLOGIAS ATIVAS: uma reflexão sobre a aprendizagem na atualidade. Centro Cultural da Exposição Ruth Cardoso. VII Congresso Nacional de Educação-CONEDU. Maceió, Alagoas. 2020.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, Distrito Federal. 1988.

BRASIL. Emenda constitucional nº. 59, de 11 de novembro de 2009. Brasília: C. Nacional, 2009.

BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. LDB - Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996.

CAROLINE, Thais Rodrigues Candido. A importância de jogos e brincadeiras na Educação Infantil. Saberes Docentes em Ação. v.5 n.1. 2021.

CARVALHO, Aline dos S. M. et al. A história do TDAH – Evolução. Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento. v. 11, n. 2, p e7611225604, 2022.

CHAGAS, Euana das. Especificidades em relação à alfabetização e o letramento em torno de sua importância para sua formação do sujeito. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano. 07, Ed. 09, Vol. 01. 2022.

DUMONT, Luiza Mirante Moraes; CARVALHO, Regina Simplício; NEVES, Álvaro José Magalhães. O peerinstruction como proposta de metodologia ativa no ensino de química. Journal Of Chemical Engineering And Chemistry: Revista de Engenharia Química e Química, Viçosa, v. 2, n. 3, p. 107-131, 2016.

GALVÃO, Erica Raiane de Santana. Apropriação do Sistema de Escrita Alfabética: As Contribuições dos Estudos Sobre Letramento Para o Redimensionamento dos Processos de Ensino- Aprendizagem. Revista Brasileira de Alfabetização, n. 12. 2020.

GARCIA, Rosalba Maria Cardoso; MICHELS, Maria Helena Michels. Educação e Inclusão: equidade e aprendizagem como estratégias do capital. Seção temática: capitalismo, estado e educação: os limites do capital. Educ. Real. 46 (3). 2021.

KISHIMOTO, Tizuco Morchida. O jogo e a educação infantil. São Paulo: Cengage Learning, 2021.

KUENZER, A. Z. As políticas de formação: A constituição da identidade do professor sobrando. *Educação & Sociedade*, Campinas, v. 20, n. 68, dez. 1999.

LARA, Ellys Marina de Oliveira; LUCHESI, Bruna Moretti; SANTOS, Mariana Alvina dos. Guia prático de introdução às metodologias ativas de aprendizagem. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 2022.

LUCKESI, Cipriano Carlos. Desenvolvimento dos estados de consciência e ludicidade. *Ensaio de ludopedagogia*. Salvador: UFBA/FACED, 2000.

MATOS, Selma Norberto. Análise de demandas decorrentes da educação inclusiva e das possibilidades de atuação do psicólogo escolar. Dissertação (Mestrado em Educação Especial). Programa de Pós-Graduação em Educação Especial (PPGEES), Universidade Federal de São Carlos, São Paulo, 2012.

MITTLER, Peter. *Educação Inclusiva: Contextos sociais*. Porto Alegre: Artmed, 2003.

MORAES, Maria Cândida. Ludicidade e Transdisciplinaridade. *Revista entreideias*, Salvador, v. 3, n. 2, p. 47-72, jul./dez. 2014.

MORAIS, Artur Gomes de; ALBUQUERQUE, Eliana Borges Correia de. Alfabetização e letramento. *Construir Notícias*. Recife, PE, v. 07 n. 37, p. 5-29, nov/dez, 2007.

RODRIGUEZ, Rafael. Pedagogia da Diversidade: para além dos tipos e níveis de integração. *In: RODRIGUEZ, & MARTÍNEZI, (orgs.) Pedagogia e diversidade*. Havana: abril de 2001.

ROMÃO, Eliana. *A educação do educador na sociedade*

maquínica: a Ética e a Estética da docência e do desejo de docender. *Filosofia e Educação*, Campinas, SP, v. 10, n. 1, p. 58–89, 2018.

SILVA, A G. Carta-resposta ao programa Mais Você. *Jornal Psiquiatria Hoje*. XXIV. 2011.

SILVA, Josineide Teotonia da; MOURA, Dayvisin Bandeira de. Metodologias ativas na aprendizagem: um desafio para o do século XXI. *Formação Docente e Trabalho Pedagógico: Diálogos Fecundos*. (org.). Andréa Koachhann. Editora Scotti, Goiânia, 2020.

SOARES, Magda. Letramento e alfabetização: as muitas facetas. *Revista brasileira de educação*, Minas Gerais, n. 25, p. 5-17, 2004.

TEIXEIRA, Francimar Martins; SOBRAL, Ana Carolina Moura Bezerra. Como novos conhecimentos podem ser construídos a partir dos conhecimentos prévios: um estudo de caso. *Ciência & Educação*, v.16, n.3, Pp. 667-677, 2010.

URIAS, Guilherme Muniz Pereira Chaves; AZEREDO, Luciana Aparecida Silva de. Metodologias ativas nas aulas de Administração Financeira: alternativa ao método tradicional de ensino para o despertar da motivação intrínseca e o desenvolvimento da autonomia. *Administração: Ensino e Pesquisa*, São Paulo, v. 18, n. 1, p. 39-67, jan. 2017.

A CONTRIBUIÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NOS AMBIENTES DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE PARA A RESSOCIALIZAÇÃO

Lucas Paulo Golin Xavier do Nascimento (PPGEN-UTFPR)

David da Silva Pereira (PPGEN / UTFPR-CP)

Carlos Roberto da Silveira (USF)

Resumo

A presente pesquisa tem por objetivo analisar se as práticas de ensino utilizadas pelos docentes e seus discursos nas unidades prisionais podem colaborar no processo de ressocialização. Para que isso fosse possível, usamos da metodologia da revisão bibliográfica, em que se encontra no pensamento de Michel Foucault como surge a prisão no mundo contemporâneo e como ela passa a manipular e adestrar os corpos ali submetidos. Não obstante, ao tratar da educação dentro do sistema penitenciário, lida-se com duas instituições fortes do aparelho ideológico, como afirma Althusser, presente em nossa sociedade capitalista, e como essas instituições acabam por reproduzir a ideologia da classe dominante, ao produzir e reproduzir indivíduos aptos ao trabalho e às relações de produção conforme nos aponta Bourdieu e Passeron. A ideologia da classe dominante conforme Karl Marx e Friedrich Engels é capaz de fazer com que seus interesses dominem o pensamento das pessoas na relação de classes e nas relações de produção, que alicerça

no meio da classe trabalhadora indivíduos que colaboram para manter a ideologia dominante. Utilizou-se também da metodologia da pesquisa de campo, por meio de entrevistas estruturadas com os docentes que atuam nas unidades prisionais para colher dados nos discursos e nas devidas práticas utilizadas por tais docentes. Diante dessa perspectiva, o presente trabalho tem como resultados esperados refletir e compreender a contribuição da educação no sistema prisional para a ressocialização dos indivíduos privados de liberdade através das práticas docentes.

Palavras-chave

Práticas de Ensino. Educação Prisional. Ressocialização.

THE CONTRIBUTION OF YOUNG PEOPLE AND ADULT EDUCATION IN ENVIRONMENTS OF DEPRIVATION OF FREEDOM TO RESOCIALIZATION

Abstract

This research aims to analyze whether the teaching practices used by teachers and their discourses in prison units can contribute to the resocialization process. To make this possible, we used the methodology of bibliographical review, which finds in Michel Foucault's thinking how prison emerges in the contemporary world and how it begins to manipulate and train the bodies subjected the-

re. However, when dealing with education within the penitentiary system, we deal with two strong institutions of the ideological state apparatus, as Althusser states, present in our capitalist society, and how these institutions end up reproducing the ideology of the dominant class, by producing and reproducing individuals capable of work and production relations, as Bourdieu and Passeron point out. The ideology of the dominant class, according to Karl Marx and Friedrich Engels, is capable of making its interests dominate people's thinking in class relations and production relations, which underpins individuals within the working class who collaborate to maintain the dominant ideology. The field research methodology was also used, through structured interviews with teachers who work in prison units to collect data on the discourses and practices used by such teachers. Given this perspective, the present work has as expected results to reflect and understand the contribution of education in the prison system to the resocialization of individuals deprived of liberty through teaching practices.

Keywords

Teaching Practices. Prison Education. Resocialization.

1. Introdução

Com a oferta do Ensino de Jovens e Adultos (EJA) para os indivíduos privados de liberdade, abrangendo

desde o Ensino Fundamental I ou Ensino Médio, o Estado de São Paulo possui um programa para desenvolver a educação dentro do sistema prisional. O Programa de Ensino nas Prisões (PEP) foi implementado para buscar fornecer o ensino necessário para os indivíduos privados de liberdade, como parte do processo de ressocialização.

A presente investigação teve por objetivo analisar como as práticas de ensino utilizadas pelos docentes e seus discursos nas unidades prisionais podem colaborar no processo de ressocialização.

A educação é um direito inalienável de todo e qualquer indivíduo, e é garantida pela Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 05 de outubro de 1988 (art. 205), Lei Federal n. 9.394 de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) em seu art. 3º., XIII (2018) e 5º., *caput*, e pela Lei Federal n. 7.210 de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal (LEP), nessa última na forma de uma “assistência educacional”, dentro das unidades prisionais como forma de ressocialização dentro de tais ambientes nos termos dos arts. 18-A (texto de 2015), 83 e 126 (textos originais).

Logo, é necessário um olhar atento sobre a educação em tais ambientes para observar como a educação é empregada dentro do sistema prisional, de maneira a contribuir para que o indivíduo chegue à ressocialização e a exercer sua cidadania dignamente ao retornar ao convívio comum. Segundo Freitas e Oliveira (2020), a educação nas prisões tem a responsabilidade de trazer a humanização do indivíduo no processo de reinserção social.

A educação é parte forte e notória do processo de socialização. Ao exercer o papel dentro de uma instituição de ressocialização, deve-se ter um olhar atento para que não se reproduzam os mesmos casos de marginalização e de descaso com os indivíduos ali presentes, que outrora foram realizados em sociedade.

O presente texto consta com o desenvolvimento metodológico no qual se deu o percurso para a realização da presente pesquisa, assim como os resultados da revisão bibliográfica e da pesquisa de campo.

2. Metodologia

A presente pesquisa contou com a revisão bibliográfica, analisando a obra de Michel Foucault (2014), o “Vigiar e Punir: o nascimento das Prisões”, para analisar o adestramento dos corpos e a necessidade da criação da instituição prisão no mundo contemporâneo assim como a colaboração de autores como Marx, Bourdieu e Passeron e Althusser, para entender como os Aparelhos Ideológicos do Estado tendem a reproduzir a ideologia da classe dominante.

Para observar o papel da educação e das práticas de ensino presentes no ambiente prisional, realizou-se a pesquisa de campo para coleta de dados por meio de entrevistas estruturadas na plataforma *Google Meet* com os professores que atuam nas unidades prisionais em uma escola do interior do Estado de São Paulo, com a aprovação do comitê de ética e pesquisa com seres humanos (de número do CAAE: 73747423.1.0000.5547).

3. As prisões e os sentidos do encarceramento pelas falas dos professores

A partir da visão de Michel Foucault (2014) em seu livro *Vigiar e Punir: O nascimento das prisões*, observa-se o desdobrar da sociedade civilizatória contemporânea advinda do fim do século XVIII e início do século XIX com o surgimento de uma nova instituição, a prisão.

O mundo contemporâneo que aspira a liberdade individual como a máxima preponderante se fez por meio de instituições que passaram a disciplinar e adestrar os indivíduos e seus corpos para a nova sociedade capitalista em que o sistema de produção denomina os modos de vida e o que é adequado ou inadequado na sociedade civilizada. Conforme Foucault (2014, p. 29):

[...] Este investimento político do corpo está ligado, segundo relações complexas e recíprocas, à sua utilização econômica; é, numa boa proporção, como força de produção que o corpo é investido por relações de poder e de dominação; mas em compensação sua constituição como força de trabalho só é possível se ele está preso num sistema de sujeição [...]; o corpo só se torna força útil se é ao mesmo tempo corpo produtivo e corpo submisso.

Trata-se aqui, a criação de uma instituição nessa nova sociedade contemporânea civilizatória capaz de punir, retirar algo que todo indivíduo possui e tem direito, sua própria liberdade, ou seja, é necessário criar uma instituição capaz de realizar tudo aquilo que as outras instituições não conseguiram fazer, penitência o indiví-

duo à perda de seu maior direito, sua liberdade em razão de um adestramento contínuo e que o reformule.

Althusser (1985, p. 70) chama a atenção ao se referir à instituição escolar como Aparelho Ideológico de Estado (AIE), no qual fala sobre seu funcionamento como:

[...] devemos dizer que os Aparelhos Ideológicos do Estado funcionam principalmente através da ideologia, e secundariamente através da repressão seja ela bastante atenuada, dissimulada, ou mesmo simbólica. (Não existe aparelho puramente ideológico). Dessa forma, a Escola, as Igrejas “moldam” por métodos próprios de sanções, exclusões, seleção etc... não apenas seus funcionários mas também suas ovelhas. [...]

Ao moldar os indivíduos, a escola, como nos aponta o autor, controla e regula os indivíduos ao reproduzir a ideologia da classe dominante das relações de produção, ela se torna uma das principais formações sociais capitalistas, juntamente com a Igreja, a família, a política e o sistema jurídico.

A educação nos sistemas prisionais se aprimorou ao longo do tempo, ela passa a ter um importante papel no âmbito da ressocialização, conforme os seguintes autores:

O Estado democrático de direito tem o indeclinável dever de empreender políticas sociais endereçadas à construção ou ao resgate da cidadania. O princípio da não-exclusão aplica-se, com especial ênfase, às pessoas que estão cumprindo pena privativa de liberdade, que, assim, têm direito aos recursos indispensáveis à supe-

ração dos obstáculos à emancipação social. Só com a oferta de uma alternativa ao delito, o Estado tem legitimidade para o exercício do *ius puniendi*. A educação, neste cenário, apresenta-se como a mais importante política emancipadora (Marcondes; Marcondes, 2008, p. 3).

A educação nos ambientes prisionais deve ser um espaço crítico e democrático, que leve em conta a visão de mundo do educando, para uma educação verdadeira, que não se deixe descuidar da direção da humanização do sujeito ali inserido.

Sobre o processo de ressocialização, não se pode achar que o processo é mágico ou que ter-se-à uma mudança radical no sujeito de um dia para o outro, mas antes, como todo e qualquer processo, a ressocialização por completa depende de inúmeros fatores sociais, governamentais e econômicos realizáveis a curto, médio e longo prazo, que exigem planejamento, tempo e discussões para criar estratégias e um olhar humanizado da sociedade, da prisão e da própria instituição escola sobre os indivíduos privados de liberdade:

[...] educar no sistema penitenciário toma, ou deveria tomar, uma responsabilidade ainda maior, não somente de instruir e oferecer oportunidades para a profissionalização, mas também no sentido de humanizar o indivíduo no processo de reinserção social. A educação é o melhor caminho para aumentar a autoestima e desenvolver a criatividade dos detentos, remodelando sua formação integral, reduzindo as possibilidades que os mesmos voltem a vida criminal e mostrando a eles que há uma vida

digna, honesta e promissora fora das celas e que a mesma pode ser encontrada no ambiente profissional (Freitas; Oliveira, 2020, p. 3).

Nos sistemas prisionais, os quais são ofertados aos alunos o material destinado à EJA, cabe ao educador planejar e adequar o material para suas aulas de acordo com a realidade prisional, o que gera mais um desafio ao docente enquanto educador. São as práticas docentes de replanejar e adequar o material para suas aulas que promovem um ambiente democrático, que favorece a entrada da realidade histórica e cultural dos indivíduos ali presentes:

Quando um pedagogo quer exercer sua função no ambiente prisional, ele deve estar disposto a enfrentar diversos obstáculos, sejam eles didáticos, falta de recursos e requisitos internos do presídio, falta de valorização dos próprios funcionários que afirmam que os presos não necessitam de estudo. Além disso, é muito comum ouvir coisas como as quais os detentos tiveram oportunidades fora desse ambiente e que muitos não creem na reabilitação social (Santos, 2015, p. 105).

Com o olhar positivo a essas barreiras, a educação fornece a reconstrução do indivíduo ali presente, ao oferecer aquilo que muitas vezes lhe foi tirado dentro da sociedade em suas diversas discrepâncias sociais e econômicas. A principal delas, a mais importante, é a educação, na qual qualifica-se um dos principais agentes de socialização de nossa sociedade.

Nessa perspectiva, perguntou-se aos professores como é lecionar na EJA nas unidades prisionais e obtivemos as seguintes respostas:

Desde o início em 2010, no antigo telecurso, muita gente falava: você é doida de entrar em um lugar daquele. Eu sempre tive em mente, mesmo com portões e grades se fechando, sempre vi aquilo como uma sala de aula, porém com mais atenção. Não tem diferença de quando eu estou em uma sala de aula na rua e lá dentro. **Professor 1**

A presente fala demonstra a irrelevância do lugar para o professor 1 diante da maior preocupação que é ensinar. Mesmo com o estereótipo do lugar, o professor 1 vê a realidade prisional como sala de aula, no qual não possui diferença entre o ensino regular e o ensino nas prisões. Este outro professor, propõem que:

A experiência no prisional EJA é sair da minha bolha. Eu tenho contato com outro público, com outra realidade, é uma escola com suas diferenciações, mas eu consigo ter uma troca de experiência da vida. Porém, meu contato lá está sendo surpreendente, porque querendo ou não, pelas atividades, não é cem por cento aproveitável, mas sempre tem uma pessoa te escutando e recebendo o conhecimento que você está disposto a trocar. **Professor 2**

Para o professor 2, lecionar na EJA das unidades prisionais é sair da realidade que ele vive, é ter a consciência que existem outras realidades que precisam ser analisadas, ao realizar uma troca de experiência, mesmo que

não há um total aproveitamento, sempre vai ter um aluno que troca conhecimento e visões de mundo com o professor, e é algo que, talvez o professor 2, não tivesse dimensão antes de lecionar no ambiente prisional.

Iniciei sem entender muito, comecei em 2010, quando era telecurso e não compreendia como era o sistema, mas a partir dali eu comecei a aprender muito, tirando o paradigma de que todos ali são ruins e que merecem a penalidade máxima. Comecei a compreender que existem pessoas com suas histórias, expectativas e que ali sim, precisa sim atuar todas as formas de ressocialização. A gente chega com um pensamento e começa a compreender que todo ser humano tem seu lado bom e seu lado ruim, e a vida lapida qual lado vai aflorar. **Professor 3**

A fala do professor 3 é muito significativa, pois quebra o paradigma colocado pela sociedade de que ninguém ali é capaz de se ressocializar, mas antes, cada indivíduo ali presente tem sua história, suas expectativas e, dessa forma, ele como professor deve atuar para contribuir para a ressocialização dos indivíduos.

É algo diferente, eu lecionei na EJA regular e o público é diferente, é totalmente diferente no sistema prisional, que você encontra pessoas que vão querer em algum momento desabafar com você e tem que ter um psicológico bem firme para isso. **Professor 4**

O professor 4 menciona a diferença da EJA no ensino regular, para com a da EJA no sistema prisional, ao

apontar o quanto os indivíduos privados de liberdade acabam por gerar determinada confiança no professor, no qual em determinado momento vai querer compartilhar sua experiência de vida, seus desafios, seus medos, suas frustrações, e o professor deve ter uma capacidade grande em conseguir ouvir, escutar sem julgar e se manter firme diante do seu papel enquanto educador dentro do sistema prisional.

É muito bom, é maravilhoso, o trabalho com essa turma de jovens e adultos privados de liberdade faz com que a gente tenha uma vontade maior de fazer um trabalho diferenciado. Antes de entrar ali, temos que ter um olhar mais amplo, e olhar ele como alunos, não como sentenciados e procurar fazer um trabalho de integração, de ressocialização, mostrando o valor da escola e incentivo a capacidade que eles têm e trazer à tona essa capacidade que eles possuem, muitas pessoas não têm essa noção de que o trabalho ali é bem maior.

Professor 5

Novamente, na presente fala do professor 5, observa-se um olhar voltado para a reinserção do indivíduo na sociedade, uma postura de não ver o aluno como sentenciado, mas como um indivíduo que possui potencialidades a serem exploradas, que quebra com o paradigma de que o trabalho do docente não surte efeito, mas ao contrário disso, é um trabalho árduo e satisfatório.

É perceptível nas falas dos professores a mudança de perspectiva do olhar de fora das prisões e de quando você leciona lá dentro. Como exposto, o público é diferente e faz com que os professores tenham que apren-

der e se acostumar a um novo sistema, a uma nova forma de empregar o ensino.

Desmistificar o olhar da sociedade para com os indivíduos privados de liberdade é o fator principal para que as aulas fluam e o desempenho escolar seja satisfatório.

O valor empregado pelos professores ao dizer de se “esquecer” do ambiente em que estão, enfatiza a necessidade de olharmos para a educação nas unidades prisionais de maneira diferenciada, com mais respeito, ao valorizar a pessoa humana que ali se alimenta da educação.

Ao apontar o desabafo dos estudantes privados de liberdade, o professor 4 já indica a necessidade de olhar para o sócio emocional desses alunos e, também, a preparação para a escuta dos mesmos, o que é fundamental para a construção da relação professor/aluno.

Pode-se apontar aqui, diante da fala dos professores, o cuidado de si e dos outros na perspectiva foucaultiana, em que o olhar para o outro parte da humanização daqueles indivíduos que ali se encontram como prática ética da liberdade.

É no exercício do cuidado de si e dos outros que o olhar para os alunos privados de liberdade se transforma. É a necessidade de ver ali um projeto de diálogo e modificação do ambiente prisional e de seus modos de aplicação de vigilância e punição.

Ser educador no sistema penitenciário é abrir janelas para a vida e para a liberdade, é construir a ponte entre o saber, o conviver e os sonhos enraizados em cada indivíduo ali presente, o que traz mais humanidade no ambiente prisional, tão marcado pela violência e por um olhar estereotipado e discriminatório sobre os indivíduos ali presentes.

Sobre as práticas de ensino que possuem bom desempenho, os professores elencaram:

Frações. Eles têm um interesse muito grande em frações e porcentagem, a questão da pena para eles saberem calcular. Aí eu penso o seguinte: será que esse interesse está apenas pra saber a questão da pena, aí eu vejo que não, depois que eles conseguem transformar os dias em meses, meses em anos, desperta o interesse, então eu tenho essa sorte. Outra coisa, muitos ali quando eu vou falar de área, desse tipo de coisa, trabalhou de pedreiro, com esquadria, então há uma troca muito boa, muito gostosa, onde eles faziam e não sabiam que era perímetro ou área. Aquele que trabalhava por exemplo com área, esquadria, já tem um conhecimento maior sobre isso. Porcentagem em descontos, juros bancários, cartão de crédito, juros, são conteúdos que são muito gostosos de desenvolver com eles. A gente pode fazer alguma coisa que pode acender a alma de algum, nem tudo está perdido. **Professor 1**

Na prática docente do professor 1, observa-se uma ponte entre o saber e o cotidiano dos alunos, que leva também em conta as vivências de cada um, e sabe-se que são alunos que estiveram no mercado de trabalho, a aula se torna proveitosa, utiliza-se até de conhecimentos prévios dos alunos.

A aula expositiva dialogada, estabelece o respeito de ouvir e falar, a aplicação de exercícios que questiona o senso crítico do estudante sem deixar pra trás o conhecimento prévio,

sem deixar de dar opinião, estar induzindo eles à ciência, ao questionamento filosófico, ético, político. Metodologia do senso reflexivo e crítico e o ser humano como o centro da reflexão, para que ele possa estar concluindo o ensino médio e viver de forma que compreenda seu processo histórico e se reconhecer como sujeito histórico na sociedade, para que no futuro ele seja reinserido na sociedade de forma justa. Reconhecer os períodos históricos, somos o que somos pelo que fizemos no passado. Fazer a linha do tempo da vida deles. Estamos aqui porque houve um passado. Essa linha do tempo tem o intuito de refletir sobre o presente e o que me levou até aqui, assim de como será o futuro, ou mudar o futuro.

Professor 2

O professor 2 expõe uma prática de ensino mais crítica, voltada aos saberes das humanidades e que desperta em cada indivíduo visões de mundo e reflexões perante a realidade em que vivem. Segundo Ramos (2021, p. 64):

Espera-se que os ambientes formativos possam produzir um incremento na capacidade dos indivíduos conduzirem suas vidas sob o prisma da democracia e da racionalidade. Almeja-se que uma educação para a emancipação seja alicerçada em um quadro de referências que não tome como guia o apelo aos sentimentos primitivos e mais perversos, não obstante, que a atitude democrática seja capaz da mobilização dos sentimentos de empatia e do colocar-se no lugar do outro, razões que certamente contribuem para um ambiente mais próximo da emancipação e afastado da condição de preconceito, intolerância e violência [...].

Uma educação democrática abre espaço para o pensamento ético e assim contribui para que aspectos como violência, preconceito e censura sejam quebrados pelos alunos, que passa a uma maior criticidade pelos mesmos.

Eu gosto muito da prática que traz a realidade e o cotidiano e do que será importante para eles aqui fora, então procuro selecionar o material todo voltado à ressocialização. Em ciências da natureza, políticas públicas, saúde, meio ambiente, aula dialogada, visando a qualidade de vida, o motivo da criminalidade nas periferias, o domínio das milícias, o levantamento da melhoria das condições de vida nas três esferas, municipal, estadual e federal, mostrando o papel e a importância de cada cidadão, drogas (motivo que levaram a maioria lá pra dentro), qual o caminho das drogas, seus efeitos, a alteração na sociabilidade, impacto social e psicológico, na família, e se projetar no papel de quem leva droga, mas também o que eles provocaram nas famílias e na sociedade, como fizesse um giro de 360 graus para eles sentirem na pele o que as famílias e a sociedade sofre na pele com o uso das drogas. É importante também a questão da prevenção de doenças venéreas que acometem muito as Unidades Prisionais, assim como a higiene para prevenção de doenças, falando da insalubridade do local. Meio ambiente e ações antrópicas, a importância da sustentabilidade no mercado de trabalho. O papel do cidadão. Tecnologia, os avanços tecnológicos que não tiveram oportunidade de acompanhar. **Professor 3**

Os aspectos elencados pelo professor 3 mostram uma visão de prática de ensino voltada à consolidação

do ensino à prática cidadã de cada indivíduo, ainda mais com questões que envolvem o meio ambiente, a natureza e o local em que vivemos. Observa-se também um olhar mais voltado às políticas públicas e o cuidado com a saúde, o que faz com que os indivíduos privados de liberdade comecem a aplicar tal conhecimento na realidade prisional de imediato.

Gosto mais de variação linguística porque tem pessoas de várias regiões do Brasil, tem indígenas, então a variação linguística ali dentro é muito rica, a vivência dele ali dentro, onde eles criam palavras, gírias, eu gosto de trabalhar pois rende. Meu componente curricular, a variação linguística, eu mostro pro aluno que aquela variação linguística vai muito mais além, e eles colhem informações que jamais pensavam, por exemplo: eu trouxe a questão que a gente estava tratando para dentro da vivência deles, como vocês chamam o pão francês? Marrocos, então vamos em tal região, essa mesma palavra não vai ser chamada de Marrocos, mas é chamado de cacetinho, eu levo a minha vivência de mundo para discutir com eles. Como vocês chamam a cama aqui? Burra. Você vai na loja quando sair daqui e pedir uma burra? Então diversifico e dinamizo para melhorar a aula. **Professor 4**

O professor 4 demonstra uma preocupação maior com o desenvolvimento da linguagem dos indivíduos privados de liberdade ao voltar ao convívio social comum, no qual não conseguirão se comunicar por gírias, e deve-se começar a praticar esse método dentro da sala de aula, ao usar um vocabulário mais formal da língua portuguesa.

Eu sempre procuro essas práticas, a gente tem que fazer uma culminância, eu faço uma interação de todas as áreas, eu gosto de fazer um eixo temático, para desenvolver atividades e os alunos serem participativos e como eles interpretam e interagem com as atividades. Pra mim, isso sempre foi fundamental. Mediante isso, criando esse trabalho com eles, é uma forma de trazer o aluno, buscar, fazer com que ele tenha esse outro lado, que ele aprenda e leve toda essa trajetória do ensino aprendizagem e leve pra vida dele. Procuro fazer o máximo para que ele aprenda e transforme o espaço dele. Eu procuro diversificar os métodos, vai muito de encontro com a turma que eu estou trabalhando no momento, eu procuro avaliar bem a turma para melhor desenvolver, trazendo situações atuais, atividades que eles vão estar desenvolvendo que cada vez mais o desenvolvimento do aluno, vou aprofundando, então são métodos variados. **Professor 5**

Ao analisar a proposta do professor 5, nota-se a preocupação com um trabalho interdisciplinar, voltado também para o mundo fora das grades da prisão. A diversificação dos métodos elencados pelo professor, faz com que haja uma variação de propostas e modos de construir o conhecimento, ao procurar sempre uma profunda interação entre professor, aluno e o conhecimento a ser construído em sala de aula.

Para que esse resultado aconteça, é necessário construir ou ter a consciência do papel da educação diante do processo de ressocialização, sobre isso, perguntado se os professores acreditam que possuem compromisso com a ressocialização, eles expõem:

Sim, muito. Eu acho que esse é o meu papel ali dentro, o papel professor dentro da Unidade Prisional é a ressocialização. Às vezes, eu não sei nem como fazer a ressocialização, mas só de estar ali, de estar tratando ele como ser humano, de estar dando atenção, de estar tentando passar alguma coisa, eu já estou fazendo uma pequena parte. **Professor 1**

O olhar do professor frente a essa realidade humana do indivíduo e sua presença ali no meio do sistema prisional acaba por trazer determinada esperança a tais indivíduos, que gera um processo mais humano diante das diversas contestações que o sistema penitenciário possui. A presença do professor é capaz de trazer uma afirmação de que nem tudo está perdido e que a educação pode transferir esse olhar mais humanizado para a situação do indivíduo privado de liberdade.

Eu acredito que sim, porque temos um feedback no final do semestre/ano, eles apresentam esse feedback pra gente, muito bom o ensinamento que a senhora passou, muito bom o conteúdo. **Professor 2**

Plenamente. Somos uma ponte, somos os únicos que conseguem entrar e mostrar como o mundo está lá fora e trazer algum tipo de segurança e esperança para que quando eles saiam se sintam pertencentes e entrem novamente no mercado de trabalho. **Professor 3**

Com certeza, o estudo tem mais a ganhar do que perder. Tive alunos que pensaram em parar a escola para trabalhar para sobreviver, e conversando eu fiz eles mudarem de ideia, e

isso foi compensativo. Tive alguns relatos de agentes e diretores que foram agradecer a forma como a gente abordava e trabalha com eles ali dentro. **Professor 4**

Sem dúvida o diálogo do convencimento narrado pelo professor 4 acaba por abrir a janela do saber para tais indivíduos que não tinham em mente a educação como algo que pode mudar sua realidade. Do mesmo modo, ao narrar o agradecimento de agentes e diretores do sistema prisional para seu trabalho, o professor consegue demonstrar que uma parcela, mesmo que pequena, confia e acredita em seu trabalho.

O discurso do professor leva ao questionamento de: até quando o indivíduo privado de liberdade pode ser capturado pela educação? Ao mesmo tempo reforça a necessidade de um convencimento de que a educação é o melhor caminho a percorrer no trajeto de privação de liberdade, ou ao menos, enquanto a educação conseguir segurar ou dar recompensas para o indivíduo quanto sua trajetória ali dentro e até o encurtamento de sua pena.

Com certeza e muito, porque primeiro antes do professor levar o trabalho dele, primeiramente ele tem que ter essa noção, ele está lidando com pessoas privadas de liberdade, antes de tudo, tem que ter essa visão, porque aí você tem condição de conseguir pontos positivos. **Professor 5**

Nas respostas colhidas observa-se novamente a presença do diálogo como mediador, diante do que o Professor 4 narra em situações que ele já presenciou. Logo,

percebe-se na narrativa dos professores a consciência do papel dos colaboradores para a ressocialização.

É preciso sempre levar em conta que a educação não é o que vai “salvar” ou libertar tais indivíduos, a emancipação de cada um depende da visão de mundo, da colaboração da família, do Estado, do trabalho e de tantas outras instâncias que os indivíduos terão que lidar ao sair dali. Porém, o olhar de tais professores para a realidade da educação prisional muda todo o desenvolvimento das práticas educativas, que os tornam profissionais humanos e capazes de olhar cada indivíduo ali em sua particularidade.

Pode-se analisar a preocupação e a relevância de tais professores com o trabalho realizado nas unidades prisionais. É notório nas falas dos docentes o quanto é preciso solidificar práticas e fazer com que a educação sejam janelas para o futuro. Por meio das falas, os professores demonstram o compromisso de edificar práticas que construam conhecimento e contribuam para a construção de indivíduos críticos.

4. Resultados e discussão

Os resultados obtidos na presente investigação, sobretudo com a coleta de dados, demonstraram, por meio do discurso dos professores, uma preocupação com a educação e as práticas de ensino sobretudo ao que se refere ao sócio emocional dos estudantes privados de liberdade, assim como preparar práticas de ensino voltadas para o mundo fora das grades da prisão, ao fazer com que os estudantes compreendam aspectos

como cidadania, direitos e deveres e como aplicar o que aprendeu em sala de aula em seu dia a dia.

Na contramão do sistema capitalista e da ideologia dominante, os professores lutam para criar um aspecto mais humano de educação, ao criar práticas de ensino que se adequem à realidade social e cultural dos alunos privados de liberdade, ao estimular e fortalecer um ambiente de debates e de reconhecimento como sujeitos e cidadãos.

Com o desdobrar da presente pesquisa, observou-se como os educadores podem promover um ambiente de novos horizontes diante da realidade prisional, tornando-se pontes entre o mundo e os estudantes privados de liberdade, possibilitando que novas práticas possam surgir mesmo com a escassez de material, adequando a práticas de ensino de acordo com a realidade cultural e social dos alunos, reforçando o espírito crítico e reflexivo que deve ser construído em cada indivíduo.

5. Considerações finais

Diante da pesquisa, analisou-se como a escola como Aparelho Ideológico do Estado como nos demonstrou Althusser (1985) serve como aparelho reprodutor da ideologia dominante, faz com que os indivíduos sejam adestrados para se encaixar nas relações de produção de acordo com sua posição nas relações de classes.

Observou-se diante do pensamento de Foucault (2014), o adestramento e a disciplina dos corpos diante

desse mesmo sistema, no qual os corpos devem estar aptos ao trabalho e atender às necessidades do mercado capitalista. Do mesmo modo, a instituição prisão surge no mundo contemporâneo como uma forma “humanizadora” de lidar com as penas após as Revoluções Burguesas do século XVIII, o que seria algo certo se a instituição prisão não se tornasse um sistema de correção e adestramento de pessoas e corpos que não se adequaram ao sistema vigente, um sistema de vigilância e punição constante às pessoas que desafiaram, infringiram leis ou corromperam o sistema.

A escola, presente nos sistemas prisionais, é um direito adquirido pelos indivíduos privados de liberdade e, ao mesmo tempo, corre o risco de ser reprodutora do mesmo sistema que levaram tais indivíduos a estarem ali. Cabe ao educador dentro do sistema prisional diante do seu trabalho fazer com que a educação seja algo que colabore diante de suas práticas de ensino para a ressocialização de tais indivíduos.

6. Referências

ALTHUSSER, L. *Aparelhos Ideológicos de Estado: nota sobre os aparelhos ideológicos de Estado (AIE)*. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1985.

BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. CASA CIVIL. SUB-CHEFIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS. *Lei de Execução Penal*. 1984. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm Acesso em: 22 de jan. 2024.

BRASIL. CONGRESSO NACIONAL. *Constituição da República Federativa do Brasil*, de 05 de outubro de 1988.

Brasília: Congresso Nacional, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 22 jun. 2024.

BRASIL. CONGRESSO NACIONAL. Lei Federal nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, define as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: Congresso. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso em: 15 jun. 2022.

FOUCAULT, M. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. 42 ed. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2014.

FREITAS, M.C.A.; OLIVEIRA, A.C.F. Os Desafios das Práticas do Pedagogo no Sistema Prisional. 2020. Disponível em: <<http://repositorio.aee.edu.br/bitstream/aee/18116/1/TC2%20Ana%20Carolina.pdf>> Acesso em: 12 jan. 2022.

MARCONDES, M.A.; MARCONDES, P. A. Educação nas Prisões. Acervo Paulo Freire. 2008. Disponível em: <http://acervo.paulofreire.org:8080/jspui/bitstream/7891/4268/1/FPF_PTPF_01_0917.pdf>. Acesso em: 9 jan. 2022.

RAMOS, T. A. A Personalidade em Adorno: Educação, Emancipação e Vivência Democrática. *In*: TREVISAN, A. L.; TOMAZETTI, E. M.; ROSSATO, N. D. (org.). Biopolítica, Barbárie e Formação Humana. Santa Maria, RS, 2021, 59-65.

SANTOS, W. L. O papel do pedagogo dentro do sistema penitenciário. Revista Científica da FASETE, nº 9, p. 102-13, 2015.

LITERATURA

TRABALHOS COMPLETOS

REPRESENTAÇÕES DA CULTURA SURDA: UMA ANÁLISE DA OBRA “MÃOS AO VENTO”, DE SYLVIA LIA GRESPAN NEVES

Débora Anísia Gonçalves Durães (Unimontes)
Marcio Jean Fialho de Sousa (UFVJM/Unimontes)

Resumo

O povo surdo utiliza a Literatura Surda para transmitir conhecimentos de suas vivências junto à comunidade surda e de ouvintes e, por meio dela, se expressam por meio de poemas, piadas, contos, romances, entre outros, dos diversos canais, tais como, escrita, por vídeo ou imagens. A partir desse pressuposto, optou-se nesta pesquisa por analisar as representações e divulgação da cultura e identidade surda dos personagens do romance *Mãos ao Vento* (2010) da autora Sylvia Lia Grespan Neves. O enredo se passa no litoral de São Paulo e é protagonizado por Paola, surda, e Raul, ouvinte. Embora haja diferenças culturais, é possível observar que eles conseguem ter um bom relacionamento e apesar dos conflitos que se apresentam durante a narrativa, no geral, percebe-se que ambos os mundos conseguem interagir de forma harmônica. A metodologia se baseia em uma pesquisa bibliográfica, de cunho qualitativo que será embasada na teoria do romance de Georg Lukács (2009), utilizará como aporte teórico referente à língua o autor

Kanavilill Rajagopalan (2003), assim como a discussão sobre corpos dóceis, de Michel Foucault (1987), além de contar com os estudos de Karin Strobel (2018) e Lodenir Karnopp (2010) que fundamentam a Literatura Surda e a cultura surda. Portanto, a relevância e contribuição desse estudo se dá através da difusão de conhecimento em relação à cultura surda por meio da Literatura Surda com o intuito de contribuir com o fortalecimento e valorização dessa cultura.

Palavras-chave

Cultura Surda. Literatura Surda. *Mãos ao Vento*.

REPRESENTATIONS OF DEAF CULTURE: AN ANALYSIS OF THE BOOK MÃOS AO VENTO, BY SYLVIA LIA GRESPAN NEVES

Abstract

Deaf people use Deaf Literature to transmit knowledge of their experiences with the deaf and hearing communities and, through it, they express themselves through poems, jokes, short stories, novels, among others, through various channels, such as writing, video or images. Based on this premise, this research chose to analyze the representations and dissemination of deaf culture and identity of the characters in the novel *Mãos ao Vento* (2010) by author Sylvia Lia Grespan Neves. The plot takes place on the coast of São Paulo and features Paola, who

is deaf, and Raul, who is hearing. Although there are cultural differences, it is possible to observe that they manage to have a good relationship and, despite the conflicts that arise during the narrative, overall, the two worlds manage to interact harmoniously. The methodology is based on qualitative bibliographical research that will be based on Georg Lukács' theory of the novel (2009) and will use Kanavilill Rajagopalan's (2003) theoretical contribution regarding language, as well as Michel Foucault's (1987) discussion on docile bodies, in addition to counting on the studies of Karin Strobel (2018) and Lodenir Karnopp (2010) that support Deaf Literature and deaf culture. Therefore, the relevance and contribution of this study is through the dissemination of knowledge in relation to deaf culture through Deaf Literature with the aim of contributing to the strengthening and appreciation of this culture.

Keywords

Deaf Culture. Deaf Literature. Mãos ao Vento.

1. Introdução

A Literatura Surda é uma produção cultural da comunidade surda muito importante para difundir os conhecimentos, memórias, experiências e tradições que perpassam de geração em geração entre o povo surdo. Para tanto, é necessário compreender a cultura surda como um fator relevante para produção literária desse povo, ela é definida pela autora surda Karin Strobel como

“... o jeito de o sujeito surdo entender o mundo e de modificá-lo a fim de torná-lo acessível e habitável ajustando-o com as suas percepções visuais, que contribuem para a definição das identidades surdas e das almas das comunidades surdas”. (Strobel, 2018, p. 29).

Em vista disso, o povo surdo utiliza a Literatura Surda para transmitir esses conhecimentos de vivências junto à comunidade surda e ouvinte, se expressam por meio de poemas, piadas, contos, romances, entre outros, utilizando diversos canais tais como a escrita, por vídeo ou imagens. As histórias e experiências dos sujeitos surdos que são contadas e recontadas contribuem para o fortalecimento da cultura dessas pessoas que historicamente foram inferiorizadas.

A autora Sylvia Lia demonstra esses anseios e movimentos dos surdos em seu livro *Mãos ao Vento* (2010). Ela sempre foi leitora assídua de romances e não se via representada em nenhum deles, já que as protagonistas eram sempre mulheres ouvintes. Assim, com o intuito de difundir sua cultura e representar as pessoas surdas, a escritora idealizou o romance que uniu ao seu trabalho de conclusão de curso. O romance aborda questões da cultura surda, com as vivências de uma personagem surda que protagoniza a história. Esses aspectos são inovadores no que tange aos Estudos de Literatura Surda, principalmente, no que diz respeito ao gênero literário romance.

Este artigo, fruto de uma pesquisa de mestrado em andamento, baseia-se na obra *Mãos ao Vento* (2010) e visa analisar as representações e divulgação da cultura e

identidade surda dos personagens do romance, conforme proposto pela escritora Sylvia Lia Grespan Neves.

A história acontece no litoral de São Paulo e aborda um romance protagonizado por Paola e Raul. A protagonista, surda, após passar pelo término de um namoro de quatro anos com Marcos, também surdo, resolve passar um período de férias na casa de sua tia à beira-mar, para refletir sobre o ocorrido e sobre o que faria a partir daquele momento. É nesse local que ela conhece Raul, rapaz ouvinte, que se afastou do trabalho por alguns dias em decorrência de alguns acontecimentos desagradáveis e que também escolheu a praia para descansar e se recompor.

Apesar das diferenças culturais, é possível notar que conseguem manter um bom relacionamento. Embora as dificuldades de comunicação apareçam durante a narrativa, são amenizadas com o auxílio e intermediação da personagem Rose, amiga de Raul, que sabe língua de sinais, e do Joel, amigo de Paola, o qual é intérprete de Língua de Sinais Brasileira, Libras.

Os traços culturais do povo surdo aparecem na obra através das memórias da Paola e das vivências dela e de suas amigas Claudia e Thamires e em suas relações com os familiares ouvintes. Alguns conflitos são observados, mas no geral percebe-se que ambos os mundos conseguem interagir de forma harmônica.

No que diz respeito à cultura surda, observa-se um povo que se reúne para se ressignificar e trocar experiências. À vista disso, o escritor argentino Carlos Skliar afirma que “... Os surdos criaram, desenvolveram e transmitiram, de geração em geração, uma língua, cuja moda-

lidade de recepção e produção é viso-gestual”. (Skliar, 2005, p. 23). É por meio dela que a pessoa surda se comunica, adquire, transfere saberes e se constitui como sujeito. Contudo, a história dessas pessoas é permeada por opressão e preconceito, por serem consideradas incapazes e inferiores por não se enquadrarem ao padrão dos ouvintes, pois lhes faltava a linguagem oral, a língua falada, essa minoria deveria falar para se igualar aos ouvintes ditos “normais”.

Após muitos movimentos de luta, os surdos alcançaram alguns de seus objetivos. Essas conquistas são transmitidas pelo povo surdo inclusive pela Literatura Surda; para a professora Lodenir Becker Karnopp “... a literatura surda adquire também o papel de difusão da cultura surda, dando visibilidade às expressões linguísticas e artísticas advindas da experiência visual.” (Karnopp, 2010, p. 165). E o escritor e poeta surdo Cláudio Henrique Nunes Mourão assegura que “... os pesquisadores buscam a articulação das características da Literatura Surda com as práticas discursivas presentes na língua, na identidade e na cultura”. (Mourão, 2016, p. 32).

Por seu turno, Marcio Jean Fialho de Sousa e Shirley Vilhalva (2020, s/p), esclarecem que a literatura se trata de uma “... representação coletiva de certo contexto cultural e articula em si afinidades que mobilizam os indivíduos de um mesmo lugar e de um mesmo momento para se chegar a uma comunicação”. Os autores seguem afirmando que a Literatura Surda se apoia no contexto em que foi produzida, mas não necessariamente se restringe ao mesmo. Assim, alcança seu espaço e apresenta ao mundo seus desafios, bem como, suas especificidades, além de denunciar as injustiças que vivência em relação à cultura ouvinte que é maioria.

No Brasil, os movimentos surdos alcançaram visibilidade e caminham, mesmo que a passos curtos, para um reconhecimento. A Língua de Sinais Brasileira, foi reconhecida como meio legal de comunicação e expressão dos surdos brasileiros pela Lei 10.436 de 24 de abril de 2002, a partir disso foi possível garantir a acessibilidade no contexto educacional com a presença do intérprete de Libras em sala de aula. Ademais, foram criados os cursos de Letras Libras para capacitar professores e intérpretes para o trabalho com a educação de surdos. Há ainda muito o que se fazer, mas percebe-se que a cultura surda tem ganhado visibilidade.

Dessa forma, pretende-se trazer à luz os desafios que os surdos ainda encontram para entender como é possível contribuir para que ambas as culturas, surda e ouvinte, caminhem juntas a fim de um propósito maior, de desenvolvimento de empatia e alteridade, na qual uma contribua para o crescimento da outra.

É importante que os familiares de surdos compreendam a importância do desenvolvimento linguístico de seus filhos através da língua de sinais. Já no ambiente escolar, é preciso promover o contato bilíngue para as crianças ouvintes poderem ter a oportunidade de vivenciar a cultura dos surdos e vice-versa a fim de que o desenvolvimento seja completo para ambas.

Quanto às outras camadas da sociedade, é preciso que tomem ciência da língua e cultura dos surdos para favorecer a comunicação em empresas, hospitais, lojas e quaisquer outros espaços. Logo, a relevância e contribuição dessa pesquisa se dá através da difusão de conhecimento em relação à cultura surda através da Literatura

Surda com o intuito de valorizar a trajetória sofrida, mas de muitas conquistas do povo surdo.

Por esse motivo, o problema que se apresenta neste estudo é: de que maneira o romance escrito por Sylvia Lia pode contribuir com o fortalecimento e valorização da Literatura Surda, tendo em vista que se trata de uma produção escrita em língua portuguesa; e como, a partir dele, é possível identificar as particularidades da comunidade surda? Para responder à hipótese, pretende-se constatar se as produções literárias de surdos, na modalidade escrita da língua portuguesa, como o romance de Sylvia Lia, podem contribuir para a divulgação e popularização das produções literárias e da cultura dessa comunidade entre os surdos e ouvintes. Visto que, mesmo sendo a Libras uma língua reconhecida como meio legal, não são todos os surdos, tampouco ouvintes, que a conhecem e se expressam por meio dela.

Para tal propósito, propõe-se como objetivo geral: analisar as representações e divulgação da cultura e identidade surda dos personagens do romance *Mãos ao Vento* (2010). Para objetivos específicos: analisar as características da formação do romance a partir da escrita do sujeito surdo; verificar a relevância da Libras para a construção de uma cultura e identidade próprias e analisar as especificidades da cultura surda apresentadas na obra, assim como os processos de identidades surdas representadas pelos personagens.

À vista disso, a abordagem da pesquisa realizada é bibliográfica e de natureza qualitativa. Assim, a proposta é analisar a representação da cultura surda através dos personagens que se apresentam no romance *Mãos ao*

Vento (2010), da autora Sylvia Lia Grespan Neves. Dialogando, também, com autores como Karin Strobel (2018), Lodenir Karnopp (2010), Diogo Souza Madeira (2022), Luiz Claudio da Costa Carvalho (2019), Georg Lukács (2009), Kanavillil Rajagopalan (2003), entre outras referências para a temática.

2. Desenvolvimento

A constituição do indivíduo pertencente a uma cultura específica na qual a linguagem contribui para a criação de uma visão de mundo própria, é consequência de um processo complexo que é a comunicação (Goldfeld, 1997). Entende-se que por meio da linguagem em todas as suas formas de expressão que o indivíduo constitui suas relações sociais, se comunica, expressa sentimentos e emoções e adquire uma identidade e cultura própria. Neste sentido, a linguagem se refere a algo amplo, é um termo utilizado para as práticas de representação, já que ela constitui a circulação do significado (Hall, 1997).

O tipo de comunicação que capta experiências visuais dos sujeitos surdos é a língua de sinais, a qual é uma particularidade da cultura surda e uma das principais marcas de identidade deles (Strobel, 2018). Assim, Ronice Müller de Quadros e Lodenir Becker Karnopp, asseguram que “as línguas de sinais são, portanto, consideradas pela linguística como línguas naturais ou como um sistema linguístico legítimo e não como um problema do surdo ou como uma patologia da linguagem” (Quadros & Karnopp, 2007, p. 30).

Isto posto, entende-se que pela linguagem o indivíduo consegue se comunicar e participar de uma comunidade, adquirindo uma cultura específica. A comunicação dos sujeitos surdos se dá a partir da língua de sinais. Entretanto, percebe-se que apesar de proporcionar totais condições às pessoas surdas de se desenvolverem como sujeitos na sociedade com cultura e identidade próprias, ainda se observa a falta de conhecimento e aceitação das pessoas. O que se aplica inclusive aos familiares de surdos que não contribuem para que estes tenham acesso a língua de sinais como primeira logo nos primeiros anos de vida, ocasionando uma aquisição tardia, acarretando dificuldades de expressão e dificuldade para se descobrir como sujeito de sua cultura.

Ao tratar de cultura, é pertinente lembrar que esse conceito não é nada simples de se entender. Marcio Jean Fialho de Sousa (2012), com uma discussão proposta por Raymond Williams sobre cultura, explica que “Williams dispõe três possíveis significações para esse termo tão complexo. O primeiro seria um estado mental desenvolvido, seguido pelos processos desse desenvolvimento e, por último, os meios desses processos.” (Sousa, 2012, p. 2). Assim, a cultura passa a ser vista como um sistema de significação a partir do desenvolvimento do indivíduo com uma mente desenvolvida, e da forma como ele passa por esses processos.

Neste contexto, em uma análise feita pelo sociólogo Stuart Hall “... os estudos culturais abarcam discursos múltiplos, bem como numerosas histórias distintas. Compreendem um conjunto de formações com as suas diferentes conjunturas e momentos do passado”. (Hall,

2003, p. 201). Em outras palavras, a diversidade é contemplada nesses estudos que abrangem histórias e os mais variados discursos que compreendem esse conceito. No que se refere às pesquisas alusivas à cultura surda, a autora Karin Strobel (2018), acrescenta que:

[...] um ser humano, em contato com o seu espaço cultural, reage, cresce e desenvolve sua identidade, isto significa que os cultivos que fazemos são coletivos e não isolados. A cultura não vem pronta; daí porque ela sempre se modifica e se atualiza, expressando claramente que não surge com o homem sozinho e sim das produções coletivas que decorrem do desenvolvimento cultural experimentado por suas gerações passadas. (Strobel, 2018, p. 24).

Diante dessa realidade, entende-se que a cultura não vem pronta, mas que os indivíduos a partir de suas vivências passadas que são distintas, somadas aos cultivos, as quais são feitos coletivamente, desenvolvem nesse espaço cultural a sua identidade. Dessa forma, Hall afirma que “... um povo não pode viver sem esperança. ... Nossas sociedades são compostas não de um, mas de muitos povos. Suas origens não são únicas, mas diversas”. (Hall, 2003, p. 30).

Entre esses povos citados por Stuart Hall, tem-se o “povo surdo” que Karin Strobel (2018), conceitua como sujeitos surdos ligados por uma origem, mesmo que não habitem o mesmo local. Mas constroem sua concepção de mundo pela visão, pela língua de sinais, independentemente do nível de desenvolvimento linguístico, pela cultura surda ou quaisquer outros laços.

Uma ótima maneira de divulgar esses conhecimentos é através da literatura que é uma remodelação do mundo, “... a tarefa do escritor de ficção é construir um sistema arbitrário de objetos, atos, ocorrências, sentimentos, representados ficcionalmente conforme um princípio de organização adequado à situação literária dada, que mantém a estrutura da obra”. (Candido, 2023, p. 212). Em razão disso, Marcio Jean Fialho de Sousa discute que “... toda obra literária nasce de uma específica percepção de cultura. Isso porque o autor, ao se debruçar sobre a produção de sua obra, não pode ser desvinculado integralmente do contexto cultural e social em que vive”. (Sousa, 2012, p. 1).

Consoante essas reflexões, sabe-se que os grupos minoritários estão enquadrados nas literaturas consideradas marginais. Com muitas lutas, eles têm conquistado seu lugar de fala e de representatividade para romper com o silenciamento e evitar o apagamento. O povo surdo pertence a esse grupo, que por anos lutou pelo reconhecimento de sua língua, que foi oprimida pelo grupo majoritariamente ouvinte.

Partindo desse pressuposto, a Literatura Surda apresenta-se, de acordo com Marcio Jean Fialho de Sousa “... como uma voz dissonante, na qual insurge com o colocar-se na sociedade a partir do questionamento de padrões e escolhas pré-estabelecidos pelos ouvintes que durante séculos, infelizmente, relegaram os surdos às margens sociais”. (Sousa, 2019, p. 84). Assim sendo, os povos surdos tiveram a necessidade de registrar suas conquistas do cotidiano como a língua de sinais e suas tradições culturais, surgiu então a Literatura Surda. Ela

perpassa por gerações de povos surdos, memória de vivências surdas traduzidas pela Literatura Surda. Desenvolve-se como “... poesia, história de surdos, piadas, literatura infantil, clássicos, fábulas, contos, romances, lendas e outras manifestações culturais.” (Strobel, 2018, p. 68). A escritora assegura que é através dela que o povo surdo expõe as dificuldades das opressões sofridas pelos ouvintes, bem como suas vitórias, experiências pessoais, testemunhos de ações de líderes e militantes surdos e a valorização de suas identidades surdas. Por conseguinte, Lodenir Karnopp (2010), corrobora:

A literatura surda está relacionada com a cultura surda. A literatura da cultura surda, contada na língua de sinais de determinada comunidade linguística, é constituída pelas histórias produzidas em língua de sinais pelas pessoas surdas, pelas histórias de vida, frequentemente relatadas, pelos contos, lendas, fábulas, piadas, poemas sinalizados, anedotas, jogos de linguagem e muito mais. O material, em geral, reconta a experiência das pessoas surdas, no que diz respeito, direta ou indiretamente, à relação entre as pessoas surdas e ouvintes, que são narradas como relações conflituosas, benevolentes, de aceitação ou de opressão do surdo (Karnopp, 2010, p. 171).

Por sua vez, a escritora e poeta surda Shirley Vilhalva, respondendo a uma questão sobre a Literatura Surda no Brasil em uma entrevista, argumentou que, “Hoje já podemos encontrar escritores surdos que pararam de escrever e passaram a emanar suas poesias e narrativas em língua de sinais ou nas linguagens visuais usando a

arte visual em vídeo”. (Sousa; Vilhalva, 2020, p. 162). Mediante as definições das autoras, Karin Strobel, Lode-nir Karnopp e Shirley Vilhava, entende-se que os surdos expressam suas vivências e sua cultura por meio da Literatura Surda. Esta por sua vez, é constituída pelos diversos gêneros produzidos em língua de sinais, pelas histórias de vida e pelas experiências positivas ou negativas que essas pessoas vivenciaram, além de ser um instrumento de luta e representatividade.

Por conseguinte, o romance *Mãos ao Vento* (2010), da autora Sylvia Lia Grespan Neves tem como pano de fundo a cultura surda. Em meio a uma história de amor que envolve personagens surdos e ouvintes são retratados fatos que as pessoas surdas vivenciam em sua trajetória.

No cenário atual do país, os trabalhos literários sinalizados são foco de estudo e divulgação da Literatura Surda, pela valorização da Libras, que deveria ser a primeira língua dos surdos brasileiros. Entretanto, é necessário entender que nessa comunidade, assim como em todas as comunidades, os sujeitos são diferentes, cada qual com sua identidade. Diante disso, é necessário dar visibilidade a toda a luta desses sujeitos na busca pela valorização da sua língua, mas também é imprescindível que haja respeito pelos surdos que são oralizados, pois muitos transitam nas duas culturas e preferem criar produções literárias surdas na modalidade escrita do português, sendo a sua segunda língua.

Nesse contexto, o professor surdo Diogo Souza Madeira (2022) garante que:

Atualmente o grupo de estudos surdos tem ensaiado a resistência em analisar as obras surdas não sinalizadas que se veem, em maioria, favoráveis ao uso da pedagogia conservadora com tendências ouvintistas, o que provavelmente deixa mais travado o diálogo entre a literatura não sinalizada e o grupo de estudos surdos que valoriza a linguística e a condição cultural do surdo. Qualquer literatura, tradicional ou não, não está isenta de inquisições técnicas e acadêmicas com o intuito de valorizar a diversidade de pontos de vista sobre cada proposta literária. A *Outra Literatura Surda*, [...] dá espaço ao dia a dia, em ficção ou não, que os surdos vivem, enfrentando obstáculos e a incompreensão por parte da sociedade (Madeira, 2022, p. 30).

Portanto, optou-se neste estudo por apresentar o romance *Mãos ao Vento* (2010) que retrata os anseios de uma autora surda que se propôs a representar seu povo em uma história na qual a protagonista é uma pessoa surda e através de suas vivências pode-se compreender as peculiaridades de sua cultura.

Com esse propósito, a escolha por esse gênero literário deu-se pela manifestação da literatura criada por autores surdos na modalidade escrita ser pouco pesquisada, ou divulgada, apesar de observar que por meio do romance selecionado como corpus desta pesquisa, pode-se compreender os traços culturais, as memórias, os anseios e as conquistas do povo surdo, e mesmo que não se apresente em língua de sinais, representa e valoriza a cultura desses sujeitos. Assim sendo, para compreender esse gênero, os escritos de Georg Lukács (2009), apontam que:

O romance busca descobrir e construir, pela forma, a totalidade oculta da vida. [...] Em outras palavras: pode tratar-se de crime ou loucura, e os limites que separam o crime do heroísmo aclamado, a loucura da sabedoria que domina a vida, são fronteiras lábeis, meramente psicológicas, ainda que no final alcançado se destaque da realidade cotidiana com a terrível clareza do erro irreparável que se tornou evidente. (Lukács, 2009, p. 60).

No mesmo contexto, Georg Lukács assegura que “... no romance a intenção, a ética, é visível na configuração de cada detalhe e constitui, portanto, em seu conteúdo mais concreto, um elemento estrutural eficaz da própria composição literária”. (Lukács, 2009, p. 72). O autor percebe o romance como uma forma diferente à epopeia e à tragédia, e traz a ética com vistas a buscar a totalidade do indivíduo, “... assim o romance, em contraposição à existência em repouso na forma consumada dos demais gêneros, aparece como algo em devir, como um processo. Por isso ele é a forma artisticamente mais ameaçada, e foi por muitos qualificado como uma semi-arte”. (Lukács, 2009, p. 72).

Consequentemente, esse gênero literário é relevante, pois, embora inicialmente tenha sido desvalorizado, expressa elementos culturais de um povo em uma determinada sociedade, transmitindo suas subjetividades, vivências, relações e emoções. O romance, permite ao leitor ser transportado para lugares distintos, através das diferentes histórias de cada personagem. Além disso, promove a alteridade e empatia, bem como reflexões e

discussões importantes sobre problemas políticos, psicológicos, sociais, culturais, entre outros. Esse movimento, ou processo, pode transformar as realidades das pessoas.

O romance *Mãos ao Vento* (2010), cumpre esse papel de promover a alteridade e de transformar realidades. Nele, Sylvia Lia apresenta as diferenças e especificidades de cada personagem surdo, as que nasceram surdas como Paola, a protagonista, que se comunicava com sua mãe mediada por gestos e aprendeu algumas palavras, mas não falava bem e sentia que não tinha um relacionamento de mãe e filha e somente entendia que a mãe a cuidava e a alimentava. Frequentou um jardim de infância, mas a família se mudou para São Paulo e ela estudou em uma escola de freiras onde o ensino era baseado na oralização, durante o recreio as crianças se comunicavam em Libras e rapidamente ela aprendeu e começou a se sentir bem naquele lugar. Se tornou uma moça independente, militante da causa surda. E a Thamires, amiga de Paola, é fluente em língua de sinais e consegue ter uma boa comunicação com seus familiares que têm um conhecimento básico de Libras.

A fim de ser inserido em uma cultura, o indivíduo precisa desenvolver sua língua para perceber o mundo e se relacionar na sociedade em que está inserido. Pertinentemente, o autor Kanavillil Rajagoaplan (2003) explica que no século XIX havia um lema que prevalecia: “Uma nação, uma língua, uma cultura”. (Rajagoaplan, 2003, p.25). Foi a partir dele que foram herdados os conceitos básicos concernentes à linguagem. Como previsto, atu-

almente, eles não são mais capazes de corresponder à realidade caracterizada por novas direções e manifestações impossíveis de serem revertidas, como a globalização e o diálogo entre as culturas, que acarretam consequências no tocante a vida e conduta cotidiana dos povos, até mesmo no que tange aos hábitos e comportamentos linguísticos.

Tendo em vista essa diversidade para o povo surdo se integrar à sociedade, estes necessitam desenvolver a linguagem por adquirir a sua língua materna, desse modo, aos sujeitos surdos deve ser oportunizado o aprendizado de sua primeira língua logo nos primeiros anos de vida, entretanto, na maioria das vezes isso não acontece, porque muitos nascem em famílias de pais ouvintes, como as personagens Paola e Thamires. Os familiares de Paola desconheciam a língua de sinais e buscaram na medicina a “cura” para a sua surdez. Porém, há familiares como os de Thamires que se abrem para esse aprendizado e tanto permitem que seus filhos desenvolvam sua língua, como se dispõem a também aprender para haver uma efetiva comunicação no ambiente familiar.

Retomando a obra, encontramos outros personagens que ficaram surdos após o nascimento em função da meningite. Marcos, ex-namorado de Paola, ficou surdo aos dois anos, usa aparelho para se sentir seguro, mas apresenta dificuldades em entender palavras ou frases inteiras e é usuário da língua de sinais. Já Cláudia, amiga de Paola, perdeu a audição aos três anos e os pais nunca souberam como educá-la, os médicos diziam que se ela

falasse seria bem sucedida, aos nove anos aprendeu algumas palavras soltas da Libras com uma fonoaudióloga que não era fluente, então na faculdade precisou aprender gramática para acompanhar os alunos surdos e as aulas com intérprete passando a vida tentando decidir viver em contato com surdos que falavam ou com os fluentes em língua de sinais e resolveu viver nos dois mundos.

Os exemplos citados acima nos remetem a uma afirmação de Michel Foucault “... em qualquer sociedade, o corpo está preso no interior de poderes muito apertados, que lhe impõem limitações, proibições ou obrigações”. (Foucault, 1987, p. 118). Nesse contexto, apesar dos personagens Marcos e Cláudia terem nascido ouvintes, acabaram por perder a audição ainda na primeira infância, sendo assim, deveria também ter sido proporcionado a eles o contato com a língua de sinais o mais depressa possível. Marcos se comunica em Libras, mas utiliza o aparelho auditivo, porque para ele traz conforto, entretanto, grande parte dos surdos se incomodam com esse aparelho ao alegarem que ele apenas intensifica barulhos, contudo não os define, e gera um incômodo.

Por outro lado, Cláudia sofreu a opressão e as proibições conforme expostas por Michel Foucault. Os médicos disseram a sua mãe que ela só seria bem-sucedida se falasse, por esse motivo, inicialmente, a família proibiu o uso da língua de sinais, porém, sem resultados positivos levaram-na a uma fonoaudióloga que tinha um conhecimento básico de Libras, assim Cláudia iniciou o aprendizado da língua.

Conforme reitera, Michel Foucault (1987):

Houve, durante a época clássica, uma descoberta do corpo como objeto e alvo de poder. Encontraríamos facilmente sinais dessa grande atenção dedicada então ao corpo — ao corpo que se manipula, se modela, se treina, que obedece, responde, se torna hábil ou cujas forças se multiplicam (Foucault, 1987, p. 117).

Os processos de subordinação e controle, ocorrem há muito tempo na sociedade, os corpos se tornaram fonte de poder, em razão disso sempre houve a busca pela manipulação dos corpos. No que tange a trajetória dos sujeitos surdos, isso era totalmente visível, posto que eles eram considerados anormais, loucos, e não possuíam direitos sociais.

Para exemplificar esse processo de manipulação, um evento que marcou negativamente essa história foi o Congresso de Milão, em 1880, que aconteceu para decidir sobre o método de educação que deveria ser usado para os surdos. Entretanto, os surdos não foram convidados para participar, tampouco votar, assim o oralismo foi o método escolhido, com a tentativa de extinguir o uso da língua de sinais, para que essas pessoas pudessem falar e se “igualar” aos ouvintes. Conforme a autora surda Karin Strobel, “... Ali começou uma longa e sofrida batalha do povo surdo para defender o seu direito linguístico cultural, as associações dos surdos se uniram mais, os povos surdos que lutam para evitar a extinção das suas línguas de sinais.” Strobel (2009, s/p).

Na obra, esse tipo de controle foi exemplificado quando a personagem Paola rememora os castigos que

sofria na escola durante a infância por não conseguir verbalizar corretamente palavras e até mesmo frases inteiras. Para complementar, Marcia Goldfeld (1997) explicita sobre a importância da língua para um povo. Suas memórias são guardadas nela e há resistência se por algum motivo o povo é obrigado a mudar de língua, pois se isso acontece ele deixa de ser ele mesmo sofrendo transformações culturais e correndo o risco de seu passado desaparecer e de modificar suas crenças e costumes.

No romance, há também personagens ouvintes na narrativa e as relações destes personagens com os surdos são bem interessantes. Após quatro anos de namoro, Marcos pede um tempo à Paola que aceita e passa um período de férias no litoral. É onde conhece Raul, ouvinte, advogado, que atua como promotor no gabinete do governador em São Paulo e demonstra interesse pela moça, mas ao descobrir que ela é surda fica confuso até receber a visita dos amigos Beto e sua esposa Rose que é professora e tem conhecimento da Libras esclarecendo suas dúvidas ao mesmo tempo que conhece Paola e conversa bastante com ela.

Apesar da intermediação da Rose, Paola consegue comunicar-se com Raul oralmente e pela escrita, visto que, apesar de ser fluente e preferir comunicar-se em Libras, é também oralizada e consegue se comunicar com ouvintes. Como exposto anteriormente, é de extrema relevância para o desenvolvimento dos surdos a aquisição de sua primeira língua, todavia, o aprendizado de uma língua estrangeira, ou uma segunda língua que para os surdos é o português, é importante para conseguirem dialogar com as outras culturas que os cercam.

Na narrativa é possível observar nos personagens surdos o que Shirley Vilhalva expôs em sua obra *Despertar do Silêncio*, de 2004, afirmando que os surdos que sentem conforto linguístico na cultura visual-motora são os usuários da língua de sinais, enquanto as pessoas com deficiência auditiva necessitam da oral-auditiva, o que não se deve generalizar porque cada um, deficientes auditivos e surdos, estão encontrando sua identidade na comunidade surda que utiliza a língua de sinais.

Corroborando com o exposto, o escritor Luiz Claudio da Costa Carvalho, em seu livro *Lendas da identidade: o conceito de Literatura Surda em perspectiva* (2019), manifesta sua percepção a esse respeito. Para o autor, mesmo que ele admitisse que em um momento de loucura, por obstinação, o povo surdo se recusasse a aprender a língua do colonizador ouvinte, pensaria que a melhor maneira de confrontar uma “colonização” que se apresenta em todos os lugares, seria, aprender a essa língua. “Afim, ela está em toda parte. A melhor forma de resistir ao veneno seria tomá-lo em doses cada vez maiores, até que ele se tornasse inócuo”. (Carvalho, 2019, p. 109).

Enfim, em *Mãos ao Vento* (2010), Sylvia Lia explora todos os conhecimentos sobre a cultura surda em um romance leve e agradável de se entender, enquanto desenrola o romance entre Paola e Raul. É um livro que serve de inspiração e incentivo à prática da escrita para comunidade surda para produzirem suas próprias obras literárias, ao mesmo tempo que leva conhecimento para que a comunidade ouvinte se desperte para o entendimento do Outro e desenvolva a prática da alteridade.

3. Considerações Finais

O estudo aqui exibido visou explicitar as representações da cultura surda mediante uma breve apresentação do romance *Mãos ao Vento* (2010), da autora Sylvia Lia Grespan Neves que em meio a produções sinalizadas, criou um livro em português escrito, com o intuito de difundir os elementos culturais do povo surdo de maneira a alcançar tanto a comunidade surda quanto a ouvinte.

Na narrativa percebe-se a importância de valorizar a luta dos surdos, que por anos sofreram a opressão dos ouvintes, que proibiram o uso da língua de sinais, obrigando-os à oralização para se enquadrarem aos padrões desse grupo majoritário, mas também respeitar a escolha daquele que é oralizado e prefere usar a voz para se comunicar. Os surdos sofreram com o processo de normalização, e para evitar que isto aconteça no âmbito da cultura surda, é imprescindível haver respeito sobre essa diversidade de identidades, do surdo que usa língua de sinais, do que não usa e oralizado, entre outros.

Portanto, um bom caminho para disseminar esse conhecimento é através da Literatura Surda. Nessa pesquisa escolheu-se o romance por ser uma produção literária da modalidade escrita, assim, através dele alcança-se tanto o surdo que se vê representado nas vivências dos personagens e pode ser influenciado a criar suas próprias obras, quanto aos ouvintes que têm a oportunidade de ler e conhecer a cultura surda para haver mais respeito, a fim de diminuir os conflitos culturais entre surdos e ouvintes.

Por fim, essa é uma pesquisa está em andamento e pretende mediante a obra escolhida como corpus, dar visibilidade aos estudos da Literatura Surda, com vistas a discorrer sobre os aspectos relevantes que constituem o romance e a formação da sociedade por meio da literatura, estabelecendo um diálogo entre estudos culturais e a língua de sinais. Espera-se proporcionar a comunidade surda e ouvinte diante da temática a prática da empatia e da alteridade.

4. Referências

BRASIL. Lei n.º 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais — Libras. Diário Oficial da União, 25 abr. 2002.

CÂNDIDO, Antônio. *Literatura e Sociedade: Estudos de teoria e história literária*. 1. ed. São Paulo, Todavia, 2023.

CARVALHO, Luiz Claudio da Costa. *Lendas da identidade: o conceito de Literatura Surda em perspectiva*. Curitiba: Appris, 2019.

FOUCAULT, Michel. *Vigiar e Punir: nascimento da prisão*. Tradução: Raquel Ramallete. 20. ed. Petrópolis, Vozes, 1987.

GOLDFELD, Marcia. *A Criança Surda*. 1. ed. São Paulo: Plexus, 1997.

HALL, Stuart. “A centralidade da cultura: notas sobre as revoluções culturais do nosso tempo”. *In: Educação e Realidade*. 22 (2). 15-46. jul/dez, 1997.

HALL, Stuart. Tradução: Adelaine La Guardia Resende et

al. Belo Horizonte: Editora da UFMG; Brasília: Representação da UNESCO no Brasil, 2003.

KARNOPP, Lodenir Becker. Produções culturais de surdos: análise da literatura surda. *In*: Cadernos de Educação (UFPel), v. 19, p. 155 - 174, 2010.

LUKÁCS, Georg. A teoria do romance: um ensaio histórico-filosófico sobre as formas da grande épica. Tradução, posfácio e notas de José Marcos Mariani de Macedo. 2ª ed. São Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2009.

MADEIRA, Diogo Souza. O outro lado da Literatura Surda. Tese de Doutorado – FURG – Universidade Federal do Rio Grande. Rio Grande, 2022. Disponível em: <https://sistemas.furg.br/sistemas/sab/arquivos/bdtd/0000015581.pdf>. Acesso em: 1 ago. 2023.

MOURÃO, Cláudio Henrique Nunes. Literatura Surda: experiência das mãos literárias. Tese de Doutorado – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2016. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/151708/001012805.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 10 nov. 2022.

NEVES, Sylvia Lia Grespan. Mãos ao Vento. Editora São Paulo. 132 p. 2010.

QUADROS, Ronice Müller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2007.

RAJAGOPALAN, Kanavillil. Por uma linguística crítica: linguagem, identidade e questão ética. São Paulo: Parábola Editorial, 2003.

SKLIAR, Carlos. Os Estudos Surdos em Educação: proble-

matizando a normalidade. *In*:SKLIAR, Carlos (Org.). A surdez: um olhar sobre as diferenças. 3ª ed. Porto Alegre: Mediação, 2005.

SOUSA, Marcio Jean Fialho de. Perspectiva Cultural na Obra de Eça de Queirós. *In*: Revista Crioula, (11), 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/issn.1981-7169.crioula.2012.55572>. Acesso em 24 jul. 2023.

SOUSA, Marcio Jean Fialho. A Atualidade dos gêneros autobiográficos. São Paulo: Biblioteca 24 horas, 2019.

SOUSA, Marcio Jean Fialho de; VILHALVA, Shirley. Entrevista com a Escritora Surda Shirley Vilhalva. *In*: Revista Araticum, Programa de Pós-graduação em Letras/Estudos Literários da Unimontes, v. 21, n. 1, 2020. Disponível em: <https://www.periodicos.unimontes.br/index.php/araticum/article/view/2743/2703>. Acesso em: 10 nov. 2022.

SOUSA, Marcio Jean Fialho. As poesias licenciosas: interface da escrita feminina surda. *In*: Educação Unisinos – v. 25, 2021. Disponível em: <https://revistas.unisinos.br/index.php/educacao/article/view/22105>. Acesso em 24 jul. 2023.

STROBEL, Karin. História da Educação dos Surdos. Florianópolis: UFSC, 2009.

STROBEL, KARIN. As imagens do outro sobre a cultura surda. 4ª ed. Santa Catarina: Editora UFSC, 2018.

VILHALVA, Shirley. Despertar do silêncio. Florianópolis: Arara Azul, 2004.

A ESCRITA FEMININA E O DESVELAR DAS MULTIFACES DA MULHER EM “PRANTOS AMORES E OUTROS DESVARIOS”, DE TEOLINDA GERSÃO

Jêssyka Silva Cardoso (Unimontes)
Marcio Jean Fialho de Sousa (UFVJM/Unimontes)

Resumo

O objetivo desta pesquisa é destacar a pluralidade da experiência feminina por meio da obra *Prantos amores e outros desvários* (2016), da escritora portuguesa Teolinda Gersão. Os livros desta autora são repletos de personagens e narrativas femininas, exemplificando como as mulheres podem e são complexas, não se limitando à dualidade entre serem boas ou más, como foram tradicionalmente representadas na literatura. As mulheres de Teolinda Gersão são multifacetadas, ora combativas, ora vingativas, sensuais, transgressivas, subversivas, enfim, com características que expressam bem a verossimilhança com mulheres reais. Neste artigo será explorado o quarto conto de *Prantos amores e outros desvários*, “Detrás dos sonhos”, este é o único conto do livro que o narrador é masculino e a protagonista é feminina, portanto, a escolha de analisa-lo se deu pelo potencial da narrativa em mostrar a crítica irônica da autora, que é perceptível como plano de fundo. E, para analisar o con-

to serão usados os pressupostos teóricos de Gerda Lerner (2019) e Sigmund Freud (2019). Para discutir a vida e obra da autora, serão utilizados os autores Annabela Rita e Miguel Real (2021) e Álvaro Gomes (1993). Os estudos sobre a história e a escrita feminina serão embasados por autores como Vivian Furlan (2021) e Jane Tutikian (2022). A metodologia adotada é de cunho bibliográfico, crítico e teórico.

Palavras-chave

Prantos amores e outros desvarios. Representação da Mulher. Literatura Feminina. Escrita Feminina. Teolinda Gersão.

LA ESCRITURA FEMENINA Y EL DESVELAR DE LAS MÚLTIPLES FACETAS DE LA MUJER EN LLANTOS, “AMORES Y OTROS DESVARÍOS”, DE TEOLINDA GERSÃO

Resumen

El objetivo de esta investigación es destacar la pluralidad de la experiencia femenina a través de la obra *Prantos, amores y otros desvarios* (2016) de la escritora portuguesa Teolinda Gersão. Los libros de esta autora están llenos de personajes y narrativas femeninas, ejemplificando cómo las mujeres pueden ser complejas y no están limitadas a la dualidad de ser buenas o malas, como tradi-

cionalmente se las ha representado en la literatura. Las mujeres de Teolinda Gersão son multifacéticas: combativas, vengativas, sensuales, transgresoras, subversivas, es decir, con características que expresan una fuerte verosimilitud con las mujeres reales. En este artículo se explorará el cuarto cuento de *Prantos, amores y otros desvaríos*, “Detrás de los sueños”, el único relato en el libro con un narrador masculino y una protagonista femenina. La elección de analizarlo se debe al potencial de la narrativa para mostrar la crítica irónica de la autora, perceptible en el trasfondo. Para analizar el cuento, se utilizarán los supuestos teóricos de Gerda Lerner (2019) y Sigmund Freud (2019). Para discutir la vida y obra de la autora, se recurrirá a los autores Annabela Rita y Miguel Real (2021) y Álvaro Gomes (1993). Los estudios sobre la historia y la escritura femenina se basarán en autores como Vivian Furlan (2021) y Jane Tutikian (2022). La metodología adoptada es de carácter bibliográfico, crítico y teórico.

Palabras clave:

Prantos, Amores y otros desvaríos. Representación de la Mujer. Literatura Feminina. Escritura Feminina. Teolinda Gersão.

1. Introdução: a presença da mulher no panorama literário de Portugal após a Revolução dos Cravos

A Revolução dos Cravos, ocorrida em 25 de abril de 1974, marcou um ponto de inflexão na história de Por-

tugal. Este evento não apenas pôs fim a quase meio século de ditadura, mas também abriu caminho para transformações significativas em diversas esferas da sociedade portuguesa, incluindo a literatura. Um dos aspectos mais notáveis dessas mudanças foi o aumento da presença de mulheres na cena literária.

Antes da Revolução dos Cravos, Portugal vivia sob um regime ditatorial que impunha fortes restrições à liberdade de expressão. A censura governamental e a repressão política limitavam severamente o campo de atuação dos escritores. Além disso, a sociedade portuguesa era profundamente patriarcal, com normas rígidas que restringiam o papel das mulheres tanto na esfera pública quanto na privada. Com a revolução, veio a liberdade de expressão e uma democratização cultural que permitiu uma maior diversidade de vozes. Jane Tutiikian, em seu artigo *Mulheres na literatura portuguesa e os seus novos rumos* (2022), afirma que a abertura política e a subsequente evolução social criaram um ambiente propício para que as mulheres começassem a se afirmar como escritoras e intelectuais:

Parece-me, entretanto, que as mulheres da Geração da Repensagem Portuguesa, e a expressão é de Maria de Lourdes Netto Simões (1996), são aquelas que, efetivamente, trazem consigo uma tripla conquista: a da liberdade, a conquista da identidade feminina e a conquista da escritura. Explico: o final do século XX, o imediatamente após a Revolução dos Cravos, o desfazimento do império, e a própria democracia, após os 48 anos de ditadura salazarista,

abrem uma brecha por onde entra uma nova geração, também chamada de Geração de Abril. É o momento em que as escritoras portuguesas alinham-se às que em outros lugares do mundo procuram entender o país e sua identidade e, ainda, seu lugar de mulher neste mesmo país, fazendo proliferar as narrativas históricas (Tutikian, 2022, p. 186).

A pesquisadora ainda aponta que a Revolução dos Cravos foi um evento que desencadeou uma onda de transformações em todos os setores da sociedade portuguesa. O período que se seguiu à revolução foi marcado por uma intensa reorganização política, com a formação de um governo democrático e a implementação de novas políticas sociais e econômicas. A abolição da censura e a liberdade de imprensa permitiram que novas ideias e vozes emergissem no cenário público, criando um ambiente em que a literatura poderia florescer. As mulheres, que antes enfrentavam barreiras significativas para expressar suas opiniões e experiências, começaram a encontrar plataformas em que suas vozes poderiam ser ouvidas e valorizadas.

Paralelamente, o fim do regime colonial português e a descolonização das colônias africanas em 1975 tiveram um grande impacto na sociedade portuguesa. O retorno de milhares de colonos portugueses e a integração de populações de ex-colônias trouxeram novas perspectivas e experiências para a literatura. Este período de transição foi marcado por uma reavaliação crítica da identidade nacional e colonial, temas que muitas escritoras começaram a explorar em suas obras. A literatura

tornou-se um meio para examinar as consequências do colonialismo e os desafios do pós-colonialismo, proporcionando uma visão mais diversificada da sociedade portuguesa, consoante a isto, Gerson Luiz Roani em *Sob o vermelho dos cravos de abril – literatura e revolução no Portugal contemporâneo* (2004), afirma:

Nesse cenário literário novíssimo, são narrativas revolucionárias, não só quanto à temática, mas, sobretudo, quanto à linguagem usada, as que exploram o campo da escritura feminina. A menção às autoras Maria Velho da Costa, Teolinda Gersão, Maria Gabriela Llansol, Eduarda Dionísio, Wanda Ramos, Luísa Costa Gomes, Olga Gonçalves, Lídia Jorge, Helena Marques, Clara Pinto Correia, Maria Ondina Braga, sublinha a preocupação com a engenhosidade discursiva, remetendo para uma inovação formal operadora de diluições na conformação habitual dos gêneros literários. A essa deliberada renovação formal, enlaça-se a emergência do feminino na ficção. As vozes emergentes destas produções revelam-se, assumidamente, femininas, traduzindo a revolta e a denúncia contra a globalidade de um sistema, no qual as mulheres figuraram num plano assinalado pela submissão. São criações exorcizadoras de um universo português masculino que, ao longo de oito longos séculos, condenou as mulheres à dor, à exclusão, à amargura, à violência e à desigualdade (...) (Roani, 2004, p. 26).

O movimento feminista, começou discretamente a ganhar força em Portugal nos anos 1970, e, desempenhou um papel crucial na mudança do panorama literário. Inspiradas pelas ondas feministas que varriam o mundo ocidental, as feministas portuguesas começaram

a organizar-se e a lutar por direitos iguais, incluindo o direito à educação, ao trabalho e à participação política, ainda que o movimento não seja visto como sólido pela sociedade. Segundo Vivian Furlan, em sua tese *A liberdade feminina como força criadora* (2021), este movimento não só empoderou as mulheres, mas também inspirou muitas escritoras a abordar questões de gênero e fazerem denúncias em suas obras:

Por meio da literatura, da ficção (e suas diversas possibilidades genológicas), da ironia, do exagero, da poesia, portanto, se criam espaços de denúncia, formas alternativas de desnaturalizar discursos opressores e questionar as relações de gênero e de poder. Do mesmo modo, busca-se não só a reformulação do discurso feminino, mas também de seu corpo, de sua sexualidade, de sua imagem turva e encolhida. Corpos que foram, por muito tempo, lidos como frágeis, desajustados, histéricos e profanos (Furlan, 2021, p. 23 e 24).

A literatura feminista emergente desafiou as narrativas tradicionais e ofereceu novas formas de entender a experiência feminina, contribuindo para uma literatura mais inclusiva e representativa. Uma das principais razões para o aumento da presença feminina na literatura portuguesa pós-revolução foi o acesso ampliado à educação. Com a democratização do ensino, mais mulheres tiveram a oportunidade de frequentar escolas e universidades, adquirindo, assim, a formação necessária para desenvolver suas habilidades literárias. A educação superior, antes reservada a uma elite, tornou-se mais acessível e isso teve um impacto direto na produção literária.

A democratização do ensino pós-revolução teve um grande impacto na sociedade portuguesa, proporcionando às mulheres um acesso sem precedentes à educação. O fim da ditadura trouxe uma reforma educacional que visava universalizar o ensino básico e promover a igualdade de oportunidades. As mulheres, que anteriormente enfrentavam restrições significativas no acesso à educação superior, começaram a ingressar em universidades em números cada vez maiores. Para Maria Amélia Cupertino “houve um maior investimento na educação das mulheres e das raparigas, incentivando a sua participação em todos os níveis de ensino.” (2024, p. 2). Esse aumento no nível de escolaridade permitiu que mais mulheres desenvolvessem suas habilidades literárias e tivessem a confiança necessária para perseguir carreiras como escritoras.

A revolução trouxe consigo uma série de mudanças sociais que desafiaram as normas tradicionais de gênero, e o movimento feminista, que ganhou força em Portugal na década de 1970, desempenhou um papel crucial ao questionar e combater a discriminação de gênero; as mulheres começaram a reivindicar mais direitos e espaços na sociedade, e isso se refletiu na literatura. As escritoras deste período começaram a explorar temas antes considerados tabus, como a sexualidade feminina, a desigualdade de gênero e a opressão social, e essas narrativas não apenas enriqueceram a literatura portuguesa, mas também ajudaram a promover uma conscientização sobre as questões de gênero (Furlan, 2021).

A Revolução dos Cravos não apenas libertou Portugal de um regime autoritário, mas contribuiu para início

de uma transformação cultural. Uma das mudanças mais significativas foi a redefinição dos papéis de gênero na sociedade; as mulheres começaram a reivindicar por mais participação nas esferas pública e privada, questionando e desafiando os papéis tradicionais que lhes eram impostos. Essa nova dinâmica social refletiu-se na literatura, e escritoras passaram a trabalhar e a expressar suas experiências e perspectivas de maneira mais aberta e assertiva, fazendo com que a literatura feminina pós-revolução frequentemente abordasse temas como a luta pela igualdade, a exploração da sexualidade e a desconstrução de estereótipos de gênero.

A emergência de movimentos sociais e culturais na década de 1970 e 1980 também teve um impacto significativo na literatura. Grupos feministas, sindicatos e outras organizações de base contribuíram para criar um clima de ativismo e consciência social que influenciou profundamente a produção literária. Escritoras e intelectuais participaram ativamente desses movimentos, utilizando suas obras como ferramentas para promover a mudança social. Além de escreverem ficção e poesia, muitas mulheres se engajaram em jornalismo, ensaios e outras formas de escrita crítica, abordando questões sociais e políticas com uma perspectiva feminista.

Neste sentido, torna-se indispensável pensar não só a respeito da literatura portuguesa produzida por mulheres, mas na sua importância no revigoramento de uma memória que veio contribuir não só no panorama literário, mas também como função crítica, social e política na emancipação feminina em uma sociedade

com cicatrizes ditatoriais profundas. Isto porque a literatura funciona também como instrumento de poder e divulgação de idéias, mas que, por muito tempo, se manteve arbitrariamente controlada não somente por determinados grupos sociais dominantes, como também por determinados gêneros (Furlan, 2021, p. 45).

Outro fator importante foi o surgimento de uma mídia mais diversificada e acessível (Isabel Freire, 2019). Com a queda da censura, novas publicações, editoras e plataformas de comunicação surgiram, proporcionando mais espaços para que as vozes femininas fossem ouvidas. A rádio, a televisão e, posteriormente, a internet, permitiram uma maior disseminação das obras literárias e das ideias feministas. Este ambiente midiático mais aberto e pluralista não apenas ampliou o alcance das escritoras, mas também ajudou a criar uma rede de apoio e solidariedade entre elas. Essa visibilidade e conectividade fortaleceram a presença das mulheres na literatura e contribuíram para a construção de uma nova produção literária em Portugal.

Várias escritoras emergiram no cenário literário português após a Revolução dos Cravos, contribuindo significativamente para a literatura nacional. Algumas delas incluem: Sophia de Mello Breyner Andresen; embora sua carreira tenha começado antes da revolução, Sophia continuou a escrever e a publicar obras importantes após 1974, sendo uma das vozes mais respeitadas na poesia portuguesa. Lídia Jorge, uma das mais proeminentes escritoras da geração pós-revolução, abordou temas como a vida no pós-colonialismo e a condição feminina em

obras como *O Dia dos Prodígios* (1979) e *A Costa dos Murmúrios* (1988). Inês Pedrosa; jornalista e escritora, é conhecida por seus romances que exploram a psique feminina e as complexidades das relações sociais. E Teolinda Gersão, autora pesquisada neste artigo, tem uma obra vasta e reconhecida que explora a identidade feminina e a complexidade das relações humanas.

2. Teolinda Gersão no cenário literário português

A escritora contemporânea Teolinda Gersão, nasceu em Coimbra, no ano de 1940, em uma família da classe média. Ela cursou Germanística e Anglística na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Realizou um intercâmbio na Faculdade de Letras da Universidade de Tübingen em 1961. Após se formar pela Universidade de Coimbra em 1963, continuou seus estudos em Literatura Alemã na Universidade Técnica de Berlim, onde também foi leitora de português. Além de ter morado na Alemanha, também viveu por dois anos no Brasil, lugar em que iniciou o livro *Os guarda-chuvas cintilantes* (1984), e conheceu Moçambique, país em que decorre o livro *A árvore das palavras* (1997).

O seu primeiro livro publicado é *O silêncio* (1981), tendo sido premiado no mesmo ano de publicação. Gersão tem atualmente mais de 20 livros publicados, sendo o último intitulado *Autobiografia não escrita de Martha Freud* (2024). Ela é uma das escritoras atuais mais relevantes de Portugal; possui diversos prêmios, dentre eles destacam-se: Prêmio do P.E.N. Clube Português de Nar-

rativa (1981 e 1989), o Grande Prêmio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores (1995), o Grande Prêmio de Conto Camilo Castelo Branco (2002), o Prêmio Fernando Namora (2001 e 2015), o Prémio Literário Fundação Inês de Castro (2008) e o Prêmio Vergílio Ferreira pelo conjunto da sua obra (2017).

Teolinda Gersão emerge após a revolução de 1974, ela presenciou um período de transformação social e cultural de seu país: o fim da ditadura salazarista; um marco que é presente em algumas narrativas suas, sendo potencializado em *Paisagem com mulher e mar ao fundo* (1982). Alguns dos temas mais recorrentes de sua obra de acordo Álvaro Gomes (1993) e Annabela Rita e Miguel Real (2021) são o confronto entre o homem e a mulher, o esvaziamento da linguagem, da comunicação, a identidade feminina, memória e tradição. Consoante Rita e Real (2021), as obras desta autora constantemente apresentam estruturas narrativas não lineares e personagens complexos, que as vozes formam um mosaico com várias facetas da condição humana. Outro fator relevante nos textos de Gersão são as narrativas e personagens, predominantemente femininas.

Em *Prantos amores e outros desvarios*, é possível perceber a predominância feminina, tendo em vista que apenas um dos 14 contos do livro não possui narrativa ou protagonista feminina, o conto “Décimo mandamento”. E, como já mencionado, as personagens deste livro são plurais, construídas por alguém que compreende o que é de fato ser mulher. Helene Cixous diz, em *O riso de medusa* (2022), que é preciso que a mulher se escreva, que fale sobre si, fale sobre a mulher, e Gersão escreve com maestria sobre as nuances deste universo.

3. A mulher por detrás dos sonhos

O conto “Detrás dos sonhos”, é narrado por um homem. Ele relata a sua rotina e de sua esposa. Segundo o narrador, a mulher nunca acorda cedo, preferindo continuar a dormir enquanto ele sai para trabalhar; ele afirma que para ela, dormir ou acordar é uma questão de vontade, e parece que ela não tem interesse em acordar de manhã. Ela sonha muito e, os sonhos, repletos de eventos que ele considera absurdos e desconexos são anotados meticulosamente em um caderno assim que ela desperta, para que ela não esqueça de nenhum detalhe e possa contar-lhe quando ele retorna do trabalho.

Uma nova página para cada sonho, começando sempre pela data. Uma espécie de calendário alternativo, em que só as noites contavam. E ler-me os sonhos tornara-se com o tempo o seu modo de partilhar a vida comigo.

Na verdade eu distraía-me a ouvi-la, embora tentasse fazer um esforço para me concentrar. Se aquelas memórias fugidias lhe pareciam tão preciosas que por nada do mundo ela as queria perder, também para mim deveriam ter algum significado.

Mas, por mais que quisesse, eu não lhes achava nenhum interesse, eram coisas à toa que de manhã se esquecem, ou deveriam esquecer, porque ninguém tinha tempo de pensar nelas (Gersão, 2016, p. 34).

Os sonhos são a parte mais significativa do dia dela, deste modo, ela passa o dia em casa, supostamente com tempo de sobra para atividades triviais que para o narra-

dor preenchem a vida das mulheres, como ir ao cabeleireiro ou ao shopping. No entanto, ela parece desinteressada por tais atividades, preferindo registrar seus sonhos. O marido/narrador, por outro lado, trabalha duro para sustentar o estilo de vida confortável que eles levam. Ele percebe que para ela, ele só existe como ouvinte dos seus sonhos ou como personagem dentro deles, gerando uma desconexão emocional que se torna mais evidente à medida que ele sente que ela não demonstra interesse por suas experiências diárias ou por sua presença real.

Tinha tempo de sobra para coisas dessas, que enchiam a vida normal das mulheres, ou pelo menos das mulheres normais, e que eu lhe sugeria tantas vezes, como se ela não fosse capaz de as descobrir sozinha.

Não lhe faltava tempo nem dinheiro, porque eu ganhava bem – depois de enfrentar um mar de dificuldades e de stress, dia a dia. Era sobretudo esse desgaste que o meu salário pagava.

Subíamos uma escada sem fim, ela estava tão cansada que não conseguia subir mais e eu tinha de leva-la aos ombros e continuávamos a subir, mas a escada nunca acabava (Gersão, 2016, p. 35).

O inquietante neste enredo, é que a mulher não tem voz, ela não pode defender-se, sendo assim, quem garante que o marido não está contando simplesmente o que ele deseja, moldando a imagem da mulher do jeito que lhe apetece, com o intuito de influenciar o leitor.

Gersão faz uso da ironia para construir a crítica neste conto, tendo em vista que toda a culpa do fracasso dessa relação recai sobre a protagonista, Meg. Gerda Lerner, em *A criação do patriarcado* (2019), diz que esse silenciamento da mulher pode referir-se ao que acontece dentro de muitas sociedades patriarcais, em que as mulheres não tem voz, e que apenas o homem é credibilizado, validado.

Dormíamos ambos abraçados, mas um tornado arrancava o telhado e destruía as paredes, em volta as casas ruíam, umas a seguir às outras, e ela sabia que, quando acordasse, também já não haveria a nossa casa. Talvez por isso ela não quisesse acordar e se aninhasse contra mim, em busca de um lugar seguro e de calor. Enquanto a nossa cama não voasse pelos ares, desfeita (Gersão, 2016, p. 35 e 36).

Neste fragmento o homem deixa transparecer parte do motivo pelo qual a sua mulher dormia. Ela tinha medo de perder a sua casa, ou seja, a sua proteção, o seu casamento. Para Lerner (2019), dentro das sociedades patriarcais, o matrimônio pode representar essa proteção, uma vez que a figura masculina é respeitada e a feminina “necessita” dela para ser dignificada. Meg pressentia que o seu marido quisesse deixá-la, então do modo que achou mais possível adiou esse término, buscando meios de reconquistá-lo, mesmo que a ideia de proteção fosse errônea e que não valesse lutar por manter um casamento com quem não deseja permanecer, ou que provavelmente nem quisesse ter casado com ela:

Demasiado indiferente e parada. O tipo de mulher que não sobressai num grupo, numa reunião ou numa festa, que não tem um ar sedutor, gargalhadas alegres ou gestos espontâneos. Era uma mulher tranquila, simples e reservada, o que me fazia sentir seguro e me agradava (Gersão, 2016, p. 36).

É possível que este homem jamais tenha gostado dessa mulher, em determinado momento ele diz que por mais que se conhecessem há tempo, eles não reparavam um no outro, mas o que garante que não era apenas ele quem não reparava, haja vista que em seus sonhos a mulher sempre relatava algo que chamasse a atenção dele para a manutenção do casamento. E, Sigmund Freud, no livro *A interpretação dos sonhos* (2019), afirma que os sonhos são realizações de desejos, excetuando as pessoas que sofreram experiências traumáticas que segue o princípio da repetição compulsiva, vivenciando essas experiências, o que acontecerá posteriormente, quando Meg constantemente sonha que está sendo deixada por seu esposo.

Ao que indica, ele contraiu esse matrimônio por conveniência, para ter uma segurança, afinal, em sua concepção ela não tinha nada de relevante que pudesse lhe chamar atenção, e quantas mulheres não já escutaram o discurso de que jamais seriam desejadas por outros pares, fazendo com que sentissem sorte por ter alguém junto delas, mesmo que não as valorize. Conforme a narrativa avança, o marido relata o aumento de sua frustração. Ele sugere que a esposa procure ajuda psico-

lógica, mas ela se ofende e recusa, pois o que na realidade Meg queria era a presença desse esposo, era a vivência, e muito provavelmente por isso ela estava envolta em sonhos, cada vez mais distante da realidade, buscando uma melhor relação, um papel mais significativo na vida, um desejo de que as coisas fossem diferentes, ainda que não fossem:

Mencionei novamente de passagem, como se fosse por acaso, a ida a um psiquiatra, mas ela tornou a zangar-se. Não era um psiquiatra que ela queria ver, era a mim.

Leu-me o sonho dessa noite e releu os das anteriores:

<<Queria ver-te, e não te via. Procurava-te por todo o lado, mas não estavas lá.

Estavas ao meu lado, mas não conseguia distinguir-te as feições. A tua cara surgia esbatida, enevoadada. E tu próprio não era mais do que uma sombra>>.

Eu ficava parada à janela, a ver-te desaparecer (Gersão, 2016, p. 37).

De acordo com a perspectiva de Freud (2019), os sonhos repetitivos dela, especialmente sobre a ausência e o distanciamento do esposo, podem ser vistos como uma expressão inconsciente de medo de abandono e uma busca pela conexão que não encontra no mundo desperto. No *dicionário de símbolos* (2001) de Jean Chavalier e Alain Gheerbrant; os sonhos, no Egito antigo, tinham caráter premonitório. Foram criados para indicar o caminho aos homens, quando eles não podem ver. E, para Meg os sonhos também são assim, uma espécie de visão do futuro, como exposto no fragmento acima, o momen-

to em que ela vê o desaparecimento de seu cônjuge, a partida definitiva dele, até mesmo porque ele já estava partindo aos poucos, ele vai lentamente abandonando essa relação, e, ainda que culpe a Meg, todo o seu discurso caminha para justificar as suas atitudes que ainda serão reveladas:

Por muito que gritasse e te sacudisse e quisesse acordar-te, tu dormias, de olhos abertos. Não estavas lá. Mesmo de pé continuavas agarrada à cama como se ela tivesse cola, ou tivesse caído em lodo pegajoso. Ou em areia movediça, que te ia engolindo a pouco e pouco. Até que não aguentei mais e te abandonei, antes que me arrastasses para essa areia movediça que acabaria por nos engolir ao dois. Não queria magoar-te, Meg. Mas Helen estava todas as manhãs, no meu trabalho, tão próxima e disponível que me bastava estender a mão para tocar-lhe. Pensei que fosse apenas transitório e depois tudo voltaria a ser como era entre nós dois. Mas agora sei que não vou voltar. Não vais mudar e não há mais nada que eu possa fazer por ti (Gersão, 2016, p. 38).

Ao final ele expõe sua relação extramarital, culpando ainda a mulher por ter tomado uma atitude que diz respeito apenas ao seu caráter e não a ela. Por isso essa narrativa deve ser plenamente questionada. Será que esta mulher/personagem é de fato tudo o que é descrito? Ou se realmente ela é e se encontrava nesse estado tão alheio, o quanto ele mesmo não auxiliou para que ela chegasse nesse momento? O quanto de machismo esse discurso do narrador não está impregnado?

Meg é uma mulher como muitas outras, sem voz, sufocadas, vista como triviais, fúteis ou até inúteis dentro da perspectiva de algumas situações sociais e de relacionamentos. Lerner (2019) diz que muitas mulheres em contextos patriarcais, têm suas vozes minimizadas e sua existência invisibilizada. Mas o que Gersão traz com esse conto é a percepção de que as mulheres têm muito a dizer, e que se a personagem tivesse uma voz, muito provavelmente gritaria todos os horrores vividos, todos os desejos que possui, as melhoras que quer para si, pois mesmo que todas as circunstâncias cooperem para esse abafamento da voz feminina, ela resiste. Resiste em seus pensamentos, em seus sonhos, em suas atitudes.

4. Considerações finais

“Detrás dos sonhos” revela a complexidade do silenciamento feminino e o impacto desse silenciamento em relacionamentos desiguais. A narrativa de Teolinda Gersão, por meio de uma perspectiva masculina, questiona a confiabilidade do narrador e expõe o quanto suas percepções moldam a imagem de sua esposa. Meg é descrita como uma mulher mergulhada em seus sonhos, desinteressada pelo mundo real e distante das convenções femininas que ele esperava dela. Contudo, é importante ressaltar que o relato do marido nos leva a uma visão enviesada, em que ele se exime da responsabilidade pela desconexão emocional entre eles. A partir de conceitos como os apresentados por Gerda Lerner, percebemos que o protagonismo da narrativa é masculinizado, e a esposa é relegada a um estado de submissão e invisibilidade, o que reflete a estrutura patriarcal presente na sociedade.

Ao longo do conto, o uso de sonhos como forma de expressão por Meg é particularmente significativo, já que seus sonhos são o único espaço em que ela pode manifestar suas angústias e desejos. Eles representam uma resistência silenciosa, uma tentativa de preservar seu mundo interior e de expressar as frustrações que, em vigília, ela não consegue comunicar. Assim, a narrativa de Gersão evidencia como, em contextos sociais patriarcais, muitas mulheres são forçadas a calar-se, sendo vistas como “triviais” ou “paradas” pelos homens que as cercam. Ainda que Meg seja interpretada pelo marido como uma mulher distante e desinteressada, ela é, na verdade, a representação de uma resistência silenciosa, que busca dignidade e afirmação pessoal por meio de seus sonhos, na tentativa de preservar sua identidade em meio à opressão estrutural do patriarcado.

5. Referências

CHEVALIER, J., GHEERBRANT, A. Dicionário de símbolos. Trad. SILVA, V. C.; BARBOSA, R. S.; MELIM, A.; MELIM, L. Rio de Janeiro: José Olympio, 2001.

CIXOUS, H. O riso da Medusa. Trad. GUERELLUS N., BASTOS R. F. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo: 2022.

FREIRE, I. Cidadania da sexualidade na imprensa portuguesa do pós-Revolução dos Cravos. *Perspectiva*, v. 37, n. 1, p. 140-159, 2019.

FREUD, S. A interpretação dos sonhos (1900). Trad. SOUZA P. C. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

FURLAN, V. L. A liberdade feminina como força criadora: Natália Correia, o matrismo e o pós-matrismo. 2021. 206 f. Tese (Doutorado em Literatura) – UNESP, Araraquara,

2021.

GERSÃO, T. O silêncio. Lisboa: Dom Quixote, 1995.

GERSÃO, T. Os guarda-chuvas cintilantes. Lisboa: O jornal, 1984.

GERSÃO, T. Prantos Amores e Outros Desvarios. Porto: Porto Editora, 2016.

GERSÃO, T. A árvore das palavras. Lisboa: Dom Quixote, 1997.

GERSÃO, T. Paisagem com mulher e mar ao fundo. Lisboa: O Jornal, 1982.

GOMES, A. C. A voz itinerante: ensaio sobre o romance português contemporâneo. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1993.

LERNER, G. A criação do patriarcado: história da opressão das mulheres pelos homens. São Paulo: Editora Cultrix, 2019.

MIRANDA, M. A. C. O que mudou na vida das mulheres com o 25 de abril?. 2024. Disponível em: <O que mudou na vida das mulheres com o 25 de Abril? - de fora a fora>. Acesso em: 28 de out de 2024.

RITA, A.; REAL, M. O essencial sobre Teolinda Gersão. Lisboa: Editora INCM, 2021.

ROANI, G. L. Sob o vermelho dos cravos de abril: literatura e revolução no Portugal contemporâneo. Revista Letras, v. 24, p. 15-32, 2004.

TUTIKIAN, J. Mulheres na literatura portuguesa e os seus novos rumos. Revista Conexão Letras, v. 17, n. 28, 2022.

CONTEXTOS POLÍTICOS E SOCIAIS NA OBRA LITERÁRIA DE TEOLINDA GERSÃO

Mônica de Jesus Soares Souza (UNIMONTES)
Antônio Wagner Veloso Rocha (UNIMONTES)

Resumo

O presente trabalho tem como objetivo investigar a obra literária de Teolinda Gersão, romancista portuguesa contemporânea, observando sua produção ficcional atravessada por questões de natureza política. Para tanto, o objeto de estudo é o livro “Paisagem com mulher e mar ao fundo” (1982) de Teolinda Gersão, romance que oferece subsídio para a pesquisa, pois tem como elemento central em seu enredo o regime de governo totalitário. Neste contexto, a proposta é que a pesquisa identifique as relações de poder, a complexidade das dinâmicas sociais, às reações face aos acontecimentos adversos apresentados pela autora, que utiliza a literatura como forma de criticar e denunciar os efeitos do regime político ditatorial. Esta imersão na obra de Teolinda prevê analisar e descrever o regime totalitário salazarista, bem como as tenebrosas sequelas. A hipótese é de que as situações de repressão apresentadas na ficção Teolindiana permitem observar as trágicas consequências deixadas pela ditadura. Tais hipóteses direcionam a pesquisa para uma análise das estratégias de narrativas, com foco nos aspectos políticos, sociais e psicológicos de seus persona-

gens. Esta investigação é de cunho bibliográfico crítico-teórico, dedutivo e analítico, e tem como principal objeto a obra de Teolinda Gersão, examinada em especial, pela perspectiva política. Além da literatura ficcional, serão investigadas teorias literárias e sociopolíticas frente a eventos históricos de Portugal, tendo como aporte teórico: Gomes (1993), Perrone (2016), Rita (2021), entre outros. Será feita a análise comparativa na literatura ficcional de outros autores, e em Foucault (1970-1982) serão explorados os aspectos filosóficos acerca do assunto.

Palavras-chave

Literatura. Política. Regime Totalitário. Salazarismo. Teolinda Gersão.

POLITICAL AND SOCIAL CONTEXTS IN THE LITERARY WORK OF TEOLIN- DA GERSÃO

Abstract

This paper aims to investigate the literary work of Teolinda Gersão, a contemporary Portuguese novelist, observing her fictional production permeated by issues of a political nature. To this end, the object of study is the book “Paisagem com mulher e mar ao fundo” (1982) by Teolinda Gersão, a novel that provides support for the research, since its plot focuses on the totalitarian government regime. In this context, the proposal is that the research identifies power relations, a complexity of so-

cial dynamics, in the responses to the adverse events presented by the author, who uses literature as a way to criticize and denounce the effects of the dictatorial political regime. This analysis of Teolinda's work aims to analyze and describe the totalitarian Salazarist regime, as well as its dark consequences. The hypothesis is that the situations of repression presented in Teolinda's fiction allow us to observe the tragic consequences left by the dictatorship. Such hypotheses direct the research towards an analysis of narrative strategies, focusing on the political, social and psychological aspects of its characters. This research is of a critical-theoretical, deductive and analytical bibliographic nature, and its main objective is the work of Teolinda Gersão, examined in particular from a political perspective. In addition to fictional literature, literary and sociopolitical theories regarding historical events in Portugal will be investigated, with the following theoretical contributions: Gomes (1993), Perrone (2016), Rita (2021), among others. A comparative analysis will be made in the fictional literature of other authors, and in Foucault (1970-1982), the philosophical aspects of the subject will be explored.

Keywords

Literature. Politics. Totalitarian Regime. Salazarism; Teolinda Gersão.

1. Introdução

A obra literária produzida por Teolinda Gersão, composta majoritariamente pelo gênero literário ro-

mance, é um importante acervo ficcional que, para além do mero entretenimento, representa uma notável fonte de pesquisa de caráter crítico-social para o entendimento de mundo e da história, já que a escritora por meio da literatura aborda a desigualdade social e suas consequências, bem como as divisões entre as classes, destacando as injustiças e os desafios enfrentados face ao governo antidemocrático.

Teolinda Gersão traz para a literatura, problemáticas universais; aponta não só as mudanças acontecidas em tempos modernos, mas as consequências sociais e econômicas diante das tomadas de decisões políticas que afetam radicalmente a população. Ela busca um sentido ético da escrita, no entanto não deixa de lado o papel social que, querendo ou não, ocupa o escritor. É reconhecida como escritora exponencial visionária, por explorar as questões políticas sociais e apresentar uma obra notoriamente engajada, o que reflete atenção para as questões contemporâneas da sociedade, momento ímpar em que a literatura caminha de mãos dadas com a realidade ou em paralelo com ela, e possibilita que parte da história seja contada pelo viés literário comprometido, em que a arte não se apresenta apenas como arte pela arte, mas como instrumento narrativo de história e de memória de um povo.

Assim, ela destaca-se por expor questões relacionadas aos direitos e às lutas das classes, sendo muitas delas representadas em suas personagens femininas. As situações de opressão psicológica aparecem de forma significativa em seus romances e contos quando ela dá voz aos personagens e, assim, visibilidade às experiên-

cias, perspectivas e reações frente aos acontecimentos adversos. Neste sentido, a obra *Teolindiana* desempenha com primazia o papel crítico-social por se tratar de arte literária de observação, com narrativas circunstanciais análogas ao historicamente ocorrido.

O mergulho na obra ficcional de Teolinda Gersão propõe analisar e descrever personagens, situações e ambientes históricos nos quais a autora se baseou para criar seus enredos, destacando o panorama político, bem como a forma de linguagem que a autora vem utilizando na abordagem de eventos históricos e políticos para contextualizar seus personagens e narrativas.

2. Desenvolvimento

A obra de Teolinda Gersão, à luz do contexto político-social de Portugal durante o regime político ditatorial do tirano Antonio Oliveira Salazar, que durou desde as décadas de 1930 até a de 1970, período conturbado em que a Europa estava permeada por diversas tensões sociopolíticas e econômicas do pós-guerra europeia; digo europeia, porque ao longo da história, os autores citam-na como primeira guerra mundial, entretanto a guerra esteve presente apenas na Europa, aliás, em parte da Europa, pois o próprio Portugal não atuou nos confrontos. Mas, ainda que Portugal não tenha participado efetivamente dos combates, não foi possível evitar que influências externas interferissem na economia e política local. Logo, as consequências foram inevitáveis, de modo que teve sua base interna de política e de governo refor-

çada, fato que comprometeu as condições de trabalho e todo o modo de vida dos portugueses.

As classes intermediárias que após a Primeira Guerra Mundial representavam um fator estabilizante dos sistemas políticos demo-liberais viram-se cercadas, de um lado pelo proletariado “vermelho” e, por outro, pela “despromoção económica e social originada pelo poder do ‘capital plutocrático’ e as crises de seu sistema” (Fitzgibbon, 2013, p.12), passando a favorecer o regime fascista em uma demonstração de desespero diante das ameaças iminentes de perda de poder.

Portugal, neste cenário efervescente, encontrava-se em crise económica e política; teve ainda um golpe de estado no ano de 1936, e, por ocupar geograficamente um lugar fora da zona de combate, como país periférico, conseguiu não participar diretamente da guerra, mas sofreu suas consequências. Era um país atrasado e dependente. A divisão de classes se alargou sob a égide do governo autoritário e arbitrário, somando-se às turbulências por que passava, não só a Europa, mas todo o mundo:

Através do mundo, a ascensão das violações dos direitos humanos culmina em 1935, quando as perspectivas de uma nova guerra parecem inevitáveis, tendo-se em consideração as principais decisões militares de Hitler e a ocupação da Etiópia pela Itália. No ano seguinte, no dia 18 de julho eclode a Guerra Civil da Espanha. Em 1937, o Japão ataca a China e em 1938 dá-se o Anschluss, a anexação da Áustria. Assim, apesar de todos os esforços, as tentativas para que se evitasse um conflito mundial acabaram sucumbidas, uma vez que a concate-

nação desenfreada de tais conflitos revelou a falta de controle por parte da Sociedade das Nações. No ano seguinte, é deflagrada a Segunda Guerra Mundial, a qual traria consequências imediatas, principalmente às nações cujo sistema político e econômico se encontravam em situação instável. (Fitzgibbon, 2013, p. 3).

A realidade social de Portugal alienava-se a dos países vizinhos, muito embora buscasse, valendo-se da condição geográfica periférica, manter-se em certo isolamento e neutralidade nas relações internacionais que lhe parecessem conflitantes. Internamente, a separação social déspota, na qual a classe média e as camadas dominantes eram favorecidas arbitrariamente, só fazia com que a desigualdade aumentasse. A mão de obra trabalhadora era tratada de forma repressiva pela autoridade tirânica dominadora.

Estes fragmentos históricos por que passou Portugal, são apontados nos enredos de Teolinda, e atestam a complexidade das dinâmicas sociais, as relações de poder, tanto no aspecto político coletivo, quanto nos efeitos gradativos no âmbito doméstico demonstrado pelos personagens por meio de suas motivações e ações, conflitos psicológicos e reações. De maneira que sua literatura é um reflexo da sociedade, motivo que faz de sua obra uma excelente fonte de pesquisa, além de inquietante entretenimento.

Nas produções de Teolinda percebe-se os efeitos catastróficos da ditadura e da des(colonização) de um povo ao apresentar a experiência de Portugal enquanto nação e enquanto nação colonizadora, para tratar da identida-

de nacional e do colonialismo. Ela esboça o legado português em país africano, como no livro “A árvore das palavras” (1997), no qual apresenta um choque de culturas entre seus personagens mestiços, aponta situações que muito provavelmente aconteceram; portanto é possível estabelecer relação entre fato e ficção. A história se passa em Moçambique, região que sofreu com as imposições ou com o descaso do soberano país colonizador, Portugal. No romance “O Regresso de Júlia Mann a Paraty” (2021), sua mais recente obra publicada, Teolinda apresenta um enredo dos anos 1930 que em meio a muito drama, explicita questões políticas totalitárias nazistas, o exílio, a castração da língua materna, entre outras.

De maneira geral, em toda sua obra, Teolinda Gersão consegue evidenciar de forma intensa estes trágicos efeitos na sociedade sob o jugo ditatorial; e, sem se valer, necessariamente, do recurso do drama ou do suspense, detém a atenção e o interesse do leitor. Os meandros e peripécias usadas pela autora durante a narrativa promovem a criticidade frente aos episódios históricos e as decisões políticas. Em entrevista, Teolinda diz: “A democracia não é um dado adquirido, é um alerta e um esforço quotidiano” (Daires, 2021, p. 1). A percepção da desgraça provocada por determinado regime político e seu estudo são de extrema relevância para que os erros do passado não passem despercebidos, e, assim, sejam evitados. Desse modo, é pertinente conhecer os estragos centenários provocados em um povo devido à funesta ditadura imposta; daí a necessidade de falar sobre. Neste sentido, a literatura exerce papel importante por

ser instrumento de denúncia e crítica, mesmo que de maneira ficcional, quando o real, enviesado aos mitos permitem análises e palpites acerca da história. Apresentar os meandros e peripécias usadas pela autora para promover a criticidade frente a estes episódios históricos, e, em consonância com o contexto político-social em que os romances de Teolinda estão inseridos, proporciona discutir o assunto na perspectiva de compreender o impacto que os fatos históricos políticos tiveram nas comunidades portuguesas, e como intencionalmente estes fenômenos influenciaram a autora no seu processo criativo.

E, para mais adentrarmos ao assunto da ditadura e da repressão recorramos ao romance: “Paisagem com mulher e mar ao fundo” (1982), cujo tema aborda o período da ditadura em Portugal e as catástrofes deixadas na sociedade portuguesa. A verossimilhança, que é a apresentação de uma realidade fictícia semelhante ao mundo real, o que possibilita ao leitor se conectar com a história, pois os acontecimentos conduzem a eventos que têm causa e consequência e passeiam por entre a ficção e a realidade de maneira relativamente explícita. Neste romance, a verossimilhança é estabelecida mediante a coerência dos elementos que a estruturam em relação à protagonista Hortense, por “dialogar” com as iniciais O. S. para apontar alguma ocorrência e noticiar os feitos maléficos do então mandatário que, no enredo de Teolinda, é chamado de “O.S.”; mas que, pela história sabe-se a quem ela se referia, pois, o governante Oliveira Salazar adotou o regime ditador por cerca de 40 anos em Portugal, entre 1933 e 1974; portanto, o “O.S.” não

está ali por acaso, mas tem o cunho de denúncia, e isto é perceptível:

À noite os funcionários de O.S. sentavam-se em cadeiras altas, debaixo de lâmpadas acesas, com livros e jornais abertos em cima de mesas ensebadas e um lápis azul em cada mão e começavam a cortar palavras, segundo instruções sempre novas de outros funcionários. [...] porque havia fórmulas para tudo, estereótipos para tudo, visados pela sua comissão, com ferrete de O.S. marcado a tinta, havia normas bem visíveis em todos os lugares, para que em todas as horas por elas se seguissem, estavam em toda a parte e acompanhavam a vida inteira, do berço à sepultura. (Gersão, 1982, p. 71).

De modo que O.S. é citado a todo tempo como uma figura poderosa para quem, pelo olhar da protagonista Hortense, a população deveria pedir satisfações ao invés de prestar júbilo. Ela, diferentemente da quase totalidade da população, não se acomodava diante das atrocidades; ao contrário, tentava abrir os olhos das pessoas à realidade opressora pelo qual o país se encontrava em decorrência do governo desmedido do ditador Oliveira Salazar.

Hortense, além de aparecer em desespero entre fragmentos de pensamentos psicóticos, ou de alucinações, ou de pesadelos, indignada com os maus tratos, apresenta-se como uma mãe que perdeu seu filho no combate a serviço do ditador Oliveira Salazar, e que, mesmo em meio a muita dor, consegue ter uma visão crítica, condena a postura ditatorial e propõe a reflexão.

Com a morte do marido, Horácio, e do filho, Pedro, Hortense, filha de um militar apoiante do Estado Novo, sente a antiga vida a desmoronar-se. Sente-se só e angustiada, deseja:

desaparecer sem deixar rasto, apagar da vida os sinais de mim, ninguém para continuar-me, nenhum filho, nenhum homem para lembrar-me, para guardar a recordação do meu corpo na memória táctil do seu corpo, nenhum vestígio, a casa arrumada, limpa, vazia, como se ninguém tivesse estado aqui, pisando o chão, mexendo nas coisas, andando entre as paredes, desesperando-se entre a janela e a porta, as cortinas caindo nas suas pregas perfeitas, a camilha da mesa bem estendida, debaixo da jarra azul, o tapete de sisal sem rugas, o lugar habitual dos objetos respeitado, ninguém passou por aqui, ninguém ficou na minha vida, só o vento, o sol, o mar continuam batendo, a praia deserta, sem pegadas, vazia de pessoas, o meu filho morto e o mar batendo (Rita; Real, 2021, p. 49).

Como desabafo, Hortense ironiza a forma banal com que a morte é tratada:

Como vê, não será preciso você fazer nada, claro que o espólio pessoal lhe será devolvido sempre que possível, e pagarão todas as despesas do transporte, mas é evidente que não estou a pôr em causa instituição alguma, todas as instituições são, como se sabe, invulneráveis, falo apenas de crianças, da morte dos filhos, é uma conversa à toa, um tema muito banal e sem importância (Gersão, 1982, p. 70).

Neste trecho fica clara a indignação da protagonista diante do cenário completamente absurdo face às perdas irreparáveis pelas quais a população estava submetida. Mas ela se vê sem meios de atitudes, já que a tendência era ficarem subjugados àquele sistema. E, pior ainda, a população era levada a crer que seus filhos e esposos tinham sido mortos a serviço da pátria, obedientes, em defesa do bem maior; logo, eram heróis, assim como o próprio O.S., que para o povo era quem pensava grande; portanto, devia ser aclamado, e era.

Um trecho da narrativa em que um busto foi levantado em praça pública demonstra o grau de subserviência daquela população: “Só que não é assim, não é assim - gritou - é a estátua de um soldado morto, caindo por terra, varado por mil balas, e em baixo, no pedestal de pedra, uma legenda comovida e simples: A O.S., as mães agradecidas.” (Gersão, 1982, p. 71).

Como assim, filhos mortos e “as mães agradecidas”? Ou seja, diante do sofrimento pelas vidas ceifadas, as mães são “levadas” a agradecer ao promotor da morte. Sim, pois a própria leitura da descrição no pedestal faz com que se acredite na afirmativa, vendo nela um enunciado verdadeiro na qual a imagem da morte torna-se inquestionável. São situações que muito provavelmente aconteceram e acontecem quando a população busca arrego, explicações e alívio nas possibilidades mais improváveis.

Outro romance no qual o regime político é apresentado chama-se “O Regresso de Júlia Mann a Parati” (2021), em cujo enredo Teolinda apresenta o regime to-

talitário, neste caso, o nazista da Alemanha, e aponta para dois universos completamente distintos dos quais viveu a personagem Júlia. O romance propicia ainda a investigação dos reflexos existenciais por que passa a protagonista sendo estrangeira num país que desvaloriza sua ascendência latina:

Metade do sangue de Júlia era alemão, e toda a sua vida e educação, a partir dos sete anos, se passara naquela cidade. (...) isso a tornava muito mais alemã do que brasileira. (...) Júlia era uma alemã incompleta ou desqualificada, na sociedade como na família, e o profundo amor que os filhos lhe dedicavam não era isento de ambivalência e desconforto. (Gersão, 2021, p. 100).

Júlia, em condição estrangeira, no lugar para onde foi levada aos sete anos de idade, a Alemanha, então governada pelo regime nazista nas quais as questões étnicas tinham um significado de peso extremo, situação que a faz sofrer todo tipo de privação e de preconceito desde sua infância, tanto por parte da sociedade como do esposo, e mais tarde percebe também pelo olhar dos seus filhos, que depois de adultos e entendidos, transparecem certo incômodo pela nacionalidade da mãe. Não ser alemã e ainda ter a nacionalidade sul-americana era um fator negativo de extrema relevância naquele cenário hostil do nazismo que se instalava na Alemanha.

Em relação aos regimes ditatoriais, é necessário que se percebam os estragos calamitosos provocados pela ditadura imposta. “Tanto o ditador como os seus seguidores nada mais pretendiam do que beneficiar o alto capi-

tal, alguns monopólios, e manter a nação na ignorância e na pobreza, à custa do terror e da opressão.” (Torres, 2002, p.189). Neste sentido, este estudo exerce papel importante por analisar um instrumento literário de denúncia e crítica e, mesmo ficcional, o real está enviesado aos mitos e nos permite reflexões e palpites acerca da história. Teolinda Gersão disponibiliza estes elementos essenciais ao romance engajado, e isto nos atesta o pesquisador Marcio Jean Fialho de Sousa:

Por meio de sua escrita, Teolinda Gersão oferece aos seus leitores um convite a interagirem no diálogo entre a ficção e a história e com a cultura portuguesa. Mais que levar seus leitores a um mundo de fruição, o que já seria por si só o suficiente para obras escritas por tamanha competência e coerência, Teolinda, por meio de suas narrativas, deixa pervadir em seu discurso os aspectos que mais se sobressaem na constituição de uma cultura que foi se formando ao longo dos séculos em meio aos altos e baixos da história, mas que não se deixou se abater mesmo diante dos mais diversos vexames históricos que se sucederam (Sousa, 2020. p. 405).

Assim, de acordo com o contexto político-social em que os romances de Teolinda estão inseridos, justifica-se a pesquisa e estudos na perspectiva de compreender o impacto que os fatos históricos tiveram na sociedade portuguesa e como, intencionalmente, estes fenômenos influenciaram a autora no seu processo criativo. Fatores que propiciam identificar melhor as motivações e preocupações que permeiam suas histórias ficcionais.

Sobre o gênero romance, que será nosso objeto de pesquisa, Ian Watt relata que:

Foram necessárias mudanças profundas na tradição da ficção, para que o romance conseguisse absorver a percepção individual da realidade. O enredo e o local das ações precisavam ser situados em uma nova perspectiva literária, pois o enredo abarcaria pessoas específicas em circunstâncias específicas. (Watt, 2010, p. 16).

Assim sendo, podemos destacar que Teolinda atende satisfatoriamente ao formato, pois dispõe de clareza nas ideias ao transpor os enredos de maneira especificamente individual, ou deste indivíduo inserido no contexto social sem o uso apenas da subjetividade, embora muitas vezes por se tratar de assunto delicado pede certa cautela, e, com fino trato nas palavras, toma uma linguagem acessível, capaz de fazer o leitor experimentar os acontecimentos.

Em Teolinda, é cabível ainda examinar a intertextualidade, perceber as referências e alusões feitas pela autora ligadas a figuras históricas contemporâneas, e a eventos que permitem decodificar as camadas de significado a partir de conexões com outras obras literárias portuguesas ou internacionais.

Desse modo, esta pesquisa tem como objetivo geral, analisar o contexto sociopolítico presente na obra de Teolinda Gersão, observando as estratégias da escrita contemporânea relacionadas às questões políticas e sociais como forma de denúncia.

3. Fundamentação teórica

O romance antes mencionado “Paisagem com mulher e mar ao fundo” (1982), de Teolinda Gersão, será estudado por abordar questões que envolvem aspectos

sócio, econômico e cultural de Portugal, principalmente durante o período da ditadura salazarista, cujas narrativas esboçam os reflexos produzidos pelo regime político ditatorial, relacionando-os principalmente às questões psicológicas.

As ferramentas filosóficas de Foucault serão fonte de pesquisa devido à inferência no pensamento e no modo de fazer política no ocidente, intermediado por mecanismos relacionados à racionalidade, política, poder, segurança, território e população, por apontar nova ênfase, novos objetivos; portanto, novos problemas e novas técnicas, não somente da noção, mas sobre a história e os procedimentos em defesa da sociedade pelo qual ele reflete as relações de poder e governança.

Teorias literárias e sociopolíticas serão exploradas no estudo do contexto da obra de Teolinda Gersão e envolverá a discussão sobre as questões da censura de imprensa em Portugal, no funesto período do opressor Estado Novo. Temas relacionados às convenções sociais, à prepotência dos intelectuais, ao regime discricionário salazarista, serão discutidos; - especialmente sob o aspecto da censura imposta pelo déspota Oliveira Salazar no livro “Breve História da Censura Literária em Portugal” (1980), de Graça Almeida Rodrigues, que será consultado para averiguação das leis de censura.

Aliás, Salazar no discurso que profere em outubro do mesmo ano, na sede do Secretariado da Propaganda Nacional, no ato da sua inauguração, esclarece o seu pensamento: “Os homens, os grupos, as classes vêem, observam as coisas, estudam os acontecimentos à luz do seu interes-

se. Só uma entidade, por dever e posição, tudo tem de ver à luz do interesse de todos.” (Rodrigues, 1980, p. 67).

Em Portugal, o Decreto-Lei 26.589, promulgado em 14 de maio de 1936, estabelece normas para a criação de jornais, condicionando sua fundação ao cumprimento de determinados requisitos. Também proibiu a veiculação de publicidade oficial em certos jornais, com o objetivo de evitar que recursos financeiros fossem destinados aos “inimigos da sociedade e do Estado”. Além disso, passou a regular a quantidade de páginas dos jornais e impediu a entrada, distribuição e comercialização em Portugal de jornais, revistas e quaisquer outras publicações estrangeiras e cuja divulgação seria proibida em publicações nacionais. Muitos decretos não chegaram a ser sancionados ou lançados nos diários oficiais, mas, na prática se faziam valer.

A relação entre história e literatura é um aspecto fundamental para analisar a temática sociopolítica na obra de Teolinda Gersão. A influência de sua literatura no cenário atual será explorada pela perspectiva de Anabela Rita e Miguel Real no livro “O essencial sobre Teolinda Gersão” (2021), nas quais os autores discutem a obra Teolindiana pela sua relevância na abordagem de conteúdos que discorrem sobre o colonialismo e a crise econômica e política de Portugal nos últimos anos.

E, assim, os romances de TG são desenhados em forma de labirinto, de encruzilhadas psicológicas, de cruzamento de tempos, de múltiplas alternativas (ou perspectivas) que a consciência de cada personagem vai representando em si própria, numa filigrana que desafia o leitor. (Rita; Real, 2021, p. 44).

A análise seguirá pelo ponto de vista de Nuno Júdice, que, assim como Teolinda Gersão, é formado em filologia românica, é ainda crítico literário e para ele “A arte, diz-se, põe hoje problemas da sua teoria no próprio acto da sua invenção” (Judice, 1991, p.1); ele também poderá ser visitado em sua literatura para ampliar as análises relacionadas à literatura de Teolinda Gersão.

A literatura ficcional face aos fatos históricos exerce o ofício de relacionar ficção e realidade no sentido de fomentar a reflexão. Campo temático que será explorado pela perspectiva de Fernando Rosas sobre o livro “Salazar e o Poder” (2013).

O texto de Rosas demonstra a intensidade e o alcance da repressão salazarista, oferecendo uma descrição que não só evidencia o caráter ameaçador e sufocante do regime, mas também a ambição salazarista em transformar Portugal em um país onde a vida se restringe aos limites impostos pelo Estado.

Em Salazar e o Poder somos confrontados com uma definição do fenómeno fascista nascida do combate político e não da investigação académica e tão velha quanto o próprio fenómeno (o fascismo como a solução adotada por uma burguesia com tendências plutocráticas para a crise económica, social e política – o suposto estertor da democracia parlamentar e do capitalismo – dos anos 20 e 30 do século XX) (Ribeiro, 2013, p. 741).

Essa análise se destaca pela sua habilidade de sintetizar o funcionamento do Estado Novo e pela reflexão que provoca sobre as implicações históricas desse período. Rosa mostra que aos que ousavam desafiar o siste-

ma, a repressão era severa. A Polícia Internacional e de Defesa do Estado - PIDE, a polícia política do regime - polícia política portuguesa entre os anos de 1945 e 1969, era responsável pela repressão no Estado Novo para todas as formas de oposição ao regime político, e, em momentos de maior necessidade, as Forças Armadas, garantiam a manutenção do poder por meio da violência e do medo. Essa estrutura repressiva formou o alicerce último do regime, consolidando sua onipresença e capacidade de silenciar dissidências.

Na produção literária de Gerson Roani “Sob o Vermelho dos Cravos de Abril – Literatura e Revolução no Portugal Contemporâneo” (2004), - analisaremos o movimento revolucionário de combate ao governo ditatorial antidemocrático que culminou na Revolução dos Cravos, e deixou marcas na história de Portugal pelos fortes e intensos traços de transformação. Nesse contexto, esta revolução que aconteceu em 1974, destaca-se como o segundo marco mais significativo da história portuguesa do século XX, sucedendo a instauração da República em 1910. Além disso, pode ser considerado um dos eventos mais relevantes de todo o processo histórico de Portugal, devido aos seus desdobramentos e aos caminhos que inaugurou, dos quais muitos continuam a gerar impacto até os dias atuais.

A Revolução dos Cravos foi contada/cantada por inúmeros tipos de textos que se configuram como testemunhos dos desdobramentos do acontecimento de abril. Jornais, revistas, livros de testemunhos e obras historiográficas procuraram descrever e, também, entender a

dinâmica do processo libertário que desalojou do poder uma ditadura de quatro décadas, promovendo a abertura democrática (Roani, 2004, p. 3).

De forma que o dia 25 de Abril de 1974, marco da Revolução dos Cravos, foi um divisor de águas na história de Portugal, com impactos profundos que transcendiram as mudanças políticas e sociais, alcançando também o universo artístico e cultural. No campo literário, essa transformação foi particularmente evidente, pois o evento não apenas alterou o contexto em que os autores lusitanos escreveram, mas também redefiniu a maneira de escrita. A ficção portuguesa contemporânea reflete intensamente as mudanças sociais e políticas desencadeadas por tal Revolução. A liberdade conquistada após a queda do regime salazarista abriu espaço para uma renovação significativa no panorama literário. Escritores antes silenciados puderam, finalmente, dar voz às suas obras, rompendo com censuras e limites impostos pelo regime autoritário.

Essa liberdade criativa, apoiada por uma nova dinâmica editorial, foi consolidada com o surgimento de prêmios literários e um aumento do apoio público à produção artística. Essa nova realidade permitiu aos autores lusitanos explorar temas antes evitados ou reprimidos, como as desigualdades sociais, os traumas da guerra colonial e a complexidade das identidades nacionais e pós-coloniais. Além disso, a renovação literária não se restringiu à temática, ocorreu também uma transformação estilística e formal, com escritores experimentando novas formas de narrar e expandindo os limites da linguagem.

Portanto, a ficção portuguesa pós-1974 não apenas registra as mudanças históricas e sociais vividas pelo país, mas afirma-se como uma resposta criativa a elas, refletindo a ligação intrínseca entre arte e contexto histórico. A Revolução dos Cravos, ao libertar a arte da repressão, proporcionou um terreno fértil para que a literatura portuguesa se reinventasse e continuasse a dialogar com sua própria história.

E para conhecimento e crítica ao autoritarismo e a opressão, o livro “Os condenados da terra” de Frantz Fanon, publicado originalmente em 1961, cujo prefácio é de Jean-Paul Sartre, será lido e estudado como fonte de pesquisa para obtenção de dados sobre o processo de colonização e descolonização. “Leiamos Fanon: descobriremos que, no tempo de sua impotência, a loucura sanguinária é o inconsciente coletivo dos colonizados” (Sartre, 2005, p.12). A “Libertação nacional, renascimento nacional, restituição da nação ao povo, quaisquer que sejam as rubricas utilizadas ou as novas fórmulas introduzidas, a descolonização é sempre um fenômeno violento. Em qualquer nível que a estudemos” (Fanon, 1961, p. 25).

Um domínio cego de tipo escravista não é economicamente rentável para a metrópole. A fração monopolista da burguesia metropolitana não sustenta um governo cuja política é unicamente a da espada. O que os industriais e os banqueiros da metrópole esperam de seu governo não é que dizime as povoações, mas que salvasse, com a ajuda de convenções econômicas, seus “interesses legítimos”. Existe, portanto, uma cumplicidade objetiva do capitalismo com as forças violentas que explo-

dem no território colonial. Além disso, o colonizado não está sozinho diante do opressor. Há, por certo, a ajuda política e diplomática dos países e povos progressistas. Mas há, sobretudo a competição, a guerra sem quartel que travam os grupos financeiros (Fanon, 1961 p. 50).

Frantz Fanon, nascido em Martinica (território ultramarino francês), era médico psiquiatra, filósofo, ativista e teórico pós-colonial, ele criticava a conduta política funesta da metrópole portuguesa que colocava as questões de interesse financeiro acima de qualquer aspecto de humanização. Fanon representa uma figura importante na constatação das terríveis dinâmicas de opressão nas colônias africanas portuguesas, bem como do desastroso impacto social nas terras colonizadas por Portugal, durante o processo da invasão e imposição do poder pelas quais as debandadas políticas massacraram a população local. Fanon promoveu reflexões pertinentes sobre a tão necessária independência das colônias que enfrentaram resistência armada pelo regime salazarista.

4. Considerações finais

Teolinda Gersão é uma escritora portuguesa contemporânea, conhecida por sua prosa poética e reflexiva, com conteúdo da memória coletiva e da história exploradas frequentemente pela autora, cuja produção literária tem característica comprometida com a sociedade e com o mundo que a cerca. Ela que já recebeu inúmeros prêmios literários, incluindo o Prêmio Camões (2015).

Sua escrita é engajada e a alteridade é um conceito fundamental em sua obra. Alteridade que pode estar associada à solidão, mas que tem a comunicação como elo que permite o entendimento através da empatia e da escuta. Teolinda destaca a complexidade e a diversidade humana, perceptíveis em vários dos seus personagens, à exemplo de Hortense, que demonstra solidão pela perda do marido e do filho e que, por vezes, deseja também a morte, mas, busca forças e encoraja-se para combater o purgatório salazarista.

Teolinda aponta a opressão, os fatores antidemocráticos e a corrupção, especialmente no livro “Paisagem com mulher e mar ao fundo”, em que a faceta do regime totalitário permeia todas as ocorrências. E um dos motivos que torna sua literatura passível de pesquisa é o fato de utilizar os enredos ficcionais para fazer crítica ao poder institucional representado pelo estado. De modo que, sua obra é estudada em Universidades e Centros de Pesquisa, em Portugal e no exterior.

A ditadura apresenta em si, elementos que devem ser observados ao longo da história, para que a sociedade esteja alerta, reflita as consequências e trabalhem na perspectiva contrária, seja de forma individual ou coletiva.

5. Referências

DAIRES, I. Entrevista: Teolinda Gersão. Mil Páginas. 2021.
DIAS, M. H. M. Histórias de ouvir e encantar o leitor: a nova poética narrativa de Teolinda Gersão. *In*: Bueno, A.; Fernandes, A.; GARMES, G.; Oliveira, P. (Orgs). Literatura

Portuguesa: história, memória e perspectiva. São Paulo: Alameda, p. 173-182, 2007.

FANON, F. Sobre a violência. *In*: FANON, F. Os condenados da terra. Juiz de Fora: Editora UFJF. 2005.

FITZGIBBON, V. Estado e resistência cultural: o caso do Neorrealismo português. Nau Literária, 2013.

FOUCAULT, M. O Governo dos Vivos. *In*: Resumo dos Cursos do Collège de France (1981-1982). Edição estabelecida por Frédéric Gros, sob a direção de François Ewald e Alessandro Fontana. Trad. Márcio Alves da Fonseca, Salma Tannus Muchail. SP: Martins Fontes, 2006.

GERSÃO, T. Paisagem com mulher e mar ao fundo. Publicações Dom Quixote, 1996.

JUDICE, N. Meditação sobre ruínas. 2.ed. Lisboa: QUETZAL, 1996. Obra poética (1972-1985). Lisboa: QUETZAL, p. 09,1991.

RIBEIRO, M. F. Salazar e o poder: A arte de saber durar. *Análise Social*, v. 208, n. 48, p. 739-744, 2013.

RITA, A.; REAL, M. O essencial sobre Teolinda Gersão. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, s.d. “Para uma leitura de Paisagem com Mulher e Mar ao Fundo, de Teolinda Gersão”. *In*: Revista do Centro de Estudos Portugueses, v. 41, n. 66, 2021.

ROANI, G. L. Sob o Vermelho dos Cravos de Abril – Literatura e Revolução no Portugal Contemporâneo. Revista Letras, Curitiba, n. 64, Editora UFPR, p. 15-32. 2004.

RODRIGUES, Graça Almeida. Breve História da Censura Literária em Portugal. Biblioteca Breve, Vol. 54, 1. ed., 1980.

SOUSA, M. J. F. O tempo e o discurso: Perspectivas Literárias em Teolinda Gersão. *In*: CORRADIN, F. M. (Org.) et al. A pesquisa em Literatura Portuguesa: Homenagem ao Prof. Francisco Maciel Silveira. p.405. São Paulo: Na Raiz, 2020.

TORRES, A. P. Re-apresentação do Novo Cancioneiro. Novo cancioneiro. Lisboa: Editorial Caminho S.A., 1989. p. 11-95.

WATT, I. A Ascensão do Romance: Estudos sobre Defoe, Richardson e Fielding. Tradutora: Hildegard Feist. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

AUTORES E AUTORAS

MINIBIOGRAFIAS

Adrieli da Silva Custódio

Mestranda profissional no PPGEN-Universidade Federal Tecnológica- UTFPR, CCP. Pós Graduada em Educação Especial e Inclusiva pela Universidade Norte do Paraná- UNOPAR. Pós Graduada em Transtorno do Espectro Autista -TEA- pela Universidade Norte do Paraná- UNOPAR. Graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Norte do Paraná-UENP- Campus Cornélio Procópio. Formada em Magistério no Colégio Estadual Cristo Rei- Formação de Docentes. Participante do Grupo de Pesquisa Observatório de Políticas Públicas -GPOPP.

E-mail: adrielicustodio@alunos.utfpr.edu.br

Angelica Cristina Rivelini

Doutora e Mestre em Ensino de Ciências pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Licenciada em Química pela Universidade Norte do Paraná. Professora Associada na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Apucarana. Docente Permanente no Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza PPGEN –UTFPR e do programa de Mestrado em Rede - PROFQUI - UEL. Editora adjunta da Revista Tecnologia em Revista –ETR.

E-mail: arivelini@utfpr.edu.br

Antônio Wagner Veloso Rocha

Graduado em Filosofia e em Letras (língua portuguesa e suas literaturas) pela Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES. Mestrado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC/Rio e doutorado em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. É membro do Departamento de Filosofia da Unimontes, onde também atua como professor permanente do Programa de Mestrado em Letras/Estudos Literários, professor do Mestrado Profissional em Filosofia e coordenador do Grupo de Pesquisa em Filosofia e Literatura.

E-mail: rochaantoniowagner@gmail.com

Carlos Roberto da Silveira

Pós-Doutor na área da Educação pela Universidade São Francisco (USF-SP). Pós-Doutor na área de Filosofia da Educação (Universidade dos Açores- Portugal). Doutor em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Mestre em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-CAMP). Docente do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Educação (USF-SP). Líder do Grupo de Pesquisa sobre Educação e Teorias Críticas Latino-Americanas (GPETECLA). Vice-líder do Grupo de Pesquisa sobre Estudos Foucaultianos na Educação (GPEFE), do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Educação USF (Certificado pelo CNPQ). Membro Pesquisador do Núcleo Interdisciplinar da Criança e do Adolescente (NICA), da Universidade do Açores (UAc- Portugal). Bolsista Produtividade CNPq".

E-mail: carlos.silveira@usf.edu.br

David da Silva Pereira

É formador de professores para a Educação Básica brasileira, com atuação em Curso de Licenciatura e em Programa de Mestrado Profissional em Ensino da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, desde 2013 e 2014, respectivamente. Obteve um doutoramento em Ciência Política (Unicamp, 2013), após os Mestrados em Geografia Humana (USP, 2002) e em Educação (Unicamp, 2006). É líder do Grupo de Pesquisa Observatório de Políticas Públicas (GPOPP) da UTFPR desde 2013 e tem realizado investigações sobre os últimos Cursos de Michel Foucault, políticas públicas educacionais, fundamentos de Educação (Filosofia, Sociologia e Política).

E-mail: davidpereira@utfpr.edu.br

Débora Anísia Gonçalves Durães

Mestranda em Estudos Literários na Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES) pelo Programa de Pós-Graduação em Letras - Estudos Literários (PPGL-EL). Especialista em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS pela Universidade Estadual de Montes Claros. Atualmente na função de Professora de Ensino Superior - Tradutora e Intérprete de Libras - na Universidade Estadual de Montes Claros (MG).

E-mail: deboraanisia@gmail.com

Eliane Silvestre Oliveira

Doutoranda em Educação (CEFET-MG); Mestra em Educação Profissional e Tecnológica (CEFET-MG); Especialis-

ta em Psicopedagogia (FUMEC); Especialista em Design Instrucional - EaD (UNIFEI); graduada em Pedagogia pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); Formação Complementar em Ciências da Educação. Atua como Professora Regente de turma Anos Iniciais na SEE-MG. É pesquisadora do grupo FORQUAP- Formação e Qualificação Profissional. Investiga a formação e qualificação profissional na relação Trabalho-Educação nas áreas da Sociologia do Trabalho, Filosofia, Psicologia e Educação, dentre outras.

E-mail: elisilvestreoliveira@gmail.com

Flávia Fernandes Santos Pavanelli

Mestranda em Química na Universidade Estadual de Londrina (UEL/PR) pelo Programa de Mestrado Profissional PROFQUI da UFRJ. Graduada em Licenciatura Plena em Química pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (FCT/UNESP - Campus de Presidente Prudente). Atua como docente de Ensino Médio e Técnico no Centro Paula Souza, também docente de Ensino Fundamental II e Médio no Sistema de Ensino Anglo e atualmente é coordenadora do curso de ensino médio integrado no Centro Paula Souza.

E-mail: flavia.fernandes@uel.br

Izabelle Diniz da Silva

Integrante do Grupo de Estudos Foucaultianos (GEF-UEM). Graduada em Comunicação e Multimeios (UEM-2020).

Participante como comunidade externa do grupo de escrita Gênese que produz o jornal O Consoante (UEM - 2019/2021). Interessa-se por estudos sobre mídia, discurso, sujeito(s) e linguagens, tem experiência nas áreas do Jornalismo, Produção Audiovisual e Design Gráfico.

E-mail: bellediniz11@gmail.com

Jêssyka Silva Cardoso

Mestranda em Estudos Literários na Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES) pelo Programa de Pós-Graduação em Letras - Estudos Literários (PPGL-EL). Graduada em Letras pela Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES), Campus Unaí. Membro pesquisadora do Grupo de Pesquisa Teolinda Gersão (GPTG-UFVJM / CNPq). Atua como professora de Educação Básica no estado de Goiás.

E-mail: g.kardoso12@gmail.com

Laís Camargo de Barros

Mestranda em Educação Tecnológica no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), com bolsa CAPES. Possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC MINAS, 2020). Especialização em Direito Digital pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ, 2022). Atua como advogada desde 2022, inscrita na OAB/MG n 212.842, com experiência em Direito Cível, Consumidor, Contratos e Propriedade Industrial. Integra o Grupo de Estudos Discurso e Subjetividade na Educação Profissio-

nal e Tecnológica (GEDS-EPT). Atualmente, exerce a função de Legal Quality Analyst na empresa Jusbrasil.

E-mail: laisbadvocacia@gmail.com

Lucas Paulo Golin Xavier do Nascimento

Graduado em Filosofia pela Faculdade João Paulo II (2013), Pedagogia pela Faculdade São José (2018) e graduação em História (2022) pelos Claretianos. Mestre em Ensino pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (2024). Atualmente, é professor pela Secretaria do Estado da Educação de São Paulo.

E-mail: lucaspaulo2@hotmail.com

Luciana Aparecida Silva de Azeredo

Doutora em Educação, Mestre em Linguística Aplicada, licenciada em Letras Português/Inglês e em Pedagogia. Realizou estágio Pós-doutoral no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG). Desde 2018, é servidora efetiva no CEFET-MG, onde atua como professora e pesquisadora no Departamento de Linguagem e Tecnologia (DELTEC) e no Programa de Pós-graduação em Educação Tecnológica (PPGET) em Belo Horizonte. Realiza e orienta pesquisas na perspectiva pós-crítica, especificamente a partir dos estudos discursivos foucaultianos. É líder do Grupo de Estudos Discurso e Subjetividade na Educação Profissional e Tecnológica (GEDS-EPT) e membro da Rede Mineira de Pesquisa em Educação (RMPE) e de grupos de pesquisa

como o Observatório de Políticas Públicas (UTFPR), Grupo de Estudos foucaultianos e Educação (Universidade São Francisco - SP).

E-mail: luciana.azeredo@cefetmg.br

Marcio Jean Fialho de Sousa

Doutor e Mestre em Literatura Portuguesa pela Universidade de São Paulo (USP), com estágio de pós-doutoramento pelas PUC-SP e pela UNIMONTES. Professor Adjunto da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) e membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Letras - Estudos Literários (PPGL-EL), da Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES). Coordena o Grupo de Pesquisa Teolinda Gersão (UFVJM / PPGL-EL UNIMONTES) e atua como membro pesquisador dos grupos de pesquisa GEDS-CEFET/MG e Grupo Eça - USP, ambos credenciados pela CNPq.

E-mail: doutormarciojean@gmail.com

Mônica de Jesus Souza

Mestranda no programa PPGL - Mestrado em Letras Estudos Literários da universidade Estadual de Montes Claros - MG, graduada em Letras Português pela Universidade Estadual de Montes Claros - MG. Participante do Grupo de Estudos Discurso e Subjetividade na Educação Profissional e Tecnológica (GEDS-EPT). Integrante do projeto de “Ressocialização de adolescentes em privação de liberdade” do departamento penitenciário do Estado de Minas Gerais da Região Integrada de Se-

gurança Pública RISP - Presídio Alvorada Regional de Montes Claros. Atuante como professora voluntária de Literatura no Cursinho Comunitário/UFMG ICA/UFMG Campus Regional de Montes Claros.

E-mail: monicasoaresouza@gmail.com

Paula Dell' Anhól Daniel

É professora da Educação Básica do Estado do Paraná, desde 2014, com atuação atualmente em Ensino Fundamental, anos finais, nas disciplinas de Matemática e Educação Financeira e Ensino Médio nas disciplinas de Física e Robótica. Licenciada em Pedagogia (UniCV, 2024), Licenciada em Física (UEM, 2021), Licenciada em Matemática (UEPG, 2013), mestranda no Mestrado em Ensino (PPGEN) da UTFPR e tem realizado investigações sobre a aprendizagem significativa por meio de experimentos de baixo custo.

E-mail: pauladellldaniel@alunos.utfpr.edu.br

Pedro Navarro

Graduado em Letras pela Universidade Estadual de Maringá (1991), especialização em Linguística Aplicada, por essa mesma instituição (1995), mestrado em Letras pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Assis, SP (1998), doutorado em Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Araraquara, SP (2004) e pós-doutorado

em Estudos da Linguagem, pela Unicamp, Campinas, SP (2011) . Atualmente, é professor associado - nível C da Universidade Estadual de Maringá e pesquisador PQ -2, do CNPq. Tem experiência na área de Linguística, com ênfase em Análise do Discurso de linha foucaultiana. Foi fundador e coordenador do GT - Estudos discursivos foucaultianos, na Anpoll, de 2018 a 2023 e líder do GIEF - Grupo interinstitucional de estudos foucaultianos da UEM. Atua no Programa de pós-graduação em Letras, da UEM, orientando pesquisas sobre discurso, sujeito e poder, a partir de temas como sexualidade, masculinidades, velhice e cuidado de si, incluindo as questões de gêneros sociais, em textos e em imagens que circulam em jornais impressos e eletrônicos, em mídias televisivas, nas redes sociais e em discursos fílmicos.

E-mail: navarro.pl@gmail.com.

Raquel Quirino

Doutora em Educação com pós doutorado na mesma área pela FaE/UFMG. Mestre em Educação Tecnológica pelo CEFET-MG; Pedagoga pelo Centro Universitário de Belo Horizonte - UNI-BH. Professora do Programa Especial de Formação Docente e do Programa em Pós-Graduação em Educação Tecnológica; Líder do Grupo de Pesquisa em Formação e Qualificação Profissional (FORQUAP) no CEFET-MG. Investiga a formação e qualificação profissional na relação Trabalho-Educação nas áreas da Sociologia do Trabalho, Filosofia, Psicologia e Educação, dentre outras.

E-mail: quirinoraquel@hotmail.com

Roberto Bondarik

Professor Titular da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Campus Cornélio Procópio. Doutor em Engenharia de Produção (CAPES-Conceito 5) - UTFPR. Mestre em Engenharia de Produção (CAPES-Conceito 5) - UTFPR. Graduado e Licenciado em História e Geografia pela Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Jacarezinho, Paraná. Atual Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). Membro, em Cornélio Procópio, do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência; Possui como áreas de atuação: História, Educação, Sociologia, Ensino-Aprendizagem, Ciência, Tecnologia, Engenharia de Produção e, Empreendedorismo.

E-mail: bondarik@utfpr.edu.br

Silvania Aparecida de Freitas Souza

Mestrado em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais (2003). É docente do CEFET-MG, Campus Timóteo, nas disciplinas Filosofia, Filosofia da Tecnologia, Estética e Filosofia da Arte. Está na Rede Federal de Ensino desde 1995. Diretora e Ensino na Unidade Timóteo entre 2008 e 2010. Diretora da Unidade Timóteo entre 2014 e 2016. Diretora Adjunta do Campus Timóteo desde fevereiro de 2019 até os dias atuais. Especialização em Psicopedagogia pela Universidade Castelo Branco (1995).

E-mail: silvaniafreitas@cefetmg.br

Simone Grace de Paula

Professora Adjunta da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Membro da Rede Mineira de Pesquisa em Educação (RMPE) e Grupo de Pesquisa sobre a Condição e a Formação de Professores (PRODOC- FaE/UFMG). ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2882-0209>

E-mail: simonepaula@fumec.br

Vanessa Cristina Ariza

Licenciatura Plena em Pedagogia (2009) pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, Segunda Licenciatura em Letras/Espanhol (2020) Universidade Estadual do Norte do Paraná, Segunda Licenciatura em Letras/Libras (2023) Uniasselvi, Pós-Graduação em Libras (2015) Faculdade União de São Paulo, Educação Especial Inclusiva (2013) Universidade Estadual do Norte do Paraná, Psicopedagogia (2013) Faculdade São Braz. Atualmente participo do grupo de pesquisas GPOPP- na UTFPR desde o ano de 2022, coordenado pelo professor David da Silva Pereira, Mestranda do PPGEN, na UTFPR, cursando pós-graduação em Autismo. Professora da Educação Básica séries iniciais e intérprete.

E-mail: vanessaariza@alunos.utfpr.edu.br

Este e-book foi composto nas tipografias
Calibri e Microsoft New Tai Lue
em dezembro de 2025.

